

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
ГОУ ВПО ЛНР «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

*Тезисы докладов
Республиканской научно-практической конференции
молодых ученых и студентов*

(Донецк, 16 апреля 2020 года)

**Донецк
2020**

УДК 332.1(477/6)(063)

ББК У050.22я431

Ф59

Финансово-экономическое развитие Донбасса :

Ф59 проблемы, пути решения : тез. докл. Республик. науч.- практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк, 16 апреля 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 328 с.

Редакционная коллегия: Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Дорофиенко В.В. – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Гришко Н.В. – заведующая кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», д-р экон. наук, профессор; Дмитриченко Л.И. – заведующая кафедрой экономической теории ГОУ ВПО «ДонНУ», д-р экон. наук, профессор; Сердюк В.Н. – заведующая кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДонНУ», д-р экон. наук, профессор; Портнова Г.А. – заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности ГОУ ВПО «ДонНТУ», канд. экон. наук, доцент; Тисунова В.Г. – заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. Даля», д-р экон. наук, профессор; Припотень В.Ю. – заведующий кафедрой менеджмента ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», д-р экон. наук, профессор; Саенко В.Б. – декан финансово-экономического факультета, к.гос.упр.; Волощенко Л.М. – заведующая кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Жидченко В.Д. – заведующий кафедрой экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, профессор; Корнев М.Н. – заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Петрушевский Ю.Л. – заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Иванова Т.Л. – профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Петрушевская В.В. – профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Шелегеда Б.Г. – профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Кондрашова Т.Н. – доцент кафедры учета и аудита, канд. экон. наук, доцент; Шилина А.Н. – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент; Арчикова Я.О. – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент; Луковский В.В. – председатель студенческого научного общества финансово-экономического факультета.

В тезисах докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения» рассмотрены теоретические и практические вопросы, а именно: механизмы формирования и развития экономических систем на уровне государственных, региональных и корпоративных управленческих структур; методологические и организационные процессы формирования финансовой системы; развитие системы бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях международной интеграции; стратегии интеграционного развития финансовых и банковских услуг.

УДК 332.1(477/6)(063)

ББК У050.22я431

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ №1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР.....	11
ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	
<i>Бушуева Е. А., Жидченко В.Д.</i>	11
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Вожжова В. В., Бычкова О. В.</i>	14
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, СТРАТЕГИИ	
<i>Городничая Е.В., Иванова Т.Л.</i>	17
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	
<i>Гребенькова А.С., Жидченко В.Д.</i>	20
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Гусева Е.В., Лазаренко Н.В.</i>	23
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕНЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Доринская Е.Э., Борисенко А.М.</i>	26
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	
<i>Доринская Е.Э., Зубрыкина М.В.</i>	29
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Игуменцева А.В., Иванова Т.Л.</i>	32
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Измалкова А.А., Донец Л.И.</i>	35
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Жуйко О.В., Лазаренко Н.В.</i>	38
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ	
<i>Кинчевская К.Р., Донец Л.И.</i>	41

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	
<i>Киугель Д.Р., Зубрыкина М.В.</i>	43
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Киугель Д.Р., Романинец Р.Н.</i>	46
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ	
<i>Коваленко А.П., Подгорный В.В.</i>	49
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Константинова М.А., Боталова Н.П.</i>	52
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИРМЫ.....	55
<i>Левченкова Н.З., Подгорный В.В.</i>	55
«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	58
<i>Мирской С.И., Лазаренко Н.В.</i>	58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	
<i>Новикова В.С., Выголко Т. А.</i>	61
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Осадчая Е.В., Иванова Т.Л.</i>	64
СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА.	
<i>Осифов А.Ю., Боталова Н.П.</i>	67
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ДНР	
<i>Падаева А. С., Боталова Н. П.</i>	70
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
<i>Симоненко О.П., Жидченко В.Д.</i>	73
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ФИРМЫ	
<i>Синицына Д.С., Жидченко В.Д.</i>	76
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ОПТИМИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Стигостенко О.О., Донец Л.И.</i>	79
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЕЕ ВИДЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ	
<i>Токарь В.С., Иванова Т.Л.</i>	82

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	
<i>Фучеджи А.И.</i>	85
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Хамайдула А.А., Иванова Т.Л.</i>	88
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА ФИРМЫ	
<i>Чернова О.Е., Подгорный В.В.</i>	91
ОБОСНОВАНИЕ МАСШТАБОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	
<i>Чурон М.В., Лошинская Е.Н.</i>	94
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ	
<i>Шелкова Н.Е., Подгорный В.В.</i>	97
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА	
<i>Якимова А.Н., Лошинская Е.Н.</i>	100
СЕКЦИЯ №2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ.....	103
УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ	
<i>Бартило К. И., Петрушевский Ю. Л.</i>	103
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
<i>Белгородцева В.А., Светличная Т. В.</i>	106
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНАРОДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ	
<i>Белоусова В.А., Сичкар И.А.</i>	109
РОЛЬ АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<i>Бригарда Ю.В., Светличная Т. В.</i>	112
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	
<i>Воробьева А.Е., Козырева С.Д.</i>	115
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
<i>Головченко А.А., Евсеенко В.А.</i>	118
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Гостева М.О., Шухман М.Э.</i>	121
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОНЯТИЙ «РАБОТА» И «УСЛУГА»	
<i>Диряба Н.В., Коваль А.А.</i>	124

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА	
<i>Джерина Л.А., Верига А.В.</i>	127
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ УЧЁТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Добродеева В.Д., Верига А.В.</i>	130
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	
<i>Жидченко А.А., Светличная Т.В.</i>	133
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Запьянцева А.В., Ардатьяева Т.И.</i>	136
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	
<i>Козлова Д.Г., Сичкар И.А.</i>	139
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
<i>Коненко О.С., Криштопа И.В.</i>	142
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Короткая Г.А., Бондаренко О.В.</i>	145
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Коротыч А.С., Петрушевский Ю.Л.</i>	148
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Куропятник Е.В., Евсеенко В.А.</i>	151
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ АРМ-БУХГАЛТЕРА	
<i>Куцырина В.В., Кондрашова Т.Н.</i>	154
МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА (АИС-БУ)	
<i>Логинова П.А., Мехедова Т. Н.</i>	157
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	
<i>Макаркина С. В., Мехедова Т. Н.</i>	160
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ	
<i>Осыченко А.С., Агафоненко О.Ю.</i>	163
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РАСЧЕТОВ С ФОНДАМИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	
<i>Петрухина М.Ю., Бондаренко О.В.</i>	166

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Попова М.В., Петрушевский Ю.Л.</i>	169
ФОРМИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ <i>Рябокоть О.О., Агафоненко О.Ю.</i>	172
ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ <i>Сазонова М.В., Ардатьяева Т.И.</i>	175
ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА <i>Сажникова Я.В., Коваль А.А.</i>	178
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА <i>Степанова Ю.А., Демидова И.А.</i>	181
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА <i>Халангот С.Л., Демидова И.А.</i>	18484
СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ <i>Шевченко Е.Ю., Кондрашова Т.Н.</i>	18787
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ <i>Юнаш О.Н., Верига А.В.</i>	190
СЕКЦИЯ №3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.	193
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Алфимова К.А., Арчикова Я.О.</i>	193
ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ <i>Аракелов Г.Г., Степанчук С.С.</i>	196
РОЛЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ <i>Безухова Д.И., Сподарева Е.Г.</i>	199
ФАКТОРИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ <i>Бронникова К.А., Бонцевич А.П.</i>	202
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Вертела В.В., Степанчук С.С.</i>	205
СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА <i>Викович М.Ю., Пономарёв И.Ф.</i>	208

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
<i>Гордеева Н. В.</i>	211
РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ	
<i>Зубарева Т. С., Кондрашова Т.Н.</i>	214
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ	217
<i>Зубарева Т.С., Шилина А.Н.</i>	21717
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Истомина О.И.</i>	220
О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	
<i>Козакова М.С., Филиппова Ю.А.</i>	223
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Коротыч А.С., Волощенко Л.М.</i>	226
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Кудрявцева А.С.</i>	229
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Кузьмина Т.С., Портнова Г.А.</i>	232
ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	
<i>Магакян А.Г., Аксенова Е.А.</i>	235
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	
<i>Маляр В. И., Гордеева Н. В.</i>	238
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ	
<i>Оболешева Е.Е., Волощенко Л.М.</i>	241
ПУТИ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Осадченко Д.В., Титиевская О.В.</i>	244
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Пивкин Д., Петрушевская В.В.</i>	247
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Плеханова Н.А., Одинцова Н.А.</i>	250
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Пожиткова В.А., Волобуева Д.С.</i>	253

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Попова А.А., Шарый К.В.</i>	256
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Сабурова Ю.И., Шилина А.Н.</i>	259
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА	
<i>Слепцова А.О., Афендикова Е.Ю.</i>	262
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ	
<i>Сорокотягина В.Л.</i>	265
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Харченко А.В., Демиденко Е.С., Аксенова Е.А.</i>	268
ЭФФЕКТИВНЫЙ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР	
<i>Чирах Е. В., Киризмеева А.С.</i>	271
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	
<i>Шарый А.Н.</i>	274
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Якушкина В.А., Припотень В.Ю.</i>	277
СЕКЦИЯ №4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ.	280
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)	
<i>Гапонова Н.Ю. Бойко С.В.</i>	280
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ	
<i>Грекова Е. Ю., Снитко М. А., Кондаурова И. А.</i>	283
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	
<i>Коровин Д.С., Родионова С.Р., Кравцова И.В.</i>	286
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	
<i>Маратулец А.А., Ковалева Ю.Н.</i>	289
НАКОПЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	
<i>Мелюс Б.В., Дмитриченко Л.И.</i>	292

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ	295
<i>Моисеенко Д.С., Кравцова Л.В.</i>	
ИННОВАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ	298
<i>Панфёров Т.Т., Шелегеда Б.Г.</i>	
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	301
<i>Переверзев А.А., Шелегеда Б.Г.</i>	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	304
<i>Пивкин Д.Т., Погоржельская Н.В.</i>	
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	307
<i>Плеханова Н.А., Бойко С.В.</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	310
<i>Посадская Т.С.</i>	
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА	313
<i>Родченко Г.С., Бойко С.В.</i>	
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	316
<i>Семёнова А.О., Корнев М.Н.</i>	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЯ КАК ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	319
<i>Чуприна Е.В., Погоржельская Н.В.</i>	
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	322
<i>Шалимова Ю.А., Погоржельская Н.В.</i>	
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ	325
<i>Шишкин Н.А., Алферова А.А., Кравцова И.В.</i>	

СЕКЦИЯ №1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

*Бушуева Е. А., ОП магистратура
Научный руководитель: Жидченко В.Д., к.э.н.,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Повышение производительности труда является важнейшей стратегической задачей каждого предприятия угольной отрасли, которая обеспечит ее конкурентоспособность на рынке энергоносителей, рост благосостояния населения и экономики Донецкой Народной Республики.

По мере развития науки и технологии производства во второй половине XX столетия наблюдался закономерный рост производительности труда, обусловленный механизацией горных работ, улучшением условий работы и другими факторами, внешними стимулами и мотивацией, воздействующими на уровень и динамику выработки шахтеров. К выявлению и систематизации факторов роста производительности труда обращались многие современные ученые-экономисты и исследователи, в том числе С.В. Рачек [1], И.Ф. Рябцева [2], М.А. Новоятлев [3] и др. Большинство авторов связывают повышение производительности труда угольных предприятий с материально-техническими факторами, поскольку в соответствии с общепринятым мнением традиционно эти факторы обеспечивают наибольший рост выработки за счет внедрения нового технологического оборудования и новой техники [4]. Однако недостаточно внимания уделяется влиянию на трудоемкость горных работ, уровню квалификации, профессионализма, здоровья и социальной мотивации работников, обоснованию уровня капитализации горного хозяйства.

Цель исследования - анализ факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда работников шахт ГП «ДУЭК», определение приоритетных преобразований условий и мотивов труда шахтеров Республики.

Обеспечение роста эффективности и производительности труда должно быть основано на оценке условий трудового потенциала предприятия. Важно исследовать причины движения работников угледобычи, уровня капитализации работ и потерь рабочего времени, динамику производительности труда и оплаты труда, уровень образования и квалификации, их соответствие задачам развития угольной отрасли.

Оценка использования трудовых ресурсов на шахтах Челюскинцев и им. Скочинского, входящих в состав ГП «ДУЭК», за январь-апрель 2019 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1

Среднесписочная численность трудящихся, чел.

Шахты	Январь-апрель 2018 г.	Январь-апрель 2019 г.	
		План	Факт
ш. Челюскинцев	1352	1421	1260
ш. им. Скочинского	2522	2967	2616

Фактическая среднесписочная численность трудящихся шахт ниже планового показателя: на шахте Челюскинцев на 161 чел, на шахте им. Скочинского на 351 чел. Однако среднесписочная численность трудящихся на шахте Челюскинцев снизилась на 6,8 %, а на шахте им. Скочинского повысилась на 3,7%. Характерно, что динамика среднесписочной численности трудящихся шахт относительно стабильна.

Среднесписочная численность на шахте Челюскинцев в 2019 году уменьшилась на 6,8% за счет снижения количества производственно-промышленного персонала на 7,2% и за счет увеличения работников непромышленной группы на 0,4%, а на шахте им. Скочинского увеличилась на 3,7% за счет увеличения количества производственно-промышленного и работников непромышленной группы.

Показатели выработки валовой продукции одного трудящегося шахт отражены в табл. 2.

Таблица 2

Выработка валовой продукции на одного трудящегося
ГП «ДУЭК», руб.

Шахты	Январь-апрель 2018г.	Январь-апрель 2019 г.	
		План	Факт
ш. Челюскинцев	72268	54645	32934
ш. им. Скочинского	283989	121950	141882

Из табл. 2 видно, что выработка валовой продукции одного трудящегося за январь-апрель 2019 году на шахтах снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.:

- на шахте Челюскинцев – на 54,4% или на 39334 руб.
- на шахте им. Скочинского – на 50% или на 142107 руб.

Снижение добычи угля обусловлено снижением выработки шахтеров.

Выработка валовой продукции одного трудящегося на шахте Челюскинцев выросла на 171,6%, а на шахте им. Скочинского снизилась на 34,7%.

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на шахтах снижается примерно в 2 раза. Это обусловлено снижением добычи угля.

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на шахте Челюскинцев увеличилась на 236,7% , на шахте им. Скочинского уменьшилась на 13,6%.

Вследствие ухудшения условий труда произошло снижение производительности на шахте Челюскинцев при одновременном росте заработной платы на 1716 руб. На шахте им. Скочинского ситуация намного лучше: на основе увеличения выработки и производительности труда выросла и заработная плата на 1555 руб.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии внутрипроизводственных резервов шахт – неиспользованных возможностей экономии труда. Реализация резервов позволит сократить затраты труда на единицу продукции и вывести экономику шахт на стабильные, положительные результаты.

На шахтах ГП «ДУЭК» основными резервами повышения эффективности привлечения трудовых ресурсов являются техническое перевооружение предприятия, увеличение производительности труда и рациональное использования средств на оплату труда.

Среди задач, решение которых позволит руководству шахты достичь значительного повышения производительности труда, первоочередными являются:

- повышение эффективности производственных систем, базирующееся на современных методах процессного управления, инструментах и принципах бережливого производства;

- инициирование программ непрерывного повышения операционной эффективности производства, ориентированных на выявление и устранение потерь рабочего времени, простоев техники и оборудования, мотивации роста производительности труда на каждом рабочем месте, участке угледобычи;

- развитие навыков управления персоналом, способствующим своевременной и качественной реализации имеющихся резервов снижения трудоемкости работ, стимулирования работников и роста их квалификации.

Литература

1. Рачек С.В., Мирошник А.В. *Производительность труда как основной показатель эффективности трудовой деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/113-11461/>.*

2. Рябцева И.Ф., Кузьбожев Э.Н. *Производительность труда и техническая политика предприятия. М.: ИНФРА-М, 2012. 200 с.*

3. Новоятлев М.А. *Методика количественной оценки комбинации факторов производительности труда // Белгородский экономический вестник. 2013. № 2. С. 20–25.*

4. Кондратьева Е.В., Барышева Г.А. *Генезис производительного труда. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/18EVN315.pdf>.*

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вожжова В. В., ОП магистратура

*Научный руководитель: Бычкова О. В., к.э.н., доцент, доцент кафедры
«Экономика предприятия»*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Актуальность темы исследования заключается в необходимости управления финансовым состоянием предприятия посредством методов планирования. Основными элементами управления фирмой является постановка и осознание целей её деятельности, формирование и реализация основных этапов её функционирования, а также оценка будущего состояния объекта хозяйствования с учетом возможных изменений внешней и внутренней среды. Координация процесса управления финансовым состоянием предприятия с помощью планирования его конечных результатов позволяет руководству достигнуть ожидаемых результатов при минимизации затрат.

Цель данного исследования заключается в изучении теоретических и положений проведения планирования прибыли и рентабельности предприятия.

Результаты исследования. Деятельность каждого предприятия является одним из главных объектов внимания большого количества участников рыночных отношений, которые в определенной мере заинтересованы в его результатах. Как известно, уровень финансового состояния определяется экономическим потенциалом предприятия, его конкурентоспособность и деловой активностью. Из этого следует, что для успешного прогнозирования и планирования развития предприятия в будущем и улучшение его положения необходимо оценивать и анализировать его финансовое состояние.

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых условиях развития [1]. Понятие «финансовое планирование» характеризуется отсутствием единого методологического подхода по его определению. Можно выделить основные направления при определении понятия «финансовое планирование» различными авторами (табл. 1).

Понятие «финансовое планирование» характеризуется отсутствием единого методологического подхода по его определению. Можно выделить основные направления при определении понятия «финансовое планирование» различными авторами (табл. 1).

Таким образом, финансовое планирование – это многоэтапный процесс оценки будущих финансовых событий, условий функционирования, результаты которого зависят от многих внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относят особенности ценовой политики, наличие производственных

мощностей и возможностей их расширения, отлаженность системы товародвижения и рекламы продукции, уровень ее качества. К внешним факторам – конкуренция, общеэкономические факторы, такие как состояние экономики в целом, уровень инфляции, курсы иностранных валют, валютный контроль и др.

Таблица 1

Сравнительный анализ подходов к определению понятия «финансовое планирование»

Подходы к определению понятия «финансовое планирование»	Автор
1	2
Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой и инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и воздействия на экономическое окружение предприятия; процесс принятия решений о допустимом уровне риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов.	Лихачева О.Н.
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер по обеспечению организации необходимыми ресурсами, повышению эффективности ее деятельности в будущем.	Ревинский И.А., Романова Л.С.
Финансовое планирование - процесс выработки плановых заданий, составления графика их выполнения, разработку финансовых планов и финансовых программ (финансовое прогнозирование), обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их исполнением.	Балабанов А.И., Балабанов И.Т.
Финансовое планирование это не что иное, как планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств.	Павлова Л.Н.
Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых планов по отдельным аспектам финансовой деятельности, обеспечивающих реализацию финансовой стратегии предприятия в предстоящем периоде.	Лапуста М.Г., Никольский П.С.

К основным задачам планирования прибыли и рентабельности можно отнести (рис. 1) [3].

Рис. 1. Основные задачи планирования прибыли и рентабельности предприятия

К основным методам планирования прибыли и рентабельности предприятия относят (табл. 2) [4]. Наиболее популярными в настоящее время являются методы прямого счета и определения уровня безубыточности.

Выводы. Таким образом, планирование прибыль и рентабельности помогает предприятию принимать эффективные управленческие решения для достижения поставленных целей.

Разнообразие методов определения плановой прибыли и рентабельности говорит о том важности данных исследований. Однако, прогнозные расчеты прибыли и рентабельности важны не только для самих предприятий, но и для акционеров, инвесторов, поставщиков, кредиторов, банков.

Основные методы планирования прибыли и рентабельности предприятия и их характеристика

Этап 1	Характеристика 2
I. Использование формулы безубыточности.	С помощью данного метода прибыль для производственного предприятия будет определяться по формуле: $P = Q \times (1 - C - H) - F,$ где P – прибыль; Q – объем товарной продукции или товарооборот; F – постоянные издержки; C – уровень переменных издержек в цене; H – размер НДС.
II. Экономико-статистический.	Данный метод использует фактическую динамику показателя. Часто планирование прибыли и рентабельности строится на использовании тенденций изменения этих показателей, характерных для последних лет работы компании, а ежегодные темпы изменения показателей экстраполируются на будущее.
III. Метод маржинального дохода.	Планирование прибыль с помощью маржинального дохода основывается на использовании расчетных данных о переменных издержках по видам продукции. Разница между предполагаемым маржинальным доходом продукции компании и постоянными издержками определяет плановую прибыль.
IV. Экономико-математические методы.	Экономика-математические методы планирования прибыли используют функциональные связи типа: $P = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n),$ где P – прибыль; x – факторы, определяющие прибыль. Разновидностью экономико-математических методов является метод оптимизации плановой прибыли. Критериями выбора модели могут быть минимум текущих затрат; максимум прибыли; максимум вложенного капитала; ускорение оборачиваемости капитала (до нормативного) и др.
V. Метод прямого счета.	Данный метод предполагает, что прибыль определяется как разница между планируемой выручкой и полной себестоимостью продукции в действительных ценах с основными отчислениями. Расчет осуществляется по основной формуле нахождения прибыли: $\Pi = В - С - Н,$ где Π – прибыль от реализации продукции, В – выручка от реализации продукции, С – себестоимость реализованной продукции, Н – налоги.

Поэтому планирование оптимального размера прибыли в настоящее время является важнейшим фактором успешности предприятий.

Литература

1. Финансовое планирование и прогнозирование: учеб. пособие / под общ. ред. Е. А. Разумовской; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 284 с.
2. Янковская, В. В. Планирование на предприятии: Учебник / В. В. Янковская. – М.: Инфра-М, 2018. – 944 с.
3. Жамьянова, С. Ц. Планирование прибыли на предприятии / С. Ц. Жамьянова // Инновационная наука. – 2016. – № 5-1 (17). – С. 67-69.
4. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М. И. Бухалков. – М.: Инфра-М, 2015. – 192 с.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, СТРАТЕГИИ

Городничая Е.В., аспирант

*Научный руководитель: Иванова Т.Л., д.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Проблема устойчивого функционирования промышленных предприятий Донецкой Народной Республики, стабилизации их деятельности, обеспечения оптимальных уровней выпуска продукции в условиях ограниченных ресурсов тесно пересекается с темой антикризисного управления предприятием в силу хорошо известных объективных причин. К ним относятся не только высоко турбулентная рыночная среда, но и достаточно неопределенная перспектива нормализации политической обстановки, продолжение военных действий, которые негативно сказываются на всех сферах функционирования промышленности. Обеспечение устойчивости, в широком смысле слова, сегодня стоит в одном ряду с разработкой антикризисной политики, потребность в которой существенно возрастает в периоды стагнации экономики.

Кризисные явления усугубляют статус непризнанного субъекта государственности и международной экономической деятельности, что лишает возможности создания условий высокой деловой активности, заключения выгодных торговых договоров и сделок, осуществления достаточных долгих инвестиций, совместных инновационных и инфраструктурных проектов, стартапов и т.п. Антикризисное управление создает предпосылки нивелирования кризисных ситуаций, однако требует выявления их специфических особенностей, своевременного распознавания их угрожающих признаков и упреждения их наступления. С таких позиций, любое управление, как на уровне Республики, так и промышленного предприятия, должно быть антикризисным, т.е. построенным на учете возможностей, но главное, рисков и опасности широкомасштабного кризиса.

Современный экономический кризис – комплексное явление, охватывающее всю мировую социально-экономическую систему. Разрабатывая стратегию промышленного предприятия в условиях кризиса, который наблюдается в данный момент в Донецкой Народной Республики, неразумно ограничиваться только его экономическим аспектом: важно учитывать и политический, и социальный. Стратегия предприятий на сегодняшний день должна учитывать как перечисленные возможные аспекты кризиса, так и реалии.

Кризис на предприятии порождает дисбаланс, нарушает состояние равновесия, стабильности функционирования и требует от менеджмента компании применения практических навыков и опыта его предвидения, распознавания, даже по слабым сигналам, перехода к экстраординарным мерам

по быстрейшему выводу предприятия из кризисного состояния в случае его наступления [1].

Рис. 1. Группы причин, по которым предприятие попадает в кризис [2]

В антикризисном управлении решающее экономическое значение обретает стратегия управления объектом хозяйствования, которая должна разрабатываться на основе фундаментальных методологических принципов стратегического планирования. Когда становится неотвратимым наступление кризиса и неизбежность его распространения, невозможность быстрого устранения или замедления набором стандартных правил оперативного управления, должны разрабатываться антикризисные стратегии управления, в которых доминантами становятся сокращение и сжатия кризисных явлений, выбор путей и средств относительно безболезненного выхода из кризиса.

Сущность антикризисного управления выражается в следующих постулатах:

- кризисы можно не только предвидеть, ожидать, но и вызывать;
- кризисы весьма динамичны, и их можно в определенной мере ускорять, предвирать, отодвигать;
- к кризисам можно и необходимо готовиться или быть готовым всегда;
- кризисы можно элиминировать, а можно - смягчать;
- управление в условиях кризиса требует неординарных подходов, специальных знаний, опыта и блестящего искусства манипулирования ими;
- кризисные процессы могут быть до определенного предела гибкими и управляемыми;
- рациональное управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия.

Реакцией на кризис могут быть антикризисные стратегии сокращения расходов или стратегии поворота. Классификация антикризисных стратегий приведена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация антикризисных стратегий [3]

Стратегия антикризисного управления – это особого свойства инструмент, успешное применение которого может стать своего рода гарантией стабилизации, равновесия и роста стратегической устойчивости организации. Ее предназначение заключается в том, чтобы в максимальной степени снизить вероятность возникновения кризисов, а в случае наступления – обеспечить их как можно более быстрое и безболезненное преодоление.

Помимо этого, стратегия позволяет сократить срок принятия решения о методах выхода из кризиса, что является крайне важным вопросом [4].

Рассмотрев стратегию антикризисного управления, виды стратегий антикризисного управления, можно сказать, что внедрение эффективной стратегии антикризисного управления является мощным рычагом, эффективно используемым для предотвращения и преодоления кризисных явлений на предприятии.

Литература

1. *Антикризисное управление организацией: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, В.А. Трифионов. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – С. 68-73.*

2. *Тайгибова, Т.Т. Разработка стратегии как инструмента антикризисного управления предприятием / Т.Т. Тайгибова // Молодой ученый. Экономика и управление. – 2013. – №4(51). – С. 304-307.*

3. *Чернова, А.А. Типология и условия применения антикризисных стратегий / А.А. Чернова // Статистика и экономика. – 2015. – №1. – С. 133-135.*

4. *Погосян, Р.Р. Стратегическое антикризисное управление как основа устойчивого развития предприятия [Электронный ресурс] / Р.Р. Погосян // Современные технологии управления. – №6 (42). - Режим доступа: <https://sovman.ru/article/4208/>.*

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

*Гребенькова А.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Жидченко В.Д., к.э.н.,
профессор кафедры экономика предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Ухудшение экономической динамики и появление кризисных явлений в социально-экономической сфере обуславливает острую необходимость создания условий для адекватных изменений, направленных на повышение роли формирования управленческого поведения органов местной власти в обеспечении сбалансированности социально-экономической среды территорий, повышения их влияния и уровня ответственности за процессы его развития.

Противоречие между необходимостью перехода к новым формам управления и недостаточной способностью власти к конструктивному влиянию и функциональной перестройки процессов управления подсистемами городов требует использования новых научно-методических подходов к инструментам управления [1, с. 403].

Особого внимания требует углубления исследований по базовым теоретических положений формирования механизмов управления для применения в развитии социально-экономической среды и их коррекции в соответствии с потребностями трансформационных изменений.

Управление развитием территорий, в частности их экономической и социальной сферы, в сложном динамичном мире чрезвычайно трудной задачей. Оно опирается на интеграцию и комбинацию ряда подходов, способов и механизмов их рационального построения и использования.

Понятие механизм (греч. - mechane), использовано в технических науках как внутреннее устройство машины, которое приводит ее в действие, сегодня широко используется в науке государственного и регионального управления, экономических и социальных науках, в социальных и гуманитарных сферах.

Исследуя содержание этого понятия применительно экономических и социальных явлений, Т.И. Заславская отмечает, что «механизм состоит из звеньев или элементов, которые образуют определенную систему и движение которых вызывает движение других элементов. Чем сложнее социальная система и социальные процессы, тем сложнее механизм их регулирования» [1, с. 411].

Авторский коллектив кафедры экономики и региональной экономической политики при Президенте Российской Федерации в управлении территориальным развитием и процессами управления кризисных явлений

предложил использовать современные методы антикризисного управления путем построения структурно-функциональных статистических форм механизмов реализации функций, а именно задач и средств их трансформации в инструменты имплементации определенного набора новых управленческих функций в системе управления.

Структурный состав механизмов управления реализуется и другими российской учеными. Обобщение мнений исследователей по вопросам построения и совершенствования механизмов государственного управления и местного самоуправления позволяет сделать следующие выводы:

- понятия «механизм» используется для практического осуществления всех относительно самостоятельных видов деятельности, сущность и содержание которых предполагает необходимость постоянного совершенствования, организации, регулирования и управления;

- концептуальные положения, предложенные различными авторами по определению понятия и составляющих механизмов, имеют много общего и направляются на решение ключевых вопросов стратегических и текущих проблем;

- основу механизмов составляют обобщенные формы, методы, процедуры и инструменты управления [2].

Впрочем исследования механизмов многочисленными авторами недостаточно затрагивают технологии их построения, функции механизмов и их управленческое поведение, что затрудняет анализ оценки их результативности и скорости адаптации к новым условиям и вызовам окружающей среды.

В составе механизма управления выделяются:

- характеристика сферы и целей применения механизма (особенности, отличия, пространство действия, объекты, термин и др.);

- формулировка целей применения и ожидаемых результатов действия механизма;

- конкретизация и обсуждение функций и задач механизма → определения структурных составляющих механизма и их институционализация;

- построение коммуникативно-информационных и согласованных цепей для взаимодействия и интеграции действий составляющих элементов механизма [3, с.253].

Использование алгоритмизированного подхода к построению механизмов управления позволяет более полно учесть взаимосвязи и взаимообусловлены параметры составляющих управляемых систем на различных этапах управления процессами деятельности, создать условия интегрированного синергетического влияния механизмов на управляемые объекты, ускорить время на формирование и реализацию механизмов, повышать их целостность и адаптивность.

Определение алгоритма построения комплексного интегрированного механизма дает возможность сформулировать такие его постулаты:

-механизм следует рассматривать как неотъемлемую ключевую составляющую системы управления;

-механизму принадлежит определяющая роль в формировании и обеспечении управленческого влияния на состояние, функционирование и развитие управляемых объектов;

-в зависимости от сферы использования механизмов назначения и целей их функционирования, механизмы управления могут быть локальными (одноцелевого) и интегральными (многоцелевыми)

-для использования в различных сферах деятельности эффективные и рациональные механизмы управления требуют научно-теоретического и методического обоснования, обобщения и учета прогрессивного опыта их построения;

- склад элементов механизма, их полное и качественное использование определяют его потенциал, представляет собой их совокупную способность и способность обеспечивать системное влияние на достижение целей управляемых объектов и эффективное использование влиятельных факторов и реализации на явных и новых возможностей развития;

-поддержка и повышение потенциала механизмов должна осуществляться путем мониторинга и аудита его действия, а также путем осуществления мероприятий по расширенному инновационного воспроизводства его составляющих [3, с. 256].

Литература

1. Аванесова И., Андрушків Б. Теоретические и прикладные проблемы моделирования устойчивого экономических систем/И.Аванесова, Б.Андрушків, Т.В. Ореховой // Экономика. - Донецк: Современная печать, 2013. – с. 402-427.

2. Белай С.В. Государственные механизмы против действия кризисных явлений социально-экономического характера: теория, методология, практика: монография / С. В. Белай. - Х.: НациональнаакадемияНГУ, 2015 – 349 с.

3. Сытник И.В. Социальная-демографические факторы экономического развития региона / Сытник И.В.// сб. наук. работ Донецкого государственного университета управления «Проблемы социально-экономического развития регионов, инфраструктурное обеспечение их комплексного развития на государственном и региональном уровнях». Серия «Экономика». Т. XIV. -Вып. 263. - Донецк: ДонГУУ, 2013. -С. 252-258.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

*Гусева Е.В., ОП магистратура,
Научный руководитель Лазаренко Н.В., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современный этап развития общественного производства характеризуется формированием электронной среды и переходом к информационной цивилизации. В связи с этим экономически развитые страны мира значительное внимание уделяют цифровой экономике. Так, например, базовым ориентиром для стран ЕС при построении цифровой экономики стал Цифровой порядок, который определил меры по достижению конкретных целей до 2020 года. Важной составляющей Цифрового порядка ЕС является создание Единого цифрового рынка (Digital Single Market) [1].

Основная проблема развития цифровой экономики в России, связанная с устранением технологического разрыва между РФ и экономически развитыми странами, нашла отражение в проекте «Цифровая экономика Российской Федерации – 2024». Практическая реализация намеченных мер по преодолению технологического отставания должна способствовать росту экономики РФ и ее трансформации из сырьевой в промышленно развитую цифровую, а также создать условия для искоренения коррупции благодаря прозрачности работы электронных систем в различных отраслях (сферах) экономики.

Страна не может быть успешной в развитии цифровой экономики при отсутствии необходимой нормативно-правовой базы, стратегии развития экономики, базирующейся на цифровых технологиях. Не менее важным является формирование базовой информационно-коммуникационной технологической грамотности населения, содействие обучению на протяжении всей жизни, подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов и т.д. [2].

Анализ существующих подходов к исследованию сущности механизма управления экономикой позволяет определить его, как совокупность форм и методов управления, применение которых формирует организационную, финансово-экономическую, правовую и социально-культурную основу практической реализации функций управления на уровне государственных, региональных и корпоративных управленческих структур.

Системообразующим элементом модели управления экономикой Донецкой Народной Республики является социальное влияние, которое представляет собой воздействие государственных структур на общество для осуществления изменений в общественном сознании с целью консолидации общественного мнения и активизации действий людей в направлении

устойчивого развития общества. Социальное влияние тесно связано с социальной властью, под которой понимается одна из форм управления социальными процессами, при которой согласованность совместной деятельности людей достигается посредством подчинения их единому управляющему началу [3].

Управление эффективным функционированием предприятий и их социально-экономическим развитием на региональном и государственном уровне представляет собой целенаправленное воздействие органов государственной и региональной власти с помощью совокупности методов и инструментов на объекты управления с целью достижения поставленных целей экономического и социального развития.

Механизм управления функционированием предприятий традиционно состоит из элементов, способных влиять на все составляющие социально-экономической системы, основными из которых являются, прежде всего, производительные силы, к которым относятся средства производства и люди как основная производительная сила. Эффективность использования средств производства как на уровне предприятий, так и на региональном и государственном уровне, зависит от направлений управленческого воздействия и их согласованности.

В структуре механизма управления функционированием предприятий особое место занимают основные его элементы, которые включают в себя экономические, правовые, финансовые и организационные рычаги. Экономические рычаги на региональном и государственном уровне управления – это совокупность регуляторов, которые целенаправленно влияют на создание предпосылок для эффективного функционирования и развития хозяйственного механизма. В процессе их применения происходит распределение капиталовложений в использование природных ресурсов, формирование территориальной структуры производства, трансформацию хозяйственного комплекса и т.п. Правовые рычаги управления предусматривают властное влияние на общественные (экономические, политические, социальные) отношения с помощью правовых средств, с целью их упорядочения и развития. Использование финансовых рычагов на региональном и государственном уровне управления путем установления форм и методов мобилизации финансовых ресурсов и направлений их использования стимулирует или локализует те или иные явления и процессы в хозяйственной деятельности. Организационные рычаги управления развитием экономики предполагают формирование и реализацию комплекса организационных мероприятий по созданию соответствующей инвестиционной среды, реализации мероприятий по снижению инвестиционных рисков, поиске новых инвестиционных источников и т.д.

К основным структурным элементам механизма управления относятся: субъекты и объекты управления, организационная структура, методы, инструменты, рычаги, задачи, элементы обеспечения процесса управления.

Механизм управления эффективным функционированием предприятий, как любая организационная система, имеет свои специфические функции и

принципиальные подходы. Можно выделить значительное количество функций управления, но среди их совокупности главными являются: организация, планирование, регулирование, кадровое обеспечение, контроль.

Методы управления эффективным функционированием предприятий и их социально-экономическим развитием представляют собой совокупность способов целенаправленного воздействия, с помощью которых решаются поставленные задачи и реализуются запланированные мероприятия.

Выбор специфической для каждого метода совокупности элементов воздействия на объект управления можно определить, как создание инструментов для целевого решения проблем повышения эффективности хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого экономического роста как на уровне предприятий, так и на региональном и государственном уровне.

Вместе с тем, основу формирования современных методов управления экономикой составляет комплекс нормативно-правовой базы и информационно-коммуникационных технологий, который включает в себя широкий спектр поддерживающей инфраструктуры цифровой экономики (аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, сети и др.) [4].

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования предприятий и, на этой основе, устойчивого социально-экономического развития страны связано с внедрением информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизнедеятельности общества. Приоритетом в управлении эффективным функционированием предприятий и их социально-экономическим развитием является решение комплекса финансово-экономических и социальных проблем, что требует отхода от узкоотраслевой структуры управления. В современных условиях трансформации экономики страны из сырьевой в промышленно развитую цифровую целесообразно усиление межотраслевой производственной координации среди элементов региональных социально-экономических и промышленных комплексов, а также обеспечение бесперебойности их производственных и инновационно-воспроизводственных циклов в создании конкурентоспособных товаров/услуг.

Литература

1. *The Concept of a 'Digital Economy'* . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.odec.org.uk/theconcept-of-a-digital-economy/> – Title from the screen.

2. Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиденды». Группа Всемирного банка. – 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.documents.worldbank.org/>

3. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. – С. 40-48.

4. Божко В.П. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебно-методический комплекс / В.П. Божко, Д.В. Власов, М.С. Гаспарян. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.delatdelo.com/spravochnik/osnovy-biznesa.html>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕНЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Доринская Е.Э., ОП бакалавриата

Научный руководитель: Борисенко А.М., старший преподаватель

кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики», г. Донецк

В современном мире с целью определения индивидуального вклада каждого работника в общий результат деятельности предприятия и расчета в этой зависимости их заработной платы, актуальным становится применение бестарифной модели оплаты труда. Это обусловлено теми важными причинами, что тарифная система сегодня не выполняет своей стимулирующей функции [1], что в результате приводит к текучести кадров, к нестабильности коллектива, потерям предприятия. Следовательно, на данном этапе развития Республики, актуальность данного исследования заключается в необходимости совершенствования системы оплаты труда с целью выполнения ею своих основных функций – воспроизводственной и стимулирующей.

Заработная плата, как экономическая категория, представляет собой стоимостное выражение значимости воспроизведенного человеком труда [2]. В Законе Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» под заработной платой понимается «вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда...» [3]. Экономическое назначение заработной платы заключается в том, чтобы стимулировать развитие производства, повышать его эффективность.

Объектом исследования выбран филиал №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» («ЕМЗ» ЗАО «ВТС»). На предприятии преимущественно применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Анализ данных показал, что на размер заработной платы слесарей-ремонтников ЦРОАДП существенное влияние оказывают премия и доплата за вредные условия труда. При этом уровень заработной платы данной категории работников остается низким.

Населения Республики в большей своей массе имеет низкие доходы, следовательно, размер заработной платы – основной показатель, влияющий на мотивацию работника. При низкой оплате труда работник мало заинтересован в качестве выполнения своих обязанностей. Это негативно влияет на работу всего предприятия в целом: на выпуск продукции, её качество, себестоимость и на конечный результат - прибыль.

В табл. 1 представлены составляющие заработной платы слесарей-ремонтников цеха ремонта оборудования аглодоменного производства (ЦРОАДП), работающих по пятидневному прерывному графику с 7:00 до 15:30 (суббота, воскресенье – выходные).

Таблица 1

Расчёт заработной платы слесарей-ремонтников ЦРОАДП, работающих по прерывному графику работы, руб

Категория работника	Факторы, влияющие на расчёт заработной платы							З/пл
	Оклад	Премия	Вечерние	Ночные	Праздники	Переработка	Вредность	
Слесарь-ремонтник 3 разряда	9350	987	0	0	0	0	1184	11521
Слесарь-ремонтник 4 разряда	9908	991	0	0	0	0	1189	12088
Слесарь-ремонтник 5 разряда	10015	1002	0	0	0	0	1202	12218
Слесарь-ремонтник 6 разряда	10345	1215	0	0	0	0	1356	12916

Показатели объема выпуска продукции и производительности труда представлены в табл. 2.

Таблица 2

Анализ производительности труда филиала №2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»

Показатели	2017 год	2018 год	Отклонение (+/-)
Объём выполненных работ, тыс. руб.	33295033,2	37081132,2	+3786099
Среднеучетная численность рабочих, чел.	6862	6627	-235
Производительность труда, тыс. руб./чел.	4852,1	5595,5	+743,4
Фонд заработной платы, тыс. руб.	609322	607077	-2245

В 2018 году объём выполненных работ увеличился на 3786099 тыс. руб. и в целом по предприятию видна положительная динамика (см. рис.1).

Рис. 1. Динамика численности работников и производительности труда

Количество сотрудников за рассматриваемый период снизилось на 235 человек, что требует принятия мер по сохранению персонала. Рост

производительности труда связан с возобновлением связей с поставщиками сырья, со своевременной его поставкой и с организацией стабильной работы предприятия. Фонд заработной платы в 2018 году составил 607077 тыс. руб., что на 2245 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. То есть, рост объема не привел к значительному росту заработной платы персонала. С целью стимулирования и повышения производительности труда, а, следовательно, и размера заработной платы предлагается усовершенствовать систему оплаты труда слесарей – ремонтников цеха, а именно перевести работников на непрерывный график работы. В данном случае, на размер заработной платы существенное влияние будут оказывать: премии, доплаты за работу в ночное, вечернее время, за работу в праздничные дни, за вредные условия труда, за переработку графика.

Расчёт заработной платы слесарей-ремонтников цеха технического обслуживания технологического оборудования (ЦТОТО), работающих по предложенному непрерывному графику (с 7:00 до 19:00, с 19:00 до 7:00) представлен в табл. 3.

Таблица 3

Расчёт плановой заработной платы слесарей-ремонтников ЦТОТО, работающих по непрерывному графику работы

Разряд	Норма времени	Часы (бригад)	Оклад	Пре- мия	Вечер- ние	Ноч- ные	Перера- ботка	Празд- ничные	Вред- ность	З/пл
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
3	168	192	9350	997	332	1329	0	727	1196	13931
4	168	180	9908	997	343	1418	854	1329	1196	16045
5	168	180	10015	997	321	1241	593	775	1196	15138
6	168	192	10345	997	332	1329	2849	0	1196	17048

Как видно по данным расчетам, совершенствование данной системы оплаты труда позволяет увеличить размер заработной платы рабочих повременщиков. Данный метод даёт возможность рабочему меньшего разряда получить зарплату выше, чем у более высокого разряда за счёт доплат за работу в ночное, вечернее время, за работу в праздничные дни, за переработку графика. Преимуществом данной системы оплаты труда является то, что начисление прозрачно и сотрудники могут сами повлиять на размер своего заработка. Таким образом, за счёт предложенного графика работы цехов у рабочих появилась возможность увеличить размер зарплаты за счет своего трудового участия.

Литература

1. Борисенко А.М. Мотивация как фактор повышения эффективности трудовой деятельности персонала // Менеджер. 2017. №4. С. 162–169
2. Агешкина Н. А. Оплата труда, больничные, пособия и иные выплаты: порядок расчета и получения: практическое пособие. М.: МФПУ Синергия, 2012.-192 с.
3. Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» от 10.03.2017 №157-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnrob-oplate-truda/>

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Доринская Е.Э., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Зубрыкина М.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Основным этапом в строительном производстве является создание проектной документации – пакет документов, описывающих назначение, целесообразность и содержание строительства или реконструкции определённого объекта.

При создании проектной документации за основу берётся данное заказчиком техническое задание, ранее согласованное с исполнителем, и установленные государством ограничения и нормы. Для того, чтобы задача, поставленная заказчиком, была выполнена быстро и качественно, необходимо заранее договориться о графике проектирования. Основными показателями, которыми руководствуются проектировщики при составлении графика, являются: объём предшествующих работ, статистические данные о скорости разработки, средняя скорость разработки каждого участника проектирования.

Содержание проектной документации регламентируется Постановлением правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации» [1]. Состав инженерных работ помогает определить Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства Госстрой России [2].

Последним, но не менее важным, является этап определения стоимости разработки проектной документации. Для этого существует 3 основных метода: расчёт по натуральным показателям, по трудозатратам и на основе стоимости строительства.

Первый метод расчёта использует систему натуральных показателей: объём, площадь, длину линейных объектов и т.п. Каждому из показателей соответствует базовая цена, установленная в справочнике базовых цен проектных работ. Таких справочников на данный момент существует около 250. Согласно распоряжению «О расчете стоимости проектных работ по натуральным показателям для объектов жилищного, гражданского, коммунального и производственного назначения городского заказа» [3] стоимость разработки на весь объём проектирования рассчитывается по формуле:

$$C_{\text{пр}} = C_{\text{уд}} \times N \times K_{\text{ис}} \times PK_i, \text{ где:}$$

$C_{\text{уд}}$ – удельная стоимость проектных работ по ценам, установленным в табл. 1

N – натуральные показатели

$K_{ис}$ – коэффициент инфляции

PK_i – произведение усложняющих факторов проектирования и корректирующих коэффициентов

Таблица 1

Удельные показатели стоимости основных проектных работ

№ п/п	Величина объекта в кв. м. общей площади	Удельные показатели стоимости основных проектных работ (в тыс. руб. на кв. м. общей площади, без НДС)				
		Категории сложности проектирования				
		I	II	III	IV	V
1	от 500	0,17	0,25	0,33	0,24	0,50
2	от 1000	0,16	0,24	0,31	0,40	0,48
3	от 2000	0,15	0,23	0,30	0,38	0,46
4	от 3000	0,15	0,23	0,29	0,36	0,43
5	от 5000	0,14	0,22	0,27	0,34	0,40
6	от 7000	0,13	0,21	0,25	0,32	0,37
7	от 10000	0,12	0,1	0,23	0,30	0,34
8	от 20000	0,11	0,17	0,21	0,28	0,31
9	от 30000	0,10	0,15	0,19	0,26	0,29
10	от 50000	0,09	0,13	0,18	0,23	0,27
11	от 70000	0,08	0,12	0,17	0,21	0,25
12	до 100000	0,07	0,11	0,16	0,19	0,23

Второй метод – определение стоимости проектных работ в виде процента от стоимости строительно-монтажных работ. Данная стоимость рассчитывается в соответствии с Сборником «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства» [4] по формуле:

$$C_{пр} = \frac{C_{стр} \times \alpha_i}{100}, \text{ где:}$$

$C_{стр}$ – стоимость строительства в базовом уровне цен;

α_i – норматив стоимости проектных работ.

Для последнего метода используется фактически затраченное время проектировщиков по томам проектной документации. В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ [5] определяется по формуле:

$$C_{пр} = C_c \times (1 + P) \times K_{тр}, \text{ где:}$$

C_c – себестоимость проектных работ;

P – рентабельность проектной организации;

$K_{тр}$ – уровень инфляции для работ, рассчитанных по трудозатратам.

В свою очередь, себестоимость проектных работ равна:

$$C_c = \frac{ЗП_{ср}}{K_x} \times T_{пл} \times Ч_{пл} \times K_{уч}, \text{ где:}$$

$ЗП_{ср}$ – средняя заработная плата;

K_x – удельный вес заработной платы исполнителей в себестоимости проектной продукции;

$T_{пл}$ – плановое время выполнения работы;

$Ч_{пл}$ – плановая численность исполнителей;

$K_{уч}$ – коэффициент участия разработчиков.

Учитывая вышеприведенные методы можно сделать вывод о том, что самым эффективным является метод определения стоимости проектных работ по натуральным показателям объекта, так как он позволяет наиболее точно определить понесённые затраты от разработки данного проекта.

Метод расчёта на основе стоимости строительства является относительным и не всегда может точно определить стоимость строительно-монтажных работ.

Метод расчёта по трудозатратам является неэффективным потому, что заказчик не может точно знать, сколько времени и какое количество проектировщиков работали над данным проектом, так как в нём не учитывается человеческий фактор. В дальнейшем будет целесообразным начать разработку и исследования касательно улучшения функционирования двух неэффективных методов.

Литература

1. *Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»*

2. *Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства Госстроя России: ФГУП ПНИИИС Госстроя России, 2004 г.*

3. *Распоряжение № 336-РП «О расчете стоимости проектных работ по натуральным показателям для объектов жилищного, гражданского, коммунального и производственного назначения городского заказа» от 06.03.2003 г.*

4. *Сборник 4.8 "Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16" от 09.01.2017 г.*

5. *Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ от 09.03.2004 г.*

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Игуменцева А.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Иванова Т.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Донецкая Народная Республика, невзирая на трудности и ограничения военного времени, остается потенциально перспективным промышленным, финансовым и социокультурным центром. Угольная промышленность, развитый металлургический комплекс, включающий черную и цветную металлургию, тяжелое машиностроение, химическую промышленность и сельское хозяйство являются базовыми отраслями, возобновление деятельности которых на новой технической основе способно обеспечить устойчивое развитие республики.

Именно стратегирование как целостно реализуемый технологический комплекс стратегического прогнозирования, планирования и управления способен обеспечить стабилизацию работы отечественной экономики и, в частности, угольных шахт и их долгосрочную стратегическую устойчивость.

Для ДНР с учетом ее приоритетов и ограничений развития жизненно необходимы два документа: Стратегия устойчивого развития и адаптированные к национальным приоритетам Цели устойчивого развития с соответствующими задачами и индикаторами до 2030 года, которые являются органическими составляющими механизма устойчивого развития Республики и ее промышленности. Для достижения успеха надо ставить цели несколько выше, чем те, которые в настоящее время могут быть достигнуты.

Исследованию стратегического развития и устойчивости предприятий посвящены научные труды Ансоффа И., Альберта М., Виханского О.С., Градова А.П., Герчиковой И.Н., Гранта Р., Котлера Ф., Мескона М., Портера М., Стрикленда А.Дж., Томпсона А., Фатхутдинова Р.А. и других исследователей, однако они требуют расширения и изучения вопросов динамического и превентивного управления устойчивым развитием для сохранения и качественного роста показателей деятельности предприятий.

В научных работах, посвященных проблемам стратегического планирования и эффективности реализации стратегии, методические подходы к исследованию стратегической устойчивости предприятий рассматриваются в контексте оценки показателей и критериев для стратегических планов предприятий [1, 2, 3, 4].

В частности, согласно мнению исследователя Юсуповой Э.Р., «система показателей стратегии должна позволить ответить на вопрос, почему реализация той или иной стратегии приведет к положительным результатам на одном предприятии и не позволит получить данные результаты на другом». Можно согласиться с выводом Тойменцевой И.А. о том, что «выбор критерия стратегической эффективности не ограничивается одним показателем, поскольку зависит от особенностей складывающейся ситуации, преобладающих (доминирующих) целей предприятия, а также наличия надежной и достоверной информации о состоянии внешней и внутренней среды».

Таким образом, для оценки стратегической устойчивости предприятия целесообразно использовать систему оценки интегральных показателей, позволяющая оценить финансово-экономическую результативность стратегии, в том числе ее маркетинговую составляющую, а также инновационно-инвестиционную активность предприятий и выявить уровень инновационного развития предприятия, который демонстрирует конкурентоспособность и стратегическую устойчивость их развития.

Экономический и социально-политический кризис, охвативший ДНР, одновременно создал неявную перспективу развивать экономику в некотором смысле «с чистого листа», преодолевая существенные недостатки механизма государственного управления, полученные в наследство от прошлых режимов. К ним обобщенно можно отнести: отсутствие стратегического подхода к решению задач качественного экономического роста и целесообразного планового начала в экономике, олигархический вектор развития и коррумпированность власти, неоправданный монополизм, недобросовестную конкуренцию и вытекающие из этого значительную антропогенную нагрузку на окружающую среду и игнорирование роли человеческого капитала.

Для закрытой экономики ДНР следует использовать принцип доминантного звена, или точек роста, которые перманентно трансформируются в новые приоритеты (доминанты) на следующем этапе развития. Непременно сработает условно названный нами эффект диффузии динамичного рынка, который сослужит добрую службу источнику и канала налаживания внешнеэкономических связей Республики и станет базой для нормализации инвестиционного климата и возобновления кредитно-финансового сотрудничества, например, на основе принципа налоговых льгот.

В этих условиях стратегическими целями могут быть проведение структурной политики ограниченного технического обновления промышленных мощностей *по принципу доминантного звена и ведущих точек роста*, интенсификация производственного процесса на основе улучшения системы организационно-управленческих мероприятий, разработка механизма эффективной самоорганизации и саморегулирования деятельности субъектов экономической системы на базе подходов сложных систем управления и синергетики. На этой основе предлагается рассматривать методические подходы к процессу стратегирования с позиций эффективности стратегии предприятия, оценка которой может проводиться по трем уровням (табл. 1).

Оценка эффективности стратегии развития предприятия

Уровень оценки эффективности	Направления оценки
Эффективность реализации отдельных стратегических инновационных проектов	1. Стоимость реализации проекта по сравнению с ее запланированным бюджетом. 2. Сроки реализации стратегического проекта по сравнению с предусмотренными в программе. 3. Размер полученного эффекта от реализации проекта по сравнению с рассчитанным. 4. Объем дополнительных (внешних, косвенных) эффектов, возникших при реализации проекта.
Степень достижения поставленных в программе стратегических качественных и количественных целей	Уровень достижения показателей деятельности бизнеса в долго- и среднесрочных периодах в разрезе сфер стратегической устойчивости угледобывающих предприятий
Степень соответствия поставленных стратегических целей интересам стейкхолдеров	Комплексная оценка успешность стратегии на основе достижения целей фирмы и степени учета интересов стейкхолдеров, к которым прежде всего относятся государство, поставщики, кредиторы

Таким образом, данный подход позволяет комплексно оценить эффективность стратегии развития предприятия и принять оптимальные управленческие решения при ее корректировке, обратившись к существующим в отечественной практике методикам определения эффективности стратегий, стратегических планов, программ, концепций на микроэкономическом уровне хозяйствования.

Литература

1. Юсупова, Э.Р. Оценка эффективности стратегии инновационного развития предприятия // Креативная экономика. - 2015. - № 2 (98). - С. 217-224.

2. Григорьева, СВ. Оценка стратегической устойчивости в развитии предприятия [Электронный ресурс] // Вопросы экономики и права. - 2013. - № 3. - С. 33-37. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-monitoringa-ustoychivogo-razvitiya-promyshlennogo-predpriyatiya-metodika-i-praktika/viewer>.

3. Кузина, А.А. Методика построения интегрального показателя оценки информационных процессов [Электронный ресурс] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. - 2013. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-postroeniya-integralnogo-pokazatelya-otsenki-informatsionnyh-protsesov-regionov-rossii>.

4. Шишкова, Г.А. Эффективность стратегии развития предприятия: проблемы оценки // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2014. - С. 26-35.

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Измалкова А.А, ОП магистратура
Научный руководитель: Донец Л.И., к.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Определение термина стратегия существует большое количество, это связано с его конкретным применением. В отдельных источниках под экономической стратегией понимается искусство управления общественной политической борьбой, общий план ее ведения, основанной на конкретных условиях определенного этапа развития общества (предприятия).

Стратегия представляет собой постановку целей и выработки соответствующей политики по их достижению. Реализация стратегии должна обеспечить постоянное усиление экономической мощи предприятия, повышение конкурентоспособности производимых им товаров и оказываемых услуг. Решение этой задачи предполагает хорошее знание возможностей предприятия в технических, производственных, организационных и экономических отношениях.

Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии предприятия, наполняясь в процессе доводки конкретным содержанием. Стратегия проверяется на соответствие целям предприятия, сопоставляется с соответствующими стадиями жизненного цикла товара, спроса или технологии, формулируются стратегические задачи, которые придется решать в процессе достижения целей, устанавливаются сроки решения задач, определяются необходимые ресурсы.

Стратегия управления персоналом ресурсам - это подсистема общей стратегии предприятия, которая представлена в виде долгосрочной программы конкретных действий по реализации концепции использования и развития потенциала персонала предприятия с целью обеспечения его стратегического конкурентного преимущества.

Стратегия управления персоналом должна тщательно согласовываться со всеми другими функциональными стратегиями предприятия. Кроме того, являясь одним из основных подсистем, непосредственно связанной с персоналом - главным ресурсом предприятия, стратегия использования и развития трудовых ресурсов должна быть наиболее органичной частью корпоративной стратегии, то есть общей стратегии развития предприятия в целом.

Основные особенности стратегии управления персоналом предприятия представлены в таблице 1.

Каждая из обозначенных базовых стратегий развития предприятия, входящих в конкретную группу генеральных стратегий, соответствует определенному типу стратегии управления трудовыми ресурсам.

При этом следует отметить, что каждый тип стратегии управления персоналом предприятия имеет свои особенности и требует наличия определенных личностных свойств у специалистов кадровой службы.

Таблица 1

Обусловленность стратегии управления персоналом базовой стратегией предприятия

Группы генеральных стратегий	Вид базовой стратегии	Тип стратегии управления персоналом	Требования к специалисту кадровой службы
Стратегии функционирования	Стратегия лидерства в низких издержках	Ориентация на привлечение и закрепление работников массовых профессий средней квалификации	Необходимые менеджеры административного уровня
	Стратегии дифференциации	Ориентация на персонал узкой специализации и максимально высокой квалификации	Лидерские качества и предпринимательские способности
	стратегия фокусирования	Ориентация на персонал узкой специализации	Творческий подход к принятию управленческих решений
	стратегия роста	Привлечение персонала особенно высокой квалификации. Основной акцент на: создание соответствующей системы мотиваций, формирование благоприятного морально-психологического климата, постоянное повышение квалификации, карьерный рост.	Творческие и предпринимательские способности
Стратегия развития	Стратегия умеренного роста	Привлечения и закрепления кадров, стабилизация персонала. Основной акцент на: внутренние перемещения кадров, переобучения персонала, усиление социальных гарантий.	Администраторские качества.
	Стратегия сокращения.	Организация массовых увольнений и помощь в трудоустройстве. Основной акцент на: стимулирование досрочного выхода на пенсию, сохранение персонала, отвечающего будущим направлениям работы;	Высокий уровень компетентности, предпринимательской административные способности.
	комбинированная стратегия	Включает в зависимости от конкретной ситуации элементы трех предыдущих стратегий.	Зависит от комбинации стратегий.

При разработке стратегии управления персоналом большое значение имеет процесс выдвижения резерва будущих руководителей. Формирование резерва связано с использованием кадров в перспективе, подготовкой их к будущей специальности. Так же необходимо создание эффективно работающей системы квалификации и переквалификации кадров. Квалификация и переквалификация является систематическим процессом изменению поведения сотрудников путем передачи новых знаний, умений, способностей и опыта, для того, чтобы их деятельность полнее отвечала бы потребностям предприятия и способствовала бы его успешному развитию.

Обучение на рабочем месте является более дешев и оперативным, характеризуется тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный процесс работников, не привыкших к занятиям в аудиториях. Важнейшими методами обучения на рабочем месте являются: метод усложнения задач, изменение рабочего места (ротация), направленное приобретение опыта, производственный инструктаж, использование работников как ассистентов, метод делегирования части функций и ответственности.

Обучение вне рабочего места более эффективно, но связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением работника от его служебных обязанностей. Обучение вне предприятия, как правило, касается руководителей или высококвалифицированных специалистов.

В рамках трудовой деятельности ее результаты выражаются объемом, составом и качеством продукции, а также гарантией качества условий жизнеобеспечения (безопасность, надежность, условия труда). Если предприятие обеспечивает ожидаемый уровень таких результатов, то у сотрудников появляется стремление обеспечить свой вклад. Если на предприятии четко определены обязанности работника, то несложно определить, соответствуют ли усилия работника приемлемого уровня результативности для организации.

Таким образом, стратегия управления персоналом, с одной стороны, обусловлена особенностями внешней среды, (действующее законодательство, состояние рынка труда и ситуация на потребительском рынке), а с другой - базовыми стратегиями развития предприятия.

Литература

1. Герчиков, В.И. *Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: учебное пособие* / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 282 с.

2. Донец Л.И. *Факторы, обеспечивающие эффективность труда управленческого персонала предпринимательских структур* / Л.И.Донец // *Проблемы современности: наука, практика, методология: Монография /Макеевский эконом.-гуманитарный ин-т. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2010. – Раздел 2.9. – С278-289*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Жуйко О.В., ОП магистратура,
Научный руководитель Лазаренко Н.В., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие персонала является комплексной функцией управления деятельностью предприятия. Это предусматривает целевые капиталовложения в профессиональное обучение работников предприятия, направленные на повышение уровня специализации и профильной подготовки персонала. Для организации процесса профессионального обучения на практике целесообразно использование модели, которая представляет собой комплексный непрерывный процесс, включающий несколько этапов:

- определение потребностей в обучении персонала предприятия;
- распределение ресурсов по основным направлениям (профилям) обучения;
- определение целей и критериев оценки качества обучения;
- составление учебных планов и программ подготовки специалистов по основным направлениям (профилям) обучения;
- выбор форм и методов обучения;
- организация процесса обучения на практике;
- оценка эффективности профессиональных знаний, умений и навыков, полученных персоналом предприятия в процессе обучения.

Механизм управления развитием персонала предприятия должен включать следующие комплексные функции:

- 1) определение трудового потенциала субъекта хозяйствования;
- 2) деловая оценка персонала;
- 3) управление карьерой работников;
- 4) профессиональное обучение и повышение квалификационного уровня на систематической основе;
- 5) формирование кадрового резерва руководства предприятия.

Изучение зарубежного опыта управления развитием персоналом компаний по вопросам планирования, обучения персонала и формирования кадровых служб позволяет выделить три концепции обучения квалифицированных кадров, сущность которых заключается в следующем.

1. Концепция специализированного обучения. Данное профессиональное обучение работников предприятия ориентировано на сегодняшний день или на ближайшее будущее (краткосрочный период), имеет отношение к соответствующему рабочему месту. Эффективно непродолжительный отрезок времени, но поскольку укрепляет чувство собственного достоинства

(значимости) работника в оценке профессиональных (деловых) качеств, это способствует сохранению занятости рабочих мест.

2. Концепция многопрофильного обучения. Эффективно с экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и внепроизводственную мобильность работников предприятия. При этом работник менее привязан к определенному рабочему месту, так как имеет возможность выбора лучших условий для трудоустройства. Это обстоятельство представляет риск возникновения текучести кадров предприятия.

3. Концепция обучения, ориентированного на личность. Имеет целью развитие человеческих качеств, заложенных природой, или приобретенных в практической деятельности специальных знаний, высококвалифицированных умений и навыков. Относится к персоналу предприятия, имеющему склонность к научным исследованиям [1].

Ключевым моментом в управлении профессиональным развитием персонала является определение несоответствие между профессиональными знаниями, умениями и навыками, которыми должен обладать персонал предприятия для реализации его конечных целей (в оперативном периоде и в стратегической перспективе), а также теми профессиональными компетенциями, которыми данные работники обладают в действительности.

Ускорение темпов научно-технического прогресса, развитие цифровой экономики обуславливают быстрое устаревание профессиональных знаний, умений и навыков персонала предприятия, что объективно определяет возрастание роли непрерывного профессионального обучения, базирующегося на активном внедрении инноваций и информационно-коммуникационных технологий (сокращенно – ИКТ) во все виды экономической деятельности.

В быстро изменяющихся условиях внешней среды, что характеризуется сокращением жизненных циклов продукции, цифровизацией экономики, внедрением высоких технологий и изменением форм совместной работы персонала предприятий, резко возрастает значение человеческого капитала для выживания каждого предприятия в жестких условиях рыночной конкуренции.

Влияние профессионального обучения и развития персонала на конечный результат хозяйственной деятельности предприятия состоит в том, что работники, обладающие необходимым объемом знаний, умений и навыков должны обеспечивать более высокий уровень качества продукции (работ, услуг), производительности и эффективности труда при рациональном использовании материально-финансовых ресурсов. Повышение производительности используемых ресурсов обеспечивает снижение издержек производства и укрепляет конкурентоспособность предприятия в отрасли.

Еще одним важным моментом является характерная особенность современного производства – автоматизация производственных технологических процессов, использование высоких информационных технологий и компьютерной техники в системе управления и организации производства и труда. Это требует дальнейшего совершенствования подготовки кадров к овладению современным оборудованием, а следовательно, – увеличения затрат в кадровый потенциал предприятия, которые должны быть

направлены на профессиональные и инновационные программы обучения персонала необходимой информационно-коммуникационной технологической грамотности [2].

Для того, чтобы соответствовать перманентно ужесточающиеся требования рынка, предприятие должно выпускать конкурентоспособную продукцию (работы, услуги), востребованную потребителями.

Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) предприятия и активность его поведения на рынке, независимо от масштаба хозяйственной деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, в значительной мере определяются профессионально-квалификационным составом и мотивацией персонала, а также групповым и организационным развитием. При этом современное понятие «квалификация» означает улучшение инновационных способностей, специальных знаний, умений и навыков каждого конкретного работника предприятия. Поэтому еще одной целью развития персонала предприятия служит формирование и реализация способностей ведущих категорий специалистов и групп работников трудиться, ориентируясь на запросы и изменяющиеся потребности основных потребителей выпускаемой продукции (работ, услуг) предприятия [3].

В дополнение к профессиональным и инновационным программам обучения персонала предприятия затраты по развитию кадрового потенциала должны быть направлены на материальное и моральное стимулирование работников, а также на оздоровительные и культурно-развивающие мероприятия.

Для наиболее полного использования резервов роста производительности труда на предприятии необходима разработка ежегодной программы управления эффективностью, в которой должны указываться виды резервов, конкретные сроки и меры относительно их практической реализации, назначаться ответственные исполнители, определяться плановые расходы на эти мероприятия и прогнозируемый экономический эффект от их внедрения.

Таким образом, управление развитием персонала предприятия, что фактически охватывает планирование, организацию, мотивацию, руководство, контроль и регулирование общего процесса управления, является ключевым фактором повышения производительности и эффективности труда. Это сложное комплексное задание, реализация которого зависит от грамотной и скоординированной работы всех сотрудников персонала предприятия.

Литература

1. Бакирова Г.Х. *Тренинг управления персоналом.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vse-uchebniki.com/personalom-upravlenie/trening-upran\vleniya-personalom-spb-rech.html>.
2. Кучина Е.В. *Управление производительностью труда промышленных компаний / Е.В.Кучина.* – Известия УрГЭУ. – 2015. – № 5. – С.50-56.
3. Голубцова Н.А. *Анализ и диагностика производительности труда персонала организации.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11835>.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

*Кинчевская К.Р., ОП магистратура
Научный руководитель: Донец Л.И., к.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г.Донецк*

Деловые переговоры – это вид делового общения, целью которого является поиск решения (выработка решения) проблем, приемлемый для всех сторон.

Несомненно, что переговоры – это неотъемлемая часть деловых контактов. Однако каждый народ имеет свои обычаи, традиции, свою культуру и манеру общения, свои особенности государственного и политического устройства. Это, безусловно, оказывает определённое влияние на ведение переговоров, и их успех зависит не только от хорошего знания предмета обсуждения, но и от владения информацией о таких особенностях. Поэтому данная тема актуальна и значима для ведения успешных деловых переговоров.

Довольно распространенным является мнение, что легче вести переговоры представителям одной национальности и тем более одной расы. Это не всегда так. Исследование стереотипов поведения у различных народов позволило советскому этнографу А.К. Байбуруну прийти к заключению, что чем ближе народы, тем существеннее для них оказываются различия между однопорядковыми явлениями и, напротив, чем дальше, тем более значимыми для них будут совпадения[1].

С точки зрения специфики невербальных коммуникаций, национальные стили важно разделять на культуры с «низким контекстом» и с «высоким контекстом»[2].

В культурах с «низким контекстом» (Англия, Германия и скандинавские страны) влияние невербальных коммуникаций незначительно: здесь ценится умение говорить коротко, ясно и по делу, не приветствуются двусмысленность и неопределенность, произнесенные слова воспринимаются практически без учета возможного скрытого смысла.

В культурах с «высоким контекстом» (страны южного средиземноморья: Греция, Испания, Италия, и особенно Франция) информация передается преимущественно невербальными средствами: здесь общение более насыщенное, огромное значение имеют личные связи, статус. Порой скрытый в словах смысл способен менять сказанное на прямо противоположное.

С точки зрения отношения ко времени, национальные стили можно разделить на монокронные и полихронные (классификация Э.Холла), что отражает степень пунктуальности и динамичности деловых партнеров [3]. В Англии, Германии и скандинавских странах пунктуальность и соблюдение

графика переговоров считается основой делового общения, так как эти культуры монокронные. Ориентированные на достижение определённых целей (а в бизнесе это, прежде всего, заключение сделок), представители этих стран считают, что переговоры должны начинаться в назначенное время, не допускают, чтобы их прерывали, предпочитают обсуждать вопросы последовательно и надеются уложиться в установленные временные рамки. Напротив, в странах южного средиземноморья люди гораздо меньше беспокоятся о времени, так как эти культуры полихронные.

Ориентированные на установление взаимоотношений, участники переговоров из полихронных культур (Греции, Испании, Италии, Франции) могут нарушить время начала переговоров, не считают опоздания личным оскорблением, могут прерываться, если это необходимо и обсуждать несколько вопросов одновременно, поэтому регламент переговоров очень часто не соблюдается.

С точки зрения отношения к пространству, национальные стили можно разделить на формальные и неформальные, что отражается в границах социального пространства, которое необходимо участникам переговоров[4]. Расстояние, на котором беседуют партнеры по переговорам, играет весьма значимую роль.

В формальных культурах (страны Северной Европы) личная зона намного больше, чем в неформальных культурах (страны южного средиземноморья): 120 см против 80 см. Например, попытки партнеров из Италии и Греции подойти к немцам или шведам слишком близко, вызывают дискомфорт. А увеличение принятой в культуре одного из собеседников дистанции может быть истолковано им как излишняя формальность, или даже навести на мысль, что они физически неприятны или их избегают.

Таким образом, строя тактику переговоров, выбирая аргументацию, следует учитывать национальные особенности собеседников, их психологию, привычки, обычаи, увлечения. Внимательное отношение к национальной и культурной специфике является значимым фактором эффективности международных коммуникаций, построения партнерских отношений и развития диалога в рамках переговорного процесса.

Литература

- 1. Байбурин А.К. Ритуал в системе знаковых средств культуры // Этнознаковые функции культуры. - М.: Наука, 2011.*
- 2. Гришаева Л. И., К. Попова Культура взаимопонимания и взаимопонимание культур. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004.*
- 3. Электронный ресурс: Режим доступа [<http://www.grandars.ru/>]*
- 4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов /Под ред. А.П. Садохина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.*

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

*Киугель Д.Р., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Зубрыкина М.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Как известно, на территории Российской Федерации существует экономический кризис, который приводит к крупномасштабным сокращениям доходов бюджетов всех уровней. Из всех видов бюджетов Российской Федерации, региональные понесли наибольшие потери, что привело к поиску рациональных решений в вопросах эффективного использования бюджетных средств, задействованных в строительной отрасли. На сегодняшний день разработка путей усовершенствования ценообразования в строительстве является очень актуальной. Многие ученые и экономисты работали и работают над развитием нормативной базы ценообразования, однако эффективности так и не достигли из-за существующего ряда недостатков. Именно поэтому нужно уделить особое внимание решению этой проблемы.

Сметное нормирование и ценообразование являются важными элементами в инвестиционной деятельности строительной отрасли. Ценообразование – это главный элемент экономических взаимоотношений всех участников инвестиционной деятельности, а также многоплановый и динамичный процесс, который имеет свойство изменяться в результате изменений законодательных или правовых основ. Это связано с тем, что проблемы определения цен для различных участников инвестиционного и строительного комплекса пересекаются и фокусируются на всех основных проблемах отрасли, а также на определении темпов и перспектив будущего развития.

На сегодняшний день нынешняя система оценочной стандартизации и цен на строительство на территории Российской Федерации уникальна: не имеет аналогов ни в одной отрасли материального производства. Его обучение основывалось на системе стандартизации строительных ресурсов, созданной для децентрализованной плановой экономики.

Следующее введение было связано с переходом к рыночным условиям экономики, когда система договорных (свободных) цен, созданная совместно заказчиком и подрядчиком, заменила государственное регулирование оценочных цен [1]. Однако даже в этих условиях сохранялась необходимость регулирования цен на строительство, поскольку по-прежнему существует потребность в едином подходе к стоимости строительства, порядку и способам подготовки сметных документов.

Кроме того, в контексте рыночных отношений была определена необходимость изменения структуры утвержденных стандартов и согласования

содержания существующих концепций. Таким образом, новые подходы к ценообразованию в строительстве относятся к Своду правил определения стоимости строительства в составе предпроектной и проектной документации. Он стал ключевым инструментом для установления цен на строительство, в котором определяются цели ценообразования, структура оценочных стандартов, процедура определения стоимости строительства.

Однако, позднее Свод правил был заменен Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, где отображались общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, конкретные рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные виды работ.

После всех новшеств и нововведений создали окончательную нормативную базу ценообразования в строительстве, которая состоит из [2]:

1. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

2. Нормативная база для разработки и оформления сметной документации;

3. Сметные нормативы (сборники сметных норм, расценок, цен): государственные строительные нормы (ГСН); общие строительные нормы (ОСН); территориальные строительные нормы (ТСН); индивидуальные строительные нормы (ИСН).

4. Сметные нормы: материалы (т, шт., кг. и т.д.); затраты труда рабочих (чел.-час.); время работы строительных машин (маш.-ч.).

Большинство специалистов и ученых в области ценообразования в строительстве утверждают, что нормативная база продолжает меняться и развиваться, однако не в лучшую сторону. Все разработки заключаются лишь в том, что нормативные данные просто пересчитываются на текущий период. Также не происходит корректировка методических положений по определению элементов сметной стоимости строительства. Поэтому все изменения в нормативной базе приносят только неудобства и сложности определения сметных нормативов для различных участников инвестиционно-строительного комплекса на разных этапах строительного производства.

Если не будут внесены существенные поправки в методические документы, то нормативная база, так и останется непонятным набором цифр. Ведь на данный момент в ней отсутствуют правила применения и не разработаны методические рекомендации по каждой позиции в системе сметного нормирования. Поэтому можно сделать вывод, что данная нормативная база не приносит никакой практической значимости.

Основные проблемы в стандартизации и расчете цен в настоящее время связаны с отсутствием внимания со стороны разработчиков в рамках нынешней базы разнообразия современных отечественных и зарубежных технологий производства работ, новых средств механизации и транспортировки, материалов и оборудования, а также отражения в объективно необходимых нормах производства и других затрат.

Существует необходимость в совершенствовании системы ценообразования для определения стоимости работ по проекту, поскольку нынешняя система не является адекватной и эффективной.

Для совершенствования механизма ценообразования в строительстве необходимо создать современную автоматизированную нормативную базу, которая будет отражать объективный уровень затрат на выполнение работ. Дальнейшее развитие ценообразования в строительстве, прежде всего, необходимо для разработки и реализации современной ценовой политики, создания благоприятного инвестиционного климата и совершенствования схем финансирования строительства [3]. В краткосрочной перспективе улучшение этого направления прогнозируется за счет:

1. Развития нормативной базы в текущем уровне цен для формирования оценок инвесторов и определения выходных цены во время торгов на строительство объектов;

2. Последующей разработки ресурсных и сметных стандартов на новые виды обусловленных работ по внедрению новых технологий, материалов, сооружений и т.д.;

3. Усовершенствования методики создания договорной цены;

4. Утверждения инструкций для определения по текущим ценам расходов не включенных в подрядные работы по строительству объектов по договорным (контрактным) ценам;

5. Систематического пополнения и совершенствования нормативно-контрольной базы для расчетов договорных цены расчетам по выполненным работам;

Из предложенных вариантов, самыми целесообразными являются следующие пути совершенствования ценообразования в строительстве: расширение возможностей применения ресурсного метода ценообразования при государственном финансировании; разработка современных сметных нормативов с привлечением профессионалов, в т.ч. из специальных консалтинговых фирм, занимающихся вопросами ценообразования в строительстве; упрощение процесса согласования и утверждения индивидуальных сметных нормативов с целью своевременного пополнения нормативных документов нормами и расценками на новые технологии.

Перечисленные пути совершенствования ценообразования в строительстве, пусть и не решат многих проблем, но дадут возможность установить правильное направление на пути к безопасному определению размера капиталовложения в строительство как для государственного, так и для частного заказчика.

Литература

1. Арdziнов В.Д., Барановская Н.И., Курочкин А.И. *Сметное дело в строительстве. Самоучитель*: - СПб: Питер, 2009. – 480 с.

2. Шабеева Е.А. *Проблема оценки стоимости применения инноваций в строительстве* / Е.А. Шабеева // *Электронный научный журнал Нефтегазовое дело*. – 2011. – №2. – С.330 – 340.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Киугель Д.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Романинец Р.Н., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Многие ученые прямо или косвенно рассматривали и рассматривают в своих трудах вопросы о проблемах и перспективах социально-экономического развития регионов. Это один из самых основных вопросов, который необходимо рассматривать представителям власти для эффективного функционирования экономики государства. В своих работах М. Мельничук [1] представляет основные направления развития региона, выделяет наиболее важные проблемы, на которые следует уделять внимание, а также предлагает перспективы развития региона. Большинство ученых берут за основу теорию, разработанную Мельничуком, при анализе структурных характеристик региона.

С. Лысенко [2] в своих трудах особое значение предал демографическому развитию на территории Российской Федерации. За последние десятилетия наблюдается превышение смертности над рождаемостью, «старение» нации, т.е. преобладание жителей старшего поколения над младшим.

О. Колесникова [3] и Е. Яковлева [4] в своих работах выделяют необходимость развития стратегии инвестиционной деятельности региона, привлечения отечественного и зарубежного капитала для большего развития промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, воздушных и т.д. сфер деятельности.

На социально-экономическое развитие региона многие факторы, такие как географическое положение, наличие материальных ресурсов, развитие промышленного и трудового потенциала, объем валового внутреннего продукта и валового регионального продукта, их структура, уровень жизни населения, инвестиционная и инновационная сфера деятельности.

Основной проблемой в развитии социальной сферы Донецкой Народной Республики – это низкий уровень доходов населения. Это связано с тем, что уровень доходов населения значительно ниже, чем прожиточный минимум. А также существует существенная диспропорция в уровне оплаты труда между различными секторами экономики и муниципальными образованиями.

В области жилищно-коммунального хозяйства основными проблемами являются: повышение стоимости коммунальных услуг, высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры.

В области здравоохранения основными проблемами являются: отсутствие бесплатной медицины, недостаточный уровень развития системы профилактики заболеваний, что особенно актуально в связи с обострением

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) по всему миру, а также отсутствие высококачественного и высокотехнологического медицинского оборудования.

В области образования и науки основной проблемой является отсутствие научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров. На территории Донецкой Народной Республики не создаются и не внедряются инновационные технологии.

Подводя итоги вышесказанному, можно выделить основные направления развития социальной сферы региона (рис.1).

Рис.1. Основные направления развития социальной сферы

Основные проблемы в общем виде в экономической сфере представлены на рис.2.

Рис.2. Основные проблемы в экономической сфере

К основным проблемам инвестиционной и инновационной деятельности можно отнести: уменьшение объемов инвестиций, т.е. инвесторы не хотят вкладывать денежные средства в Донецкую Народную Республику из-за нестабильного положения; низкий уровень инновационной активности и неудовлетворительные темпы роста производства от внедрения инноваций.

К основным промышленным проблемам относятся: низкий уровень рентабельности, импорт превышает над экспортом, необходимость создания новых производств или возобновление работы старых предприятий и организаций.

Основной проблемой сельского хозяйства является неполное использование потенциала животноводства, овощеводства и т.д.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Существуют проблемы, как в экономической,

так и в социальной сферах развития. Каждая экономическая проблема перетекает в социальную проблему и наоборот.

Для того чтобы решить вышеназванные проблемы необходимо создавать новые рабочие места, возобновлять работу предприятий и организаций на территории Донецкой Народной Республики. Отсюда можно отобразить следующий исход событий:

- восстановление работы предприятий и организаций;
- новые рабочие места;
- возвращение экономически активного населения;
- уменьшение уровня безработицы;
- повышение уровня доходности населения;
- повышение уровня жизни населения;
- открытие научно-исследовательских центров;
- вложение денежных средств в создание и модернизацию предприятий и организаций;
- внедрение инноваций;
- Донецкая Народная Республика – технополис.

В общем виде основные направления развития Донецкой Народной Республики представлены на рис.3.

Рис.3. Стратегия социально-экономического развития Донецкой Народной Республики

Литература

1. Мельничук М.В. Социально-экономическое развитие регионов: основные направления и проблемы / М.В. Мельничук. – М.: ИНФРА-М, 2011.
2. Лысенко С.Н. Демография: учебно-практическое пособие / С.Н. Лысенко. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2010. – 112с.
3. Колесникова О.В. Стратегия развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона: монография / под ред. О.В. Колесниковой. Иркутск: ИД «Мичуринск», 2010. – 192с.
4. Яковлева Е.А. Механизмы регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере: монография / Е.А. Яковлева. Воронеж: Научная книга, 2010. – 244с.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ

*Коваленко А.П., ОП магистратура,
Научный руководитель: Подгорный В.В., д.э.н.,
доцент, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

С целью обеспечения конкурентоспособности и улучшения финансово-экономического состояния фирмы необходимо реализовать несколько задач. С одной стороны, это достижение целевого дохода (прибыли) фирмы, а с другой – повышение уровня эффективности ее производственно-хозяйственной деятельности. В случае, если в качестве целевого ориентира деятельности фирма выбирает повышение уровня эффективности производства и рентабельности продукции – то одним из способов обеспечения ее конкурентоспособности может служить диверсификация производства, основанная на изготовлении наиболее прибыльных (рентабельных) видов продукции (работ, услуг) фирмы.

Если основной целевой задачей деятельности фирмы определяется увеличение ее капитализации (стоимости), то возникает необходимость проведения организационных изменений, связанных с усилением контроля за состоянием, структурой и эффективностью использования всех имеющихся в распоряжении фирмы ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.). Кроме того, возникает необходимость проведения сравнительного (факторного) анализа эффективности использования экономических ресурсов в разных сферах (видах) хозяйственной деятельности фирмы.

Главной предпосылкой обеспечения стабильного развития фирмы является определение основных методов оценивания уровня конкурентоспособности и выделение совокупности факторов, влияние которых существенно повышает или, наоборот, понижает ее общий уровень.

К методам оценки конкурентоспособности фирмы относятся:

- описание конкурентной борьбы;
- обобщение мнений экспертов-оценщиков;
- оценка уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- определение интегрального (общего) коэффициента на основе финансовых и технико-экономических показателей;
- экономико-математический анализ показателей: целевого дохода (прибыли), денежных потоков, стоимости бизнеса и т.д. [1].

В процессе реализации стратегического подхода к финансовому оздоровлению кризисных предприятий в современной экономике необходим тщательный анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности [2].

Конкурентоспособность фирмы зависит от ряда внешних факторов:

- конкурентоспособность товаров (услуг) на отраслевом рынке;
- конкурентные позиции фирм, длительно функционирующих на данном рынке;
- конъюнктура отраслевого рынка товаров (услуг);
- возможность технических нововведений в отрасли и др.

На уровень конкурентоспособности фирмы существенно влияют научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование изобретений и других объектов промышленной и интеллектуальной собственности, внедрение современных средств автоматизации производства и т.д. В современных условиях в теории и практике управления фирмой значительное внимание уделяется исследованию влияния таких факторов достижения конкурентных преимуществ, как знание (информация) и время. Важным фактором достижения стратегического успеха в развитии экономики фирмы является фактор времени, который проявляется в таких основных направлениях деятельности, как:

- соблюдение сроков, указанных в договорах (пунктуальность);
- качественная и быстрая разработка новых продуктов и технологических процессов (инновационность);
- сокращение продолжительности всех технологических процессов (экономия времени).

С учетом повышения роли фактора знаний в достижении конкурентных преимуществ фирмы в долгосрочной перспективе необходим комплекс мер по решению таких задач, как получение и усвоение новых знаний на основе проведения НИОКР, а также передача и распространение знаний путем эффективного использования новых информационных и телекоммуникационных технологий и средств связи. Например, такие крупные корпорации, как General Motors, Hewlett-Packard, Rank Xerox, Philips Morris, Dow Chemical, Philips и др. включили фактор знания в сферу управления фирмой. При этом в менеджмент знаний направляются от 3,5 до 10 % доходов корпораций [3].

Исходя из понимания конкурентоспособности фирмы как интегральной характеристики, можно представить основные ее составляющие:

- сложившаяся организационная культура;
- конкурентоспособность товаров (работ, услуг);
- конкурентоспособность персонала;
- эффективность процессов производства;
- финансовое положение;
- эффективность процессов управления;
- эффективность маркетинговой деятельности и др.

Перечень организационных изменений, в зависимости от степени их влияния на обеспечение конкурентоспособности фирмы, можно сгруппировать следующим образом:

- 1) развитие научной организации производства и труда;

- 2) повышение технологического уровня производства;
- 3) структурные изменения в производственных процессах;
- 4) оптимизация системы и организационной структуры управления;
- 5) изменение маркетинговой деятельности;
- 6) совершенствование механизма оценки, учета, анализа и стимулирования результативности труда на фирме и т.д.

Обоснование механизма управления конкурентным потенциалом фирмы базируется на комплексном, многопрофильном учете взаимодействия всех его составляющих (производство, персонал, маркетинг, менеджмент, финансы и др.).

Система управления конкурентоспособностью фирмы предусматривает реализацию ряда последовательных этапов:

- анализ показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности фирмы, включая анализ факторов внешней и внутренней среды;
- формализация метода оценки конкурентоспособности фирмы;
- выделение отдельных признаков и установление по ним ограничений;
- определение количественных значений отдельных признаков;
- проведение оценки конкурентоспособности фирмы;
- разработка оперативных, тактических и стратегических планов обеспечения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) фирмы.

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности фирмы можно рассматривать как долгосрочный поэтапный процесс поиска и реализации оптимальных управленческих решений во всех сферах хозяйственной деятельности. Это одна из ключевых задач, связанных с достижением планомерного стратегического устойчивого развития фирмы. При этом важен постоянный учет изменений, происходящих во внешней среде и состоянии внутренних ресурсов самой фирмы, что требует своевременной корректировки плановых заданий и применения соответствующих управленческих и организационных мер. Применение указанных мероприятий, наряду с внедрением инноваций и фундаментальных научных и технических разработок в производство, позволит фирме обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг) и повысить эффективность хозяйственной деятельности в перспективе.

Литература

1. Коваленко А.И. *Теоретические и методологические аспекты использования концепции «конкурентоспособности» в научных исследованиях / А.И. Коваленко // Современная конкуренция. – 2013. – №6(42). – С.65-79.*

2. Богатырева О.В. *Реализация стратегического подхода к финансовому оздоровлению кризисных предприятий в современной экономике России / О.В. Богатырева // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 19. – С.17-35.*

3. Канэко Т. *На пути создания высокоприбыльного предприятия / Т. Канэко, К. Яманэ // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – №3. – С.80-89.*

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Константинова М.А., ОП магистратура,
Научный руководитель Боталова Н.П., к.э.н., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Кризисные явления, имеющие место в национальной экономике, побуждают руководство отечественных предприятий к максимальному использованию всех имеющихся ресурсов, особенно трудовых. Такая ситуация требует принятия кардинальных решений в развитии теоретической базы и соответствующих практических рекомендаций в области мотивации персонала. На сегодняшний день большинство предприятий недостаточно используют этот механизм, определяющий необходимость детального изучения проблемы мотивации персонала в новых условиях функционирования рынка.

В экономической литературе встречается множество дефиниций понятия «мотивация». Это свидетельствует о том, что мотивация персонала – это сложное и многоплановое явление, это, прежде всего, процесс, который происходит в самом человеке и побуждает его вести себя в конкретной ситуации определенным образом.

Известно множество способов мотивации персонала. Согласно теории рыночной экономики А. Смита, работник всегда стремится улучшить свое экономическое положение, потому что он желает благополучия, комфортных условий жизни и получения других привилегий.

Дальнейшее развитие идеи А. Смита нашли отражение в трудах Р. Оуэна, который в процессе разработки основ по планированию деятельности промышленных предприятий, пришел к выводу о необходимости мотивации персонала к эффективному сотрудничеству. Последнее должно гарантировать владельцу получение максимальной прибыли.

Понятие «мотив» в теории мотивации занимает ведущее место. Некоторые ученые утверждают, что мотив – это осознанная потребность человека, другие же отмечают, что это не осознанное стремление к удовлетворению потребности.

Система мотивационных факторов, потребностей, мотивов и стимулов определяет условия продуктивной профессиональной деятельности работников. Выделяют внешние, внутренние и социальные факторы мотивации. В свою очередь к внешним факторам мотивации относят: профессиональную компетенцию, квалификацию, стабильность рабочего места, выгодные контрактные условия, перспектива карьерного роста, уровень и условия оплаты труда, долю участия в управлении предприятием, величину доходов акций.

Внутренние факторы мотивации включают в себя: творческий характер труда, оценка коллег, творческое участие в развитии производства,

самореализация, уровень ответственности, умение работать в команде, уровень корпоративной культуры, коммуникативность.

Социальные факторы образуют: социальные гарантии, пенсионное обеспечение, оплата временной нетрудоспособности, оплата безработицы, снижение профессиональных рисков, оплачиваемый отпуск, выходное пособие, премирование, оздоровление и т.д. [1].

Система мотивации состоит из двух основных блоков: материального и нематериального стимулирования.

Руководители предприятий используют ряд нематериальных мотиваций персонала, а именно привлечение работников к различным программам повышения квалификации; повышение ответственности каждого работника; внимание руководства к мнению работников; привлечение персонала к решению проблем, требующих нестандартного подхода.

Ярким примером использования указанного подхода является опыт одной из успешных зарубежных компаний – корпорации Apple. Консультанты этой компании являются людьми креативными и умными, занимают должность под скромным названием «гений». От этой идеи была двойная польза: руководитель делал акцент на том, что в его штате работают только гениальные люди, которые в свою очередь, были весьма горды своим статусом, работали хорошо, чтобы оправдать оказанное доверие [2].

Однако в Донецкой Народной Республике квалифицированные работники, в условиях современного кризиса, вообще не обращают никакого внимания на рассматриваемый вид мотивации, поэтому введение в процесс производства элементов моральной мотивации в настоящее время мало эффективно. Система моральной мотивации влияет на повышение эффективности производства только в сочетании с ее материальными элементами. Именно поэтому ведущее место среди инструментов мотивации персонала принадлежит материальному стимулированию, а именно – оплате труда.

Эффективность любого работника напрямую зависит от уровня заработной платы. Для решения соответствия между уровнем эффективности деятельности работника и уровнем получаемой заработной платы используется система «Pay for Performance» (PFP) – «плата за выполнение». Под PFP понимается применение любых способов оплаты труда, при которых вознаграждение, получаемое работником, зависит от индивидуальных и групповых различий в выполненной деятельности.

Существует множество типов гибких PFP-схем оплаты труда:

1. Комиссионные – сотрудник получает определенный процент от сумм, которые ему платят клиенты при покупке у него товаров.

2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей.

3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности того или иного работника.

4. Программы разделения прибыли. При такой схеме сотрудники получают определенный процент прибыли компании.

В условиях современного экономического кризиса мотивация персонала на предприятиях республики должна быть реформирована по следующим направлениям:

- повышение заинтересованности сотрудников в эффективности труда;
- поддержание заинтересованности сотрудников в успешном проведении структурных преобразований на предприятии;
- привлечение высококвалифицированных специалистов;
- развитие таких качеств персонала, как инициативность, лояльность, преданность компании;
- ориентация персонала на текущие и конечные результаты;
- создание материальной заинтересованности в совершенствовании производства (ускорение научно-технического прогресса);
- обеспечение перспективы повышения материального положения каждого работника.

Прямым доказательством того, что мотивация и стимулирование человеческого фактора имеет прямое влияние на повышение эффективности работы предприятия, является принятие решения руководством компании Oticon (производитель слуховых аппаратов) перехода от организационной структуры жесткого иерархического типа в гибкую, с отменой подразделений и замены должностей на функции. Сотрудникам было предложено самостоятельно выбирать интересующие их проекты, определять приоритетные направления своей работы, а также планировать свое свободное время. Высокая мотивация сотрудников позволила: снизить себестоимость единицы продукции на 20%; сократить время от начала разработки нового продукта до его поставки на рынок на 50%; повысить уровень продаж на 23%, а чистый доход на 25%.

Результатом успешной мотивации персонала было то, что компания Oticon стала третьим производителем в мире слуховых аппаратов [3].

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что основным движущим элементом мотивационной системы для отечественных предприятий является материальное стимулирование. Но сочетание материальных стимулов с нематериальными поощрениями будет иметь синергетический эффект для многих компаний. Мотивация как одна из важных функций позволит предприятиям повысить производительность труда рабочих, повлияет на общую эффективность работы предприятия и позволит успешно преодолеть экономические трудности.

Литература

1. Баженов, С.В. *Виды мотивов личности [Электронный ресурс] / С.В. Баженов // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – № 4. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru>.*

2. *Изобретательная мотивация: Секреты успешных компаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://escadra.com.ua/ua/izobretatel'naya-motivaciya-sekrety-uspeshnyh-kompanij.html>.*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИРМЫ

*Левченкова Н.З., ОП магистратура,
Научный руководитель: Подгорный В.В., д.э.н.,
доцент, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Изучение различных трактовок трудового потенциала фирмы дает возможность определить его как обобщенную характеристику трудовых ресурсов, которые обладают определенным образованием и квалификацией, используют свой труд в процессе производства продукции (выполнении работ, оказании услуг) путем взаимодействия с основными фондами, материальными и др. видами ресурсов, тем самым создавая новую (прибавочную) стоимость.

Структура трудовых ресурсов фирмы включает в себя следующие ключевые аспекты: пол, возраст, образование, профессия, место жительства, национальный язык, религия, занятость по сферам, принадлежность к общественным группам, производственный опыт и др. характеристики [1].

Численность штатных сотрудников персонала фирмы должна быть обоснованной, достаточной, но при этом может изменяться в случае изменения условий и потребностей производства.

Трудовой потенциал фирмы включает в себя следующие элементы:

- трудовой капитал,
- интеллектуальный капитал,
- капитал здоровья,
- предпринимательский капитал,
- культурно-нравственный капитал.

Трудовой капитал характеризуется психологическими и физиологическими качествами работников, включая параметры, определяющие степень их работоспособности, а также уровень пригодности (способности) выполнять поставленные задачи в процессе трудовой деятельности. Трудовой капитал измеряется показателями производительности и эффективности труда, а также уровнем обеспеченности производства достаточным количеством высококвалифицированных работников, потребность в которых определяется технологическими особенностями производства.

Повышение уровня технологического обеспечения производства сопровождается аналогичным повышением требований к трудовому капиталу. В процессе развития информационно-коммуникационных технологий, освоения новых высокотехнологичных производств необходимы целевые инвестиции, направленные на повышение профессионально-квалификационного уровня работников фирмы, а также их возможное переобучение с учетом

изменяющихся требований производства и внешней среды хозяйствования, включая формирование и развитие цифровых технологий.

К интеллектуальному капиталу относятся интеллектуальная деятельность и творческие способности работников. Развитие интеллектуального капитала является индивидуальной особенностью человеческого разума, сообразительности и изобретательности, благодаря которым осуществляется создание объектов промышленной и интеллектуальной собственности, а также других ресурсов нематериального происхождения.

Капитал здоровья также является необходимым условием развития трудовых ресурсов фирмы. Вклад в этот капитал выступает залогом работоспособности сотрудников, поскольку дает возможность снизить заболеваемость и продлить продуктивный период трудовой деятельности. От уровня и качества услуг здравоохранения, предоставляемых человеку с рождения и до пенсионного возраста, зависит уровень продуктивности труда как на отдельно взятой фирме, так и в обществе в целом.

Предпринимательский капитал фирмы определяется такими показателями, как предприимчивость, новаторство, способность к организации и риску, чувство бережливости и др. Указанные свойства личности необходимы для эффективного управления и качественного ведения бизнеса. При этом качество предпринимательских способностей определяется на основе результатов оценки эффективности хозяйственной деятельности фирмы, с учетом обеспечения стабильности ее социально-экономического роста.

Развитие культурно-нравственного капитала, наряду с квалификацией и интеллектом, необходимо во всех сферах трудовой деятельности, но особенно – в производственной среде. К нему можно отнести такие качества, как этика, ценности, мораль и др. Все эти качества способствуют повышению эффективности труда и росту целевого дохода (прибыли) фирмы.

Уровень обеспеченности фирмы всеми видами вышеназванных капиталов отражает качество трудового потенциала, что также связано с уровнем образования и профессионально-квалификационной подготовки работников. В свою очередь, качество трудовых ресурсов влияет на процесс развития фирмы и способствует повышению социально-экономической эффективности ее деятельности.

К отличительным чертам трудового потенциала фирмы относится возможность выдвигать требования к руководству по изменениям условий труда и величины его оплаты, возможность выполнять работу или отказываться от нее добровольно, а также возможность увольняться по собственному желанию и т.п. [2].

В связи с этим, необходимо тщательно продумывать направления эффективного использования трудового потенциала фирмы. А для этого надо, прежде всего, иметь достоверную и объективную информацию относительно практического использования труда на фирме. Получить такую информацию можно только с помощью комплексного анализа и оценки труда персонала.

Анализ трудового потенциала фирмы дает возможность определить потребность в персонале (уровень обеспеченности кадрами), выявить степень

удовлетворенности персонала условиями труда и уровнем его оплаты, оценить эффективность использования труда персонала фирмы при помощи целевых показателей роста производительности труда (выработки продукции), снижения трудоемкости производства продукции (работ, услуг) и т.д.

Процесс экономического анализа состояния и условий развития трудового потенциала фирмы состоит из следующих последовательных этапов:

- определение необходимых для анализа показателей, характеризующих состояние и эффективность использования трудовых ресурсов фирмы за определенный период времени;

- расчет фактических показателей и определение динамики их изменения по сравнению с прошлыми календарными периодами;

- определение факторов и причин, повлиявших на изменение показателей состояния и использования трудовых ресурсов фирмы;

- анализ каждого выявленного фактора как отдельно, так и во взаимосвязи с другими факторами;

- определение степени влияния анализируемых показателей на качество и объем производимой и реализованной продукции (работ, услуг) фирмы;

- разработка рекомендаций на основе проведенного экономического анализа для принятия управленческих решений по повышению эффективности использования трудового потенциала фирмы.

В результате проведения комплексного экономического анализа состояния и использования трудового потенциала фирмы решаются такие задачи, как: выявление и оценка уровня достижения поставленных целей; определение путей дальнейшего роста производительности труда; обоснование методов эффективного управления фондом оплаты труда, а также определение способов увеличения производства продукции и целевого дохода (прибыли) фирмы за счет усиления мотивации персонала, внедрения прогрессивных форм организации и методов стимулирования труда и т.д.

Дальнейшее повышение эффективности использования трудового потенциала фирмы на практике связано с разработкой комплексной системы количественного, структурного и качественного оценивания трудового капитала; совершенствованием кадровой политики; повышением уровня корпоративной культуры и улучшением социально-психологического климата на фирме; оптимизацией механизма трудовой мотивации, включая внедрение прогрессивных систем стимулирования результативного труда персонала.

Литература

1. Богатырева О.А. Пути повышения производительности труда / О.А. Богатырева, И.И. Глотова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т.11. – С.66-70. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.e-koncept.ru/2016/86017.htm>

2. Золотарев В.С. Феномен человеческого потенциала и основные концепции его развития / В.С. Золотарев. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cyberleninka.ru/article/n/fenomen-chelovecheskogo-potentsiala-i-osnovnye-kontseptsii-ego-razvitiya>.

«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

*Мирской С.И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель Лазаренко Н.В., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время главной политической целью Донецкой Народной Республики обозначена интеграция в Российскую Федерацию. В процессе интеграции и укрепления связей между странами в политической, экономической, социальной и других сферах жизнедеятельности неизбежно происходит взаимовлияние участников интеграции друг на друга. В результате подобного взаимодействия страны получают не только преимущества, которыми владеет их контрагент, но и вместе с тем сталкиваются с существующими в его экономико-правовом поле проблемами. В РФ «теневая экономика» является одной из наиболее значимых и требующих решения проблем в трансформационном периоде. Данный феномен оказывает по большей части негативное влияние на социальную, экономическую и политическую сферы общества, что делает актуальным изучение данного вопроса с целью получения возможности обуздания данного явления и выработки системы мер для борьбы с ним.

«Теневая экономика» является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. «Теневые» процессы в экономике присущи любой хозяйственной системе и нивелировать их полностью не представляется возможным. Однако, задача государства состоит в том, чтобы максимально уменьшать масштабы «теневой экономики» и особо опасные ее проявления (наркобизнес, торговля людьми, оружием и др.). Это обусловлено, в первую очередь, тем, что «теневые» процессы являются препятствиями на пути к стабильному и устойчивому социально-экономическому развитию общества.

Несмотря на большое количество подходов к определению «теневой экономики», в отношении классификации последней в российской практике утвердилось однозначное мнение. Разновидности «теневой экономики» в системе экономической безопасности можно условно разделить на: неформальную, фиктивную и подпольную.

Причины, виды и последствия функционирования «теневой экономики» в стране представлены в виде логико-структурной схемы на рис.1. Ответственность за размеры «теневой экономики» полностью лежит на государстве. Его задача заключается в сведении к минимуму данного феномена в результате проведения грамотной социально-экономической политики.

Очевидно, что в стратегии борьбы с «теневой экономикой» необходимо сочетать «экономический либерализм» при формировании

конкурентоспособной экономики, развитие малого предпринимательства и политику «диктатуры закона», когда речь идет о коррумпированности государственных служащих и «теневой» активности олигархов [1].

Рис.1. Логико-структурная схема причинно-следственных связей в «теневой экономике»

Для успешной борьбы с «теневой экономикой» необходимо совершенствование системы экономической безопасности посредством включения в нее ряда мер, которые смогут нивелировать негативные последствия «теневых» секторов и постепенно сделать его легальным в тех сферах, где это допустимо. Анализ литературы позволяет выделить следующие наиболее эффективные направления по борьбе с «теневой экономикой».

1. Ужесточение санкций относительно субъектов «теневой экономики».
2. Реформирование налоговой системы.
3. Создание благоприятного климата для инновационной и инвестиционной деятельности.

4. Разработка программ по возвращению выведенного за рубеж капитала и стимулирование добровольного выхода предпринимательства «из тени».

На сегодняшний день существует два ключевых способа возврата капитала в государство: взятие синдицированного кредита у иностранных банковских организаций и покупка компаний за рубежом. Действующее законодательство позволяет использовать такие схемы [2].

Для обеспечения добровольного выхода предпринимательства «из тени» уместно применение налоговых амнистий, обеспечение преимуществ работы с честными партнерами, налоговая прозрачность и т.п.

Примером конкретных мер, имеющих практический характер и реализованных в зарубежных странах, могут быть:

- ужесточение требований к заявкам на налоговые льготы в сферах хозяйствования с высокими рисками ухода «в тень» (Канада, США);
- публикация в открытом доступе имен крупных неплательщиков – «политика namingandshaming» (Великобритания) [3];
- создание общей стандартизированной системы типовых показателей для отраслей народного хозяйства, которые могли бы наглядно демонстрировать соотношение между расходами и производством (Австралия);
- принудительное использование сертифицированных кассовых аппаратов для предприятий, ведущих наличные расчеты (Швеция, Греция);
- введение системы дополнительных штрафов и санкций по отношению к рецидивистам в сфере налогового права (Великобритания) и др.

Таким образом, «теневая экономика» в рамках национальной безопасности государства является значимым аспектом и подлежит целевому регулированию путем использования специальных механизмов и инструментов системы обеспечения экономической безопасности страны.

Литература

1. Юхачев С.П. Перспективные направления нейтрализации негативных последствий теневой экономической деятельности в Российской экономике / С.П.Юхачев, О.А.Степичева, Р.М.Енгальчев // Социально-экономические явления и процессы. – 2008. – №3. – С.114-119.

2. Бойко А.Э. Анализ основных направлений снижения масштабов теневой экономической деятельности в условиях реформирования Российской экономики / А.Э.Бойко, Т.Н.Шушунова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-napravleniy-snizheniya-masshtabov-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-reformirovaniya-rossiyskoy>.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Новикова В.С., ОП магистратура

*Научный руководитель: Выголко Т. А., к. э. н., доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного управления,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк*

Важную роль в формировании качественной экономической системы хозяйствования играет человеческий капитал отечественной экономики, так как именно знание количественных и качественных характеристик человеческого капитала, его формирование и функционирование на национальном рынке позволяет разумно стабилизировать отношения между экономическими агентами.

В связи с этим ставится вопрос о формировании конкурентоспособного человеческого капитала государства, способного обеспечить ему более высокие конкурентные преимущества, эффективность хозяйствования в целом. Человеческий капитал выступает важной составляющей частью экономического потенциала, который, в свою очередь, является базовой составляющей анализа, традиционно используется в государственном регулировании для решения многих задач, связанных с управлением и прогнозированием социально-экономического развития.

На современном этапе основой обеспечения устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики является рациональное использование человеческого капитала государства, что предполагает разработку комплекса мер по его формированию, усилению его инновационности и социальной направленности. Опыт передовых стран и последствия структурной и системной перестройки большинства сегментов национального хозяйства свидетельствуют, что реальные сдвиги в направлении формирования предпосылок устойчивого развития государства в целом, возможны только при условии наращивания человеческого потенциала.

Стратегическим ресурсом развития экономики в постиндустриальном обществе признан человеческий капитал. В мировом масштабе его воспроизводство находится в фокусе внимания правительств и обеспечивается высокими инвестициями. В особой ситуации находятся государства с неопределенным статусом, к которым, в частности, относится Донецкая Народная Республика. Для нее одним из последствий такой неопределенности является угроза снижения качественных и количественных показателей человеческого капитала по причине оттока высококвалифицированных специалистов и талантливой молодежи. В условиях становления государственности, в свете нацеленности на социально-экономическое развитие в ДНР необходимо сформировать четкую позицию правительства относительно приоритетности воспроизводства человеческого капитала.

В первую очередь необходимо внедрить процедуру оценки качества человеческого капитала ДНР путем проведения ежегодных замеров

(мониторинга), которые, будут предусматривать одновременное изучение качественных характеристик человеческого капитала и воздействующих на него факторов внешней среды,

После проведения мониторинга человеческого капитала ДНР необходимо переходить к механизму его формирования и поддержания на должном уровне. В структуре механизма формирования человеческого капитала можно выделить два периода: инвестиционный (происходит формирование человеческого капитала) и его производительного использования.

В инвестиционный период используются в основном средства государства, а инвестиции предприятий и домохозяйств являются незначительными. При этом в качестве важнейшего фактора формирования человеческого капитала выступает образование. Современные исследования показывают, что шансы человека на получение качественного образования связаны с культурной преемственностью в его семье, культурным и образовательным статусом предшествующих поколений. Этот эффект более значим, чем эффект материального положения [1].

Первоначально интенсивное накопление запаса знаний, способностей, умений и навыков, компетенций происходит в системе образования. Качество человеческого капитала находится в прямой зависимости от качества образовательных услуг, продвижение которых на основе экономического закона спроса и предложения осуществляется от производителя к потребителю (индивиду, бизнесу, государству).

Поэтому, среди приоритетов государственной политики ДНР, проблемы образования и профессиональной реализации должны стать первоочередными. Необходимо обеспечить стратегический уровень взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, повышения их респонсивности относительно глобальных технологических, демографических, геополитических трендов воспроизводства человеческого капитала, учета опыта стран-лидеров, активно трансформирующих свои образовательные системы [2]. Важнейшим результирующим показателем качества образования является уровень конкурентоспособности выпускника, обеспечивающий его востребованность на рынке труда. Это в решающей степени влияет на доступ человека к занятости и на ее стабильность [3]. В процесс согласованного функционирования рынков труда и образовательных услуг создаются условия для лучшего использования человеческих способностей, накапливания актуальных знаний, умений, навыков, опыта, что позволяет получить новое качество этих компонентов в их единстве – компетенции.

Функции рынка образовательных услуг заканчиваются в момент предоставления обучающемуся полного пакета образовательных услуг. Как соискатель рабочего места он переходит на рынок рабочей силы, куда поступает рабочая сила как экономическая субстанция человеческого капитала, составляющая трудовой потенциал человека [2].

Механизм формирования человеческого капитала ДНР должен включать последовательное взаимодействие трех рынков: рынка образовательных услуг, рынка рабочей силы и рынка труда.

В качестве необходимых мер государственной политики ДНР, направленных на формирование человеческого капитала Республики, можно отметить следующие: увеличение доли государственного и местных бюджетов в расходах на образование, здравоохранение, подготовку кадров; решение проблемы привлечения дополнительных инвестиций в человека должно сопровождаться введением максимальных налоговых и кредитных льгот для социальных инвестиций, повышением заинтересованности частного сектора экономики в мобилизации внебюджетных средств; стимулирование формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг, побуждающей предпринимателей рассматривать качество трудового потенциала как важный фактор развития производительности и конкурентоспособности; государственная поддержка деятельности предпринимательского сектора в сфере производства человеческого капитала, включая субсидирование подготовки работников на рабочем месте, снижение налоговых ставок на доходы, используемые на социальные цели; повышение доходов домашних хозяйств посредством доведения размера минимальной оплаты труда до величины прожиточного минимума, повышения адресности социальных гарантий, стимулирования экономической активности населения, сокращения безработицы (путем обеспечения роста рабочих мест, в первую очередь в малом бизнесе); развития территориальной мобильности населения; налаживания контрактных связей между учебными заведениями и предприятиями; регулирование баланса рабочего и свободного времени домашнего хозяйства посредством трудового законодательства; формирование на уровне общественного сознания установок, связанных с необходимостью производства человеческого капитала высокого качества при помощи инструментов пропаганды. В качестве главных таких установок должны выступать здоровый образ жизни, интеллектуальное развитие и высокий уровень образования, активный и созидательный труд, высокий уровень культурного воспитания [4].

Таким образом, факторами улучшения человеческого капитала ДНР могут стать рост доходов, увеличение качества и продолжительности жизни населения, укрепление его здоровья; повышение экономической активности населения; дальнейшее развитие системы образования и науки, повышение уровня образования граждан; модернизация и внедрение инноваций в систему образования; увеличение расходов на социальную сферу и т.д. Все перечисленное приведет к повышению уровня развития трудового потенциала и, как следствие, к росту национального благосостояния.

Литература

1. Ястребов, Г.А. *Инвестиции в человеческий капитал [Электронный ресурс] / Г.А. Ястребов. – Режим доступа: [http:// ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270196280/ONS_N2. -Yastrebov.pdf](http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270196280/ONS_N2. -Yastrebov.pdf).*

2. Борисенко, М.В. *Человеческий капитал в Донецкой Народной Республике: проблемы и возможности воспроизводства [Электронный ресурс] / М.В. Борисенко, В.П. Коваленко, И.В. Савченко // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – №1 (13). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-v-donetskoj-narodnoy-respublike-problemy-i-vozmozhnosti-vosproizvodstva> – Загл. с экрана.*

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Осадчая Е.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Важнейший этап стратегического планирования в фирме – это разработка ее стратегии, которая имеет две стороны: является детерминированной, четко определенной и спланированной; и одновременно – в силу высокой нестабильности внешней среды фирмы – стохастической, вероятностной, т.е. формирующейся под влиянием совокупности случайно, неожиданным образом проявляющихся факторов и явлений действительности. Чем выше степень неопределенности окружающей среды, тем больше требуется искусства для разработки и реализации стратегии, а также применения креативного, эвристического, творческого потенциала менеджмента и персонала фирмы.

По критерию уровня управления, или по уровню иерархии, стратегии фирмы подразделяют на следующие виды:

- корпоративная стратегия – это стратегия крупной компании (корпорации) и главных сфер (предприятий, подразделений) её деятельности в целом;
- деловая, или бизнес-стратегия – это стратегия каждого отдельного вида деятельности крупной компании или отдельного самостоятельного предприятия (структурного подразделения);
- функциональная(-ые) стратегия(-и) – разрабатываются для каждого функционального направления, или конкретной сферы деятельности, в частности, это производственная стратегия, стратегии маркетинга, финансов, управления персоналом, НИОКР и т.д.;
- операционная(-ые), или линейная (-ые), стратегия(-и) – это более узкий вид стратегии, разрабатываемой для основных структурных единиц фирмы или компании (заводов, торговых региональных представителей и отделов), которая (-ые) представляет программу руководящих действий по созданию продукта и его реализации.

Определим бизнес-стратегию фирмы как некоторую комбинацию прежде всего из запланированных действий и одновременно быстрых адаптивных решений, формируемых на основе вновь возникшей ситуации, новых возможностей получения и реализации конкурентных преимуществ, а также новых вызовов и угроз со стороны внешней среды, способных ослабить конкурентные позиции фирмы на рынке, и ориентированной на достижение долгосрочных целей выживания фирмы на рынке. Стратегия развития необходима фирме как социально-экономической системе в целом и ее

ведущим крупным функциям, к которым прежде всего относят производство, сбыт, маркетинг, финансы, персонал, научные исследования, инвестиции, инновации и т.д. Согласно классике разработке стратегии фирмы, она требует ответа на три фундаментальных вопроса, связанных с оценкой текущего положения фирмы на рынке и возможностей его изменения, а именно: какой бизнес прекратить; какой бизнес продолжить; в какой бизнес перейти.

Стратегия весьма чувствительна к характеру конкуренции, возможным взлетам и падениям цен, движениям в среде основных конкурентов, государственному регулированию, повышению или снижению торговых барьеров и множеству других событий, которые могут повлиять на возможность ее осуществления. Фирме всегда следует оперативно и гибко реагировать на что-то новое, в результате чего открываются перспективные стратегические горизонты и ниши. В то же время стратегические установки должны строго выполняться, для того чтобы фирма достигала целей совершенствования и развития. Задача усовершенствования бизнес-стратегии фирмы, являясь актуальной и современной, в то же время является и перманентной, в силу чего она должна сочетать в себе запланированную и продуманную стратегию, а также возможность реагирования на все изменения в окружающей среде.

Для более глубокого раскрытия сущности бизнес-стратегии представим ее основные принципы, которые достаточно всесторонне раскрывают содержание этого сложного понятия (табл. 1).

Таблица 1

Основные принципы разработки стратегии

Принципы	Содержание
Долгосрочность	Обеспечивает успешное развитие и функционирование фирмы в перспективе
Реализуемость	При разработке стратегии необходимо учитывать все возможные ресурсы для выполнения стратегии
Гибкость	Оперативный учет возможных изменений процесса реализации стратегии
Организованность	Процесс реализации стратегии должен быть четко прописан и регламентирован с целью ее полной реализации
Экономическая целесообразность	Доход от реализации стратегии должен превышать расходы на ее осуществление
Комплексность	Стратегия должна охватывать все подразделения и сферы развития фирмы, функционирования которых подчинено единой цели
Контролируемость	Процесс реализации стратегии должен быть постоянно контролируемым для проверки на соответствие установленным целям и показателям.

При разработке бизнес-стратегии необходимо учитывать ряд возможностей и направлений деятельности фирмы, к которым относятся:

1. Целевая ориентация фирмы и ее экономическая политика [2].
2. Потенциальные ресурсные возможности фирмы.
3. Параметры привлекательности сегментов рынка, на которых действует фирма.

4. Способности фирмы к инновационным преобразованиям и долгосрочному стратегическому развитию.

5. Способность фирмы к лидерству в конкурентной борьбе.

6. Способность к стратегическим изменениям на основе использования коллективного разума.

На одноотраслевом (одно- или монобизнесовом) предприятии из представленных уровней иерархии рассматривают три, поскольку отсутствует уровень корпоративной стратегии. Эта ситуация может сохраняться до тех пор, пока не возникают попытки диверсифицировать деятельность однобизнесового предприятия в другие сферы, или превратить его в мультибизнесовое предприятие, которое объединяет ряд других видов бизнеса.

В целом для разработки и реализации стратегии развития предприятия рассматривается возможность теоретически использовать несколько типов адаптивных механизмов стратегического управления, которые создают условия для эффективного использования ресурсов путем поддержания баланса предприятия с внешней средой. Базовыми бизнес-стратегиям роста фирмы, согласно модели «продукт-рынок» Игоря Ансоффа, являются четыре основных стратегии предприятия:

- стратегия проникновения на рынок (market penetration strategy);
- стратегия развития рынка (market development strategy);
- стратегия развития товара (product development strategy);
- стратегия диверсификации (diversification strategy).

Управление их реализацией осуществляется с использованием особого организационно-экономического механизма, включающего несколько блоков, среди которых наиболее важными являются: блок стратегического планирования; блок координации и мотивации деятельности; блок верификации ситуации, контроля и корректировки стратегических установок [2]. Формирование и реализация бизнес-стратегии развития предприятия - это многоэтапный процесс, разрабатываемый на основе ретроспективного и стратегического анализа, основные результаты которого должны позиционироваться в формате осуществления эффективных инновационно-инвестиционных проектов, повышающих уровень конкурентоспособности и процветания фирмы в долгосрочном периоде функционирования.

Литература

1. Абдуллаева, С.Г. *Разработка стратегии развития организации [Электронный ресурс] // Молодой ученый. - 2018. - №49. - С. 323-327. - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/235/54414/>.*

2. Калашникова, И.А. *Проблемы формирования стратегии развития предприятия [Электронный ресурс] // Экономинфо. Управление предприятием. - 2019. - Т. 16. - №1. - С. 11-16. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-strategii-razvitiya-predpriyatiya>.*

СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА.

Осифов А.Ю., ОП бакалавриата

*Научный руководитель: Боталова Н.П. к.э.н., доцент, доцент кафедры
экономики предприятия, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Инновационная деятельность – это та деятельность, которая направлена на поиск, реализацию инноваций, цель которых расширить ассортимент, совершенствовать организацию и технологию производства, повысить качество производимой продукции.

Инновационная деятельность включает в себя следующие сферы: организация инновационной деятельности, обозначение проблемных секторов предприятия, осуществление инновационного процесса.

Все существующее стареет этим и обусловлена основная предпосылка инновационной деятельности предприятия. Из чего возникает необходимость систематически отбрасывать все то, что устарело, износилось, стало тормозом на пути к прогрессу, а еще обязательно учитывать ошибки, просчеты, неудачи.

Интересен тот факт, что инновационные идеи возникают из семи основных источников. В свою очередь они подразделяются на внутренние и внешние. Внутренними источниками считаются неожиданные события для предприятия или отрасли – успех, неудача, внешнее событие; неконгруэнтность – отсутствие баланса между реальностью, какова она есть на самом деле и нашими представлениями о ней; нововведения, основанные на потребности процесса; внезапные изменения в структуре отрасли или рынка. Следует также отметить, что возникают они в пределах предприятия или отрасли. К внешним нововведениям относятся следующие три источника, таковыми они считаются из-за своего возникновения вне предприятия или отрасли – демографические изменения населения; изменения в восприятии, настроении и ценностных установках общества; новые знания (как научные, так и ненаучные) [1].

Проанализировав мировой опыт инновационного развития необходимо выделить ключевые закономерности данного процесса. В первую очередь это важность понимания того, что прогресс высокотехнологичной промышленности является ключевым драйвером национального экономического роста. Следующее, что немаловажно, инновационная динамика – более ощутима, если осуществляется ее стимулирование со стороны государства. В данном случае имеется ввиду механизмы прямого инвестирования, гарантии и дотации, налоговые льготы, целевые госзакупки. Далее, необходимо добиться взаимодействия в условном инновационном кластере, а именно в образовании, науке, промышленности.

Инновационное поле Донбасса на современном этапе является менее эффективным и это вызвано боевыми действиями, а так же неопределенным статусом ДНР, ЛНР. Однако стоит отметить тот факт, что государственной

инновационной политикой необходимо мотивировать модернизацию рентабельных производств в отраслях, которые являются традиционными для Донецкой области. К таким отраслям относят – ТЭК, химпром, металлургию и машиностроение. Именно выше перечисленные отрасли могут достичь конкуренции на государственном и глобальном уровнях. Перед промышленными кластерами стоит стратегическая задача – производство конкурентоспособной на Российских, европейских, международных, а так же внутреннем рынках продукции высокой стадии переработки.

На данный момент сложно говорить о масштабных инновационных программах. Но стоит отметить, что некоторые шаги в этом русле уже сделаны и продолжают активно внедряться или находятся на завершающем этапе. Уже завершается процесс разработки законопроекта «Об инновационной и инвестиционной деятельности». Параллельно формируется соответствующая инфраструктура. Возобновилась активная работа центрального научно-технического библиотечного и патентного фонда. В ближайшей перспективе – открытие центра передовых технологий. Реализуются практические инновации в сфере экологии, что очень актуально для нашего промышленного региона, энергосбережения, коммуникационных систем. Учеными ДНР разработана стратегия перехода к водородной энергетике, а также эффективные способы существенного повышения урожая.

К последним инновациям в горной промышленности можно отнести следующие разработки. Донецкие ученые в 2017 году создали модуль бесперебойной работы горной техники, что дало возможность остужать силовые полупроводники конвективным способом. Пусть небольшая, но все же революция в сегменте охлаждения двигателей, обходится весьма недорого и выглядит довольно компактно. Ряд заводов ДНР, на данный момент, готовы поставить данную разработку на конвейер и более того экспортировать его в Российскую Федерацию.

Также следует отметить изобретение, которое позволит превратить угольную пыль в топливо, для этого спрессовав её в брикеты. Данная мобильная установка, может производить до 15 тонн топлива в час. На этом учёные ДНР не остановились и пошли еще дальше, предложив свой метод брикетирования окалины, которая остается в процессе производства металлопроката. Эти брикеты могут стать хорошей придачей к металлопереработке, без которой не обходится ни одно современное металлургическое производство.

Немало важным есть и тот факт, что наши учёные открыли проект по переработке породы терриконов, что открывает перспективу получать до 12% угля из отходов. Стоит отметить, что научные труды Института проектирования шахт уже продлили сроки службы не одному горному предприятию, к которым относятся старейшая «Холодная балка» города Макеевки, которому увеличили срок службы с 7 до 30 лет. Основная задача института – разработка планов по угледобыче, возможностям их достижения и увеличением сроков службы шахт [2].

Стоит отметить еще одно направление. В последние годы сельское хозяйство стало одним из приоритетных отраслей экономики Республики. Благодаря поддержке Денису Пушилину Главы ДНР, тому, что он оказывает особое внимание сельскому хозяйству, в конце 2018 года депутаты Народного Совета ДНР внесли первые изменения в Закон ДНР «О налоговой системе». В том же году по инициативе министерства был успешно реализован пилотный проект по созданию в Донецкой Народной Республике первых студенческих трудовых отрядов сельскохозяйственной направленности. Обязательно стоит отметить, значимость в этом вопросе Донбасской аграрной академии. Острая востребованность в квалифицированных кадрах для аграрной отрасли обусловило, необходимость создания в ДНР сельскохозяйственного вуза. Также в этой области были представлены первые образцы, разработанные учеными НИИ «РЕАКТИВЭЛЕКТРОН», концентрированных удобрений для почвы Донбасса, которые увеличивают урожай для разных культур до 20 %, повышая при этом и качество. С целью увеличения объемов собственного производства мяса птицы и товарного яйца министерством разрабатывается проект Программы по развитию отрасли птицеводства на 2019–2023 годы [3].

Также инновации не обошли и военную промышленность. На III научном форуме инновационной перспективы, студенты ДонНТУ представили свои разработки, прототип робота, который способен распознавать и находить мины и другие наземные опасности, а так же растяжки, не задевая их.

Республике отсутствует комплексная стратегия инновационного развития. Можно сделать вывод, что в Республике отсутствует комплексная стратегия инновационного развития. Задача номер один, которая стоит перед государством – это разработка соответствующей «дорожной» карты. Для этого важно обеспечить льготные условия работы для предприятий, занимающихся внедрением инноваций. Особое внимание необходимо уделить привлечению в сектор инвестиций, и иностранных в том числе. Безусловно, результат возможен только при условии расширения научного сотрудничества с зарубежными партнерами [4].

Литература

- 1. Центр Креативных Технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0053/>*
- 2. Русская весна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusvesna.su/news/1483180854>*
- 3. Приоритетное направление экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gazeta-dnr.ru/prioritetnoe-napravlenie-ekonomiki/>*
- 4. Инновации и экономика ДНР по данным АЭН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rubin-nsdnr.ru/2015/11/11/innovatsii-i-ekonomika-dnrpo-dannyim-aen/>*

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ДНР

*Падаева А. С., ОП магистратура
Научный руководитель: Боталова Н. П., к.э.н.,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Управление предприятием в условиях глобализации экономики обуславливает развитие новых подходов к управлению результатами деятельности предприятий Республики. Поскольку ключевым показателем и фактором успеха деятельности предприятия является величина затрат, вопросы управления ими приобретают особую актуальность. Итак, необходимость выбора наилучшего варианта управления затратами в системе развития персонала предприятия вызывает необходимость дальнейшего проведения исследований в данной области.

На сегодня в качестве наиболее ценного капитала, которым располагает предприятие, рассматривают именно персонал: уровень его квалификации, образования, подготовки, опыта и мастерства.

Привлекают внимание в аспекте проблематики данного исследования работы зарубежных и отечественных ученых, в частности: М. Альберта, Дж. Иванцевича, Р. Марра, М.Х. Мескона, Г. Шмидта, А.П. Волгина, В.В. Адамчука, Л.С. Дегтярь, В.Т. Путляева, Л.С. Чижовой и др.

Ряд исследователей раскрывают смысл понятия «кадровый потенциал» как совокупности умений и навыков у персонала, которые способствуют их эффективной трудовой деятельности. Данная точка зрения просматривается в работах С.В. Андреева. Автор считает, что кадровый потенциал представляет собой совокупность характеристик системы способностей и возможностей персонала, которые заняты на предприятии на постоянной основе [1].

Существует другой подход к проблеме кадрового потенциала предприятия. Некоторые ученые ставят под сомнение приведенное выше определение. По мнению Ю.А. Нижнего, в данное понятие необходимо включить не менее важные характеристики: моральные ценности, мотивацию [2].

Следует также отметить тесную связь трудового и кадрового потенциала. По словам И.Е. Кудрявцева, Л.В. Трункиной, В.Ф. Потруданской, в ядре кадрового потенциала должен располагаться трудовой потенциал. Кроме того, они утверждают, что работник должен обладать другими характеристиками, такими как когнитивные навыки, а также профессиональные навыки и знания [3].

Системный подход к термину «кадровый потенциал», отраженный в научной литературе, указывает на возможность участия работника в организации в трудовой деятельности с учетом его личных и

профессиональных способностей, развивающихся в результате их взаимодействия [3].

Теоретический анализ литературы относительно трактовки термина «кадровый потенциал» показал существенные расхождения в понимании его сущности и в определении его составных частей. Как следствие - недостаточность и несовершенство методического инструментария для формирования системы управления им. Это приводит к выводу о целесообразности сформулировать общую дефиницию данного понятия.

Кадровый потенциал - это величина возможного участия высококвалифицированных работников в производстве, их способность к инновационной деятельности, их образовательный, квалификационный уровень, психофизиологические характеристики, которые могут быть использованы для достижения стратегических целей предприятия и обеспечения конкурентоспособности на рынке.

Проблемы эффективного использования кадрового потенциала предприятия включают в себя:

- 1) особенности исторически сложившегося трудового менталитета;
- 2) проблема несоответствия между планированием развития кадрового потенциала предприятий и реальной ситуацией, связанной с обучением человеческих ресурсов в определенном регионе. За последние 5 лет из-за экономического и демографического кризиса, искажений в социальной политике, регулирования доходов и недостатков в реструктуризации производства, трудовой потенциал претерпел качественные и количественные разрушения, использовался неэффективно и нерационально;
- 3) нехватка персонала, связанная с увеличением трудовой миграции в другие страны, где компании предлагают более привлекательную заработную плату;
- 4) объем и структура персонала сегодня не соответствуют кадровым потребностям, она ориентирована на спрос соискателей, их представления о престижности профессий и возможные доходы, поэтому с одной стороны, имеется "перепроизводство" юристов, экономистов, менеджеров в 4-8 раз, а с другой - наблюдается острая нехватка инженеров;
- 5) менеджеры компаний не удовлетворены качеством обучения кадров. Однако работодатели, которые справедливо подчеркивают, что подготовка специалистов и работников в образовательных учреждениях лишь частично соответствует современным требованиям, редко участвуют в финансировании обучения, организации курсов повышения квалификации для своих работников и стажировок для студентов, а также совершенствовании образовательных программ.

Устранить большую часть из вышеперечисленных проблем возможно с помощью разработки и реализации кадровой стратегии предприятия. На рис. 1 можно увидеть составляющие процесса разработки кадровой стратегии в современных условиях.

Рис. 1. Элементы разработки кадровой стратегии предприятия

Придерживаясь данного алгоритма разработки кадровой стратегии предприятия, можно решить такую кадровую проблему, как несоответствие численности работников критериям оптимальности в рамках определенной организационной структуры, что позволит предприятию эффективно работать в условиях рыночной экономики и избежать кризиса.

Литература

1. Андреев, С.В. *Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям* / С.В. Андреев // М.: Изд-во ин-та социологии, 1997 г.
2. Александрова, М. В. *Терминологический анализ понятия «кадровый потенциал» и его адаптация к современным условиям функционирования промышленных предприятий* / М.В. Александрова // Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 461-465.
3. Потуданская, В.Ф. *Оценка трудового потенциала персонала предприятия* / В.Ф. Потуданская, Л.В. Трункина // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 2011. - № 4 (17). - С. 96-101.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

*Симоненко О.П., ОП магистратура,
Научный руководитель: Жидченко В.Д., к.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Интерес к управлению знаниями возник в конце 1980-х годов, и очень скоро многие компании начали с восторгом рассказывать о своих достижениях в этой области. Управлять знаниями стало модно. Но это вовсе не означает, что взрыв интереса к эффективному использованию знаний и информации произошел беспричинно, на пустом месте. К концу 1990-х стало ясно, что единственным и невосполнимым по своей сути источником создания новой стоимости являются люди. Поэтому основные причины бурной заинтересованности компаний в применении новых инструментов следующие:

конкуренция на рынке заставляет компании обращаться к самому важному ресурсу компании - людям и их накопленным знаниям; утрата персонала или его неэффективное использование сказываются самым негативным образом на бизнесе;

знания и информация нужны во всех сферах бизнеса, отсутствие, нехватка или недостоверность информационной составляющей несет хаос;

огромные массивы информации требуют все более новых способов их обработки;

по подсчетам сотрудники в среднем до 50% рабочего времени могут тратить на поиски необходимых им знаний и информации;

эффект, получаемый от управления знаниями, можно посчитать и измерить;

за рубежом уже для большинства организаций методы и инструменты управления знаниями не являются принципиально новыми, поэтому управление знаниями - это скорее совокупность более или менее известных методов и инструментов, которые применяются для решения новых задач.

По подсчетам специалистов компании Arthur Andersen, до 2020 года объем знаний, которыми обладает человечество, удваивался каждые пять лет. В 2020 г. знания человечества предположительно будут удваиваться каждые 72 дня. Даже если подсчеты содержат погрешность, можно сказать что нас ожидает экспоненциальный рост объемов информации, и наши дети и внуки будут жить в достаточно сложном с информационной точки зрения обществе, а технологии работы со знаниями в будущем будут развиваться очень быстрыми темпами [1, с. 47].

В некоторых отраслях экономики уже сейчас наблюдается стремительный отток кадров (например, в атомной энергетике, причем как у нас в стране, так и за рубежом). Реструктуризация организаций, слияние и

поглощение могут привести к утрате ценного опыта. Люди уходят на пенсию и все реже подолгу работают в одной и той же компании. Появилась новая категория сотрудников - так называемые «портфельные карьеристы». Часто люди, меняя место работы, уносят с собой знания и опыт, внутренние и внешние связи, контакты. Поэтому сейчас особенно важна скорость распространения и применения новых знаний - это повышает мобильность компании, ее способность к переменам для улучшения своей деятельности.

Если в организации эффективная работа с информацией и знаниями не налажена, то возникают проблемы.

Эти проблемы таковы:

информационная перегруженность - ресурсы неизвестны сотрудникам, неактуальны, одна и та же информация ищется по много раз (в нашей стране на ее поиск затрачивается более 50% рабочего времени);

утрата опыта - коллективного и индивидуального: не учитывается прошлый опыт сотрудников компании, что приводит к непрофессиональным действиям, адаптация и обучение новичков часто проходят неэффективно;

нарушаются коммуникации между подразделениями - дублируются средства и действия, принимаются неверные решения, наносится ущерб репутации организации.

Последствия этих проблем можно спрогнозировать: упущенные возможности, потеря клиентов, убытки и т. д.

С другой стороны, налаженные процессы управления знаниями открывают перед компаниями новые возможности. Организации, управляющие своими знаниями, приобретают следующие возможности:

занять лидирующее положение на рынке, создавая инновационные продукты и услуги;

добиться превосходства над другими конкурентами с помощью более эффективного производства (увеличения производительности, сокращения издержек и т. п.);

ориентироваться на клиентов, производя продукты или услуги, которые максимально отвечают их потребностям.

Поэтому каждая организация, которая инициирует процессы управления знаниями, стремится либо решить свои проблемы, либо использовать новые возможности для достижения стратегических задач. Решение текущих проблем предприятия, связанных с неэффективным использованием корпоративного опыта и знаний, позволяет организации оптимизировать свою деятельность и выйти на новые рубежи.

При создании конкурентных преимуществ за счет налаживания особых взаимоотношений с клиентами, в задачи управления знаниями входит:

создание каналов постоянной коммуникации с ними;

приобретение и сохранение знаний о клиентах;

создание корпоративной культуры постоянного обучения и развития персонала;

создание особой, клиентоориентированной атмосферы доверия;

использование знаний клиентов для создания именно тех продуктов и услуг, которые им необходимы.

В инновационных компаниях основная задача управления знаниями сводится к генерированию и использованию новых идей и созданию условий, в том числе корпоративной культуры, при которых идеи не только выявляются, но фиксируются, оцениваются и применяются [2].

В консалтинговой компании Cap Gemini Ernst & Young считают, что наиболее эффективно работает трехуровневая модель мотивации к обмену знаниями, в которой предусмотрены разные подходы к топ-менеджерам, руководителям подразделений и сотрудникам. Например, топ-менеджерам нужно показать, какие выгоды получает компания в целом от обмена знаниями - выход на новые рынки, приобретение новых клиентов, повышение качества работы консультантов и т. д. Для руководителей среднего звена важно повышение эффективности работы подразделений, включая каждого сотрудника. А для сотрудников должна действовать система набора очков, которые каждый получает, если другие обращаются к предложенной им информации. Набранные очки можно использовать для получения дополнительного отпуска. Кроме того, результаты обмена знаниями, измеряемые по шкале от 2 до 5, включаются в обязательную ежегодную оценку работы. Сотрудники не могут набрать необходимые 4-5 баллов, если они не принимают активного участия в процессах обмена знаниями, например, не отвечают на вопросы других сотрудников или не публикуют свои документы [3].

У российских компаний наиболее востребованы следующие инструменты управления знаниями: создание и пополнение баз знаний, корпоративное обучение, наставничество, сбор лучших практик и извлеченных уроков, внедрение корпоративных порталов.

Таким образом, можно отметить, что знания в организации распределены очень не равномерно по технологиям, сотрудникам, процессам и документам. Система управления знаниями обеспечивает балансировку знаний необходимых для эффективной реализации бизнес-процессов, а как следствие влияет на рост бизнес-показателей.

Литература

- 1. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков / М.К. Мариничева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. – 320 с.*
- 2. Резникова О.С. Роль управления знаниями в организации / О.С. Резникова // Приволжский научный вестник. - 2017. – № 1. – С. 1-3.*
- 3. Зимова Н.С. Особенности внедрения системы управления знаниями в российских компаниях / Н.С. Зимова // Научный результат. Социология и управление. – 2019. - № 3. – С. 100-116.*

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ФИРМЫ

*Синицына Д.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Жидченко В.Д., к.э.н.,
профессор, заведующий кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Обеспечение устойчивого развития экономики фирмы на основе повышения эффективности ее производственно-хозяйственной деятельности относится к важнейшим экономическим рычагам в системе управления в целом, включая внутрихозяйственные процессы планирования, организации, контроля, анализа и оценки результатов по различным видам экономической деятельности.

В связи с этим, исследование теоретико-методологических основ обеспечения устойчивого развития экономики фирмы является актуальной темой научного исследования.

Несмотря на многочисленные научные труды в области определения устойчивого развития субъектов хозяйствования, что нашло отражение в публикациях таких ученых, как О.А. Зингер, Е.П. Козлова, П.П. Табарчук, и др., эти вопросы требуют дальнейшего изучения и обобщения.

Целью данной публикации является определение сущности категории развития, исследование теоретических концепций развития экономики фирмы, а также определение основ управления в контексте организационного и социально-экономического развития в современных условиях.

Развитие экономики является необратимым процессом, который обеспечивает спонтанные или управляемые переходы от одного неповторимого состояния к другому через процессы изменений.

Главным источником социально-экономического развития является объективно существующая неопределенность внешней среды и внутренние противоречия экономических систем [1].

Основой устойчивого развития экономики являются разнообразные изменения (внутреннего и внешнего характера), которые возникают как результат взаимодействия экономических объектов (предметов), их разнообразных свойств, черт и параметров.

При этом следует отметить, что социально-экономические изменения на уровне предприятий носят объективный характер, т.е. не зависят от воли и желаний участников бизнес-процессов (собственников, менеджеров, наемных работников, инвесторов и др.).

Обеспечение устойчивого экономического развития промышленных предприятий в современных условиях под влиянием внешних и внутренних факторов представляет собой комплексный, скоординированный процесс оценки, управления и планирования мероприятий по осуществлению прогрессивных изменений, способствующих совершенствованию бизнес-процессов как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе [2].

Под внутренней устойчивостью субъекта хозяйствования понимается такое общее его состояние, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основу достижения внутренней устойчивости предприятия заложен принцип активного реагирования на изменение совокупности следующих групп факторов, включая:

- производственные (уровень механизации и автоматизации технологических процессов, научной и организации производства и целевых труда и т.п.);

- механизмы социально-экономические (творческая инициатива, новаторство и изобретательность, стимулирование и мотивация работников и т.д.);

- экологические (экологическая безопасность производства продукции, экологическая чистота выпускаемой продукции и др.);

- финансовые (абсолютная величина и структура операционных затрат, рентабельность производства, состояние имущества и финансовых ресурсов и др.).

Стабильность внешних факторов экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность субъекта хозяйствования, обеспечивает его внешнюю устойчивость. Она достигается соответствующей развития системой производства государственного управления устойчивостью рыночной экономики экономикой в влияющие масштабах влияние всей необходим страны и для обеспечивается помощью за внешней счет экономики экономических, приведенная политических, демографических социальных, соответствия демографических и финансовую технологических слабыми факторов.

Механизм обеспечения устойчивого развития экономики страны включает совокупность институций организаций, экономики институций, детерминируются форм и механизмов методов механизмом для совершенствования согласования всегда интересов механизма на показывает разных экономические иерархических интересов уровнях социально функционирования способа экономической системы, а также обеспечения хозяйства сбалансированного и развитие пропорционального как развития действующие подсистем в работе рамках можно устойчивого форм развития и устойчивым сохранения ее которых ее целостности.

Необходимо отметить, что приведенная классификация факторов внутренней и внешней (с учетом рисков) устойчивости предприятия помогает проанализировать и оценить их комплексное влияние на результаты его хозяйственной деятельности, выявить внутрипроизводственные резервы экономического роста и разработать оптимальные управленческие решения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Проблемы обеспечения устойчивого экономического развития фирмы относятся к сфере стратегического управления. Практические результаты определения направлений и количественных параметров развития экономики фирмы воплощаются в стратегиях развития, детализируются в тактических планах и доводятся конкретным исполнителям как практические рекомендации в виде мероприятий (указаний к практическому внедрению).

Мониторинг этих устойчивого экономического развития фирмы представляет собой достоверной целенаправленный комплексно процесс, в посредством ходе задачи которого осуществляется руководству выбор предоставления оптимального протекающих метода непрерывного контроля изменений, которые происходят на фирме, что позволяет организации эффективно функционировать на протяжении длительного периода времени.

Механизм управления устойчивым экономическим развитием фирмы должен предусматривать:

1) оценку стратегического процессов, информации происходящих на фирме, с точки систематизированной зрения деятельности их устойчивое влияния характеризуют на нет ее труда устойчивое без развитие;

2) выбор стратегического стратегического предприятий направления повышения постоянного тактического развития экономики фирмы;

3) определение стратегическими дополнительными среды тактических научно приоритетов инновационных устойчивого среды развития экономики фирмы;

4) оценку происходящих стратегического и происходящих тактического происходит направлений Определение развития с устойчивости позиции достижения устойчивости (стабильности) изменений;

5) разработка плана мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления устойчивым экономическим развитием фирмы в соответствии с определенными стратегическими и тактическими приоритетами.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в современной экономике позволяет существенно увеличить эффективность в различных видах экономической деятельности, например, в дистрибуции продукции (работ, услуг) предприятий (фирм) с помощью электронной коммерции.

Для обоснования оптимального организационно-экономического развития компании целесообразно использовать ряд информационно-аналитических моделей и методов инновационного характера (SWOT, ABC, STEP, SPACE и т.д.), которые имеют прикладное программное обеспечение и предоставляют широкие возможности с большей или меньшей степенью вероятности анализировать, оценивать и управлять развитием экономики фирмы в долгосрочном периоде.

Таким образом, устойчивость развития экономики фирмы во многом зависит от обоснованности управленческих решений в условиях трансформации рыночных отношений, структурных сдвигов и развитии информационных технологий, с учетом глобальных изменений и геополитических экстремалей (рисков) в современной мировой экономике.

Литература

1. Зингер О.А. Исследование подходов к определению устойчивого развития промышленного предприятия / О.А. Зингер // *Современные проблемы науки и образования*. – 2014. – № 6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16459>.

2. Козлова Е.П. Основные направления в вопросах оценки устойчивого развития промышленных предприятий / Е.П. Козлова, М.А. Шеманаева, К.Д. Костомарова // *Экономика и предпринимательство*. – 2016. – № 11-1(76-1). – С.286-288.

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ОПТИМИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Стигостенко О.О., ОП магистратура
Научный руководитель: Донец Л.И., к.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского,
г.Донецк*

Проблемы мотивации труда работников уже на протяжении нескольких тысячелетий остаются в центре внимания правителей, руководителей компаний и управляющих. Формирование подходов к мотивации работников проходило параллельно с возникновением и развитием хозяйственной деятельности и становлением человеческого общества. Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране понятие мотивации труда в экономическом смысле появилось сравнительно недавно в связи с демократизацией производства. Ранее оно употреблялось, в основном, в промышленной экономической социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось рядом причин.

Во-первых, экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих предметов с названными науками, и, во-вторых, в чисто экономическом смысле до недавнего времени понятие "мотивация" заменялось понятием "стимулирования". Такая усеченность понимания мотивационного процесса приводила к ориентации на краткосрочные экономические цели, на достижение сиюминутной прибыли. Это разрушительно действовало на потребностно-мотивационную личность работника, не вызывало заинтересованности в собственном развитии, самосовершенствовании.

В условиях реформирующегося общества все актуальнее становятся вопросы мотивации персонала, удовлетворенности трудом, защиты интересов работников, обеспечения надлежащим условием труда, а также соответствующим уровнем социальных гарантий. Ведь, значение трудовой деятельности в социализации личности проявляется в том, что трудовая деятельность позволяет удовлетворить не только потребности человека, но и развивается сам персонал, который приобретает новые навыки, раскрывает свой талант и способности, приобретает знания. Творческий характер труда проявляется в рождении новых идей и создании прогрессивных технологий.

Особую актуальность мотивация персонала приобретает в условиях экономического спада. Ведь экономический кризис грозит предприятиям не только финансовыми проблемами и ослаблением конкурентных позиций на рынке, но и потерей квалифицированных специалистов, без которых невозможно удачно вести бизнес. Причем потерять специалиста можно не только в прямом смысле этого слова, но и в переносном, когда снижается его

трудоспособность, инициативность, азарт, вера в завтрашний день, оптимизм. Проблемы с наступлением кризиса коснулись не только предприятий, но и простых людей, которых беспокоят выплаты по кредитам, банкротство банка, в котором хранились деньги по депозитам, снижение уровня заработной платы на фоне роста обязанностей и необходимости работать сверхурочно, продиктованные сокращением штата сотрудников или текучестью кадров.

В современной литературе в наиболее общем смысле мотивация может быть определена как процесс, определяющий энергетическую сторону и направленность поведения. Этот внутренний процесс направляет поведение человека и определяет тот выбор, который он делает из возможного набора поведенческих альтернатив. Иными словами, данный процесс заставляет его вести себя в какой-то конкретной ситуации определенным образом.

Следовательно, зная процесс мотивации, менеджер может значительно лучше понять поведение своих коллег и подчиненных, а также расширить возможности анализа своего собственного поведения. Среди проблем, связанных с совершенствованием механизма хозяйствования и конкурентоспособности промышленных предприятий, особо следует выделить проблему повышения эффективности промышленного производства за счет человеческого фактора. В сфере использования трудовых ресурсов огромную роль играет материальное стимулирование труда управленческого персонала. Данная проблема весьма актуальна, поскольку от ее решения зависит не только социальная и творческая активность работников управленческого труда, но и конечные результаты предприятий, их конкурентоспособность.

В современной концепции управления персоналом на первый план начали выходить социально-психологические методы. Применение этих методов менеджмента предполагает пересмотреть роль человека на современном этапе научно-технического развития, когда она с механического исполнителя работы превращается в важный фактор деятельности предприятия, его капитал, а расходы на оплату труда, создание благоприятных условий деятельности, подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников - как особый вид инвестиций.

Мотивация персонала в значительной степени определяет как непосредственно успех деятельности организации, так и развитие экономики в стране, уровень благосостояния людей, что предопределяет важность проблем мотивации персонала.

Следует отметить, что управленческий труд отличается от труда рядовых работников своей насыщенностью интеллектуальными элементами, а также наличием элементов предпринимательской деятельности. Управленческий труд по сравнению с трудом рабочих имеет свои существенные особенности. Это преимущественно умственный труд. Преобладание тех или иных видов умственных нагрузок, определяет в значительной степени, специфику организации управленческого труда в отношении методов выполнения работ, видов норм, способов регламентации, факторов, условий труда и его стимулирования т.д. Рассматривая особенности управленческого труда, следует подчеркнуть, что, так же как труд рабочих, он является необходимым и

производительным трудом. Но вместе с тем он имеет особую производительную форму, реализуется в продукте труда совокупного работника.

Специфичен и сам предмет управленческого труда, в качестве которого выступает различного рода информация. В силу этого управленческий труд носит информативный характер. Особенность результатов управленческого труда состоит в том, что они трудно поддаются количественной оценке (за исключением работы некоторых должностных групп). Результаты труда руководителей, как правило, оцениваются косвенно — по показателям производственной деятельности возглавляемых ими коллективов, труда специалистов и технических исполнителей - по показателям работы отдела (бюро). Это своего рода конечные результаты, между временем достижения которых и моментом приложения труда существует значительный разрыв. Важным свойством производительной формы управленческого труда является то, что его эффективность должна оцениваться не по количеству подготовленных документов и изданных распоряжений, а по результативности и прогрессивности, принимаемых технических, организационных, экономических решений - по их влиянию на результаты деятельности работников, непосредственно занятых производством продукции или услуг.

Эта специфика определяет и требования к организации и стимулированию управленческого труда, как необходимость тщательного анализа объема и форм информации, методов и средств выполнения трудовых процессов с целью выявления и устранения документационных излишеств. Отличительные качества управленческого труда обуславливают особый подход не только к мотивации и стимулированию.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод.

Мотивация является наиболее важным фактором повышения результативности труда работников. Мотивация также может быть рассмотрена и как самостоятельный вид деятельности, направленный на то, чтобы вызвать необходимую реакцию или поведение в процессе управления людьми. В экономическом аспекте мотивацию целесообразно рассматривать как систему мотивов и ценностных устремлений человека, которые способствуют повышению эффективности трудовой деятельности в конкретных социально-экономических условиях с учетом характера побудительных механизмов.

Литература

1. *Акимова, О.Е. Концептуальные аспекты формирования систем мотивации на российских предприятиях: монография / О.Е. Акимова [и др.]. Волгоград: ВолгГТУ. 2013. 156 с.*

2. *Донец Л.И. Мотивация и стимулирование персонала : учеб. пособ. [Текст] / Л.И.Донец : учеб.пособ. / ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2018. – 332 с.*

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЕЕ ВИДЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ

*Токарь В.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Одной из важнейших задач современных предприятий является создание благоприятной среды для профессионального и личностного развития и благополучия работника как личности. На предприятии формируется работник, способный одновременно демонстрировать высокие трудовые показатели и выдерживать конкуренцию среди прочих членов трудового коллектива, а также вносить весомый вклад в повышение конкурентоспособности фирмы и оказывать положительное влияние на ее конкурентоспособность, повышая шансы на успех функционирования предприятия на рынке.

В основе категории «конкурентоспособность работника» лежит понятие «конкуренция», которое возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает сталкиваться, состязаться. В частности, в словаре С.И. Ожегова конкуренция трактуется как соперничество в борьбе за достижение больших выгод и конкурентных преимуществ. Другие авторы трактуют конкуренцию весьма широко, выделяя особые аспекты этого понятия (табл. 1).

Таблица 1

Содержание понятия «конкурентоспособность работника»
в трактовках различных авторов [1]

Авторы	Определение
1	2
Кибанов А.Я.	Конкурентоспособность работника - свойство работника успешно конкурировать на рынке труда с работниками, которые имеют аналогичную профессию, специальность, уровень квалификации
Шатохин А.Г.	Конкурентоспособность работника в узком смысле - это обладание такой профессией или специальностью и такими качествами рабочей силы, которые дают работнику преимущество в борьбе с конкурентами за вакантное рабочее место
Егоршин А.П.	Конкурентоспособность работника - это наличие у работника знаний, умений, навыков, с помощью которых он способен побеждать в конкуренции на рынке труда в определенный момент времени и сохранить за собой рабочее место
Озерникова Т.Г.	Конкурентоспособность работника на рынке труда - это комплексная характеристика работника, определяющая его сравнительные позиции на внутреннем рынке труда по отношению к другим работникам (в конкурентный момент времени)
Галузо Е.А.	Конкурентоспособность работника - это степень развития профессиональной компетентности работника как качественной характеристики его индивидуальной рабочей силы

1	2
Хлопова Т.В.	Конкурентоспособность работника - это интегральная характеристика трудового потенциала работника, отражающая степень соответствия уровня развития составляющих трудового потенциала требованиям конкретного рабочего места в конкретный момент времени, позволяющая данному работнику с той или иной степенью уверенности рассчитывать на сохранение своей занятости
Ветошкина Т.А., Полянок О.В.	Конкурентоспособность работника - это неразрывное единство мотивационных, квалификационных, личностных и деловых составляющих ее элементов, выражающее способности работника к профессиональной деятельности и качественному выполнению трудовых функций в какой-либо конкретной сфере деятельности, полностью отвечающих требованиям работодателей
Тарасова Л.А.	Конкурентоспособность работников - это совокупность врожденных и приобретенных свойств, включающих психофизиологические, профессионально-квалификационные и деловые качества, которые позволяют реализовывать трудовой потенциал
Вирина И.В.	Конкурентоспособность работников - социально-экономическая категория, характеризующая потенциальные способности человека к труду. Конкурентоспособность работника зависит от трех видов способностей: 1) совокупности качеств, характеризующих способности к труду; 2) владения навыками поиска подходящей работы и самопрезентации; 3) способности удовлетворять конкретную потребность покупателя в рабочей силе

В то же время понятия «персонал», «кадры», «работники» переплетаются с такими современными категориями, как «человеческий фактор», «трудовой потенциал», «человеческий капитал», которые органично вписываются в проблематику формирования информационного общества, общества экономики знаний, парадигмы человекоцентризма. Сегодня человек как фактор производства выдвигается на первый план, поскольку рассматривается не только с позиций его ресурсных возможностей, но и его материальных и духовных потребностей. Он выступает как главная ценность и цель развития предприятия и общества.

Следует также отметить, что существует множество факторов, которые оказывают влияние на конкурентоспособность работников как субъектов рынка труда и одновременно персонала предприятия, требующих их целесообразной классификации, которые можно представить в самом обобщенном виде на основе прежде всего двух типов критериев: оценки с позиций работодателя и оценки самого работника (рис. 1).

Они являются базой для выделения различных видов конкурентоспособности работников, а именно:

- эксклюзивной конкурентоспособности работника – под которой понимают наличие, развитие и совершенствование личностного потенциала, в максимальной степени соответствующего критериям высшего уровня качества труда и обеспечения наибольшей выгоды;

- диверсификационной конкурентоспособности работника – позитивными характеристиками которой выступают высокая адаптивность работника к условиям неопределенности и изменчивости экономической конъюнктуры;
- селективной конкурентоспособности работника – ориентированной на такого работодателя (субъекта предпринимательской деятельности), который предлагает работу, требующую более низкой квалификации, чем та, которую способен предложить собственник рабочей силы [2].

Рис. 1. Обобщенные факторы конкурентоспособности работников предприятия

Формулирование понятий, содержания и факторов конкурентоспособности работников предопределяет поиск путей, методов, подходов и технологий их формирования и развития, которая, по большому счету, находится в основании пирамиды конкурентоспособности производственной структуры фирмы и национальной экономики в целом.

Литература

1. Телегина, Н.А. Концептуальные основы формирования конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Н.А. Телегина, И.Н. Пылаев // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2015. - № 3 (51). – С. 56-67. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-formirovaniya-konkurentosposobnosti-rabotnikov-predpriyatiy>.

2. Микульчик, К.Д. Оценка конкурентоспособности персонала предприятия // Молодой ученый. - 2016. - №5. - С. 370-372. – URL: <https://moluch.ru/archive/109/26535/>.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

*Фучеджи А.И., преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Современные тенденции общественного развития, вызванные весомым увеличением масштабов НТП, напрямую связаны с кардинальными изменениями в структуре человеческого капитала, формированием новой экономической модели предприятия и, в частности, управлением человеческими ресурсами.

Конкурентоспособность предприятий во многом зависит от конкурентоспособности ее персонала, а следовательно, от уровня развития человеческого капитала предприятия и от уровня развития каждого работника. Для определения сущности и структуры конкурентоспособности персонала необходимо рассмотреть понятия-синонимы. Наиболее часто встречающимся в отечественной науке является понятие «конкурентоспособность работника». Рассматривая структуру конкурентоспособности работника, Т.В. Хлопова определяет критерии конкурентоспособности, основанные на составляющих трудового потенциала, каждая из которых соответствует определенному компоненту человеческого капитала предприятия [1]. Структура конкурентоспособности при этом не рассматривается, но определена структура трудового потенциала, которая включает: профессионально-квалификационную, психофизиологическую, социальную (мотивационную и корпоративную), которые формируют критерии конкурентоспособности работника.

Обобщенный подход к группировке показателей конкурентоспособности работника представлен Т.Г. Озерниковой, Н.Н. Даниленко, С.В. Кравцевичем, согласно которому основные элементы конкурентоспособности объединены в три главных компонента - психофизиологический, профессионально-квалификационный и социальный [2], которые также могут быть отнесены к определенным показателям человеческого капитала предприятия (рис. 1).

Следовательно, в контексте теории человеческого капитала, наиболее конкурентоспособным является то предприятие, человеческий капитал которого максимально эффективен, и при этом получает:

- большой результат при определенном размере инвестиций;
- определенный результат при меньшем размере инвестиций.

При описании структуры показателей конкурентоспособности работника, факторов его трудового потенциала акцент делается на характеристиках работника, которые определяют его человеческий капитал. Анализ теории человеческого капитала не противоречит подходам к исследованию конкурентоспособности работника, но позволяет сделать ряд важных поправок. Конкурентоспособным будет не тот работник, который предлагает свои услуги

по минимальной цене на рынке труда, а тот, у которого будет минимальной цена потребления [3].

Рис.1. Структура конкурентоспособности как комплексной характеристики человеческого капитала

Указанная структура является базовой, ее состав и комплексные характеристики могут быть изменены, в частности, дополнены. Принятие конкурентоспособности только как экономического явления на сегодняшний день стало недостаточным, появилась необходимость оценивать конкурентоспособность как свойства, присущего элементам рыночных отношений.

Для разработки эффективных критериев повышения конкурентоспособности работников необходимо знать ее измерение и оценку. Эта проблема носит теоретический и практический характер, так как подходы к оценке конкурентоспособности неоднозначны. Конкурентоспособность может иметь как качественные, так и количественные характеристики [4]. При измерении конкурентоспособности правильным будет выразить качественные характеристики в виде количественных величин.

Конкурентоспособность работника требует особого способа оценки. Необходимо учитывать не только образование, уровень квалификации, полученный опыт, состояние здоровья работника и т.д., но и соответствие характеристик работника требованиям, которые существуют на рынке.

Модель конкурентоспособности в данном случае будет имеет следующий вид:

$$КП = КП^H \quad КП^P,$$

где КП - конкурентоспособность работника; KII^H - номинальная конкурентоспособность, которая характеризуется требованиями рынка к работнику; KII^P - реальная конкурентоспособность, которая характеризуется фактическими показателями работника.

Существует два подхода к определению понятия «конкурентоспособность персонала»:

- конкурентоспособность как способность работника к конкуренции;
- конкурентоспособность как комплексная характеристика персонала.

Указанные подходы дополняют друг друга, позволяя сформировать полное представление о конкурентоспособности работника.

Показатели, характеризующие достигнутый уровень развития отдельных факторов человеческого капитала предприятия, должны сравниваться с нормативными значениями для данного предприятия, а также рассматриваться в динамике [5]. Оценка соответствия полученных характеристик человеческого капитала и конкурентной среды человеческого капитала предприятия нормативным значениям рассматривается как показатель эффективности инвестиций в человеческий капитал, а также как показатель конкурентоспособности персонала.

Оценка уровня развития человеческого капитала необходима, прежде всего, для рационально управления рисками предприятия в области человеческого капитала, повышения конкурентоспособности персонала и на этой основе роста конкурентоспособности и экономической устойчивости предприятия в целом, как на рынке труда, так и на рынках капитала и продуктов.

Литература

1. Сотникова, С.И., Маслов, Е.В., Глазырин, С.Ю. *Управление конкурентоспособностью персонала.* - Новосибирск: Изд-во НГУЭУ, - 2006. С. 245.

2. Винокурова, М.А., Озерникова, Т.Г. *Трансформация системы управления человеческими ресурсами региона в условиях экономического кризиса: проблемы и тенденции.* - Иркутск: Изд-во БГУЭП, - 2010 - С. 360.

3. Меньшикова, М.А., Коптева, К.В. *Теоретико-методологические подходы к оценке человеческого капитала // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии.* - 2013. - № 4. - С. 12-14.

4. Аллавердян, В. *Оценка стоимости кадрового потенциала предприятия [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/people/value_people.shtml.*

5. Леонтьева, А.Н. *Человеческий капитала в условиях развития экономики региона // Проблемы современной экономики.* - 2012. - № 3 (43). - С. 247-251.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Хамайдула А.А., ОП магистратура
Научный руководитель Иванова Т.Л., д.э.н.,
профессор кафедры экономики предприятия.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк*

В рыночной экономике, ориентирующей каждого производителя на максимальное удовлетворение потребностей в своих товарах и получение наибольшего дохода, огромное значение приобретает внутрифирменное планирование. В ходе планирования экономической деятельности каждого предприятия необходимо достижение максимального объема производства и рационального использования имеющихся ресурсов. Процесс планирования направлен на оптимальное соотношение между производством и потреблением продукции, величиной рыночного спроса на товары и услуги и объемом их предложения предприятиями [1, с. 263].

Внутрифирменное планирование - это создание системы долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных оперативных планов, с помощью которых определяются:

- стратегия и тактика компании;
- прогнозирование развития внешней среды;
- цель функционирования;
- другие системно значимые факторы

Современные предприятия при планировании поступлений и затрат от реализации товаров, работ и услуг используют систему бюджетирования, которая предполагает составление бюджетов доходов и расходов. К плюсам бюджетирования при планировании доходов можно отнести: эффективность планируемых показателей; контроль и координацию работы на предприятии; высокий уровень организации деятельности предприятия; совершенствование процесса распределения ресурсов; возможность сопоставления достигнутых и желаемых результатов [2, с. 57].

В первую очередь, исследуя работу предприятий, можно заметить, что на этапе разработки технической документации, анализа контрольных показателей и результатов деятельности, принятия решений управленческим аппаратом и планово-экономическим отделом наблюдается увеличение бюджетного периода, что обусловлено действием ряда факторов.

К ним относятся: изменение методики учета поступлений и затрат, время доставки информации из административного аппарата в производственные подразделения предприятия, несвоевременное поступление отчетов для формирования бюджета доходов и расходов, а также несвоевременная разработка форм бюджетов в производственных подразделениях. Еще одной

причиной в данном вопросе является возврат расчетов на доработку и их повторное согласование.

К следующему недостатку, выявленному в системе планирования, можно отнести степень качества предоставляемой информации.

Основными проблемами планирования на предприятиях также выступают несоблюдение утвержденных контрольных показателей производства на предприятии. Такая проблема может возникнуть либо из-за некорректно определенных потребностей в ресурсах и расходах на их приобретение, либо из-за неверного подсчета возможных доходов, а также из-за неправильно определенных сроков списания затрат и поступления доходов [3, с. 135].

Возможными мерами решения данных проблем являются следующие мероприятия:

1. Осуществление контроля планово-экономическим отделом за своевременностью принятия решений и внедрением календарного плана, который включает исполнение обязанностей при составлении внутрифирменных планов на каждом этапе для снижения сроков формирования бюджетов и позволяет снизить сроки формирования бюджетов предприятия.

2. Формирование целей предприятия в численном выражении и контроль за их достижением запланированных показателей. Это позволит связать стратегию предприятия с текущим (оперативным) планом и обеспечить высокий уровень управления на фирме.

3. Организация более жесткого контроля и системы проверки информации во избежание в будущем расхождений в ключевых показателях.

4. Координация и организация более тесной связи между производственными подразделениями и управленческим аппаратом фирмы.

5. Внедрение методов и методик экономического планирования и прогнозирования для грамотного моделирования ситуаций на предприятии, что позволит оценить влияние различных факторов на деятельность предприятия и оперативно отреагировать на них. Это поспособствует выявлению новых резервов на предприятии и предотвращению высоких уровней расходов.

6. Пересмотр кадрового состава в экономических отделах на предприятии с целью привлечения квалифицированных специалистов для повышения качества работы по управлению и использованию ресурсов компании [4, с. 71].

Данные меры по решению основных проблем планирования доходов и расходов на предприятиях универсальны и применяются в различных компаниях, в конечном счете способствуя повышению экономической эффективности производства. Прогнозирование продаж является неотъемлемой частью планирования, в связи с чем система прогнозирования этого показателя должна быть сценарной и включать анализ внешней среды.

Прибыль является основным показателем финансово-хозяйственной деятельности компании и отражает чистый доход, возникающий в материальной сфере производства. Прибыль одновременно отражает финансовый результат, однако не центральным элементом финансовых ресурсов компании. Определение прибыли начинается после расчета

запланированных затрат на производство и распределения продукции в соответствии с экономическими элементами затрат. В то же время следует отметить, что прибыль может иметь различную природу, и на ее размер и стоимость влияет совокупность различных факторов.

Таким образом, прибыль является наиболее важной экономической категорией и основной целью экономической деятельности компании в целом. В конечном счете она показывает чистый доход, который был создан в процессе производства.

Основным резервом увеличения показателей прибыли является снижение себестоимости производимых товаров и услуг, а их интенсивное выравнивание подразумевает рост прибыли за счет мобилизации потенциальных резервов.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что планирование на предприятии является важным этапом на пути к успешной деятельности компании на рынке в высококонкурентной среде. Эффективность внутрифирменного планирования в значительной степени определяется обоснованностью методологии его организации и принятия плановых решений. Изучение и систематизация особенностей внутрифирменного планирования являются базой для разработки направлений его совершенствования, способствуют повышению качества управления и одновременно качеству обслуживания потребителей, а также росту объема прибыли данных предприятий.

Направлениями совершенствования планирования выступают применение методов стратегического управления на предприятии, ведущей функцией которого является современное стратегическое планирование. Оно тесно связано с формированием и реализацией стратегии развития предприятия, которые необходимо осуществлять на основе многоальтернативного сценарного подхода. Необходима обоснованная и объективная оценка каждого отдельного варианта и выбор наиболее приемлемого из них, обеспечивающего долгосрочные цели функционирования фирмы и ее выживание в конкурентной среде.

Литература

1. Дробат, С.Т. *Планирование доходов и расходов в торговле* / С.Т. Дробат // *Международный студенческий научный вестник*. - 2017. - №9. - С. 263.

2. Олейникова, А.А. *Финансовое планирование в управлении финансовыми ресурсами компании* // *Проблемы экономики и менеджмента*. - 2016. - №11 (63). - С. 57-60.

3. Сторчак, Е.Ю. *Прибыль как основной финансовый результат деятельности коммерческой организации* // *Экономика и бизнес: теория и практика*. - 2018. - №3. - С. 134-138.

4. Егорова, Н.А., Михайлова, А.В. *Планирование как функция управления организацией* // *Инновационная наука*. - 2015. - №6-1. - С. 71-73.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА ФИРМЫ

*Чернова О.Е., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Подгорный В.В., д.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Фирмы на сегодняшний день, как правило, отличаются сложной структурой, соответственно, остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, которая способствует оптимизации затрат и финансовых результатов, принятию обоснованных управленческих решений. Часто принимаемые решения относительно развития и организации фирмы не обосновываются необходимыми расчётами и имеют интуитивный характер. Для финансового роста нужно чёткое понимание экономической сущности и механизма организации бюджета.

Продуктивное управление финансовым бюджетом возможно только при планировании и прогнозировании. Эти критерии выступают одними из главных принципов организации финансов фирмы.

«В настоящее время рыночная экономика отмечает особую значимость финансового планирования. От его должного проведения зависит благополучие фирмы. Ни один бизнес не может рассчитывать на процветание, не составляя финансовые планы и не осуществляя контроль над их выполнением» [1, с. 28].

Планирование является процессом разработки и принятия целевых установок в количественном и качественном выражении, определения путей их наиболее результативного достижения.

Важно, что с пониманием необходимости применения планирования в современных условиях действуют факторы, ограничивающие его использование на фирме:

неопределённость на рынке из-за продолжающихся глобальных изменений во всех сферах общественной жизни ДНР;

малое количество фирм, располагающих финансовыми возможностями для серьёзных финансовых разработок;

отсутствие результативной нормативно-правовой базы относительно отечественного бизнеса [2].

Основной проблемой на фирме часто выступает отсутствие у менеджеров полной и своевременно предоставленной информации о реальном финансовом положении, возможных перспективах, способах развития, ожидающихся расходах и прибыли, что не даёт возможности эффективно управлять финансовым бюджетом фирмы: в первую очередь, движением денежных средств, а также принимать стратегически правильные решения.

Среди актуальных и эффективных управленческих технологий на сегодняшний день, - технология бюджетирования, которая позволяет реализовать вышеперечисленные цели.

Благодаря бюджетированию управляются значительное количество крупных предприятий и фирм в экономически развитых странах, многие организации в ДНР.

Изучая сущность понятия бюджетирования в экономической литературе, выяснилось, что оно представляет собой процесс осуществления согласованного планирования и управления деятельностью фирмы, посредством использования бюджета и показателей для определения вклада каждого из подразделений и каждого менеджера в развитие организации.

«Сегодня сформировался подход к процессу управления организациями, основанный на бюджетировании.

Фундаментом здесь выступает факт, что некоторыми исследователями бюджет приравнивается к финансовому плану» [2, с. 71].

Здесь определяются объёмы инвестиции, целевая структура капитала, направления финансирования, составляется план движения финансов.

Однако для формулирования финансового плана нужна также разработка плана производства, запаса, труда и др.

Отсюда, общий бюджет фирмы включает в себя частные детализированные бюджеты.

Бюджетирование имеет следующие цели:

формулирование периодического планирования;

координация, кооперация, коммуникация;

побуждение менеджеров к количественному обоснованию их планов;

организация осведомлённости относительно затрат;

создание системы оценки и контроля исполнения;

мотивация сотрудников путем ориентации на достижение цели организации;

исполнение требований законов и договоров [3].

Считаем нужным отметить, что при бюджетировании применяются следующие показатели: стоимостные, натуральные, количественные, характеризующие объёмы выпуска продукции, расходы материалов, трудоёмкость и др.

Бюджетирование подразумевает четыре стадии:

составление проекта бюджета;

рассмотрение и утверждение его полномочным лицом;

исполнение бюджета и контроль;

составление отчёта об исполнении бюджета и его анализ [4].

Необходимо отметить, что каждая стадия должна иметь возможность внесения коррекции в бюджет, исходя из возникающих ситуаций, к примеру, при невозможности его исполнения из-за определённых обстоятельств.

Внесение корректировок с учётом сложившейся ситуации и путей её устранения позволяет придать ему гибкость или адаптивность, что в современном мире крайне актуально.

Таким образом, отметим важность в организации финансового бюджета фирмы таких компонентов, как планирование и прогнозирование.

Среди актуальных и эффективных управленческих технологий на сегодняшний день, выделяется технология бюджетирования – процесс осуществления согласованного планирования и управления деятельностью фирмы, посредством использования бюджета и показателей для определения вклада каждого из подразделений и каждого менеджера в развитие организации.

Посредством бюджетирования становится возможным достижение следующих целей:

формулирование периодического планирования;
координация, кооперация, коммуникация;
побуждение менеджеров к количественному обоснованию их планов;
организация осведомлённости относительно затрат;
создание системы оценки и контроля исполнения;
мотивация сотрудников путём ориентации на достижение цели организации; исполнение требований законов и договоров.

Объединение баланса доходов и расходов и прогнозного бухгалтерского баланса позволяет сформировать матрицу финансовых ресурсов, что значительно улучшает эффективность управления и планирования на фирме.

Литература

1. Ждановская, О.Е. *Бюджетирование: особенности организации и проведения*/О.Е. Ждановская. – М.: Учение, 2017. – 411 с.

2. Парамонова, Л.А. *Основы бюджетирования фирмы* / Л.А. Парамонова. – М.: Учение, 2016. – 254 с.

4. Губанова, Я. Ф. *Основы организации бюджетных процессов на фирме*/ Я.Ф. Губанова, З.Б. Каморникова. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 200 с.

5. Осухова, Л. С. *Финансовый менеджмент*/ Л.С. Осухова, М.И. Исаева. — М.: Юрайт, 2014. – 305 с.

6. Добровольский Е.Ю. *Бюджетирование шаг за шагом*. СПб.: Питер, 2006.

7. Лихачева О.Н. *Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия*. М.: Вузовский учебник, 2007.

8. Хруцкий В.Е. *Внутрифирменное бюджетирование*. М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Щиборц К.В. *Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России*. М.: Дело и сервис, 2005.

ОБОСНОВАНИЕ МАСШТАБОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

*Чурон М.В, ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лошинская Е.Н, канд. гос. упр.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

С целью повышения конкурентоспособности промышленные компании выбирают стратегию оптимизации и в ее рамках снижают издержки, используя различные инструменты. Оптимизация производственных процессов – это выбор наилучшего варианта из возможных с целью достижения наибольшей эффективности производственного процесса путем сокращения затрат и времени [1].

Эффект масштаба представляет собой эффект, который связан с сокращением средних издержек производства при увеличении размеров организации. При увеличении производства выпуск продукции на единицу ресурсов увеличивается, достигает максимальных значений, потом происходит его снижение.

Различают три вида эффекта масштаба производства: положительный, отрицательный и постоянный.

Большинство экономистов [2-6] считают, что повышению эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг можно добиться на основе систематического анализа хозяйственной деятельности предприятия и определения оптимального объема производства. Анализ деятельности дает возможность выработать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на основе которых формируется производственная программа, выявляются резервы повышения эффективности производства [7].

Целью исследования является определение оптимального объема производства на производственном предприятии с использованием валового и предельного подходов.

Для определения оптимизации объема выпуска продукции используем компьютерную программу Manager Assistant.

В качестве критерия оптимизации примем объем прибыли (ее максимальное значение).

Для выбора оптимального объема производства применяются два метода:

1) метод совокупного анализа (сопоставление валового дохода с валовыми затратами).

2) метод предельного анализа (сопоставление предельного дохода и предельных затрат). При определении оптимального объема методом предельного анализа необходимо найти равенство $MR=MC$.

Донецкий автоцентр «КАМАЗ» был создан в 2014 году в рамках программы по развитию сервисной сети ООО «КАМАЗ». На сегодняшний день автоцентр имеет статус официального дилера ООО «КАМАЗ» по автомобилям и запасным частям и официального сервисного центра ООО «КАМАЗ».

ООО «КАМАЗ» осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт;
- неспециализированная оптовая торговля;
- грузовой автомобильный транспорт.

Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия свидетельствует о том, что оно имеет положительный результат от своей деятельности, т.е. является прибыльным. Однако снижение прибыли и рост затрат требует решения определенных проблем. Одной из них является рост производительности труда, благодаря которому возможно снизить себестоимость оказанных услуг по ремонту транспортных средств.

Определение параметров безубыточности производства проводится с целью обоснования управленческих решений по повышению эффективности производства (рис.1).

Рис. 1. Безубыточный объем производства

По данным рисунка можно определить безубыточный объем равен 95,5 штук. Производство свыше данного объема приводит к получению прибыли.

Для определения оптимального объема производства методом предельного анализа определяем соотношение следующих кривых: кривых спроса, предельного дохода (MR), средних общих (ATC), средних переменных (AVC) и предельных затрат (MC). Определяем цену и объем производства, который максимизирует прибыль предприятия.

При объеме 92 штук, цене 3835 руб., при найме дополнительно 2 человек, предприятие будет максимизировать прибыль.

Главные цели маркетинговой стратегии ООО «КАМАЗ» «Стратегия продвижения услуг»:

- рост числа клиентов и количества заказов;
- повышение прибыльности;
- захват большей доли рынка.

Необходимо, чтобы предприятие осуществило ряд мероприятий, направленных на достижение стратегических маркетинговых целей [8,9]:

- постоянный мониторинг рынка;
- мониторинг требований и ожиданий клиентов;
- повышение качества оказываемых услуг;
- расширение спектра оказываемых услуг;
- активизация рекламной деятельности.

Ситуация на автомобильном рынке свидетельствует о повышении спроса на автомобили, бывшие в употреблении, что свидетельствует о том, повышается спроса на обслуживание этих машин.

Литература

1. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник. 2018г., 367с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=00093696>

2. Кириллова Л.Н. Виды прибыли в системе управления прибылью. // Экономический журнал. – 2014 – №16. – С. 57-76.

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие. 2017г., 382с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=00093696>

4. Чуев И СЕКЦИЯ №1.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учебник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dogend.ru/docs/index-397567.html>

5. Трофимова Т.В., Ломовцева А.В. Факторы роста предприятий в условиях инновационно-ориентируемой экономики // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.

6. Пармакли Д.М., Мишковец Н.М. Методика расчета годового экономического эффекта от внедрения инноваций на предприятии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://budgeted.narod.ru>

7. Роль и место информационных технологий в машиностроении, типы различных САПР, их идеология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mishka-stan.narod.ru/www/Hobby/SAPR/inf_tehn/inf_tehn.html

8. Новые технологии в машиностроении. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://qwizz.ru>

9. Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kamaz.ru/about/development/strategy/>

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

*Шелкова Н.Е., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Подгорный В.В., д.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Глобализация, в качестве основных признаков которой выступают интеграция и унификация, является объективным процессом, постоянным фоном развития предприятия. В ходе глобальной трансформации предприятием приобретаются новые черты, соответствующие требованиям времени, происходят изменения жизненных стандартов, образцов поведения и потребностей. Включённость в глобальные стратегии заставляет предприятие искать способы оптимизации применяемой модели управления, которая носит сугубо индивидуальный характер для каждого конкретного предприятия. Оптимальная модель управления обеспечивает предприятию устойчивость и возможность повышения качества выпускаемой продукции и увеличения объёмов её производства и реализации.

В научной литературе решению проблемы оптимизации управления предприятием посвящено большое количество работ, среди которых можно выделить исследования Дякина В.Н. [1], Лясникова Н.В. [2], Курского В.А. [3] и др.

Результаты исследования авторов отражают общепринятые подходы к решению проблемы оптимизации управления предприятием, которые сводятся к одному – ликвидации последствий функционирования сложившейся и неэффективной в принципе модели управления предприятием [4]. Предложенные подходы не могут решить проблему оптимизации управления предприятием. Управление предприятием представляет собой многоаспектное явление, требующее комплексного междисциплинарного подхода к решению проблемы его оптимизации. При этом значимым условием оптимальности является обеспечение синергии управляющего воздействия на всех уровнях управленческой иерархии, что достигается посредством разработки единого универсального подхода к управлению предприятием, который отражается в соответствующей модели.

Всё это подводит к выводу о необходимости обоснования оптимальной структурной организации модели управления предприятием, отражающей определённый способ представления, понимания, руководящей идеи управления предприятием, прогрессивной по своему характеру. В этой связи разработка оптимальной модели управления предприятием в условиях глобальных трансформаций является актуальной проблемой, требующей неотложного решения.

Основная задача руководства предприятия состоит в обеспечении устойчивости предприятия, повышения качества и объёмов выпускаемой продукции. Решение этой задачи предполагает принятие соответствующих мер, направленных на обеспечение действий руководства предприятия в глобальном окружении, во взаимоотношениях с другими предприятиями и внутри самого предприятия.

В этой связи в управлении предприятием следует различать политику глобальной экономической интеграции, внешнеэкономическую и внутриэкономическую политику, которые являются составными элементами политики предприятия. Поэтому для обоснования оптимальной модели управления предприятием необходимо сформулировать базовую идею, раскрывающую содержание концептуального подхода к управлению предприятием, реализация которого предполагает синергию трёх основных процессов:

деятельность руководства предприятия по осуществлению целей в отношении всего мирового сообщества – политика глобальной интеграции;

деятельности руководства предприятия на международной арене по осуществлению своих интересов и потребностей в области международных экономических отношений – внешнеэкономическая политика;

деятельность руководства предприятия по организационному и содержательному выражению интересов своих работников для создания благоприятных условий для производственной деятельности – внутриэкономическая политика.

Эти процессы лежат в основе структурной организации оптимальной модели управления предприятием.

В модели управления предприятием системообразующим элементом является его руководство, который непосредственно осуществляет управляющее воздействие. Оно представляет собой форму организации властных отношений на уровне предприятия, осуществляющей управление им и обеспечивающей организационную стабильность и устойчивость. Руководство предприятием осуществляет своё влияние на работников посредством реализации политики предприятия, выступающей в качестве движущей силы в модели управления предприятием.

Политика предприятия отражает целенаправленную деятельность его руководства по решению производственных проблем, достижению и реализации значимых целей развития предприятия. Политика предприятия реализуется его руководством в совокупности трёх её основных составляющих: политика глобальной экономической интеграции, внешнеэкономической и внутриэкономической.

Политика глобальной экономической интеграции определяет развитие предприятия, направленное на наращивание его потенциала и повышение уровня его использования за счёт активного освоения новшеств.

Достигнутый уровень развития подкрепляется внешнеэкономической политикой, направленной не только на укрепление международных

экономических позиций предприятия, но и на решение внутренних задач, будучи прямо связанной с его внутриэкономической политикой.

Внутриэкономическая политика представляет собой деятельность руководства предприятия по организационному и содержательному выражению интересов работников для эффективной производственной жизни, сохранению и совершенствованию существующего организационного порядка.

Политика предприятия в совокупности её составляющих, проводимая его руководством, направлена на формирование благоприятной среды производственной деятельности, представляющей собой окружающие работников социально-бытовые условия, обстановку, в которой протекает их производственная жизнь. Вся совокупность создаваемых благоприятных условий, формирующих среду производственной деятельности, определяет образ производственной жизни работников предприятия.

Образ производственной жизни работников предприятия – это типичные для конкретно-производственных, социальных и хозяйственных отношений условия, сложившиеся на предприятии, способ и формы индивидуальной и коллективной производственной деятельности работников, характеризующие особенности их поведения, общения, склада мышления.

Он представляет собой устоявшуюся форму производственного бытия на предприятии, находящую своё выражение в деятельности работников, их интересах и убеждениях, который даёт им возможность в процессе своего труда обеспечить повышение качества и объёмов производства и сбыта продукции.

Таким образом, реализация модели управления предприятием в предложенном виде способствует результативному влиянию руководства предприятия на формирование благоприятной среды производственной деятельности и образа производственной жизни работников предприятия, обеспечивая тем самым его устойчивость и повышение качества и объёмов производства и реализации продукции.

Литература

1. *Оптимизация управления промышленным предприятием : монография / В.Н. Дякин; Тамбов: Изд.-во Тамб. гос. техн. ун.-та, 2004. – 84 с.*

2. *Лясников Н.В. Повышение эффективности управления промышленным предприятием: способы и направления / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, А.Е. Горохова // Известия МГТУ «МАМИ». - 2014. – №4(22). – С. 11-18.*

3. *Курский В.А. Исследование подходов к построению механизма управления промышленным предприятием на основе логистических технологий / В.А. Курский // Организационные и правовые аспекты регулирования экономической деятельности: материалы межвузовской науч.-практ. конф., г. Тула, 29 января, 2013 года. – РПА Минюста России, 2013. - С. 49-60.*

4. *Николаев П.В. Основные подходы к повышению эффективности управления производственными предприятиями / П.В. Николаев // Управление экономическими системами. - 2014. – №10(70). – С. 23-35.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

*Якимова А.Н, ОП магистратуры
Научный руководитель: Лошинская Е.Н, канд. гос. упр.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Исследование организации оплаты труда без учета зарубежного опыта было бы недостаточно основательным. Важным является рассмотрение систем оплаты труда как в ведущих европейских странах, так и государств, с которыми мы имеем схожие черты экономического развития. Но при этом нужно заметить, что слепое копирование эффективных систем оплаты труда в реалиях экономики невозможно.

Структура оплаты труда на предприятиях Японии следующая: основная заработная плата, бонусы, установленные законодательством социальные выплаты, дополнительный социальный пакет предприятия [1]. Большинство японских компаний применяют «Seniority-based system», то есть систему оплаты труда, при которой уровень вознаграждения работника напрямую зависит от его возраста и стажа работы в компании [1]. Это типичный пример японского менеджмента, для которого характерной чертой является стабильность персонала компании. Такая система оплаты труда стимулирует к долгосрочным трудовым отношениям в пределах одной компании. Японские работодатели также используют «skill-based grade system», то есть уже достаточно известные системы грейдов, которые позволяют определять уровень квалификации и компетенции работника и устанавливать ему оплату труда в соответствии с ними [1]. Так, выпускники школ начинают с самого низкого уровня А1, выпускники университетов - с уровня В1, а высшим грейдом является G. Такая система стимулирует работника к обучению, самосовершенствованию, повышению квалификации, обеспечивая высокий уровень эффективности труда.

Грейдинговая система оплаты труда считается одной из самых эффективных. Сам термин «грейдинг» (от англ. Grading) в переводе означает «классификация, упорядочения». Как отмечает Л. Варавва, автором этой системы является американский профессор Эдвард Хэй, который положил в ее основу балльно-факторный метод. Грейдинговая система предусматривает распределение должностей по иерархии тарифной сетки в соответствии с уровнем важности каждой должности для предприятия.

А. Андреева и А. Кияшко отмечают, что в зависимости от степени сложности существует четыре модификации грейдинговой системы оплаты труда, а именно: 1) первая степень сложности - система ранжирования должностей, не требует сложных математических расчетов и может быть введена менеджерами верхней звена после их предварительной подготовки; 2) вторая степень сложности – упрощенная система Эдварда Хэя, которая

рассчитана на компании с небольшим штатом; 3) третий и четвертый степени сложности - это оригинальные методики грейдинга, основанные не только на балльно-факторном методе, но и на сложных математических расчетах. Эти модификации являются трудоемкими и предусматривают длительное внедрение в течение 6-12 месяцев.

Системы оплаты труда в США имеет следующие общие черты:

- работники получают почасовую оплату труда;
- минимальная заработная плата определена в законодательном порядке (на основании Закона о справедливых стандартах);
- абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и стоимости проживания в определенной местности;
- повышение оплаты труда осуществляется ежегодно на основании аттестации кадров, которую проводит руководитель;
- размеры оплаты труда администрации и инженерно-технических работников не обнародуются. Они определяются индивидуальными соглашениями между администрацией и каждым отдельным работником [2,3].

В США денежное вознаграждение работника состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть - это основная заработная плата, а переменная - это бонусы, комиссионные и другие стимулирующие выплаты. Большинство предприятий обеспечивает своих работников социальным пакетом, в который включены пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование жизни и т.д. Американская модель организации оплаты труда построена таким образом, чтобы снизить стремление к получению пособия по безработице и стимулировать у молодежи желание учиться.

Европейские и американские системы оплаты труда разные, как и сами условия функционирования предприятий. В Германии основным принципом организации оплаты труда является ее справедливость. В формировании оплаты труда, кроме работодателя, активное участие принимают государственные органы и профсоюзы [4].

При этом распространена тарифная система оплаты труда, но к ней добавляются выплаты по социальным программам для наемных работников (медицинское и пенсионное страхование, питание, страхование жизни, страхование на случай инвалидности и т.д.) [4]. Во французской системе оплаты труда наблюдаются две ключевые тенденции, а именно: индексация заработной платы в зависимости от стоимости жизни и индивидуализация оплаты труда [5]. Принцип индивидуализации труда реализуется на основании трех подходов:

- 1) для каждого рабочего места предусмотрены минимальная заработная плата и «вилка окладов»;
- 2) оплата труда состоит из постоянной части и переменной. Первая определяется должностью или рабочим местом, а вторая - зависит от показателей эффективности труда;
- 3) формами индивидуализации оплаты труда является участие в прибыли, долевое участие работников, премии.

В Швеции существует так называемая «солидарная политика заработной платы», она заключается в том, что профсоюзы активно участвуют в заключении коллективных трудовых соглашений. При этом исключается гендерная дискриминация, одинаковое вознаграждение должно быть установлено за равный труд, разрыв между минимальной и максимальной оплатой труда должен быть незначительным. Шведская система оплаты труда не исключает премирование за индивидуальные заслуги работника. Шведская система организации оплаты труда включает в себя оплату труда за фактически отработанное время, оплату в выходные и праздничные дни, отпускные, премиальные выплаты, сверхурочные, иногда частичную компенсацию расходов на питание в рабочее время, расходы на пользование собственным или общественным транспортом, дотации на жилье.

В Финляндии действует преимущественно тарифная система оплаты труда. Ставки оплаты труда определяются Централизованным соглашением о политике доходов. В финских компаниях применяют гибкие схемы оплаты труда, которые принято называть «Pay for Performance» (PFP - плата за выполнение). Существуют такие разновидности PFP: комиссионная оплата труда, денежные выплаты по выполнению установленных целей, специальные индивидуальные вознаграждения, программы распределения прибыли, предоставление акций или опционов на их покупку. Норвежская система оплаты труда приближена к шведской. Отношение максимальной заработной платы к минимальной составляет примерно 2:1. Профсоюзы очень активны при формировании коллективных договоров на предприятиях. Норвежская система оплаты труда является одной из самых централизованных среди других европейских стран. Исследованный опыт организации оплаты труда в развитых странах мира, установил, что системы оплаты труда в разных странах имеют специфические национальные особенности. Большое влияние на организацию оплаты труда в этих странах производит государственное регулирование и деятельность профсоюзов.

Литература

1. Гончарова В.Н. Рыночные модели оплаты труда / Под общей редакцией Гончарова В.Н. Авторы: Радомский С.И., Гончаров Е.В., Курнос А.И., Курнос И.А., Задорожний В. П., Долгалева Е.В. - Харьков: Основа, 2000. - 247 с.

2. Баткаева И.А. Организация оплаты труда в условиях рыночной экономики. - М.: Экономика, 2016. – 223 с.

3. Либник К. Понятие и режимы рабочего времени в США: традиции и новации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2011/01/21/1208899970/USA_4_2010_T1_V1.pdf

4. Система оплаты труда в Германии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geolike.ru/page/gl_7164.htm

5. Особенности оплаты труда во Франции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/209316/menedzhment/osobennosti_oplaty_truda_frantsii

СЕКЦИЯ №2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

*Бартило К. И., ОП магистратура,
Научный руководитель: Петрушевский Ю. Л., д.э.н., профессор,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Заработная плата является основным источником дохода, которая способна удовлетворить большую часть физических, духовных и социальных потребностей человека. Величина заработной платы устанавливает уровень и качество жизни общества, а благосостояние общества является немаловажным критерием при выборе направлений экономического и социального развития республики. Учет оплаты труда является одним из главных процессов в системе учета предприятия.

Одним из основных аспектов работы бухгалтерии предприятия является учет выплат работникам. Данный участок работы бухгалтерии считается трудоемким и ответственным во всей системе учета предприятия. Основной составляющей выплат работникам является заработная плата.

Согласно Трудовому кодексу Украины заработная плата представляет собой вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу [2].

Учет расчетов по оплате труда включает в себя ряд задач, а именно: достоверный учет численности штата и отработанного времени каждым сотрудником; своевременное начисление заработной платы и удержания из нее; составление бухгалтерской и статистической отчетности по труду и его оплате; соблюдение трудового и налогового законодательства.

В процессе начисления и выплаты заработной платы бухгалтер руководствуется законодательными и нормативно-правовыми актами гражданского и налогового законодательства, а также внутренними документами, которые разрабатываются внутри предприятия.

Нормативно-законодательное регулирование оплаты труда в Донецкой Народной Республике активно рационализируется и издается достаточное количество законодательных актов и иных нормативных документов, которые помогают в вопросах учёта труда и выплаты заработной платы.

В Донецкой Народной Республике законодательные акты и нормативно-правовые документы, которые помогают в регулировании учета оплаты труда, обладают различной юридической силой вследствие чего их можно разделить на четыре уровня.

Первым уровнем является конституционный. Данный уровень предполагает урегулирование взаимоотношений в области коммерческой

деятельности на основе единого нормативно-правового акта, а именно Конституции Донецкой Народной Республики [3], который имеет высшую юридическую силу.

Вторым уровнем является законодательный. Основными документами данного уровня являются Кодекс закона о труде Украины, Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Временного порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики» и следующие Законы Донецкой Народной Республики: «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О налоговой системе», «Об оплате труда», «Об отпусках», «Об основах общеобязательного страхования».

Третьим уровнем является нормативный. Этот уровень устанавливает единые принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления полной, достоверной и объективной информации о состоянии предприятия. Документами данного уровня являются: План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций утвержденный приказом МФУ; Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций утвержденная приказом МФУ.

Четвертым уровнем является организационно-распорядительный. К этому уровню относятся организационно-распорядительная документация – совокупность документов, фиксирующих функции, задачи, цели, а также полномочия и прямые обязанности сотрудников и руководителей по выполнению конкретных действий, необходимость в которых появляется в операционной деятельности предприятия. Такими документами являются: Устав, Приказ об учетной политике, должностные инструкции, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, график документооборота, рабочий План счетов бухгалтерского учета, трудовой договор.

Согласно законодательству Донецкой Народной Республики из заработной платы в обязательном порядке удерживается подоходный налог, который регламентируется Законом «О налоговой системе». Основная ставка подоходного налога составляет 13 % [4].

Документация по заработной плате составляется на бумажном и электронном носителе. Действующие формы первичных документов по учету оплаты труда и рабочего времени персонала на территории Донецкой Народной Республики представлены в табл.1.

Таблица 1

Формы первичной учетной документации по учету труда

Наименование	Форма
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу	Т-1
Личная карточка работника	Т-2
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику	Т-3
Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником	Т-4
Табель учета использования рабочего времени	Т-5
Расчетно-платежная ведомость	Т-6

Предприятия для отображения полной информации о расчетах с работниками используют счет 66 «Расчеты по выплатам работникам».

Синтетический учет затрат на оплату труда представляет собой обобщение информации о выплатах различных доходов сотрудников предприятия. По кредиту счета отражается информация о начисленной сотрудникам предприятия заработной платы, премии, пособия по временной нетрудоспособности. По дебету счета отражаются удержания из начисленной заработной платы, премий, пособий и другие удержания. Кредитовое сальдо счета свидетельствует о задолженности организации перед работниками по начисленной, но не выданной заработной плате [1].

Также по каждому работнику предприятия ведется аналитический учет. Работнику при приеме на работу присваивается табельный номер, который в дальнейшем проставляется на всех документах по учету личного состава предприятия.

Для результативной работы бухгалтер обязан не только отображать фактические расчеты с персоналом по оплате труда, но и достоверно рассчитывать суммы выплат, в установленные сроки начислять и осуществлять различного рода вычеты из заработной платы в соответствии с действующим законодательством и своевременно перечислять их в бюджет.

При соблюдении всех установленных законодательством требований работа и учётных сотрудников, и всего персонала предприятия будет стабильной и эффективной, что будет способствовать сохранению позиций среди конкурентов.

Для развития бухгалтерского учета на территории Донецкой Народной Республики необходимо восстановить и активизировать деятельность аудиторских и консалтинговых служб, которые будут осуществлять оценку полноты отражения выполненных операций в бухгалтерском учете, проверку соблюдения предприятием требований трудового и налогового законодательства. Аудит является необходимым инструментом для повышения качества бухгалтерского учета.

Литература

1. *Верига А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») ОУ «бакалавр» очной / заочной форм обучения / А.В. Верига. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 781 с.*

2. *Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 г. № 322-VIII с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ka/kodeks_zakonov_o_trude_ukraini.htm*

3. *Конституция Донецкой Народной Республики от 30.11.2018 г. № 01-ПНС с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>*

4. *О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 (Постановление № 99-ИНС) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Белгородцева В.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Светличная Т. В., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Выбранная тема исследования обусловлена тем, что конкуренция между компаниями на современном рынке становится все более жесткой. Несмотря на это, компании должны поддерживать внутренние и финансовые системы контроля, чтобы выжить и удержаться на рынке.

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящее время система внутреннего контроля развивается очень слабо, так как это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

Известно, что финансовый контроль – это контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за деятельностью всех экономических субъектов с применением особых методов. Он осуществляется совместно с законодательными и исполнительными органами власти всех уровней, в частности, созданными органами, включая контроль за соблюдением финансово-экономического законодательства при формировании и использовании средств, оценке экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и целесообразности используемых расходов [2].

Исходя из опыта прошлых лет видно, что понятие системы внутреннего контроля определяется понятием системы внутреннего аудита.

Для повышения эффективности системы управления на предприятии необходимо регулярно осуществлять контроль за процессом повседневной деятельности компании, обращать внимание не только на результаты, но и на рабочий процесс. Следует также развивать самоконтроль работников в области финансовой дисциплины, использовать весь арсенал современных методов управления для достижения поставленных целей, остерегаться сотрудников, которые выступают против финансового контроля, внедрять систему мотивации и стимулирования для достижения положительного эффекта.

При организации внутреннего контроля за достижением операционных и финансовых показателей необходимо сравнивать плановые показатели бюджета организации с оперативным и финансовым бюджетом (рис. 1).

Контролирующим органом для большинства компаний является республиканская налоговая инспекция. Налогоплательщики внимательно следят за финансовой отчетностью компаний с целью предотвращения налоговых убытков, вызванных банкротством [2].

Рис. 1. Система бюджетов для внутреннего контроля [1]

Одним из компонентов системы контроля является финансовый контроль (ФК). Его целью является содействие успешной реализации государственной финансовой политики, обеспечение создания экономических ресурсов и их эффективное использование во всех отраслях экономики.

Специфика финансового контроля заключается в том, что при его проведении используются стоимостные показатели, которые определяют конечный результат хозяйственного процесса. Финансовый контроль основывается на соответствующих принципах. К их числу принадлежат: законность; объективность; объединение государственных и частных интересов.

Рассматривая функции контроля, можно выделить основные (рис. 2).

Рис. 2. Функции финансового контроля

Развитие общества обусловило интеграционные процессы в финансовом контроле. В настоящее время существует множество международных организаций, которые работают над разработкой единых требований к финансовому контролю.

Следовательно, актуальными являются решения, принятые международной организацией высших контрольных органов, где сформулированные принципы контроля в целом в полной мере касаются финансового контроля.

Значение финансового контроля выражается в том, что при его проведении проверяется, во-первых, соблюдение установленного правопорядка в процессе финансовой деятельности государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями, во-вторых, экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства.

В целом, сущность финансового контроля позволяет рассматривать его как процесс изучения, сравнения, выявления, фиксации проблем содержания и отображения в учете хозяйственных операций и осуществления мероприятий для их решения, устранения нарушений и предупреждения их наступления в будущем.

ФК в ДНР проводится в соответствии с Конституцией ДНР, принятием правил по экономическим вопросам, подписанием соответствующих законов

Дальнейшее развитие ФК в ДНР и его эффективность зависят от создания новой концептуальной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей ее качественную реализацию на новом уровне с учетом того, что высшими органами принимаются меры по стабилизации и улучшению социально-экономического положения Республики.

Литература

1. Анализ финансового состояния предприятия [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://afdanalyse.ru>.- Титул с экрана.

2. Организация финансового контроля в ДНР [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://lektsii.org>.- Титул с экрана.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНАРОДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ

*Белоусова В.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и Государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Сегодня практически невозможно найти предприятие, отчетность которого соответствует трех уровневой модели обеспечения прозрачности, в частности требованиям по раскрытию информации второго и третьего уровней. Процесс осознания предприятиями необходимости большей прозрачности только начался, хотя и идет достаточно быстро. Приверженность идее прозрачности вытекает из уверенности в том, что выгоды от нее перевешивают риски и затраты. Предприятия не могут откладывать момент начала реализации этой идеи до тех пор, пока она не будет тщательно проработана на моделях. Они должны начать этот процесс сейчас, в реальном мире, в реальном времени.

Преобразование общей приверженности идее прозрачности в реальный управляемый процесс крайне сложное дело. Добровольцев, готовых первыми сделать свою отчетность полностью прозрачной, можно сосчитать на пальцах, хотя уже есть такие, которые сделали шаг в этом направлении, а также такие, которые увидели в прозрачности реальные конкурентные преимущества. Число желающих начать движение в направлении прозрачности постоянно растет.

Идею прозрачности корпоративной отчетности не так уж и сложно изложить на бумаге. Гораздо сложнее реализовать ее на практике. Заинтересованным сторонам необходима информация высокого качества, которая представляется вовремя и в формате, удобном для использования. На практике обеспечения большей прозрачности и удовлетворения запросов заинтересованных сторон ставит перед руководством пять принципиально важных задач:

- моделирование внешней отчетности по образцу внутренней;
- идентификация информации, необходимой заинтересованным сторонам;
- сбор и раскрытие релевантной информации из внешних источников;
- раскрытие информации по реальному экономическому объекту;
- анализ рисков и расходов относительно полученных выгод.

Решение этих задач обязанность руководителей предприятия, поскольку именно они составляют первое звено в цепочке корпоративной отчетности.

Реализация первой задачи требует, прежде всего, свободы. Руководство должно принять, что отныне во внешней отчетности раскрытие информации, касающейся прошлых финансовых результатов, будущих целей и ожиданий, будет в значительной мере таким же, как и во внутренней, используемой в целях управления.

Вторая принципиально важная задача на пути к прозрачности заключается в предоставлении той информации, которая действительно нужна

заинтересованным сторонам, причем в наиболее удобном для них формате. Наименее, что руководство может сделать, это представить информацию на бумажном носителе и поместить ее на корпоративном сайте в упорядоченном виде. Наиболее распространены в наши дни форматы, которые абсолютно не ориентированы на удобство работы с данными.

В ходе решения третьей задачи установлено, что сведения, которые могут понадобиться заинтересованным сторонам, нельзя получить, опираясь только на внутренние системы финансовой информации. Нередко предприятию приходится собирать внешнюю информацию в целях внутреннего анализа и принятия решений, а затем раскрывать ее во внешней отчетности. Только при наличии такой информации можно составить полное представление об эффективности предприятия общеотраслевого уровня или конкретного конкурента (ориентира).

Четвертая задача учитывает, что произвольное определение границ экономического объекта, по которым должна предоставляться отчетность, может стать причиной катастрофы. Полная информация на всех трех уровнях модели обеспечения прозрачности по реальному экономическому объекту уменьшает значимость точного определения границ организации в целях учета, поскольку позволяет инвесторам и заинтересованным сторонам оценивать экономические, экологические и социальные характеристики предприятия и его перспективы независимо от того, где начинаются или заканчиваются права собственности. При наличии релевантной информации по каждому из взаимосвязанных экономических объектов заинтересованные стороны могут «консолидировать» сведения лучшим с точки зрения анализа образом.

В результате решения пятой задачи определены, что нет простых формул, позволяющих установить явную корреляцию между затратами на обеспечение большей прозрачности и выгодами от нее. Так же, как и в случае с определением границ реального экономического объекта, здесь можно положиться только на экспертную оценку.

Кроме пяти перечисленных принципиально важных задач на пути к более прозрачной отчетности руководству предприятий предстоит решить еще одну проблему - проблему организации той информации, которую оно хочет раскрыть акционерам и другим заинтересованным сторонам. Заинтересованные стороны не являются специалистами по поиску и сбору данных. Им необходимо ясное, логично упорядоченное представление информации.

Что касается риска, то предприятиям необходимо показывать характер основных рисков для каждого сегмента бизнеса и подходы к управлению этими рисками. Акционеры и другие заинтересованные стороны прекрасно понимают, что создание стоимости невозможно без принятия риска.

Информация этой категории показывает, за счет чего предприятие создает стоимость. Показатели, отражаемые здесь, нередко являются не финансовыми по своему характеру, например качество продукции и лояльность клиентов. Все чаще в этой категории фигурируют сведения об основных нематериальных активах предприятия (бренды, исследовательские и конструкторские разработки, процессы создания продукции, корпоративная

репутация и качество управления). Относительная важность каждого из этих элементов, их определение и способы оценки меняются от отрасли к отрасли. Большая часть информации, раскрываемой здесь, относится ко второму и третьему уровню, где в настоящее время практически не существует стандартов.

Итак, бухгалтерский учет является связующим звеном между хозяйственной деятельностью предприятия и людьми, принимающими управленческие решения. Он, во-первых, измерит хозяйственную деятельность путем регистрации данных о ней для дальнейшего использования, во-вторых, отрабатывает эти данные и перерабатывает их так, чтобы они стали полезной информацией, в-третьих, передает с помощью отчетности информацию тем, кто использует ее для управления.

Более того, закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в ДНР принятый 27.02.2015 г. №14-ИНС [1] приводит в соответствие законодательство о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в ДНР и провозглашает, что публичные акционерные общества, банки, страховые компании и другие финансовые учреждения обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением путем опубликования в периодических или непериодических изданиях. Однако финансовая отчетность экономического субъекта является коммерческой тайной, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В этом контексте отмечается, что финансовая отчетность предприятия не составляет коммерческой тайны, не является конфиденциальной информацией и не относится к информации с ограниченным доступом. Предприятия будут обязаны предоставить копию финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном Законом ДНР «О доступе к публичной информации» [2].

Таким образом, каждое предприятие получает возможность повысить собственную инвестиционную и экономическую привлекательность, улучшить свой имидж с помощью достоверной, профессионально грамотно подготовленной и наилучшим образом представленной информации финансовой отчетности. Финансовую отчетность целесообразно рассматривать как одну из составляющих public relations предприятия. С другой стороны, правильность выбора зависит не только от уровня компетентности учетных работников, но и от степени вовлечения в процесс составления отчетности других подразделений предприятия.

Литература

1. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 14-ИНС [Электронный ресурс] - <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*

2. *Об информации и информационных технологиях: Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 №71-ИНС [Электронный ресурс] - <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-71-ihc-20150807/>*

РОЛЬ АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Бригарда Ю.В., ОП магистратура
Научный руководитель: Светличная Т. В., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Постановка проблемы. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений утверждение о важности аудита. Для увеличения степени эффективности собственной работы предприятиям необходимо получить доверие инвесторов, кредиторов, клиентов.

В настоящий момент все большее число отечественных предприятий имеют выход на внутренний и международный финансовый рынок. Следовательно, огромное влияние в таких условиях приобретает процесс доверия инвесторов. Именно поэтому проблема стремительного изменения современных условий хозяйствования требует детального изучения функциональных возможностей и повышения уровня качества сегодняшнего аудита.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди ученых, исследовавших проблему развития аудита в современных условиях хозяйствования, можно выделить В.И. Подольского [1], С.М. Бычкова [2], Е.И. Иванова [3] и других. Этими учеными были выделены основные приоритеты в области экономического анализа и финансового учёта, которые способствовали становлению аудита, как отдельного экономического и бухгалтерского направления. Также были выделены основные причины, являющиеся подспорьем для проведения аудиторских проверок.

Актуальность исследования проявляется в том, что в условиях современной рыночной экономики всё больше проявляется необходимость систематических контрольных аудиторских проверок всех финансово-экономических сторон функционирования предприятий. Аудит необходим для выявления и устранения слабых мест в налоговой политике предприятия, при проверке учёта материальных и финансовых потоков, системе кадров, демонстрации бизнес-партнёрам своей экономической состоятельности, а также с целью подтверждения прозрачности и чистоты ведения финансовой бухгалтерской отчетности перед государственными органами.

Целью статьи является детальное изучение сущности аудита через выделение и рассмотрение его конкретных целей и задач в отношении отдельных предприятий и государства в целом.

Изложение основного материала. Аудит — является проверкой финансово-хозяйственной деятельности организации. Аудитор же в свою очередь является лицом, которое занимается аудитом (ревизией бухгалтерии) и

деятельностью в области консультации, которая связана с налаживанием бухгалтерского учёта на предприятии.

В процессе аудиторской проверки могут быть проанализирована и вся производимая организацией продукция, выполненные ей работы, оказанные ей услуги. Аудит можно сравнить с контрольной проверкой или ревизией, однако он отличается своими целями.

Аудит сегодня на предприятии выступает обязательным инструментарием по контролю хозяйственной и финансовой деятельности и даёт возможность оценки эффективности работы как отдельно взятой рабочей единицы, так и всех подразделений предприятия.

Уровень эффективности деятельности работников в частности, организаций, рынков, правительственных структур повышается, в условиях обладания информацией субъектами, которые принимают финансово – экономические решения, отражающей действительные экономические показатели положения предприятия. Независимые аудиторские проверки направлены на подвержение экспертизе и тщательной проверке финансовой отчетности, до момента выражения определенного мнения. Следовательно, лица, предоставляющие данную информацию, как и лица, пользующиеся ей, рассматривают заключения независимых аудиторов как показатель, способный повысить уровень надежности и достоверности бухгалтерской информации.

Аудит занимается повышением достоверности финансовой информации, уменьшением информационного риска пользователей финансовой отчетности. Информационный риск представляет собой риск, который связан с возможностью неверного составления финансовых отчетов. Следовательно, в удовлетворении потребностей людей, нуждающихся в том, чтобы определенное предприятие предоставило им финансовую отчетность, которая была подвергнута аудиту, и заключается непосредственная цель аудита. Говоря иначе, выражение мнения об уровне соответствия действующему законодательству финансовой отчетности предприятия, его финансовом положении, результатов его операций и денежных потоков, и является непосредственной целью аудита.

Главной задачей аудита является проверка достоверности финансовой отчетности, составления результата данной проверки и высказывание мнения о ней заказчику.

Аудит, являясь видом практической деятельности, занимает важное место в современной рыночной экономике. Он представляет собой неотъемлемый элемент, который выполняет целый ряд определенных функций таких, как контрольная проверка, экспертная проверка, управленческая, аналитическая, консультативная, производственная и информационная (рис.1).

Рис. 1. Функции аудита*

* составлено автором по данным источника [1]

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Миссия аудита в современных условиях хозяйствования при рыночной экономике настолько важна, что без аудиторской деятельности практически невозможно принятие правильного управленческого решения, которое позволит впоследствии повысить уровень эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме этого своевременное проведение аудиторской проверки позволит объективно оценить деятельность организации и на ее основе разработать оптимальный план действий для дальнейшего благополучного функционирования.

Литература

1. *Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский [и др.]; под ред. проф. В.И. Подольского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2010. — 583 с.*
2. *Бычкова С.М. Аудиторская деятельность / С.М. Бычкова. — СПб.: Лань, 2000. — 138 с.*
3. *Иванова Е.И. Аудит эффективности в рыночной экономике / Е.И. Иванова. - М.: КНОРУС, 2009. - 20 с.*
4. *Сущность аудита, его содержание, цели и задачи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://be5.biz/ekonomika/asad/01.htm>..*
5. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС). — Электронный ресурс. — Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>.*

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

*Воробьева А.Е., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Козырева С.Д., старший преподаватель
кафедры учета, анализа и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г.Донецк*

Глобальные изменения в роли информации как фактора общественной жизни определили в качестве главного тренда социально-экономического развития переход к информационному обществу и формирование цифровой экономики, которым присущи общегуманитарные приоритеты, дематериализация факторов создания стоимости и трансформация информационной среды поддержки бизнес-моделей и экосистем.

Такие изменения затрагивают всю систему информационного обеспечения социально-экономических процессов, в которой традиционно значимую роль играет бухгалтерский учет с его функционалом сбора, обработки и предоставления экономической информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Соответственно приобретают актуальность вопросы переосмысления роли и места учета в информационной, в том числе цифровой экономике, исследование изменения его содержательных, методологических и концептуальных основ под влиянием технологических возможностей цифровизации и требований к информационному контенту.

Анализируя содержание литературных и научных источников, посвященных данной проблеме, можно утверждать, что развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтерского учета, метафизически связано с расширением информационного потенциала существующего экономического пространства. Так, основными направлениями развития методологии бухгалтерского учета являются:

- 1) расширение спектра отражаемой информации в учете;
- 2) повышения качества информации;
- 3) выявление и увеличения числа новых объектов учета;
- 4) разработка инновационных методов оценки новых объектов учета;
- 5) формирование новых подходов к интегрированию различных видов учета;
- 6) использование более совершенных информационных технологий.

Особое внимание также следует уделить изучению возможностей оценки новых объектов учета, в качестве которых в настоящее время выступают интеллектуальный человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты, результаты НИОКР и т.п.

В настоящее время среди направлений развития мировой экономики выделяется переход к цифровым технологиям, где основным ресурсом является информация. Цифровизация подразумевает переопределение технологий и бизнес-процессов для усовершенствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия с заказчиками и другими участниками деятельности

современного предприятия. Оцифровка повышает производительность компании и является одним из главных приоритетов для руководителей предприятий и IT организаций по всему миру.

Основными плюсами цифровизации являются 4 канала связи, которые имеют способность видоизменяться:

- физические товары становятся цифровыми услугами;
- цифровые платформы упрощены и оптимизированы;
- местные услуги становятся глобальными;
- цифровизация упрощает традиционное производство.

Исследования Бремана и Фелландера показали, что с помощью процесса оцифровки – рынки кардинально изменятся. Многие компании пытаются оцифровать свой бизнес. Однако большинство отраслей, как правило, не используют цифровизацию в полной мере.

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Следует отметить, что в бухгалтерской отрасли процесс перехода на «цифру» будет расти быстрее, нежели в других. Этот процесс требует изменения бизнес-стратегии, так как цифровые технологии влияют на деловое общение. Многие считают, что бухгалтерские компании изменят свое направление бизнеса с аналогового на оцифрованный, чтобы быть более эффективными. Сотрудники, которые работают в инновационных компаниях, имеют больше навыков и умений использовать цифровые методы обработки данных. Благодаря созданию единой базы, которая будет храниться в одном месте, управлять бухгалтерским учетом станет легче и это сэкономит время.

Дополнительным достоинством цифровизации является дистанционная связь, которая делает работу более эффективной и позволяет консультировать клиентов на расстоянии.

Важно отметить, что сейчас актуальна переориентация на информативную функцию, что означает организацию точек цифровой трансформации на предприятиях. В данном случае, требуется разработка новых показателей, способов сбора, обработки и хранения не только финансовой информации, но и её взаимодействия с информацией о внутренней и внешней среде бизнеса.

Вследствие пертурбаций на мировой арене, по мнению Правительства РФ, конкурентоспособность и национальная безопасность государства напрямую зависит от перевода экономики в цифровую форму, что порождает необходимость в проведении соответствующих реформ в бухгалтерской среде России, включающих разработку новых видов БУ, организацию дополнительных курсов для бухгалтеров по освоению новых форм отчетности.

В целом, цифровой бухгалтерский учет – оцифрованный процесс бухгалтерского учета, передающий финансовую информацию с помощью цифровых методов и инструментов. Эти инструменты помогают сделать более гибкий учет в своих повседневных процессах. С каждым годом цифровые возможности в бухгалтерском учете становятся все более признанными, популярными и интегрированными.

Цифровой учет не исключает важность процедур бухгалтерского учета и не исключает роли бухгалтера. Цифровой бухгалтерский учет, напротив, при использовании Интернета в качестве средства оценивает профессионала в области бухгалтерского учета.

Основные преимущества цифрового учета:

- денежный поток в реальном времени;
- снижение затрат;
- автоматизация и масштабируемость;
- безопасность и ловкость;
- бухгалтерский консалтинг.

Цифровой учет позволяет генерировать, передавать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские данные в электронном формате. Поэтому его преимущества связаны с повышенной точностью задания; снижением затрат; автоматизацией и интеллектуальным анализом данных.

В условиях цифровой экономики для того, чтобы сохранить свою актуальность и востребованность продвигаемого продукта, бухгалтерский учет должен быть четко позиционирован как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. В противном случае, он подвергается существенному риску «раствориться» в современных электронных информационных системах, динамично развивающихся и достаточно агрессивно расширяющих сферу своего применения.

Литература

1. Будович Ю.И. *Цифровизация корпоративного учета* / Будович Ю.И. // *Человеческий капитал в формате цифровой экономики*. Москва, – 2018. – С. 117- 125.
2. Варнавский А.В. *Перспективы использования технологии распределенных реестров для автоматизации государственного аудита* / Варнавский А.В., Бурякова А.О. // *Управленческие науки*. – 2018. – №3. – С. 88-107.
3. Еременко В.А. *Применение моделирования в бухгалтерском учете* / В.А. Еременко, Р.М. Степанова, С.Р. Алпатьева. // *Сборник: Строительство. Архитектура. Экономика. Материалы Международного форума "Победный май 1945 года": сборник статей*. Министерство образования и науки Российской Федерации, Донской государственный технический университет, Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации. – 2018. – С. 126-130.
4. Ермилова Ю.А. *Аспекты учетно-аналитического обеспечения инновационной деятельности на предприятии* / Ермилова Ю.А. // *Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования, новые вызовы*. Ульяновск, – 2016. – С. 18-21.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*Головченко А.А., ОП магистратура,
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд.экон.наук., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях дефицита бюджетных средств актуальным является контроль за их использованием в учреждениях и организациях, которые финансируются за счет средств республиканского и местного бюджета. В таких условиях необходимо совершенствовать систему управления бюджетными организациями. Это обуславливает необходимость не только планировать, осуществлять и контролировать доходы и расходы бюджетных программ, но и управлять результатами их выполнения. Одним из ключевых инструментов для качественного управления бюджетными организациями является система внутреннего контроля, которая показала положительный результат в развитых странах с рыночной экономикой.

В узком смысле внутренний контроль – это система организации и осуществления контрольных мероприятий, направленных на собственную финансово-хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования [1].

В более широком понятии, внутренний контроль является мощным инструментом управления, который позволяет контролировать выполнение поставленных перед организацией задач. Непосредственно целью внутреннего контроля является предоставление информации о состоянии ресурсов бюджетной организации, что дает возможность отследить уровень экономии, эффективности и результативности выполненных задач; проверить достоверность предоставляемой финансовой отчетности; отметить соответствие установленных норм и правил.

Следовательно, организация внутреннего контроля – это система мероприятий, осуществляемых уполномоченным субъектом внутреннего контроля с целью выполнения поставленных задач и достижения поставленной руководством цели. В основе организации внутреннего контроля лежат субъекты, объекты, виды, формы, методы, принципы, техника, технология внутреннего контроля и тому подобное [2].

Основой организации внутреннего контроля является определение его целей и роли в общей системе управления. Рациональная организация контроля возможна только тогда, когда он рассматривается как самостоятельная функция управления, то есть, как система наблюдения и проверки процесса функционирования и фактического состояния объекта и она также направлена на решение проблем, связанных с организацией внутреннего контроля распорядителей средств.

На этапе составления расходного расписания начинается систематический контроль по использованию денежных средств бюджетной организации. Такой контроль осуществляют работники самой организации, которые так или иначе связаны с составлением и анализом финансовой отчетности. Задание бухгалтера заключается в контроле за правильным составлением первичных документов, точным расчетом результатов деятельности и достоверности отражения хозяйственных операций. После анализа выполнения расходного расписания контроль не заканчивается. Поэтому необходимо организовать этот процесс таким образом, чтобы обеспечить соблюдение бюджетного законодательства, эффективное и результативное управление средствами.

Для начала формирования системы внутреннего контроля руководитель бюджетной организации утверждает приказ, о создании отдела внутреннего контроля. Создание отдела или назначение на должность внутреннего контролера должно зависеть от объема учетной информации и величины конкретной организации. Этот этап является наиболее важным, потому что от него зависит, прежде всего, рациональное использование служебного персонала, правильная организация контроля и его эффективности.

Однако в зависимости от масштаба бюджетной организации, руководитель, за неимением отдельной структурной единицы (отдел внутреннего контроля) может создать комиссию по внутреннему контролю. Таким образом, система внутреннего контроля будет включать в себя: руководителя бюджетной организации и его заместителей, комиссию по внутреннему контролю, административный аппарат и сотрудников организации на всех уровнях.

Далее составляется план работы отдела контроля. В плане необходимо прописать весь спектр задач и контрольных работ, которые предстоит выполнить, способ контроля, дату начала и дату окончания конкретной работы, а также указать исполнителей. Если в составе отдела внутреннего контроля более одного человека, то необходимо разработать должностные инструкции.

Для эффективности работы отдела целесообразно распределить временную загрузку работников равномерно, а также определить резерв времени для выполнения внеплановых проверок и задач. В случае, если на возникает информация о возможных нарушениях и злоупотреблениях должностными обязанностями (порча имущества, нарушения, выявленные в ходе плановых проверок и т.д.), появляется необходимость проведения внеплановой проверки.

Первостепенной задачей отдела внутреннего контроля является помощь руководству в поиске наиболее результативных путей использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов и выявлении дополнительных ресурсов улучшения результативных показателей деятельности бюджетной организации [3].

Мероприятия по внутреннему контролю могут идентифицироваться как сплошные, или носить выборочный характер. Кассовые и банковские операции, расчеты с подотчетными лицами, оплата труда сотрудникам, расчеты с

поставщиками и иные операции, обычно относятся к сплошным проверкам, т.к. от этого зависит правильность расчета результатов хозяйственной деятельности бюджетной организации. Выборочный контроль заключается в систематическом подходе проверок, то есть определяется число и интервал проверки. Отбираются элементы, упорядоченные общими характеристиками, типичными для всей совокупности выборки. Проверяющий должен объективно подходить к данному виду контроля.

Этапы внутреннего контроля бюджетной организации [4]:

1. Проверка подлинности документов, правильности их оформления, соответствия отражения первичных документов в бухгалтерском учете;
2. Проверка методом арифметического подсчета на основании первичных документов и сопутствующих им хозяйственных операций;
3. Сверка документов, предоставляемых другими структурными подразделениями, на наличие ошибок или нарушений;
4. Анализ и проверка отчетности на предмет несоответствия ранее представленным данным бухгалтерского учета;
5. Проверка операций на отсутствие нарушений законодательству, нормативным и внутренним документам.

Итоги проведенного контроля предоставляются в форме служебных записок на имя руководителя организации или его заместителей. К записке прилагается список мероприятий по ликвидации ошибок и нарушений при их наличии, а также рекомендации по предотвращению подобных ошибок в будущем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль играет значительную роль в системе функционирования бюджетной организации. Очевидно, что он является действенным рычагом повышения эффективности использования финансовых ресурсов распорядителями бюджетных средств и подведомственных бюджетных организаций. Выполняя функцию предупреждения, внутренний контроль играет важную роль на каждой стадии бюджетного процесса и обеспечивает обоснованное принятие управленческих решений.

Литература

1. Болтинова, О.В. *Бюджетный контроль: учебное пособие* / О.В. Болтинова, И.В. Петрова. – М. : Норма, Инфра-М, 2018. – 160 с.
2. Дикань, Л. В. *Контроль в бюджетных учреждениях: теория и практика: монография* / Л. В. Дикань, О. В. Кожушко, Ю. А. Лядова, Е. В. Дайнеко, Т.А. Кривцова; ред .: Л.В. Дикань. – Харьков: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. – 330 с.
3. Качкова О.Е. *Организация учета и внутреннего контроля в государственных (муниципальных) учреждениях: учебное пособие* / О.Е. Качкова, Т.И. Кришталева, Е. И. Ларионова. – М.: КноРус, 2017. – 256 с.
4. Евсеенко, В.А. *Организация внутреннего контроля в бюджетных учреждениях: сущность, роль и направления развития* / В.А. Евсеенко, М.С. Потапова // *Финансы, учет, аудит: сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*. – Вып. 4. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 148-158.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Гостева М.О., ОП магистратура,
Научный руководитель: Шухман М.Э., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Противоречивое налоговое регулирование, реформирование системы налогообложения, новые аспекты налоговых расчетов и отражение их в налоговой и финансовой отчетности оказывают существенное влияние на методiku и организацию налогового аудита. Проблема усовершенствования организации налогового аудита на предприятии заключается в выработке комплексного, системного подхода и связанных с ним методических решений, которые были бы способны создать условия для их практического внедрения. Несмотря на существование методических рекомендаций по проверке того или иного вида налога, сбора, другого обязательного платежа, разработанных налоговой инспекцией, вопросы формирования доказательной базы, порядок применения конкретных способов и приемов аудита, источники информации и т.п. остаются без внимания как законодателей, так и ученых. Кроме того, проблема налогового аудита заключается в том, что на законодательном уровне этот вид аудита не является урегулированным.

Таким образом, основными проблемами организации налогового аудита на предприятии является отсутствие четко закрепленных нормативно-законодательных актов, регламентирующих проведение такого вида аудита, и постоянные изменения в системе налогообложения, затрудняющих его проведение.

К сожалению, вопросы практики применения налогового аудита отечественными предприятиями недостаточно изучены. Основные принципы и особенности проведения налогового аудита рассматриваются учеными только в теоретической плоскости. Несмотря на это, сегодня именно налоговый аудит является инструментом, позволяющим максимально полно изучить и снизить налоговые риски предприятия.

Для решения указанных проблем необходимы развитие и усовершенствование методологических и организационно-методических основ налогового аудита, позволяющих получить концептуальные положения о налоговом аудите и расширить знания по его проведению.

Несмотря на то, что дефиниция «налоговый аудит» достаточно часто используется в специальной литературе и в пределах повседневной деятельности аудиторских компаний, она пока не имеет единственно правильного и теоретически обоснованного толкования. Действующее отечественное законодательство и Международные стандарты аудита также не раскрывают содержание налогового аудита.

Комплексный анализ трактовок, предлагаемых отечественными учеными, позволил сделать вывод о существовании двух концептуальных подходов к

рассмотрению категории «налоговый аудит» [1]:

1. Налоговый аудит как внутренний контроль налоговых органов.
2. Налоговый аудит как аудиторско-консалтинговая деятельность.

Базовое различие между этими двумя подходами лежит в основе функционирования налогового аудита, как вида деятельности.

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным рассматривать налоговый аудит как комплекс услуг, предоставляемых аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами субъектам хозяйствования, он включает проверку правильности вычисления и уплаты налогов, составление налоговой отчетности, налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета.

К сожалению, большинство предприятий не могут себе позволить заказать услуги консалтинговой компании в области аудита, а проведение налогового аудита доступно только крупным, как правило, международным компаниям, которые имеют достаточно средств и отдельный бюджет на его осуществление.

Целью проведения налогового аудита является, кроме подтверждения достоверности данных налоговых деклараций, правильного начисления налоговых платежей в бюджет, также и разработка предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия [2]. В рамках предприятия выполнение таких функций следует возлагать на главного бухгалтера и финансового директора, ведь проверка правильности и своевременности начисления и уплаты налогов предприятием являются прямыми должностными обязанностями этих специалистов.

Применяя аналитические процедуры при проведении налогового аудита, есть возможность получить гораздо больше информации для осуществления более качественного и полного аудита. В частности, при этом можно определить факторы, влияющие на величину налоговых обязательств; структуру и динамику налоговых платежей предприятия; оценить потенциальные налоговые риски, налоговые нарушения и т.п. Для обеспечения положительных результатов налогового аудита на предприятии рекомендуется оптимизировать процесс внутреннего налогового контроля.

Таким образом, целью внутреннего контрольного процесса по начислению и уплате налогов является установление достоверности первичных данных о наличии обязательств перед бюджетом, полноты и своевременности отражения данных в сводных документах и учетных регистрах, правильности ведения учета обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами и его соответствие учетной политике предприятия, национальным стандартам бухгалтерского учета, реальности имеющихся обязательств, законности и целесообразности проведенных расчетов, достоверности отражения состояния обязательств в отчетности хозяйствующего субъекта.

Затрудняет проведение налогового аудита то, что в последнее время довольно часто происходят изменения в налоговом законодательстве, поэтому, осуществляя налоговую проверку предприятия за отчетный период, следует учитывать все изменения, произошедшие за соответствующий период. А если

еще принять во внимание тот факт, что многие предприятия имеют свой финансовый год, в частности это касается аграрных и фармацевтических компаний, то проведение налогового аудита требует четкого и полного понимания всех изменений.

В процессе проведения налогового аудита консалтинговые компании пытаются решить все вопросы, связанные с оптимизацией и планированием налогообложения именно с соблюдением интересов заказчика. При этом налоговый аудит имеет цель осуществления тщательного контроля по поводу грамотности и обоснованного расчета и уплаты налогов и сборов, правильного использования льгот предприятия по налогообложению, точного отражения в налоговой отчетности различных операций (которые нередко не прописываются в законодательстве). Кроме этого, в процессе налогового аудита тщательно проверяется соответствие составленных налоговых деклараций действующему налоговому законодательству.

Мероприятия, осуществленные в рамках аудита налогов, дают возможность минимизации налоговые риски. В конечном результате действия аудитора позволяют предотвратить риск привлечения руководящего лица к какой-либо ответственности перед государственными налоговыми органами.

Таким образом, осуществление налогового аудита на отечественных предприятиях имеет большое практическое значение для выявления нарушений требований налогового законодательства. Под аудитом понимают независимую проверку бухгалтерской отчетности предприятия с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности. Относительно налогового аудита на сегодняшний день нет четкого определения. На основе исследования можно сделать вывод, что налоговый аудит - это комплексная независимая проверка налогового учета предприятия, правильности начисления и уплаты налогов, оценка налоговых рисков в деятельности предприятия.

Налоговая составляющая аудита сегодня слабо регламентирована действующими нормативными документами. Не урегулирован ряд существенных вопросов, определяющих технологию налогового аудита, отсутствуют четкие рамки налоговой составляющей аудита. Кроме того, отсутствуют методические разработки по организации и проведению налогового аудита. Все это обуславливает актуальность дальнейшей разработки правовых, методологических и методических основ осуществления налогового аудита.

Литература

1. Куреева, В.В. *Сущность налогового аудита: практический и теоретический аспект [Электронный ресурс] / В.В. Куреева // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 9 (14). – С. 68-76. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-nalogovogo-audita-prakticheskii-i-teoreticheskii-aspekt>*

2. Савин, А.А. *Аудит налогообложения: учебное пособие / А.А. Савин, А.А. Савина. – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2013. – 367 с.*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОНЯТИЙ «РАБОТА» И «УСЛУГА»

*Диряба Н.В., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Коваль А.А.,
ассистент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В нормативно-правовых актах термины «работа» и «услуга», как правило, стоят в скобках после слова товар и зачастую воспринимаются практиками как одно и то же. Основной причиной такого восприятия является то, что в Законе о налоговой системе оказание работ и услуг рассматривается как одинаковые операции [1].

Законодательством определено, что реализация работы (услуги) – это любая операция, имеющая гражданско-правовой характер, заключающаяся в предоставлении результата работы (услуги), по передаче права пользования или распоряжения товаром, нематериальным активом, другим объектом собственности за компенсацию, или же операции безвозмездного предоставления результата работы (услуги). Реализация результатов работы (услуги) состоит, в частности, из предоставления права на пользование товаром в пределах договора лизинга (аренды), продажи, передачи права по авторскому или лицензионному договору, передачи объекта патента, знака для товара и услуги, другого объекта права собственности.

На самом же деле в этом определении речь идет только об услугах, при этом понятие «услуги» трактуется в расширенном смысле. «Работа» и «услуга» являются разными понятиями, и их смешивание может привести к ошибкам. Оба эти понятия имеют специфические черты и особенности, представленные на рис. 1.

В современных экономических источниках приводится множество трактовок терминов работ и услуг, однако общепринятыми являются:

Работа – это деятельность человека, направленная на создание материальных благ, в процессе которой исходные материалы приобретают новое состояние либо добываются.

Например, строительство, усовершенствование, техническое обслуживание, ремонт основных средств, изготовление продукции по частному поручению, обработка земли, переработка давальческого сырья и прочее. Следовательно, работа является производственным фактором, который направлен на удовлетворение материальной потребности.

Услуга – это целенаправленное действие, направленное на удовлетворение нематериальных потребностей потребителя.

Услуга совершается для удовлетворения потребностей третьих лиц на основании договоренности. Невозможно оказание услуги самому себе, так как это станет противоречием самому понятию услуги.

Рис. 1. Отличительные особенности понятий «работа» и «услуга»

Главным различием этих терминов является зафиксированное в законодательстве их выражение. Работу можно охарактеризовать в виде деятельности, после завершения которой образуется определённая материальная ценность, например: производство строительных материалов, хлеба, компьютеров. Услуга же наоборот является нематериальным объектом, который, в свою очередь, нельзя выразить в форме вещественных активов, например: лечение зубов, психологическая помощь, услуги хранения. В самом процессе реализации услуги, итоги данного вида деятельности полностью потребляются. Исходя из этого, происходит распределение их как различных категорий.

Что касается документального оформления, после выполнения работы составляется акт о выполнении работы, фиксирующий основные пункты, такие как смета затрат, степень завершенности работ и т.д. По результатам же услуг составляется такой же акт об оказании услуги, но разговор о материальном выражении результата не ведётся, ведь его возможно сформулировать только абстрактно.

Сфера услуг в современных условиях хозяйствования постепенно расширяется и включает в свой состав различные новые виды деятельности. В то же время старые работы, востребованные раньше, постепенно отмирают. Так, например, исчез труд трубочиста, кузнеца, телефонистки, ведь множество из этих видов деятельности автоматизируются [2].

Если рассматривать данный вопрос более детально со стороны бухгалтерского учета, можно прийти к выводу о том, что весомых отличий

между услугой и работой на самом деле нет. Однако данный вопрос обретает важность в процессе сопоставления данных бухгалтерского и налогового учётов. В момент внедрения в определённую систему данных, необходимых для налогообложения нужно знать, что в результате завершения выполненной работы у заказчика появляется имущество, которое он может оприходовать и поставить на баланс. В результате же оказания услуги заказчик вносит её в свой баланс в составе расходов. В Законе ДНР о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности и в системе национальных стандартов ведения бухгалтерского учёта в настоящий момент не зафиксированы определённые критерии разграничивания работ и услуг.

Признают выручку в учёте лишь после момента непосредственного завершения определённой работы или после приёма определённой оказанной услуги. Аналогично рассуждая признают и расходы, которые связаны с определённой работой или, кроме случаев ведения упрощённого финансового бухгалтерского учёта, когда предприятие вправе определить порядок признания выручки, и, как следствие, и расходов после момента поступления оплаты.

В налоговом учёте хозяйствующие субъекты, которые имеют специализацию оказания услуг, не обязаны проводить распределение стоимости прямых затрат между расходами текущего периода и группой услуг, которые на отчетную дату не были приняты по акту заказчиком. Такие организации имеют право признать в бухгалтерском учёте все совокупные издержки (прямые и косвенные) по направлению услуг в составе текущего периода.

В процессе составления договора между сторонами, выполняющей работу, оказывающей услуги и получающей её результаты, необходимо рассмотреть ключевые характерные отличительные черты, разграничивающие операции по выполнению работы оказанию услуги. Так, например, предметом соглашения может выступать или работа, или услуга, также услуга обязует её выполнение лишь стороной, с которой был составлен договор, в то время как работа может быть передана к оказанию третьей стороне, основанием для этого служит договор субподряда.

Подводя итог всему вышеизложенному можно сказать, что понятия работы и услуги являются родственными, могут обозначать близкие по составу, но различные по характеристикам операции. Для целей бухгалтерского учёта необходимо чётко отделять понятия работы от услуг, отдельно вести их учёт, осуществлять оценку и определять финансовый результат от деятельности.

Литература

1. *О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015г.]. – Режим доступа: <http://dnrsovetsu/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*

2. *Работы и услуги: что общего и в чем разница [Официальный сайт]: Парус Интернет-Консультант – Режим доступа: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=020YR14fd43c28476292694a7adf408b28cc0*

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Джерина Л.А., ОП магистратура
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук, доцент
профессор кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На любом предприятии, малом в том числе, активы представляют собой всё имущество, которое принадлежит хозяйствующему субъекту. Оно может иметь как материальную форму (здания, сооружения, готовая продукция и материалы, наличные деньги в кассе предприятия), так и виртуальную (деньги на расчётных счетах, задолженность покупателей за отгруженную, ещё не оплаченную продукцию).

При правильном формировании и управлении оборотными средствами предприятие может снизить свою зависимость от привлеченных средств, повысить ликвидность и платежеспособность.

Рациональное использование и формирование оборотных средств существенно влияет на показатели деятельности предприятий малого бизнеса, который, безусловно, играет огромную роль в развитии и функционировании экономики Донецкой Народной Республики, повышении благосостояния населения и привлекательности для инвесторов.

В экономическом смысле оборотные активы – это элемент ресурсного потенциала организации, призванный обеспечить непрерывный процесс хозяйственной деятельности и потребляемый один раз для получения будущей экономической выгоды.

В рыночных условиях оборотный капитал – это часть производственного капитала, которая в полном объёме передает свою стоимость готовому продукту и возвращается предпринимателю в денежной форме в конце каждого цикла. Таким образом, оборотный капитал является важным критерием при определении прибыли предприятия [1].

Многие оборотные активы используются сразу же после их ввода в производство, примерами таких активов являются сырьё и материалы для производства готовой продукции. Все источники финансирования оборотных активов делятся на три группы:

- собственные;
- заёмные;
- привлечённые.

Собственные средства выражаются в денежных активах и обычно используются для улучшения, расширения бизнеса и удовлетворения потребностей предприятия. Собственные средства общества включают все активы, к которым относятся финансовые активы, эквивалентная стоимость движимого и недвижимого имущества, продукция, нереализованные материалы

и другие активы, находящиеся в собственности. Кредитные и заемные средства не относятся к этой категории, они являются целевыми и привлекаются при выпуске определенных обязательств.

Размер собственных оборотных средств предприятие устанавливает самостоятельно.

Собственные источники формирования оборотных средств:

- уставной (зарегистрированный) капитал;
- резервный капитал;
- добавочный капитал;
- нераспределённая прибыль;
- амортизационные отчисления;
- поступления из бюджета и внебюджетных фондов.

Для снижения общей потребности в оборотных активах и для стимулирования их рационального использования применяется дополнительный источник – заёмные средства.

В большинстве случаев заёмные средства представлены в виде банковских кредитов, налоговых и коммерческих кредитов. Банковские кредиты делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные [2].

Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с использованием различных типов моделей, которые позволяют структурировать и выявить взаимосвязи между основными показателями.

Структурный анализ – это совокупность методов изучения структуры. Он основан на представлении бухгалтерской отчётности в виде относительных величин, характеризующих структуру, то есть рассчитывается доля (удельный вес) частных показателей в совокупных суммарных данных по собственному и заёмному капиталу.

Динамический анализ позволяет выявить тенденции изменения отдельных статей собственного и заемного капитала или их групп, включённых в бухгалтерскую отчётность.

Коэффициентный анализ является ведущим методом анализа эффективности использования капитала организации, используемым различными группами пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами и кредиторами.

Малый бизнес на сегодняшний день является самым распространенным в Республике. Его легче организовать, даже если у вас мало или вообще нет опыта работы. Постепенно масштаб может увеличиться до среднего, за счёт увеличения годового оборота и привлечения большего количества ресурсов.

В связи с некоторыми особенностями деятельности Центрального Республиканского Банка на территории Донецкой Народной Республики возможность формирования оборотных средств за счёт банковских кредитов всё ещё отсутствует. В этом случае малый бизнес может воспользоваться налоговым кредитом, для этого его субъектам необходимо согласовать условия и сроки погашения налоговых платежей с налоговыми органами.

Кроме того, привлечённые средства можно охарактеризовать как средства предприятия, которые не принадлежат ему, но постоянно находятся в обороте

предприятия, так называемые стабильные обязательства, а также их можно отнести к собственным средствам (собственным средствам и приравненным к ним). Дополнительные привлечённые средства могут включать поступления (пожертвования) от благотворительных фондов, потребительских фондов и другие поступления.

Важную роль в формировании источников финансирования оборотных активов является правильное распределение между собственными, заёмными и дополнительно привлечёнными источниками. Такое соотношение источников является очень важным фактором, который влияет на укрепление финансового состояния предприятия.

Развитие малого бизнеса связано с большими надеждами в решении ключевых проблем экономики: развитие производства и торговли, создание класса мелких собственников, новых рабочих мест, обеспечение значительных поступлений в бюджет за счёт расширения налоговой базы за счёт роста предпринимательской активности в данном секторе [3].

В данной ситуации на территории Донецкой Народной Республики формирование оборотных активов предприятий является сложным вопросом, решение которого непосредственно зависит от того, насколько успешна и эффективна деятельность предприятий.

К сожалению, в сложившихся экономических условиях правильное соотношение источников не всегда возможно. К числу проблемных факторов относится отсутствие банковского кредитования, из-за того, что Центральный Республиканский Банк, находясь на стадии развития, действует в режиме расчётно-кассовых операций и не выполняет основополагающих важных для Республики функций банка.

Предоставление налогового кредита не всегда представляется возможным, в связи с тем, что большое количество платежей населению производится за счёт средств республиканского бюджета – налогов.

Таким образом, предприятия на территории Донецкой Народной Республики должны ориентироваться на формирование оборотных средств из собственных источников, что позволит снизить зависимость предприятий от внешних источников финансирования.

Литература

1. Назначение и особенности образования собственных средств предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravodeneg.net/>

2. Источники формирования оборотных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-educ.ru/>

3. Малый, средний и крупный бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cleverence.ru/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ УЧЁТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Добродеева В.Д., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук,
профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Стремительная интеграция Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) в Российскую Федерацию вынуждает вносить значительные изменения в законодательную базу во всех сферах деятельности, и в первую очередь в экономике. Все субъекты хозяйственной деятельности, которые составляют финансовую отчётность, должны быть постоянно осведомлены обо всех изменениях. С учётом выбранного направления интеграции, целесообразно провести сравнительный анализ между нормативно-правовым и регламентным обеспечением бухгалтерского учёта в ДНР и в Российской Федерации (далее – РФ) на примере учёта дебиторской задолженности и расчётов с дебиторами.

Своевременная и грамотная организация учёта дебиторской задолженности является основой эффективности работы предприятия не зависимо в каком государстве оно осуществляет свою деятельность.

Всякая деятельность регулируется, в первую очередь, законом. В ДНР принят Закон «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» [1]. В данном законе не дано определение дебиторской задолженности, однако им установлены единые требования к бухгалтерскому учёту всех ресурсов, к бухгалтерской и финансовой отчётности, а также создан правовой механизм регулирования бухгалтерского учёта.

Закон ДНР «О налоговой системе» № 99-ИНС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями) регламентирует налоговый учёт расчётов с дебиторами, а также учёт сомнительной и безнадёжной дебиторской задолженности [2].

В РФ Министерством финансов был принят Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с последующими изменениями и дополнениями), содержание которого относительно ведения бухгалтерского учёта практически не отличается от республиканского. В Гражданском Кодексе РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) указан предельный срок взыскания дебиторской задолженности и срока исковой давности, который составляет 3 года, что соответствует аналогичным правовым нормам в ДНР. В Кодексе также сказано, что полученная в погашение дебиторской задолженности сумма, не покрывающая её полностью, направляется на погашение издержек кредитора по получению исполнения, на покрытие процентов, а в оставшейся части – на покрытие основной суммы долга. В Налоговом Кодексе РФ от 05.08.2000 (с

изменениями и дополнениями) выделена отдельная статья о расходах на формирование резервов по сомнительным долгам [3].

Большое влияние на организацию бухгалтерского учёта в ДНР имеют национальные стандарты учёта, разработанные и внедрённые в практику Министерством финансов Украины с 2000 года. Учёту дебиторской задолженности посвящено отдельное положение (стандарт) бухгалтерского учёта (далее – П(С)БУ) 10 «Дебиторская задолженность». В этом положении даётся определение дебиторской задолженности как суммы задолженности дебиторов предприятию на определённую дату.

П(С)БУ 10 определены методологические принципы формирования информации о дебиторской задолженности и её раскрытие в Примечаниях к финансовой отчетности. Также при учёте расчётов с дебиторами следует учитывать нормы национального положения (стандарта) бухгалтерского учёта 1 «Общие требования к финансовой отчетности» и П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменение в финансовых отчётах».

В РФ вопросы, связанные с учётом дебиторской задолженности, разрешаются на основе положений по ведению бухгалтерского учёта, а в настоящее время активно идёт процесс их замены на стандарты, разрабатываемые на основе международных стандартов учёта.

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ» определены порядок организации и ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской отчетности юридическими лицами по законодательству РФ. Положение содержит информацию о документировании хозяйственных операций, инвентаризации имущества и обязательств, правилах оценки статей бухгалтерской отчетности в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

В Приказе Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (ред. от 25.10.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) указывается, что оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, с помощью которого покрываются убытки от непогашенной дебиторской задолженности.

В ДНР действует План счетов бухгалтерского учёта. Одновременно была утверждена Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учёта. Для учёта операций по расчётам с дебиторами Планом счетов предусмотрены счета класса 1 «Необоротные активы» и счета класса 3 «Денежные средства, расчёты и другие активы».

Российский План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации был утверждён Минфином России от 31.10.2001 № 94н (с изменениями и дополнениями). Операции по учёту расчётов с дебиторами, а также резерв сомнительных долгов ведутся на счетах раздела VI «Расчёты».

В ДНР так же, как и в РФ нормативные документы последнего уровня утверждаются руководителем организации. Обеспечение учёта операций по расчётам с дебиторами на предприятии регламентируется следующими

документами: уставом, Приказом «Об учётной политике на предприятии», должностными инструкциями работников бухгалтерии, Положением о бухгалтерской службе предприятия, а также графиком документооборота.

В ДНР дебиторская задолженность отражается в форме № 1 «Баланс» в составе активов, что аналогично отражению её, также в типовой форме, в РФ.

Подводя итоги, следует отметить, что в России законодательная система регулирования бухгалтерского учёта представлена четырьмя уровнями иерархии во главе которой стоит Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс, Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». Второй уровень – отраслевые стандарты, к ним на сегодня относятся Положения по бухгалтерскому учёту. Третий уровень системы – рекомендации в области бухгалтерского учёта, План счетов. Четвёртый уровень – это стандарты экономического субъекта.

В ДНР выделяют шесть уровней иерархии, где на первом уровне стоит Закон «О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности», и не менее важный Закон «О налоговой системе». Второй уровень – Указы Главы ДНР, т.е. нормативные документы, дополняющие информацию, содержащуюся в Законах ДНР. Третий уровень – постановления Совета Министров ДНР. Четвёртый уровень включает положения, стандарты, инструкции, приказы, методические рекомендации Департамента Казначейства ДНР, Министерства Финансов ДНР. Пятый уровень – положения, инструкции, приказы отраслевых министерств и ведомств Центрального Республиканского Банка. Шестой уровень – решения, приказы распоряжения, разработанные и утверждённые внутри организации [4].

В случае успешной интеграции в РФ, переход на российскую законодательную базу неизбежен. Бухгалтерам, работающим на территории ДНР придётся быстро осваивать новые нормативы. Анализ показал, что в целом нормативно-правовая основа бухгалтерского учёта, в т. ч. и учёта операций по расчётам с дебиторами, в нашей республике и в России не имеет принципиальных отличий, что связано, в частности, с большим влиянием Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на формирование методологии бухгалтерского учёта в странах Европы и будет способствовать интеграционным процессам учётных систем наших государств.

Литература

1. *О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 Постановление №1-72П-НС] – Режим доступа: <https://pravodnr.ru/lawdnr/zakon-o-buhgalterskom-uchete-dnr/>*

2. *Донецкая Народная Республика Законодательство ДНР: официальный сайт – [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnronline.su/doc/>*

3. *Инфо-бухгалтер: Всероссийский бухгалтерский портал - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.ib.ru/law/2>*

4. *Шумская Л.А. Правовая основа и регламентное обеспечение учёта и анализа операций расчётов с дебиторами [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-pravovaia-osnova-i-rieghlamientno.html>*

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Жидченко А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Светличная Т.В., канд.экон.наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк

Постановка проблемы. В современных условиях все предприятия, независимо от их формы собственности, подчиненности и вида, ведут бухгалтерский учет. Их целью является получение достоверных данных о финансовой и хозяйственной деятельности, что помогает руководителю в подготовке, обоснованию и принятию управленческих решений, а также определению положения предприятия на рынке и решению финансовых проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема организации учета нашла широкое отражение в экономической литературе, в частности в работах следующих авторов: Бутынца Ф.Ф., Бабича В.В., Грабового Н.М., Завгороднего В.П., Кузьминского А.М., Литвина Ю.Я., Мурашко В.М., Партина Г.О., Пархоменко В.М., Покропивного С.Ф., Савченко Г.В., Чумака Н.Г. и других.

Вопросами усовершенствования методов бухгалтерского учета в современных условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности занимались такие ученые, как

Актуальность исследования. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что с каждым днем усиливается значение и роль бухгалтерского учета.

Целью исследования является изучение правил постановки бухгалтерского учета на предприятии для принятия управленческих решений.

Изложение основного материала. Субъект хозяйствования не сможет осуществлять свою деятельность без привлечения финансовых ресурсов, дополнительных инвестиций, формирования производственной базы. Всё это влияет на освоении новых рынков сбыта, прибыль, на издержки и качество продукции, что может привести к банкротству. Для успешного осуществления деятельности, предприятию необходимо вести учет, анализ и контроль ресурсов.

Бухгалтерский учет занимается непрерывным сбором и обработкой информации в денежном выражении об обязательствах, имуществе предприятия и их изменениях. Бухгалтера не только занимаются формированием первичных документов, вводят данные в бухгалтерские программы, но еще и контролируют выполнение договоров с клиентами,

поставщиками, ведут анализ оплаты труда, планируют и контролируют производственные показатели.

Даже многие индивидуальные предприниматели, которым разрешено не осуществлять бухгалтерский учет, обращаются к специалистам в сфере учета, анализа и аудита, которые помогают вести учет использованных трудовых, материальных ресурсов и анализировать результативность деятельности.

На предприятие также оказывает влияние выбор формы установления правил постановки бухгалтерского учета (рис.1).

Рис. 1. Подходы к установлению правил постановки бухгалтерского учета

Централизованная бухгалтерия уменьшает количество ошибок, принимаемых неопытными руководителями, позволяет развиваться и расти отдельным отделам, независимо от других, или организации в целом, позволяет легко и экономно использовать знания персонала.

Децентрализация дает возможность решить проблему тому руководителю, который ближе всего находится к ней и лучше её понимает, а также способствует стимулированию инициативы среди сотрудников, дает возможность молодым руководителям принимать важные решения, что помогает в подготовке к более высокой должности.

Смешанная форма является самой распространенной. Часть операций выполняет служба делопроизводства, а в структурных подразделениях создаются документы, что позволяет не только уменьшить количество ошибок, но и способствует развитию отделов.

Бухгалтерский учет необходим как для внутренних, так и для внешних пользователей в комплексе при организации двух систем учета – управленческого и финансового.

Финансовый учет в полной мере не может обеспечить необходимой экономической информацией для осуществления контроля за эффективностью использования ресурсов и анализа хозяйственной деятельности. Ответственность за эти данные несет управленческий учет.

Так как управленческий учет является внутренним делом предприятий, то он регулируется внутренними распорядительными документами. Для удовлетворения внутренних пользователей информация собирается и интерпретируется.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, мы пришли к выводу, что для полного анализа хозяйственной деятельности предприятию необходимо, чтобы счета управленческого учета корреспондировать со счетами финансового учета в рамках единой системы счетов. Для этого необходимо разработать и утвердить перечень объектов учета с классификационными группами.

Также предприятию необходимо создать рабочий план счетов с введением необходимых субсчетов и утвердить его в своем приказе об учетной политике. Такой подход позволит бухгалтерскому учету осуществлять финансовый и управленческий учет, что позволит сэкономить время на подготовку информации.

Литература

1. *Бухгалтерский учет и анализ (для бакалавров): учебное пособие / Под ред. Костюкова Е.И.. - М.: КноРус, 2018. - 416 с.*

2. *Гоголь, Т. Учет и отчетность на предприятиях малого бизнеса: управленческий аспект / Т. Гоголь // Проблемы экономики.- 2013.- №1. – С. 338 - 344.*

3. *Организация бухгалтерского учета на предприятии [Электронный ресурс].* Режим доступа: https://vuzlit.ru/676825/stadii_etapy_uchetnogo_protsesta_sposoby_postanovki_buhgalterskogo_ucheta_predpriyatii.

4. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС). – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>.*

5. *Построение бухучета в организации [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://laweducation.com/blog/2010/10/30/postroenie-buxucheta-v-organizacii/>.*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Запьянцева А.В., ОП магистратура
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И., к.э.н.
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

В современных экономических условиях хозяйствования требования, предъявляемые менеджменту предприятий с обоснованным выбором метода и приема управления денежными потоками довольно высоки. Основными препятствиями для увеличения объемов производства является нехватка денежных ресурсов предприятия для привлечения дополнительных оборотных активов, что влияет на снижение финансовой активности и платежеспособности.

Активно исследовали проблемы и особенности учета, анализа и контроля денежных потоков предприятия такие ученые как О.Я. Базилинская, В.М. Вареник, И.О. Бланк, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шермет, О.В. Яриш. Анализ предыдущих исследований публикаций показал, что вопросы управления денежными потоками предприятия изучаются во многих направлениях. Ученые-экономисты предлагают новое определение понятия денежных потоков, упорядочивание и выделение новых признаков их классификации, определения направлений оптимизации денежных потоков и улучшения методики анализа. Кроме того, нестабильная законодательная база относительно исследуемого объекта требует дальнейшей углубленной разработки вопросов управления денежными средствами, повышение информативности этого процесса через должным образом организованный учет, анализ и контроль.

Хранение денежных активов на текущем счете предприятия, ведет к потере их обесценивания, что также негативно отражается на его финансовом состоянии. Поэтому, перед руководством любого субъекта хозяйствования, независимо от формы собственности, размера и вида деятельности возникает вопрос оптимизации движения денежных потоков, требования к которому выдвигают микро- и макро-факторы, приведенные на рисунке 1.

Определенный интерес к данной проблематике замечен и у практикующих менеджеров. Научные труды и практически ориентированные наработки интересны и значительны. Вместе с тем, определенный круг вопросов, связанный с определением влияния регулирующих методов на процесс интенсификации движения денежных потоков недостаточно разработан.

Рис. 1. Требования оптимизации движения денежных потоков

В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления денежными потоками они требуют определенной классификации (рис. 2).

Рис. 2. Классификация денежных потоков

Представленная классификация (рис. 2) позволяет более полно и разносторонне осуществлять такие функции управления, как учет, анализ и

контроль денежных потоков различных видов на предприятии [3]. В процессе классификации денежных потоков необходимо учитывать их общую цель, которая заключается в обеспечение необходимой информацией о состоянии движения денежных средств внутренних и внешних пользователей [4, с. 52].

Процесс регулирования управления денежными потоками учеными рассматривается в двух направлениях:

регулирование на государственном уровне;

регулирования на уровне предприятия.

Анализ публикаций последних лет свидетельствует, что на современном этапе, значительное внимание уделяется государственному регулированию денежных потоков, а выводы исследователей говорят о значительном налоговом давлении на производство, несогласованности налоговой и бюджетной политики, что, в конечном итоге, отрицательно влияет на экономическое развитие субъектов хозяйствования.

На уровне предприятия методы регулирования, как правило, касаются использования различного вида политики: учетной, амортизационной, управленческой и учетной и др. [2]. В научной литературе, периодических изданиях ученые-экономисты пришли к выводу, что именно государственное регулирование сдерживает развитие субъектов хозяйствования и если снять определенные ограничения (например, снизить процентную ставку налоговых отчислений), то предприятия получают дополнительные финансовые ресурсы, чем повысят свою рентабельность [2]. Однако, дебаты по этому вопросу продолжают до сих пор.

Таким образом, важность и значение управления денежными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от его качества, точности и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему благоприятному финансовому развитию.

Литература

1. Бернстайн, Л.А. *Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: пер. с англ.* / Л.А. Бернстайн. // М.: Финансы и статистика. – 2015. – 458 с.

2. Ковалев, В.В. *Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.* / В.В. Ковалев // М.: Финансы и статистика. – 2014. – 432 с.

3. Кузнецова, И.Д. *Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие* / И.Д. Кузнецова. – Иваново, 2013. – 192 с.

4. Вареник В.М. *Класифікація грошових потоків в економіці України* / В.М. Вареник // *Академічний огляд.* – 2013. – № 2 (39). – С. 52-57.

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

*Козлова Д.Г., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
Государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк*

Одной из проблем в ходе учета активов является отнесение объектов к оборотным или необоротным. Системное изучение информации требует ее классификации, этим обусловлена необходимость распределения ресурсов на отдельные категории, которая нужна для обеспечения соответствующего понимания агрегированной информации, которую должны понимать ее пользователи.

Правильная классификация информации упрощает работу аналитика путем предоставления важной, конкретной информации. Классификация и группировка данных приводит к потере взаимосвязей и понимание зависимостей, поэтому классификация должна учитывать определенные интересы и быть целесообразной при ответе на все вопросы.

Учитывая определение оборотных активов – это денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев с даты баланса.

Одной из сторон проблемы, связанной с организацией анализа на предприятии, является сложная система цен на оборотные активы. Целесообразно было бы, на наш взгляд, тщательно исследовать ее основные аспекты. Изучая порядок использования учетной цены, договорных оптовых цен, отметим, что применение таких цен на предприятии обеспечивает единство синтетического и аналитического учета. Считаем, что с развитием рыночных отношений стабилизируются и договорные цены, а это будет способствовать упрощению методики учета.

Оценка оборотных активов, которые поступают, осуществляется в учете на основе исторической себестоимости, которая предусматривает подсчет всех затрат на производство и приобретение. При выбытии запасов Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета предусмотрено пять методов оценки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, что предопределяет их использование предприятиями в зависимости от поставленной цели. При использовании метода средневзвешенной себестоимости, использованные запасы равномерно включаются в себестоимость или финансовый результат, и отображается более реальная прибыль.

Относительно расходов будущих периодов, то учитывая факт, что четких рекомендаций по формированию и учету расходов будущих периодов нет, предприятия могут самостоятельно решать, какие расходы включать в состав расходов будущих периодов, а также определять сроки списания этих расходов.

С учетом этого статьи, связанные с расходам будущих периодов, могут быть классифицированы как оборотные активы, другие как необоротные.

Современные информационные технологии начали активно влиять на повседневную деятельность любой организации и стали неотъемлемой составной частью информационной инфраструктуры этой организации. Информационные технологии позволяют исследовать и взаимоувязывать составляющие участки деятельности организации между собой. Они развивается чрезвычайно быстрыми темпами и захватывают все более широкие сферы деятельности таким образом, что любая конкурентоспособная деятельность в будущем не может быть сформирована без детального анализа возможностей применения информационных технологий. Отсюда и следует, что одним из важных компонентов любой управленческой деятельности должна стать информационная инфраструктура, которая поддерживается совокупностью информационных ресурсов и программно-аппаратных средств вычислительной техники и связи. Любая современная информационная система функционирует именно на базе определенных информационных и предметных технологий [1].

При проектировании информационной системы анализа оборотных активов особое внимание уделяют формированию автоматизированного банка данных и выбора пакета системы управления базами данных, для чего к последним предъявляются следующие требования:

- обеспечение централизации и децентрализации (локализации и распределения) накопления, хранения, обработки и выдачи информации;

- возможность описания различных структур данных и реорганизации данных;

- возможность коллективного и персонального использования данных;

- защита от сбоев и потерь;

- минимальная избыточность данных;

- защита от несанкционированного доступа к данным;

- обеспечение допустимого времени выполнения операций доступа к данным;

- обеспечение необходимого сервиса во время доступа, редактирования данных, выдачи полных справок [2].

Как правило, автоматизированная информационная система содержит функциональные подсистемы и подсистемы обеспечения. Фактически функциональные системы отражают модель управления, то есть в каждой из них проходит трансформация целей управления в определенные функции.

Основными информационными ресурсами для анализа оборотных активов выступают отчет о движении денежных средств и баланс (отчет о финансовом состоянии) предприятия. Эти ресурсы используется при проведении анализа движения денежных средств предприятия и финансовых результатов предприятий.

В современных условиях хозяйствования, ценность отчета о движении денежных средств заключается в том, что информация, которая имеет особую важность для инвесторов, дает возможность оперативно видеть значение

варианта чистого движения денежных средств по каждому виду деятельности. По данным этой отчетности и включая весь информационный массив бухгалтерского учета, формируют базу данных анализа оборотных активов. За счет этой специфики база данных может быть в виде информационных потоков оперативного, перспективного и ретроспективного анализа.

Современное программное и техническое обеспечение позволяет осуществлять всестороннюю автоматизацию решения аналитических задач, значительно расширить их диапазон и углублять содержание. Аналитическая задача – совокупность выполняемых на ПК операции с преобразованиями метода анализа входной информации в выходную [1].

Схема технологии решения задач анализа оборотных активов в общем виде выглядит как, постановка задачи и ее формализованное описание; накопление информации; обработка информации; проведение анализа.

Использование компьютерных технологий, безусловно, повышает эффективность аналитической работы финансовых экспертов за счет сокращения сроков проведения анализа, более полного охвата влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности, замены приблизительных или упрощенных расчетов точными, постановки и решения новых многомерных задач анализа и диагностики финансового состояния предприятия.

Совершенствование информационной базы за счет новейших информационных технологий для проведения анализа оборотных активов через определение связей между элементами системы управления позволит оптимизировать информационную среду относительно исследования состояния и эффективности использования оборотных активов в деятельности хозяйственных организаций.

Выявление важных и насущных проблем анализа оборотных активов, требующих решения, является важным для предприятия, поскольку это способствует обеспечению формирования достоверной, достаточной аналитической системы информации относительно оборотных активов для целей управления.

Таким образом, методика проведения анализа зависит от выбранных предприятием методов начисления резерва сомнительных долгов, методов списания запасов, отнесении стоимости списанных на расходы в финансовом учете запасов в валовые расходы в налоговом учете.

Вопросы анализа оборотных активов требует дальнейшего исследования, в частности в разрезе адаптации нормативного регулирования в некоторых практических аспектах анализа оборотных активов на предприятиях.

Литература:

1. *Ивахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчальний посібник / С.В. Івахненко. – К: Знання-Прес, 2013. – 349 с.*

2. *Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник / О.В. Клименко. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.*

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*Коненко О.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Криштопа И.В., к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Как известно, состояние дел в бюджетном учреждении отражается в системе бухгалтерского учета. От правильного ведения учета хозяйственных операций зависит развитие не только отдельно взятого учреждения, но и государства. Учитывая изложенное, вопросы организации бухгалтерского учета бюджетных учреждений, в условиях модернизации системы государственных финансов и ее составляющей – бухгалтерского учета в государственном секторе приобретают особую актуальность.

Денежные средства являются одним из основных элементов имущества организации, обеспечивающих ведение хозяйственной деятельности. Практически любая операция, так или иначе, влечет за собой изменения в этих активах. Велика и доля операций по их учету в общем объеме бухгалтерской работы.

На сегодняшний день особенно важным является усиление функций и процедур контроля за законным и эффективным использованием выделяемых государством денежных средств на развитие науки, здравоохранения, образования, обороны, а также на другие нужды и цели, необходимые для дальнейшего успешного развития экономики и государства. Поэтому в бюджетных учреждениях большое внимание должно быть уделено учету денежных средств и контролю денежных потоков.

Целью исследования является определение общих принципов формирования денежных потоков бюджетных учреждений.

Объектом исследования выступают денежные средства бюджетных учреждений, которые принимают на себя сметно-бюджетное финансирование за счет бюджетных ассигнований.

Основные положения о деньгах и расчетах сформулированы Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики (далее ГК Донецкой Народной Республики), основные положения которого вступают в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с данным законодательным актом денежные средства являются имуществом и объектом гражданского оборота [1].

Согласно ГК Донецкой Народной Республики российский рубль определен законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории ДНР, а платежи данным средством осуществляются путем наличных и безналичных расчетов [1, ст. 177].

Бюджетные учреждения получают денежные средства в виде бюджетных ассигнований, как основного источника финансирования предусмотренного сметой расходов.

С вступлением в силу Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» изменилась структура бюджетных ассигнований [2].

В структуре бюджетных ассигнований (рис.1) Донецкой Народной Республики [2, ст. 37]. можно выделить два вида ассигнований, которые составляют основу движения денежных средств бюджетного учреждения: на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений; на осуществление бюджетных инвестиций.

Рис. 1. Структура бюджетных ассигнований Донецкой Народной Республики

Ассигнования на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений могут быть направлены на:

- 1) оплату труда работников бюджетных учреждений;
- 2) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- 3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- 4) возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением.

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций могут быть направлены на осуществление капитальных вложений в основные средства учреждений.

Процесс учета движения денежных средств бюджетного учреждения тесно связан с исполнением бюджета по расходам, который предусматривает:

принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств [2].

Бюджетные учреждения принимают бюджетные обязательства, в пределах доведенных до них лимитов, путем заключения договоров, контрактов и других соглашений с контрагентами по направлениям предусмотренным сметой.

Оформление платежных документов на расходование денежных средств фактически является подтверждением денежных обязательств.

Органы Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики осуществляют санкционирование оплаты денежных обязательств путем совершения разрешительной надписи, при условии соответствия денежных обязательств размеру доведенных лимитов и наличия соответствующих документов.

На основании санкционированных документов Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики осуществляет оплату денежных средств с единого счета бюджета соответствующим контрагентам. Оплата с единого счета бюджета производится в порядке очередности представленных документов, в пределах фактического наличия остатка средств.

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета. Органы Республиканского казначейства, на основании платежных документов, формируют информацию по лицевым счетам бюджетных учреждений.

Таким образом, учет денежных средств бюджетного учреждения организуется при полном соответствии денежного потока бюджету расходования средств конкретного учреждения.

Литература:

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 13.12.2019 (Постановление № 81-ПНС) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 28.06.2019 (Постановление № 46-ПНС) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsessu-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>.

3. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Короткая Г.А., ОП магистратура

Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,

доцент кафедры учета и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Современное развитие экономики Донецкой Народной Республики (ДНР), в настоящее время, характеризуется быстрым спадом производства, что в свою очередь приводит к снижению жизненного уровня населения, увеличению количества безработного населения, создает предпосылки к поиску различных путей улучшения ситуации, в том числе и рациональной организации оплаты труда субъектов хозяйствования.

Целью исследования является обоснование сущности расходов на оплату труда в современных условиях хозяйствования, выявление основных проблем учета и организации расчетов по выплатам работникам.

Рыночные условия хозяйствования формируют современные подходы к концепции определения размера и выбора форм и систем оплаты труда работников предприятий всех форм собственности и хозяйствования. Изменение концепции заключается в том, что в рыночных условиях хозяйствования максимальный размер оплаты труда не ограничивается и зависит от финансовых возможностей предприятия, регламентируется лишь нижний ее уровень, который законодательно устанавливается государством. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в ДНР составляет шесть тысяч шестьдесят пять российских рублей в месяц [1].

В современных условиях хозяйствования предприятий постоянно происходят изменения в оплате, зависящие не только от результатов труда работников, но и эффективности деятельности подразделений предприятия в целом. Учет расходов на оплату труда и расчетов с работниками является одной из наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтерии. Роль бухгалтерского учета возрастает в современных условиях хозяйствования, когда предприятия самостоятельно устанавливают формы и системы заработной платы, условия премирования, определяют численность и состав работников [2].

Согласно Закону ДНР «Об оплате труда» и Инструкции по статистике заработной платы, для определения размера заработной платы наемных работников применяется показатель фонд оплаты труда. В фонд оплаты труда включаются начисления наемным работникам в денежной и натуральной форме (пересчитанные в денежном выражении) за отработанное и неотработанное время, которое подлежит оплате, или за выполненную работу независимо от источника финансирования этих выплат. Фонд оплаты труда состоит из: фонда основной, дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат [3,4].

Заработная плата как экономическая категория выполняет

воспроизводственную, регулируемую и стимулирующую функции.

Заработная плата имеет две формы: повременную и сдельную. В свою очередь каждой из них присущи соответствующие системы оплаты труда.

При формировании расходов на оплату труда необходимо учитывать размер минимальной заработной платы, являющийся государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Донецкой Народной Республики для предприятий всех форм собственности и хозяйствования. Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может проводиться оплата за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (объем работ).

Затраты на оплату труда, а также вопросы бухгалтерского и статистического учета заработной платы занимают особое место в учетной работе каждого предприятия. Расходы на оплату труда имеют достаточно сложную структуру. Основными элементами организации расчетов по оплате труда субъектов хозяйствования обычно являются нормирование труда, формы, системы его оплаты, результаты деятельности каждого отдельного подразделения и предприятия в целом.

Для ведения учета, а также осуществления контроля и анализа затрат на оплату труда работники бухгалтерии должны руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами. Проблемы учета расходов на оплату труда на предприятиях Донецкой Народной Республики требует детального изучения, так как законодательная база в этой сфере претерпевает постоянные изменения.

Значительное внимание уделяется организации учетно-аналитической работы расчетов по выплатам работникам, поскольку она является наиболее ответственной и трудоемкой. Вопросы совершенствования учета расходов на оплату труда является одним из главных. Реализация задач реформирования системы бухгалтерского учета и современные рыночные изменения действующей системы организации заработной платы требует существенных изменений методологии учета затрат на оплату труда.

Важным вопросом реформирования системы бухгалтерского учета заработной платы является совершенствование действующей модели аналитического учета, поскольку его данные играют важную роль, характеризуя размещение и состав персонала по местам его использования, отработанное и неотработанное время, объем продукции, фонд заработной платы и его структуру.

Данные о хозяйственных операциях по оплате труда отображаются в первичных документах, после чего группируются и обобщаются в регистрах бухгалтерского учета.

Исследование учетного отражения расходов на оплату труда обусловлена определенными изменениями в нормативно-правовой базе по вопросам заработной платы субъектов хозяйствования. Сегодня наблюдается значительная дифференциация заработной платы между отдельными социальными группами и даже подразделениями предприятия. Заработная плата перестала быть стимулом, затрудняет проведение мотивации работников.

В современных условиях хозяйствования достаточно широко используются автоматизированные бухгалтерские программы, что привело к появлению новых приемов и методов организации учета. Основной их особенностью является возможность ведения учета в автоматическом режиме, обобщения учетной информации в разрезах, необходимых для управления, составления финансовой отчетности, а также контроля и анализа учетной информации. Возможность более надежной обработки обусловлена тем, что компьютерный способ требует формального и четкого описания учетных процедур в виде алгоритмов, упорядочивает порядок исполнения обязанностей работниками учета.

Следовательно, важным является отражение экономически достоверной и обоснованной информации предприятия и динамики показателей по расходам на оплату труда, контроль за соблюдением соотношения роста производительности труда и заработной платы, уменьшение неаргументированных и скрытых затрат рабочего времени, а также стимулирования труда. На основании информации о расходах на оплату труда осуществляется контроль рабочего времени на предприятии, внедрение прогрессивных методов оплаты, соблюдение пропорционального соотношения между ростом производительности труда и заработной платы.

Одним из направлений совершенствования системы ведения бухгалтерского учета расходов на оплату труда является уменьшение количества документации благодаря внедрению накопительных документов, использование типовых межведомственных форм, приспособленных к автоматизированным бухгалтерским программам. Дальнейшее реформирование заработной платы на предприятиях целесообразно осуществлять за счет повышения ее стимулирования (материального поощрения за выполненную работу, персональную ответственность за результаты труда), установления единых регуляторов и равноценных условий воспроизводства рабочей силы независимо от форм собственности, совершенствования механизмов государственного регулирования оплаты труда работников.

Литература

1. *О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»: Закон Донецкой Народной Республики от 14.02. 2020 № 100-ІНС [Электронный ресурс] - <https://dnrsovet.su/glava-dnr-denis-pushilin-podpisal-zakon-dnr-o-minimalnom-razmerez-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*

2. *Клочко, С.Н. Учет расходов на оплату труда / С.Н. Клочко // Бухгалтерский учет: Сборник научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной конференции. – Гродно: Издательско-полиграфический отдел УО «ГГАУ», 2018. – С.158-160.*

3. *Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики от 06.03.2015 № 19-ІНС [Электронный ресурс] - <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*

4. *Инструкция по статистике заработной платы от 13.01.2004 № 5 [Электронный ресурс] - <https://gb-dnr.com/formy-i-blanki/452/>*

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Коротыч А.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность темы исследования продиктована особенностями перехода предприятий ДНР на новые условия хозяйствования, обусловленные продолжающимися военными действиями и экономической блокадой со стороны украинских властей, а также необходимостью наиболее подробно и точно, в соответствии с действующими правовыми нормами, отражать в бухгалтерском учете все изменения, которые претерпевают объекты основных средств в ходе эксплуатации.

Основные средства производства – материально-техническая база предприятия, определяющая эффективность производственного процесса. Обеспеченность основными средствами и рациональность их использования позволяют предприятию достичь высоких результатов хозяйственной деятельности, поскольку влияют на формирование себестоимости продукции, увеличение объемов производства, величину прибыли и размеры налоговых выплат в бюджет [2; 3].

Значительный вклад в развитие теории и практики учёта основных средств сделан как отечественными, так и зарубежными исследователями [2; 3; 8]. Тем не менее, неизбежное в новых условиях изменение норм бухгалтерского учета основных средств вызывает у практикующих бухгалтеров закономерные вопросы, требующие обоснованных ответов.

В связи с этим целью исследования является выявление особенностей бухгалтерского учета основных средств в ДНР в современных условиях хозяйствования. Для достижения этой цели были сформулированы задачи по изучению научно-методической литературы, проведению анализа полученных данных, формированию выводов об особенностях бухгалтерского учета основных средств в ДНР.

Бухгалтерский учет в ДНР осуществляется в соответствии с Законом ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», принятым Постановлением Народного Совета от 27.02.2015 года [1]. Он определяет термины, сферу действия закона, принципы и валюту бухгалтерского учета и финансовой отчетности, способы их государственного регулирования, организацию и ведение бухучета, первичные учетные документы и регистры учета, регламентирует формы финансовой отчетности и порядок составления консолидированной отчетности. Порядок учета основных средств в ДНР регулируется Положением (стандартом) бухгалтерского учета 7 «Основные

средства» (далее - П(С)БУ 7), принятым в 2000 г., в который в дальнейшем был внесен ряд изменений [6].

В соответствии с этими нормативными документами основными средствами считаются активы – материальные объекты, от использования которых предприятие получит экономические выгоды в будущем и стоимость которых может быть достоверно определена. Кроме того, они должны обладать определёнными функциями, использоваться для конкретной цели и иметь ожидаемый срок использования более одного года или более одного операционного цикла (если он больше одного года).

Если части объекта основных средств имеют разные сроки использования, то каждая часть может рассматриваться как отдельный объект основных средств. Не являются основными средствами непригодные к эксплуатации из-за морального или физического износа объекты.

Важным условием правильной организации учета основных средств является их научно-обоснованная классификация, к которой существуют разные подходы, однако для целей бухгалтерского учета основные средства подразделяют на следующие группы: инвестиционная недвижимость; земельные участки; капитальные затраты на улучшение земель, здания и сооружения; машины и оборудование; транспортные средства; инструменты, приборы и инвентарь; животные; многолетние насаждения; прочие основные средства.

В соответствии с П(С)БУ 7 созданные или приобретенные основные средства зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости. Единицей учета является объект основных средств. Первоначальная стоимость основных средств состоит из сумм, выплаченных за выполнение строительно-монтажных работ (без косвенных налогов); регистрационных сборов; государственной пошлины и ввозной пошлины; косвенных невозмещаемых налогов в связи с созданием или приобретением основных средств; расходов на страхование рисков доставки; других расходов, непосредственно связанных с доведением основных средств до состояния пригодности к эксплуатации в запланированных целях. Не включаются в первоначальную стоимость финансовые расходы, если основные средства полностью или частично созданы (приобретены) за счет займов, кроме финансовых расходов, включаемых в себестоимость квалификационных активов в соответствии с П(С)БУ 31 «Финансовые расходы» [7].

Объектом амортизации – переноса по частям стоимости основных средств по мере их физического или морального износа на себестоимость производимой продукции – является стоимость основных средств (кроме стоимости земли и незавершенных капитальных инвестиций).

Закон ДНР о бухгалтерском учете и финансовой отчетности предусматривает возможность ведения предприятиями отчетности в соответствии с МСФО. МСБУ (IAS) 16 - «Основные средства» - основной международный стандарт, регулирующий порядок учета основных средств [4]. Международный стандарт МСБУ (IAS) 36 - «Обесценивание активов» также регулирует порядок, с помощью которого выявляется обесценивание активов, а также подходы к отображению этого обесценивания в бухучете [5]. В

Стандартах МСБУ 16 и П(С)БУ 7 используются сходные критерии признания объекта активом и основным средством. В П(С)БУ 7 к целям использования основных средств добавлены еще социально-культурные функции.

Таким образом, основные средства – средства труда, участвующие многократно в производственном процессе, которые сохраняют при этом свою натурально-вещественную форму и свойства и переносят свою стоимость по частям на готовый продукт. Без них невозможна деятельность ни одного предприятия. Сущность и особенности основных средств исследуются учёными и практиками на протяжении многих веков. Однако неизбежное в новых экономико-политических условиях изменение правовых норм бухгалтерского учета основных средств вызывает у учётных работников предприятий ДНР вопросы, связанные с профилактикой нарушений правовых норм бухгалтерского учета основных средств. В связи с этим во избежание несоответствия практики бухгалтерского учета правовым нормам, практикующим бухгалтерам необходимо тщательно учитывать в своей работе все возникающие изменения и дополнения к действующему законодательству.

Литература:

1. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [Электронный ресурс]: [принят Постановлением Народного Совета 27 февраля 2015 г.]: офиц. текст: по состоянию на 19 января 2016 г. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – URL: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/> (дата обращения 15.03.2020).

2. Касьянова Г.Ю. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет/ Г.Ю. Касьянова. – М: АБАК, 2018. – 248 с.

3. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): учеб. пособие/ В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. – 432 с.

4. МСБУ 16 «Основные средства» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.orioncom.ru/demo_bkb/ias/ias16.htm (дата обращения 15.03.2020).

5. МСБУ 36 «Обесценение активов» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.orioncom.ru/demo_bkb/ias/ias36.htm (дата обращения 15.03.2020).

6. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.accounting-ukraine.kiev.ua/standarti/standart_buhgalterskogo_ucheta_7_osnovnye_sredstva.pdf (дата обращения 15.03.2020).

7. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.accounting-ukraine.kiev.ua/standarti/standart_buhgalterskogo_ucheta_31_finansovye_rashodi.pdf (дата обращения 15.03.2020).

8. Самойленко В.Г. Этапы развития бухгалтерского учета основных средств в России/ В.Г. Самойленко// Молодой ученый. – 2018. – № 42 (228). – С. 223-226. – URL: <https://moluch.ru/archive/228/53196/> (дата обращения: 16.03.2020).

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Куропятник Е.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Экономисты признают, что основным препятствием для адекватной оценки экономической безопасности предприятия является отсутствие достаточной и достоверной информации. В условиях неопределенности деятельности, старая парадигма бухгалтерского учёта, которая предусматривала сбор, обработку и обобщение информации, требует переосмысления. Традиционная методика учёта, к сожалению, не позволяет предоставить данные для принятия решений в сфере экономической безопасности предприятия, а главное гарантировать их надёжность. Учитывая это, основными проблемными вопросам организации учёта являются разработка процедур контроля и подтверждения информации, обеспечения эффективности работы учётной службы в предупреждении и снижении влияния негативных факторов на деятельность предприятия. А также направление организации бухгалтерского учёта на решение задач обеспечения экономической безопасности предприятия [1].

Обеспечение экономической безопасности предприятия можно рассматривать как процесс предупреждения различных потерь, который предусматривает определенные средства, способы и приёмы для своевременной идентификации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и деструктивных факторов, которые их порождают.

В процессе исследования систематизированы основные деструктивные факторы, формируемые в системе бухгалтерского учёта предприятия и влияющие на эффективность обеспечения экономической безопасности, представленные на рис.

Как видно из рис., к внутренним факторам отнесено эффективное применение методологических и методических принципов, способов бухгалтерского учёта, предусмотренных учётной политикой предприятия; отсутствие или несовершенство документооборота, организации внутреннего контроля, внутренних стандартов; нарушения при проведении инвентаризации имущества и обязательств; несоблюдение требований к сохранению и защите информации при технической обработке информации; нарушение требований действующего законодательства при формировании исходной информации на уровне финансовой и налоговой отчётности; противоправные действия персонала предприятия, приводящие к хищению имущества; недостаточная квалификация персонала бухгалтерской службы. К внешним факторам, которые не способствуют эффективному решению задач обеспечения экономической безопасности, необходимо отнести: утечку конфиденциальной информации

предприятия; изменения законодательства, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность предприятия; организацию ведения бухгалтерского учёта за пределами компании (аутсорсинг). Факторы, связанные с содействием утечки конфиденциальной информации предприятия, которая находится в системе бухгалтерского учёта, могут вызвать угрозу разглашения такой информации. Специалистами установлено, что потеря 20% информации, которая является коммерческой тайной, приводит к банкротству предприятия в течение месяца в шестидесяти случаях из ста [2].

Источники угроз экономической безопасности предприятия, формирующейся в системе бухгалтерского учёта	
Неэффективное применение методологических и методических принципов, способов бухгалтерского учёта, предусмотренных учётной политикой предприятия	
Отсутствие или несовершенство документооборота, организации внутреннего контроля, внутренних стандартов	
Нарушения при проведении инвентаризации имущества и обязательств	
Несоблюдение требований к сохранению и защите информации при технической обработке информации	
Нарушение требований действующего законодательства при формировании исходной информации на уровне финансовой и налоговой отчётности	
Противоправные действия персонала предприятия, приводящие к хищению имущества	
Недостаточная квалификация персонала бухгалтерской службы	
Утечка конфиденциальной информации предприятия	
Изменения законодательства, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность предприятия	
Организация ведением бухгалтерского учёта за пределами компании (аутсорсинг)	

Рис. Источники угроз экономической безопасности предприятия, формируемые в системе бухгалтерского учёта

На предприятии необходимо организовать не просто защиту его экономической безопасности в обычном, традиционном понимании этой деятельности, а создать принципиально новую, построенную на основе внедрения инновационных подходов интегрированную систему защиты. Эта система должна включать все внутренние ресурсы предприятия, которые можно использовать как в целом для создания безопасных условий для деятельности предприятия, так и для противодействия конкретным угрозам, которые возникают как внутри предприятия, так и в его внешней среде. В своей деятельности по обеспечению экономической безопасности она должна использовать современные технологии, технические средства, методы и методики мониторинга, анализ и оценку угроз в сфере экономики, прогнозирование их возможного изменения, а также возникновения и самое главное - эффективно противодействовать им. Все элементы системы экономической безопасности на основе единой концепции должны быть объединены в общую стратегию экономической безопасности, которая способна дать синергетический защитный эффект [3]. Это предполагает

формирование оптимальной организации бухгалтерской учёта в качестве учётной составляющей информационно-аналитического обеспечения системы экономической безопасности, что побуждает к совершенствованию выбора способов и методов отражения хозяйственных фактов и их экономической целесообразности при формировании учётной политики.

Обязательным этапом формирования учётной политики является разработка комплекса мероприятий по нейтрализации воздействия внешних и внутренних угроз в системе бухгалтерского учёта.

В комплекс мероприятий необходимо включить на организационном уровне:

определение порядка обработки информации на каждом этапе (бумажный или электронный вариант, персональная ответственность специалистов, места, сроки хранения информации)

разграничение прав доступа к информации специалистов в соответствии с их функциональными обязанностями;

повышение квалификационного уровня учётных специалистов (проведение тренингов, аттестаций и т.п.);

Технический уровень должен содержать такой комплекс мероприятий:

обеспечение защиты учётной информации (использование лицензионного программного обеспечения, порядка хранения информации на электронных носителях);

соблюдение неразглашения коммерческой тайны работниками бухгалтерии.

На методическом уровне следует осуществить надлежащую организацию службы внутреннего контроля компании.

Таким образом, анализ современных форм и процедур организации бухгалтерского учёта свидетельствует о наличии в этой сфере деятельности предприятия условий для проявления деструктивных факторов, порождающих опасности и угрозы, а также снижающих эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия. В исследовании был идентифицирован и систематизирован ряд таких факторов, которые классифицированы по субъектам влияния и особенностям организации бухгалтерского учёта предприятия.

Литература

1. Сорока, Л.С. *Экономная безопасность и учётная система: оценка научных исследований* / Л.С. Сорока // *Институт бухгалтерского учёта, контроля и анализа в условиях глобализации: международный сборник научных трудов.* – 2015. – №4. С. 127-128.

2. Райзберг, Б.А. *Современный экономический словарь* / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.

3. Захаров, А.И. *Синергетический эффект в системе экономической безопасности предприятия* / А. И. Захаров // *Вестник Черкасского университета.* – №1. - 2016. – С. 38-44

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ АРМ-БУХГАЛТЕРА

*Куцырина В.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд.экон.наук., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Наличие производственных запасов составляет основу деятельности предприятия. В целях осуществления точного и полного отражения в системе бухгалтерского учета операций с материально-производственными запасами следует руководствоваться законодательными документами Донецкой Народной Республики, Указами Главы Донецкой Народной Республики, постановлениями Народного Совета, нормативными актами и так далее. Одним из самых важных аспектов контроля на предприятии является аудит. Аудит представляет собой проверку сохранности и правильной организации бухгалтерского учета производственных запасов. Следовательно, организация бухгалтерского учета и аудита материально-производственных запасов является жизненно необходимой для эффективного функционирования предприятия.

Целью исследования является изучение особенностей учета и аудита запасов предприятия в условиях АРМ-бухгалтера, разработка рекомендаций по совершенствованию учета запасов в организации в условиях АРМ-бухгалтера.

Задачами исследования являются следующие:

- изучить состав и виды материально-производственных запасов предприятия;
- изучить учет производственных запасов на предприятии в условиях АРМ-бухгалтера;
- рассмотреть аудиторскую проверку сохранности и использования производственных запасов на предприятии;
- предложить мероприятия по совершенствованию учета и аудита производственных запасов в условиях АРМ-бухгалтера.

Изучению организации бухгалтерского учета материальных запасов на предприятиях посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей таких, как Гаджинский А. М., Бутынец Ф. Ф., Лень В. С., Голов С. Ф., Лишиленко А. В., Палий В. Ф. и др. Авторами книг об организации аудита являются Аксененко А. Ф., Данилевский Ю. А., Родионова В. М., Руф А. Я., Солодов А. К. и другие.

Производственные запасы занимают одно из основных мест на предприятии. Поэтому имеет значение правильное документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей. Организация бухгалтерского учета запасов является ответственным процессом, который предоставляет необходимую информацию учета, контроля и оперативного управления движением материальных ценностей. От этого зависит

правильность списания стоимости запасов на производство, отображение в отчетности [1]. Для обеспечения бесперебойной деятельности необходимыми материальными ресурсами на предприятии создается специализированный склад для хранения материалов, топлива, запасных частей и других материалов. Бухгалтерский учет производственных запасов имеет тесную взаимосвязь со складским учетом. Учет производственных запасов на складе совместно с бухгалтерией ведется по каждому складу, подразделению, а внутри них по каждому наименованию (номенклатурному номеру), группам материалов и субсчетам бухгалтерского учета. Также на складе и в бухгалтерии осуществляется учет производственных запасов в натуральном и денежном выражении. После оформления документов по приходу и расходу материалов, кладовщик сдает всю первичную документацию с составленными им материальными отчетами в бухгалтерию для дальнейшей обработки информации в условиях АРМ-бухгалтера.

При организации учета производственных запасов предприятия в условиях АРМ-бухгалтера учет ведется по видам, группам и подгруппам. На основе первичных документов составляются оборотные ведомости в прикладной программе 1С:Бухгалтерия. При автоматизированном учете программа позволяет формировать вышеуказанные сведения по группам и подгруппам материалов, а так же по отдельным их видам и сортам. Данный вид учета позволяет формировать сведения за любой период, что существенно облегчает работу бухгалтера.

Одним из наиболее эффективных видов контроля является аудит. Аудит на предприятии производится с целью проверки состояния бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, соответствия финансово-хозяйственных операций действующему законодательству и достоверности отчетности. Одним из основных способов аудита производственных запасов на предприятии является инвентаризация товарно-материальных ценностей [2].

Цель аудиторской проверки учета производственных запасов состоит в подтверждении достоверности данных по наличию и движению ТМЦ, целевого использования запасов, в правильности их оприходования, оценки, хранения, оформления операций по производственным запасам в соответствии с нормативными актами Донецкой Народной Республики.

К документам, регулирующим учет материально-производственных запасов, относятся следующие:

1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9, утвержденный приказом МФУ от 20.10.99 г. № 246.

2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов: утвержденные приказом МФУ от 10.01.2007 г. № 2.

3. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», принят 27.02.2015г.

4. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», принят 25.12.2015г.

5. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций утвержденный приказом

МФУ от 30.11.99 г. № 291.

6. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций утвержденная приказом МФУ от 30.11.99 г. № 291.

С целью получения достоверности информации аудитор изучает все нормативные документы, касающиеся порядка приема, учета, хранения и отпуска ТМЦ, в частности, положения по учету материалов, тары, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, о порядке выдачи доверенностей ТМЦ и другие. При проведении аудита имеет особое значение необходимость проверки положения учетной политики по учету товарно-материальных ценностей, которые отражены в документе «Учетная политика».[3]

Теория аудита материальных ценностей содержит ряд этапов. На первом этапе проверка начинается с анализа их оценки, так как в фактическую себестоимость приобретенных материалов включаются – стоимость приобретения самих материалов, транспортно-заготовительные расходы, уплачиваемые комиссионные вознаграждения, таможенные пошлины, оплата услуг по транспортировке, доставке и хранению приобретенных ТМЦ. Аудитор должен исключить возможность включения в стоимость материалов расходов не имеющих прямого отношения к приобретенным материалам, например, на содержание складов, отделов снабжения и сбыта или расходы на командирование работников для оформления договоров на поставку материалов, которые включаются в состав общехозяйственных расходов. Второй этап включает три главные составляющие направления проверки, а именно: инвентаризация товарно-материальных ценностей, проверка правильности их оприходования, анализ списания.

Инвентаризация ТМЦ является основной частью аудита на тех предприятиях, где сумма запасов является значительной величиной. Неверная организация бухгалтерского учета запасов (преднамеренное или непреднамеренное искажение данных) сказывается как на финансовых результатах предприятия, а также на балансе в целом. Отсутствие объективной информации о состоянии и стоимостной оценке товарно-материальных ценностей негативно отражается на финансовом состоянии предприятия.

Для улучшения работы предприятия аудиторские проверки имеют важное значение. Они помогают выявить недостатки и упущения в учёте материально-производственных запасов, а также в составлении отчётности в целом.

Литература

1. Голов, С.Ф. *Бухгалтерский учет в Украине: анализ состояния и перспективы развития* /С.Ф. Голов // *Монография*. – Киев: Центр учебной литературы, 2007. – 522 с.

2. Лишиленко, А.В. *Бухгалтерский учет : учебник (на украинском языке)* / А.В. Лишиленко. - 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Центр учеб. лит. 2014. – 670 с.

3. Фуад Сулейман Махмуд Аль Фасфус. *Учет и аудит запасов: мировая практика и особенности в Украине: автореферат дисс. канд. экон. наук, 2013.*

МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА (АИС-БУ)

*Логина П.А., ОП магистратура,
Научный руководитель: Мехедова Т. Н., канд.гос.упр.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последние годы исследователи в области бухгалтерского учёта всё больше обращают внимание на оценку модели обработки данных в автоматизированных информационных системах бухгалтерского учёта (АИС-БУ). Информационные технологии являются как средством реализации модели бухгалтерского учета, так и одним из определяющих факторов ее развития.

Использование в учетном процессе технических средств обработки информации всегда связано с решением главного вопроса – распределением работ между человеком и машиной. На современном этапе развития бухгалтерской науки форму бухгалтерского учета, органично связанную в процессе формирования информационной учетной системы с использованием современных технических средств, стали называть компьютерной [1].

Формирование системы автоматизированного бухгалтерского учёта фундаментируется на принципах однократности регистрации, унифицированности обработки информации, автоматизации аналитичности учёта, возможности ведения альтернативных учётных стандартов.

Исходя из понятия автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета (АИС-БУ), процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет применения специальных методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных, коммуникационных и других технических средств в целях получения и доставки информации, необходимой специалистам-бухгалтерам для решения задач управленческого и финансового учета [2]. Предметная область, в качестве которой выступает бухгалтерский учет как функция управления предприятием, ограничена в трёх составных элементах: информации, переработке информации, а также персонале.

При функционировании системы автоматизации учета процесс обработки информации сводится к циклически повторяемой в каждый отчетный период последовательности действий [3]. В следствии этого процесс автоматизации происходит в такой последовательности: 1) формирование базы учетности; 2) обобщение данных и формирование текущих регистров и внутренних отчетов; 3) формирование отчетности за отчетный период.

Для построения модели обработки данных в АИС-БУ необходимо иметь представление об осуществляемых бухгалтерских действиях. Действия делятся на две группы: одноразовые (связаны с бухгалтерскими проводками в момент создания предприятия, реорганизации и т.д., то есть неповторяемые

бухгалтерские проводки) и текущие (осуществляемые регулярно и постоянно в процессе учёта) действия. Рассмотрим модель АИС-БУ на примере т.н. простых проводок (проводка и время), но наряду с основными индивидуальными реквизитами хозяйственных операций (наименование материала, единица измерения и т.д.).

На рис. 1 изображена модель системы одноразовых бухгалтерских работ по АИС-БУ.

Рис 1. Система одноразовых бухгалтерских работ по АИС-БУ

В системах компьютерного учета первичные бухгалтерские действия автоматизированы (за исключением идентификации фактов по времени) и зависят от реализуемой в системе технологии первой стадии учетных работ [4].

На рис. 2 изображена модель системы текущих бухгалтерских работ по АИС-БУ. При введении информации первоначального баланса о хозяйственных операциях учётная информация становится подвержена движению. Движение выражено в виде учётных записей в регистрах. Регистры в таком виде представляют важнейший элемент бухгалтерского учёта.

Рис 2. Система текущих бухгалтерских работ по АИС-БУ

Таким образом обработка данных бухгалтерского учёта с помощью специализированного программного обеспечения происходит по стандартным процедурам. В связи с этим при разработке алгоритмов обработки собранной экономической информации необходимо обязательно предвидеть согласования форм исходной информации с потребностями персонала, отвечающего за принятие управленческих решений.

В последующих исследованиях целесообразно продолжать изучение концептуальной модели обработки данных в автоматизированных информационных системах бухгалтерского учёта, делая особый упор на деление бухгалтерских действий на группы.

Литература

Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие /А. И. Нечитайло, И. И. Петрова. – М.: Феникс, 2015. – 399 с.

Харитонов С. А. Информационные системы бухгалтерского учета: Учебное пособие /С. А. Харитонов, Е. Л. Шуремов, Д. В. Чистов. – М.: Форум, 2010. – 160 с.

Васина Е. Н. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учёта: Учебное пособие / Е. Н. Васина, Т. Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2011. – 432 с.

Пешкова О. В. Основы алгоритмизации: учебное пособие для студентов бакалавриата / О. В. Пешкова. – И.: БГУЭП, 2013. – 131 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Макаркина С. В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Мехедова Т. Н., канд.гос.упр.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Учет и контроль расчетов по оплате труда на любом предприятии, в учреждении, организации занимает ведущее место в системе бухгалтерского учета. Процесс оплаты труда в бюджетной сфере имеет значительные особенности. В бюджетных учреждениях финансирование выплат на оплату труда, согласно действующему законодательству, осуществляется по отдельным статьям, которые являются защищенными. Следовательно, большое значение имеет не только правильный учет расчетов по оплате труда, но и действенный контроль по его исполнению.

Новые тенденции в сфере управления общественными финансами в соответствии с требованиями международных стандартов государственного сектора требуют изменения подходов к организации систем финансового контроля и аудита и переориентации на системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Однако не все бюджетные учреждения, в том числе образовательные, осуществляют внутренний финансовый контроль и формируют отдельные структурные подразделения по его осуществлению. Вместе с тем, именно внутренний контроль необходим для решения проблем в механизмах управления и контроля за финансовой деятельностью бюджетного учреждения, особенно при учете и контроле внебюджетной деятельности [1, с. 374].

Основная деятельность бюджетных учреждений полностью или частично финансируется за счет средств бюджета на основе смет доходов и расходов. Обязательным условием является открытие финансирования по смете и ведение бухгалтерского учета и отчетности в порядке, предусмотренном для бюджетных организаций.

Осуществление внутреннего финансового контроля в государственных образовательных учреждениях может быть организовано путем создания соответствующих служб или при привлечении независимых аудиторов (специализированные организации) на договорной основе. В таком случае контрольные функции для целей самоконтроля могут распределяться между подразделениями учреждения и возлагаться на создаваемые внутренние комиссии [2, с. 1026].

Инструментом внутреннего контроля всех направлений жизнедеятельности и функционирования организации для бюджетных учреждений, которые финансируются непосредственно из Республиканского

или местного бюджета, а также могут получать средства из других специальных фондов, является внутренний аудит.

Внутренний аудит в организациях государственного сектора – это деятельность по независимой оценке эффективности и надёжности внутреннего финансового контроля в государственном органе (органе местного самоуправления) и подведомственных ему организациях государственного сектора, степени достижения показателей соответствующих государственных программ, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности.

Целями внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности и надёжности внутреннего финансового контроля, подготовка рекомендаций по его совершенствованию;
- оценка достоверности управленческой, бухгалтерской (бюджетной) отчетности, разработка рекомендаций по совершенствованию процедур ведения учёта и формирования отчетности;
- оценка эффективности бюджетных расходов, подготовка рекомендаций по их оптимизации [3, с. 163].

Задачи службы внутреннего аудита (внутреннего контроля) меняются в зависимости от специфики деятельности организации, среды ее функционирования и требований руководства.

Для создания независимого отдела внутреннего контроля в бюджетной организации необходимо:

- разработать Положение об отделе внутреннего контроля;
- определить должностных лиц, осуществляющих контроль, то есть субъекты контроля, а также объекты контрольной деятельности;
- разработать соответствующие локальные акты, регулирующие права, обязанности и ответственность должностных лиц;
- определить формы, виды и методы внутреннего контроля.

Для эффективного выполнения функций, возложенных на отдел внутреннего контроля, должно быть разработано методическое обеспечение его деятельности. Необходимо определить План контрольных мероприятий, периодичность их проведения, программы контрольных процедур по отдельным объектам учета, методику оценки существенности выявленных искажений, состав рабочей документации внутренних контролеров, формат отчета по результатам внутренних проверок [1, с.376].

Кроме того, должны быть определены контрольные процедуры, направленные на проверку достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по отдельным бюджетным счетам.

Важную роль в системе внутреннего контроля играет организация и методика внутреннего аудита расчетов по оплате труда бюджетных учреждений, так как учет труда и его оплаты является трудоемким процессом, который связан с обработкой большого количества первичной информации, имеет много однотипных операций, осуществление которых требует много времени.

В программу внутреннего контроля расходов на оплату труда, производимых за счет бюджетных и внебюджетных средств, целесообразно

внести перечень следующих контрольных процедур: контроль наличия и правильности составления штатного расписания; контроль наличия и правильности оформления тарификационного списка; контроль соответствия фактически установленных должностных окладов, надбавок и доплат утвержденному штатному расписанию; контроль наличия первичных документов по учету заработной платы и правильности их оформления; контроль расчетов по начислению должностных окладов, почасовых выплат и премий, производимых за счет бюджетных и внебюджетных средств; контроль по выплатам, производимым из расчета средней заработной платы; контроль правильности удержания подоходного налога из заработной платы; контроль правильности начисления единого социального взноса на ФОТ; контроль обоснованности прочих удержаний из заработной платы (алименты, исполнительные удержания, профсоюзные взносы, недостачи и т.п.); проверка своевременности выплат заработной платы; контроль синтетического учета расчетов по заработной плате; сверка данных учетных регистров по учету заработной платы с показателями отчетов и баланса

Результаты процедур внутреннего контроля должны документально оформляться. С этой целью должны быть заранее определены формы рабочих документов.

По результатам аудиторской проверки расчетов по оплате труда аудитор должен предложить механизм исправления выявленных ошибок, прежде всего, с целью избежания финансовых санкций при дальнейших проверках контролирующих органов

Таким образом, с целью эффективного учета и использования бюджетных и внебюджетных средств в бюджетных учреждениях необходимо создавать собственную службу внутреннего аудита.

Повседневный внутренний аудит позволит предотвращать ошибки, мошенничество, обнаруживать фальсификацию финансовой отчетности и минимизировать риски получения штрафных санкций.

Литература

1. Дьяченко, Е. Ю. Особенности финансового контроля в бюджетных образовательных организациях высшего образования/ Е. Ю. Дьяченко// *Теория и практика общественного развития*. – 2013. – № 10. – С. 373–377.

2. Гварлиани, Т. Е. Организационные аспекты внедрения внутреннего финансового контроля (аудита) в бюджетных учреждениях высшего профессионального образования/ Т. Е. Гварлиани, С. А. Томских, М. С. Оборин // *Международный бухгалтерский учет*. – 2017. – Т. 20, № 17. – С. 1024–1038.

3. Васина, Н. В. Проблемы нормативного регулирования и методическое обеспечение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в учреждениях государственного сектора / Н. В. Васина, А. Н. Данилов, Н.Г. Иванова // *Наука о человеке: гуманитарные исследования*. – 2017. – С.160–167.

УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ

*Осыченко А.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность темы заключается в том, что в условиях современного общественного развития существует необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию учета запасов на производственных предприятиях. Так как, они участвуют в производственном процессе единожды и переносят свою стоимость на конечную продукцию полностью. Анализ поступления материальных ценностей и их использования и реализация является основным участком аналитической работы предприятия, которая обеспечивает определение и контроль точности и объективности основного показателя деятельности предприятия.

В зарубежных странах концепция производственных запасов несколько отличается от концепции учета в Донецкой Народной Республике и имеет свои специфические особенности в силу специфики национальной системы учета и регулирования.

В работах зарубежных экономистов используются понятия «товарно-материальные активы», «товарно-материальные запасы», «запасы», «материалы», «товарные запасы», а такая концепция, как «запасы», не применяется. Эти авторы, как правило, рассматривают только запасы товаров, предназначенных для продажи в течение одного обычного делового цикла. Однако они указывают, что запасами предприятия являются только те, которые находятся в его собственности. Различия в определении понятия «запасы» в разных странах приведены в табл. 1.

Таблица 1

Определение понятия «запасов» в разных странах

№ п/п	Страна	Определение понятия «запасы»
1	ДНР	Активы, предназначенные для производства продукции, услуг или перепродажи за короткий период времени
2	Россия	Активы, используемые в качестве сырья, материалов при производстве товаров, работ и услуг, предназначены для продажи, для управленческих нужд предприятия
3	США	Активы, предназначенные для продажи в течение одного рабочего цикла или используемые в течение одного производственного цикла
4	Германия	Предметы, предназначенные для кратковременного использования или перепродажи
5	МСФО 2	Активы, предназначенные для использования в обычном хозяйственном процессе в процессе производства

Если в Донецкой Народной Республике, согласно П(С)БУ 9 «Запасы», запасы являются активами, предназначены для производства, услуг или для перепродажи в течение короткого периода времени, то в США запасы представляют собой активы, предназначенные для продажи в течение одного нормального бизнес-цикла или используемые в течение одного производственного цикла [1]. ПБУ 5/01 Российской Федерации определяет состав активов, аналогичный составу активов в соответствии с П(С)БУ 9 «Запасы», при условии их использования в течение одного производственного цикла [2]. В нормативных документах Германии определение термина «запасы» не дается, однако термин всегда понимается как предметы, предназначенные для краткосрочного использования или перепродажи.

Рассмотрим особенности методов оценки запасов в некоторых странах (рис.1).

Рис.1. Методы оценки запасов в различных странах мира

В британской системе бухгалтерского учета определение термина «запасы» цитируется аналогично определению ОПБУ США, за исключением следующего лингвистического признака. В американской бухгалтерской литературе такие активы называются термином «*inventory*». В Великобритании акции называются терминами «*stock*», тогда как в американской литературе «*stock*» являются акциями. В МСФО (IAS) 2 «Запасы» запасы понимают активы, которые предназначены для использования в ходе обычной хозяйственной деятельности в процессе производства, для продажи или в виде материалов для потребления при оказании услуг [3].

Сравнивая термин «резервы» можно утверждать, что понятие «запасы» в соответствии с международными и республиканскими стандартами имеет аналогичное значение. Анализ бухгалтерской и экономической отечественной и зарубежной литературы показывает, что положение об определении имени объекта исследования является дискуссионным.

В исследовании проблемы ресурсосбережения ученые и практики уделяют значительное внимание экономии материальных ресурсов, в частности переработке отходов производства и потребления.

Как уже отмечалось ранее, проблема эффективного использования материальных ресурсов в производстве требует детального рассмотрения экономической сущности понятия «материальные ресурсы». Учитывая это, отнесение в состав материальных ресурсов предметов потребления правомерно только тогда, когда они как готовая продукция становятся предметами труда в процессе распределения снабженческо-сбытовыми организациями.

Производственные запасы в полной мере раскрывают сущность экономической категории, при этом сосредоточивая внимание на следующих факторах: отношении к активам предприятия (часть материальных активов); происхождении (приобретенные или самостоятельно изготовленные); 3) сроке полезного использования (принимают участие в производстве в течение одного производственного цикла); порядка признания расходов от их использования (полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции).

Общепринятая классификация внедряется на предприятия Донецкой Народной Республики, однако не исключено, что унифицированная классификация производственных запасов для каждого отдельного предприятия не рекомендована из-за отраслевых особенностей, поэтому рассматривать этот вопрос необходимо именно с учетом специфики производства этих предприятий.

Таким образом, при изучении нормативной базы ДНР П(С)БУ 9 «Запасы» и МСФО 2 «Запасы», было исследовано: условия признания запасов и связанные с ними основные концепции; рекомендации по использованию методов оценки запасов; раскрытие информации в формах финансовой отчетности.

Литература

1. *Запасы: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9, утвержденный приказом МФУ от 20.10.1999 № 246, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99>*

2. *Учет материально производственных запасов: ПБУ 5/01, утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001 N 44н [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/569b43a13c040cfc64ff5806d5838fd8976c69e8/*

3. *Запасы: Международные стандарты финансовой отчетности 2, подписан Президентом закон от 05.10.2017 г. № 2164 о совершенствовании бухучета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://allegri.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/02-МСФО-IAS-2-Запасы.pdf>*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РАСЧЕТОВ С ФОНДАМИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

*Петрухина М.Ю., ОП магистратура
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В Донецкой Народной Республике проблемами для развития внутреннего аудита стали отсутствие разработки всестороннего, системного подхода и связанных с ним комплексных решений со стороны методического обеспечения. Методическое обеспечение предоставит практические условия для создания и эффективного функционирования служб внутреннего аудита на предприятиях и в организациях.

К проблемным вопросам аудита в целом следует отнести: недостаточную разработанность методических основ, отсутствие опыта аудиторской деятельности в области внутреннего контроля, дефицит квалифицированных аудиторских кадров в связи со сложившейся в республике ситуацией, недостаточно освоенный рынок аудиторских услуг, отсутствие типовых форм рабочих документов аудитора, методических рекомендаций по вопросам автоматизации аудита при использовании на предприятии и в организации компьютерных программ по бухгалтерскому учету и пр.

Практика показывает, что предприятия не всегда добросовестно осуществляют расчёты с фондами социального страхования. В связи с этим возникает необходимость разработки новых методик, а как следствие и методов работы.

При проведении проверки расчетов с фондами социального страхования для организации качественной аудиторской деятельности следует придерживаться основных профессиональных правил работы аудитора, а именно: отказаться от аудиторской проверки, при сомнении в достаточном уровне своей компетенции, понимать организационную сущность учета и внутреннего контроля для оценки аудиторского риска и планирования своей работы, составлять и пересматривать планы в процессе проведения аудиторской проверки по мере необходимости, в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета документировать свою работу, на основе проведенной аудиторской проверки уточнять или пересматривать свои заключения, в аудиторском отчете описать четкое письменное мнение о финансовой информации, составить его по форме представления информации о причине и следствии [1].

При проведении внутреннего аудита расчетов с фондами социального страхования, аудитору необходимо составить общий план аудита и документально его оформить, описать в нем порядок проведения аудиторской проверки и определить предполагаемый объем. Общий план аудита служит

руководством при разработке программы аудита, поэтому он должен быть очень подробным. Стоит учесть, что форма и содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности проверяемого предприятия, сложности проверки и конкретных методик, применяемых аудитором. План аудиторской проверки расчетов с фондами социального страхования должен содержать заранее определенные виды работ, период их проведения, а также их исполнителей. Общий план внутреннего аудита представлен в табл.1.

Таблица 1

Общий план внутреннего аудита

Проверяемая организация: _____
 Период аудита: «__» _____ 20__ г.- «__» _____ 20__ г.
 Аудитор : _____

№ п/п	Планируемые виды работ	Источник информации
1.	Аудит начисления фонда оплаты труда	
2.	Аудит правильности применения тарифов страховых взносов	Учетная политика, регистры бухгалтерского учета, расчетно-платежные ведомости, платежные поручения, выписки банка, отчетность во внебюджетные фонды
3.	Аудит своевременности и полноты перечисления единого взноса	
4.	Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете операций начисления единого взноса	
5.	Аудит правильности и своевременности составления форм отчетности во внебюджетные фонды и органы Министерства доходов и сборов	
6.	Подготовка заключения	Аудиторское заключение

Конкретная методика проведения аудиторской проверки поможет эффективно сократить время на ее проведение. Для этого необходимо определить состав контрольных процедур, представляющих собой программу аудиторской проверки.

Программа, которая выступает в роли четкой и подробной инструкции, является средством для контроля качества проделанной работы аудитора.

Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы, отражаются в рабочих документах. Они являются фактическими материалами для составления аудиторского заключения.

Исследования показали, что методике оформления аудиторского заключения необходимо уделять большое внимание, так как именно оно обязано всесторонне осветить выявленные проблемы и довести их до руководства проверяемого предприятия или организации, описать способы решения и устранения этих нарушений [2, 3].

Для совершенствования процедуры формирования информации об аудиторской проверке расчетов с фондами социального страхования, можно предложить оформить аудиторское заключение в карточке, представленной в табл.2.

Карточка замечаний аудитора

Номер карточки замечаний №_

Раздел бухгалтерского учета:

Наименование нарушения _____

Раздел	Содержание
1. Оформление в бухгалтерском учете	Указать содержание ошибки и ее отражение в бухгалтерском учете
2. 2. Суть замечания аудитора	Раскрыть сущность выявленной ошибки, которая может нарушать методологию учета расчетов с фондами социального страхования или противоречить действующему законодательству, что может повлечь за собой штрафные санкции
3. Информационный источник	Отобразить ссылку на документ, в котором обнаружена ошибка
4. Нормативно-правовая база	Указать пункт в нормативном документе, согласно которому была дана рекомендация по исправлению выявленной ошибки в учете
5. Правильное оформление в бухгалтерском учете	Дать рекомендации по правильному отражению операций в бухгалтерском учете
6. Порядок исправления	Дать рекомендации по исправлению ошибки, которая была выявлена в расчетах или отчетности

Предложенная карточка замечаний аудитора систематизировано раскроет и доведет информацию о замечаниях и рекомендациях аудиторской проверки расчетов с фондами социального страхования до руководителя проверяемого предприятия или организации.

В целом внутренний аудит будет эффективен при правильном и качественном сочетании методов контроля. Применение методов фактической и документальной проверки, а также метода экономического анализа поможет оптимизировать проведение внутреннего аудита.

Литература

1. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / Арабян К.К. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2016. – 335с. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25758889>

2. Юдинцева, Л.А. Аудиторское заключение: исторический и международный аспекты нормативного регулирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/auditorskoe-zaklyuchenie-istoricheskii-i-mezhdunarodnyu-aspekt-normativnogo-regulirovaniya/viewer>

3. Ржаницына, В.С. Аудиторское заключение: требования новых стандартов // Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». 2011. – №3 – С. 12 - 18.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Попова М.В. ОП бакалавриата

*Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук,
заведующий кафедрой учёта и аудита*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы обусловлена тем, что себестоимость продукции, которая характеризует затраты предприятия на производство и реализацию, служит основой для измерения затрат ресурсов и выручки, то есть определяет самоокупаемость предприятия, которая является фундаментальной характеристикой хозяйственного расчета и рыночных отношений.

Себестоимость - это стоимостная оценка используемых в производстве продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, понесенных затрат на приобретение товаров, других затрат на производство продукции и сбыт [4].

Себестоимость характеризует успехи и неудачи каждого предприятия в организации производства продукции и её реализации. Если стоимость подобного или аналогичного товара у конкурентов ниже, то это означает, что на данном предприятии производство, управление и маркетинг были организованы нерационально.

Основной целью стоимостного анализа себестоимости продукции, работ и услуг является выявление нерациональных, неэффективных затрат, а также разработка способов их снижения или устранения вообще.

Задачами анализа себестоимости продукции являются: оценка обоснованности и интенсивности плана по себестоимости продукции, производственных и эксплуатационных затрат на основе анализа стоимостного поведения; установление динамики и степени выполнения плана по себестоимости; выявление факторов, повлиявших на динамику стоимостных показателей и выполнения плана по ним, масштабы и причины отклонений фактических затрат от запланированных; анализ затрат на отдельные виды продукции; выявление резервов для дальнейшего снижения себестоимости [6].

На предприятиях возникает необходимость определения себестоимости с точки зрения ее экономической сущности, которая определяется рядом экономических принципов:

1. Отношение к внедрению на предприятии. Суть этого принципа заключается в том, что в себестоимость продукции входят расходы, связанные с процессом производства и реализации продукции.

2. Разница между эксплуатационными (текущими) и капитальными затратами. Текущие расходы потребляются в одном экономическом цикле и относятся к производственным ресурсам.

3. Предположение о временной достоверности фактов хозяйственной деятельности. Суть этого принципа заключается в том, что факты хозяйственной деятельности предприятия включаются в отчетный период, в котором они произошли, независимо от оплаты наличными или фактического времени получения, связанного с этими фактами.

4. Предположение об имущественной самостоятельности предприятия. Согласно этому принципу обязательства и имущество предприятия существуют отдельно от имущества и обязательств владельцев этого же предприятия [5].

Анализ себестоимости продукта важен в системе управления как затратами, так и предприятием в целом. Он позволяет изучать их динамику, определять отклонения фактических затрат от нормативных и устанавливать их причины, выявлять резервы снижения себестоимости продукции и разрабатывать мероприятия по их реализации, оценивать эффективность работы предприятия в целом и отдельных его структурных подразделений, внедрять мероприятия по материальному стимулированию персонала за достигнутые результаты в экономии производственных ресурсов.

За многовековую историю развития производственной деятельности учёные и практики разработали более десятка методов учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Традиционными методами калькулирования себестоимости на сегодняшний день являются такие, как нормативный, попроцессный, попередельный и позаказный методы. Однако в условиях глобализации и информатизации указанные методы не обеспечивают полноценное удовлетворение потребностей в эффективном управлении. Это связано с тем, что традиционные методы разрабатывались в условиях, когда доминирующими факторами производства являлись труд и материалы, и учет и распределение накладных расходов осуществлялся на базе прямых трудовых затрат.

В целом, анализ последних работ показал, что авторы рекомендуют на основе опыта зарубежных стран расширить круг используемых методов учёта затрат для устранения ограничений традиционных систем калькулирования. В статье «Проблемы учёта производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции в промышленности» Ирина Белоусова и Николай Чумаченко предлагают новый подход к классификации методов калькулирования производственных затрат путём выделения трёх групп: 1 – по подходу к основам калькуляции (калькулирование по видам деятельности и функционально-ориентированное калькулирование); 2 – по степени оперативности выявления затрат (стандарт-кост и калькулирование фактических затрат с выделением отклонений от норм); 3 – по полноте затрат (директ-костинг и калькулирование полных затрат) [3, с.103].

В работе экономических и учётных служб предприятий важнейшее место отводится анализу себестоимости продукции. Рассмотрим основные подходы к анализу, предложенные в [1]:

1. Анализ производственных затрат - позволяет получить универсальные показатели, которые рассчитываются на производстве в любой отрасли и сфере деятельности, характеризуют уровень производственных затрат для

предприятия в целом и необходимы для оценки динамики изменения затрат во времени, поэтому их широко используют в планировании и управлении.

2. Анализ затрат по статьям калькуляции и элементам затрат. Такой подход к анализу затрат требует изучения структуры затрат по статьям и элементам в комплексе. Анализ по статьям калькуляции показывает, на каких участках производства были осуществлены те или иные затраты. При проведении анализа затрат по экономическим элементам можно увидеть, какой элемент в затратах компании является наиболее весомым. Проведение детального анализа структуры затрат по элементам в динамике позволяет оценить тенденции изменений в деятельности организации и дает возможность принимать обоснованные и эффективные управленческие решения [1].

Большинство компаний стремятся максимизировать прибыль, а это невозможно без анализа себестоимости продукции в целом по компании, индивидуальных затрат на производство и продажу по конкретным видам продукции и услуг, отдельным структурным подразделениям и центрам ответственности, определения резервов для снижения затрат и реализации мероприятий по их снижению. Только всесторонне проанализировав производственные, коммерческо-сбытовые и административные затраты и правильно определив резервы их сокращения, предприятие сможет достичь своих тактических и стратегических целей и не проиграть в конкурентной борьбе.

Литература

1. Бардовский, В.П. Экономика / В.П. Бардовский. - М.: Изд-во Форум. - Инфра-М. - 2016. - 672 с.

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студентов бакалавриата / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 369 с.

3. Белоусова И. Проблемы учёта производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции в промышленности / И. Белоусова, Н. Чумаченко // Бухгалтерский учёт и аудит. — 2009. — № 4. — С. 3–10.

4. Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики. Утверждён Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03 июня 2015 года № 10-41 (в редакции Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 09 июля 2019 г. № 15-1)

5. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 344 с.

6. Экономика организации (предприятия): учебник: для высших учебных заведений по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 290 с.

ФОРМИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

*Рябокоть О.О., ОП магистратура,
Научный рукоодитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современный этап экономического развития страны характеризуется значительным замедлением платежного оборота, что приводит к увеличению дебиторской задолженности на предприятиях, поэтому важной задачей для любого субъекта хозяйствования является эффективное управление дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию его общего размера и обеспечение своевременного взыскания задолженности.

Распространенной причиной в экономике ДНР является формирование значительных сумм дебиторской задолженности субъектами хозяйствования, качество которых значительно ухудшилось из-за негативного влияния на платежеспособность организаций макроэкономического финансового кризиса. Учитывая относительно низкий уровень текущей и предполагаемой платежеспособности, хозяйствующие субъекты вынуждены в первую очередь решать свои собственные проблемы «выживания», игнорируя своевременность выполнения своих финансовых обязательств по выплатам контрагентам. Поэтому для предприятий ДНР задача повышения эффективности управления дебиторской задолженностью является весьма важной и актуальной.

Дебиторская задолженность – неотъемлемая часть хозяйственной деятельности любого предприятия. Преобладание ее части в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость субъектов предпринимательства и повышает риск их финансовых потерь. Рациональное ее использование способствует росту объемов реализации продукции (товаров, работ, услуг), расширению рынка сбыта, а, следовательно, и увеличению прибыли. Однако необоснованно большие суммы дебиторской задолженности отрицательно сказываются на результатах деятельности предприятия, поскольку это приводит к недостаточности собственных оборотных средств, в результате чего сдерживается нормальное развитие компании [1].

Современные условия рыночной экономики требуют от предприятий постоянного поиска новых покупателей и потребителей, а также срочных продаж продукции.

Анализ научных работ ведущих зарубежных и отечественных экономистов дает все основания утверждать, что среди широкого круга вопросов проблема наличия дебиторской задолженности предприятия, путей ее формирования и структуры остается на данный момент весьма актуальной. Значительное внимание к дебиторской задолженности предприятия объясняется тем, что, с одной стороны, она в равной степени вместе с товарами и материалами входит в

структуру оборотных активов предприятия, а с другой стороны – если в структуре тех же оборотных активов дебиторская задолженность будет занимать большой удельный вес, это может привести к уменьшению финансовой устойчивости компании и увеличить финансовые риски.

Исследование научных подходов к трактовке понятия «дебиторская задолженность» [1] свидетельствует об их разнообразии и определенную несогласованность. Анализ словарных источников подтверждает, что слово «дебитор» происходит от слова «дебет» (виноват) и означает лицо, получившее заем. Первоначально понятие «дебитор» отождествлялось только с лицом, товаром, деньгами. Современная трактовка понятия «дебиторская задолженность» было предложено в XVIII веке Е. Дегранжем и Дж. Дзаппи. Эти исследователи предложили рассматривать дебиторскую задолженность как один из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия [2].

Теоретическим основанием для рассмотрения сущности понятия «дебиторская задолженность» является раскрытие сущности таких категорий как: «долг», «задолженность», «дебитор», «расчеты».

Так, авторы финансового словаря Загородний А. Г., Вознюк Г. Л., Смывженко Т. С. дают определение задолженности как сумму финансовых обязательств или денежного долга, подлежащего погашению. Мы согласны с мнением авторов о выделении отдельно таких категорий, как обязательства и долг. Долг – это денежная сумма, взятая в ссуду на определенный срок и на определенных условиях. Понятие долга является узким, чем понятие обязательства.

Обязательства в бухгалтерском учете определяются, как оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых, одна сторона обязана осуществить в пользу другой стороны определенные действия или воздержаться от определенных действий, и как сумма средств, которая должна быть уплачена на определенную дату в будущем или существующие (благодаря прошлым операциям или событиям) обязательства предприятия по передаче определенных активов или оказание услуг другому предприятию в будущем. Обязательства существуют только тогда, когда ему соответствует нормативно-правовой документ. То есть, обязательства – это выполнение определенных действий или, наоборот, воздержание от действий. Следует отметить, что Билык М. Д. также различает понятия «обязательство» и «долг», но вместе с тем дает определение долгу как обязательству лица перед другим лицом, что является достаточно корректным.

Категория «обязательства» тесно связана с категориями «расчеты» и «задолженность». При определении термина «расчеты» возникают дискуссии, которые можно выделить в три основные позиции. Согласно первой из них, расчеты – это система взаимоотношений. Сторонники второй позиции считают расчеты непосредственно взаимоотношениями. Третья группа ученых только объясняет экономическую сущность расчетов без указания их определения и отмечает, что расчет – это осуществление платежа за товар, услугу [2]. Задолженность – сумма финансовых обязательств, денежных долгов, подлежащая погашению, возврату в определенный срок.

Другим ключевым понятием, которое раскрывает сущность дебиторской задолженности, является «дебитор». Согласно П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», дебиторы – это юридические и физические лица, которые вследствие прошлых событий задолжали предприятию определенные суммы денежных средств, их эквивалентов или других активов [2].

Следует отметить, что отечественными и зарубежными учеными не было сформулировано единодушного определения сущности понятия «дебиторской задолженности», а только внесены неоднозначности в трактовке категории. Несмотря на все изложенное, законодательно-нормативное и методическое обеспечение учета дебиторской задолженности достаточно обширно, регулируется целым рядом нормативно-правовых актов.

Предприятие может осуществлять самостоятельно управление дебиторской задолженностью посредством использования трудовых, технических и финансовых ресурсов, создание специализированных подразделений анализа и контроля дебиторской задолженности.

Одной из областей управления дебиторской задолженностью на предприятиях должен быть усиленный контроль за ней, что будет способствовать ее сокращению. В целом контроль должен определить:

- наличие и точность регистрации первичных документов;
- состояние дебиторской задолженности в соответствии с критериями;
- правильность классификации дебиторской задолженности и наличие необходимых объяснений в примечаниях к финансовой отчетности.

Современные методы оптимизации дебиторской задолженности – это реинвестирование, основными формами которого являются: факторинг, вексельная форма (переводной вексель), форфейтинг; создание и использование эффективной системы контроля за движением дебиторской задолженности и своевременной инкассацией, контроль организуется в общей системе финансового контроля на предприятии как самостоятельное подразделение; расчет планового объема финансовых ресурсов, которые будут инвестированы в дебиторскую задолженность.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что дебиторская задолженность является одним из важнейших и одновременно сложных элементов управления оборотными активами. Нарушение нормального циклического процесса его образования и погашения может быть не только причиной возникновения проблем на предприятии (снижение рентабельности активов, потеря их ликвидности), но и привести к развитию глобального кризиса неплатежей в экономике.

Литература

1. Граковский, Ю. Дебиторская задолженность: методы расчета резерва сомнительных долгов / Ю. Граковский. – *Справочник экономиста*, 2013. – № 2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://buhgalter911.com/news/news-36290.html>

2. Дебет-кредит: Украинский бухгалтерский портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.dtk.com.ua/>

ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Сазонова М.В. ОП магистратура
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И., к.э.н.
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Реформирование бухгалтерского учета в Донецкой Народной Республике предполагает создание системы республиканских стандартов бухгалтерского учета, основой которых являются Федеральные стандарты бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) для организаций государственного сектора, утвержденные приказами Министерства Финансов Российской Федерации, которые по структуре и содержанию в значительной степени близкие к Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора (далее – МСФО ОС).

В связи с этим актуальным направлением исследований является дальнейший анализ системы бюджетного законодательства, усовершенствование которого способствует внедрению новых экономических механизмов и принципов планирования бюджетных ассигнований, а также комплексного использования программно-целевого метода бюджетирования [1]. Соотношение систем республиканских, российских и международных стандартов учета и отчетности организаций общественного (государственного) сектора представлено в табл. 1.

Таблица 1

Соотношение систем республиканских, российских и международных стандартов учета и отчетности для общественного (государственного) сектора

Проект республиканских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) (Приказ Министерства финансов ДНР от 25.12.2019 № 216)	Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ)	Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС)
1	2	3
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»	«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н)	-
«Основные средства»	«Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н)	МСФО ОС 17 «Основные средства»

Окончание табл. 1

1	2	3
«Аренда»	«Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н)	МСФО ОС 13 «Аренда»
«Обесценивание активов»	«Обесценивание активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н)	МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не генерирующих денежные средства» и МСФО ОС 26 «Обесценение активов, генерирующих денежные средства»
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н)	МСФО ОС 1 «Представление финансовой отчетности»
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н)	МСФО ОС 3 «Учетная политика, изменение оценочных значений и ошибки»
«События после отчетной даты» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«События после отчетной даты» (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н)	МСФО ОС 14 «События после отчетной даты»
«Доходы» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Доходы» (Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н)	МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций (налоги и трансферты)»
«Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н)	МСФО ОС 2 «Отчеты о движении денежных средств»
«Информация о связанных сторонах» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Информация о связанных сторонах» (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н)	МСФО ОС 20 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
«Непроизводственные активы» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Непроизводственные активы» (Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н)	-
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина ДНР от 25.12.2019 № 216)	«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н)	МСФО ОС 24 «Представление бюджетной информации в финансовой отчетности»

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика республиканских, российских и международных стандартов учета и отчетности для бюджетных учреждений. Рассмотрим подробнее Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»,

который определяет единые требования к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в организациях государственного сектора.

В результате изучения данного стандарта, целесообразно рассмотреть состав, определения, критерии признания и оценку объектов финансовой отчетности субъектов сектора государственного управления. К указанным объектам относятся: активы; обязательства; чистые активы; доходы; расходы. Первые три элемента характеризуют финансовое положение субъекта учета, оставшиеся два элемента характеризуют результаты деятельности данного субъекта [2].

Кроме того, в стандарте поясняется, что признание (принятие к бухгалтерскому учету) перечисленных объектов финансовой отчетности производится в порядке, установленном федеральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного управления.

На сегодняшний день, в Республике в соответствии с приказом Министерства финансов ДНР «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики» от 01.07.2019 № 107 Республиканское казначейство ДНР составляет и представляет отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики [3]. Бюджетные организации данную отчетность не составляют и не предоставляют ее в Республиканское казначейство.

Проекты республиканских стандартов в значительной степени будут приближены к федеральным стандартам бухгалтерского учета Российской Федерации. По нашему мнению, в дальнейшем такое сближение обеспечит рост экономики государственного сектора и позволит эффективно регулировать развитие бюджетной системы Республики и в полной мере осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами республиканского бюджета.

Литература

1. Сазонова, М.В. *Нормативно-правовое регулирование учёта в бюджетных учреждениях Республики / Сазонова М.В., Ардачьева Т.И. // Учет, анализ и аудит: состояние и перспективы развития: материалы IV Международной научно-практической конференции, г. Луганск, 19 декабря 2019 г. – Луганск: ЛНУ им. В. Даля, 2019. – 618 с. – С. 184-186*

2. *Об утверждении федерального Стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора: Приказ Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 256н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/document/> (дата обращения 09.03.2020 г.)*

3. *Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики: приказ Министерства финансов ДНР от 01.07.2019 № 107 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/prikaz-107-ot-01-07-2019/> (дата обращения 09.03.2020 г.)*

ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

*Сажникова Я.В., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Коваль А.А.,
ассистент кафедры учета и аудита,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Заработная плата является одним из основных факторов социально-экономической жизни государства, коллектива и личности. Вопросы заработной платы играют важную роль в деятельности работников, работодателей и государственных учреждений, а также в их взаимоотношениях друг с другом.

Проблема оптимизации расчетов по оплате труда является одной из ключевых в экономике. От ее успешного решения зависят как повышение эффективности производства, так и рост благосостояния работников всех уровней. Актуальной также остается проблема задолженности по заработной плате, которая является одной из наиболее острых проблем, вызывающих социальную напряженность.

При изучении учета расчетов с персоналом предприятия по заработной плате, определяют понятия состава и численности работников предприятия, заработной платы, форм и систем оплаты труда, документирования рабочего времени и расчетов с сотрудниками, организации учета удержаний и начислений, а также другие важные аспекты.

Заработная плата – это вознаграждение за труд, выплачиваемое работнику его работодателем, своеобразная «цена труда», мера его стоимости.

Повторяющиеся операции начисления, выплаты заработной платы и различных доплат к ней, удержания налогов, социальных выплат и штрафов из заработной платы работника являются неотъемлемой частью функционирования предприятия [1].

Сложность процесса учета и контроля расчетов по оплате труда вызвана широким спектром составляющих фонда оплаты труда, основными из которых являются:

- любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах;
- стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления;
- бонусы и единовременные поощрительные начисления, связанные с рабочим временем или условиями труда;
- расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Организация и ведение учета заработной платы осуществляется в соответствии с нормативными, законодательными и локальными документами, имеющими различный статус (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия нормативных, законодательных и локальных документов, регламентирующих расчеты с персоналом по оплате труда

Не маловажным вопросом организации расчетов по оплате труда является контроль правильности и целесообразности расчета, начисления и выплаты заработной платы. Контроль на уровне предприятия рекомендовано проводить в форме аудита [2].

Целью аудита расчетов с персоналом по оплате труда и другим операциям является установление соответствия методологии бухгалтерского учета, используемой в организации, действующим нормативным документам.

При проведении аудита выплат персоналу и других операций аудиторы решают следующие задачи:

- подтверждение достоверности начислений и выплат, произведенных работникам по всем основаниям и их отражение в бухгалтерском учете;
- проверка соблюдения действующего законодательства в части начислений и вычетов;
- оценка системы аналитического и системного учета;
- проверка правильности учета и документирования в бухгалтерском учете выплат сотрудникам и т.д.

План аудиторских операций по оплате труда и выплатам персоналу организации включает:

- 1) аудит обработки первичных документов;
- 2) аудит системы начисления заработной платы;

- 3) проверка обоснованности льгот и удержаний из заработной платы;
- 4) аудит идентичности бухгалтерских записей и регистров учета;
- 5) проверка расчетов по начислению платежей во внебюджетные фонды и единого социального взноса.

Источниками информации, используемой в процессе верификации, являются:

- аналитические и синтетические данные по счетам 66, 65, 64;
- первичные документы по учету производства и начислению вознаграждения (табель учета отработанного времени, приказы и др.), расчетно-платежные и платежные ведомости, ведомости о временной нетрудоспособности, расчеты по оплате отпусков и др.,
- нормативные документы, регламентирующие эти операции.

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда проводится в отношении прямых и косвенных затрат на оплату труда. В ходе проверки прямых расходов на расчеты с персоналом проверяется законность и целесообразность использования основного фонда оплаты труда, дополнительного фонда оплаты труда и других выплат работниками, которые могут быть отнесены к конкретному объекту. В ходе проверки фонда основной заработной платы проверяют:

- 1) оплата труда, начисленная на заработную плату, тарифы и ставки;
- 2) удержания из заработной платы;
- 3) начисление единого социального взноса;
- 4) расчеты с персоналом, исправившим брак
- 5) стоимость продукции, которая была выдана в качестве оплаты труда;
- 6) начисления внештатным сотрудникам;
- 7) начисления при индексации заработной платы.

Таким образом, круг вопросов, которые касаются расчетов по оплате труда, является очень обширным и затрагивает деятельность практических всех служб предприятия. Правильная организация расчета, учета и контроля данного вопроса позволят устранить выявленные недостатки, повысить эффективность учетной работы предприятия и привести состояние бухгалтерского учета в соответствие с законодательством и современными требованиями.

Литература

1. Самарцева, А.И. Особенности законодательного регулирования учета расчетов с персоналом по оплате труда/А.И. Самарцева, З.В. Чеботарева // Вестник ГУУ, 2017. - №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zakonodatelnogo-regulirovaniya-ucheta-raschetov-s-personalom-po-oplate-truda>.

2. Абалакова, Е.Н. Учет расчетов с персоналом по оплате труда/ Е.Н. Абалакова // Инновационная наука. – 2018. - №5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-raschetov-s-personalom-po-oplate-truda-2>.

3. Дьяконова, О.С. Аудит расчетов по оплате труда/ О.С. Дьяконова, Е.М. Горюнова // Вестник ГУУ, 2017. - №1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/audit-raschetov-po-oplate-truda>.

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

*Степанова Ю.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Демидова И.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и
Государственной Службы при Главе
Донецкой Народной Республики,
г. Донецк*

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от большого числа факторов. Среди этих факторов важное значение имеют факторы, связанные с использованием трудовых ресурсов. В целом эффективность производства зависит от квалификации рабочих и эффективности организации их труда. Использование трудовых ресурсов связано с изменением показателя производительности труда, на который влияет система оплаты труда, так как она является стимулирующим фактором для роста квалификации труда, повышения технического уровня выполненной работы [1].

Аналитическая работа по изучению формирования и использования фонда оплаты труда (ФОТ) начинается с анализа общей его суммы и динамики платежей. На этом этапе оценивается общая заработная плата, а также исследуются абсолютные и относительные изменения размера фонда оплаты труда по сравнению с предыдущими периодами. Это дает возможность определить общую тенденцию в объеме расходов предприятия на выплату заработной платы работникам.

Помимо объемных показателей фонда оплаты труда используют следующие относительные показатели.

1. Доля заработной платы в текущих затратах предприятия.
2. Доля фонда оплаты труда в доходах компании.
3. Уровень расходов на заработную плату в процентах от оборота [1].

Анализ динамики этих показателей позволяет установить важность (приоритетность) управления материальными стимулами для персонала по отношению к другим целям управления экономикой предприятия.

Проведение анализа ФОТ предполагает изучение структуры заработной платы. Определяется объем и удельный вес в составе общего фонда заработной платы основной заработной платы и других стимулирующих и компенсационных выплат. Также оцениваются изменения, произошедшие в течение анализируемого периода, анализируются взаимосвязи между различными системами мотивации труда [1].

Высокий уровень и увеличение доли основной заработной платы указывает на приоритет для предприятия таких принципов и стимулов, как гарантия и стабильность заработной платы. Повышение уровня дополнительной заработной платы является свидетельством усиленного

внимания предприятия к росту экономической эффективности труда. Более конкретная аналитика позволяет проанализировать формы стимулирования, используемые в каждом направлении использования ФОТ.

Исследование уровня дополнительной заработной платы позволяет определить эффективность использования отдельных инструментов стимулирования производительности труда: трудовых надбавок, единовременных поощрений, компенсационных выплат, применяемых к оплате труда работников специальных условий труда на предприятии. Такой анализ позволяет оценить сумму и выявить возможные причины увеличения других платежей, включаемых в дополнительное вознаграждение.

Анализ состава других поощрительных и компенсационных выплат позволяет определить, какую форму содействия повышению производительности труда следует считать наиболее эффективной: выплату премий и других выплат, выплату акций компании или участие в ее выкупе, все социальные и трудовые выплаты в наличной форме [2].

Проведение анализа ФОТ в динамике позволяет обосновать вывод о реализации воспроизводственной функции зарплаты. В процессе анализа уровня и динамики средней заработной платы вычисляется средний уровень заработной платы для предприятия в целом и для отдельных категорий персонала, определяются изменения, происходящие в значении этих показателей по сравнению с предыдущими периодами. В процессе анализа также необходимо определить уровень реальной заработной платы путем корректировки фактической средней заработной платы по показателю изменения цен на товары и услуги. Такой методический подход может дать более объективный вывод об уровне и динамике средней заработной платы [3].

Целесообразно также сравнить среднюю заработную плату на данном предприятии со средней заработной платой на аналогичных предприятиях. Это сравнение позволяет определить адекватность затрат на стимулирование персонала для обеспечения высокой производительности рабочей силы и реализации ее экономических интересов.

Анализ фонда оплаты труда может быть дополнен путем выявления и измерения основных факторов, способствующих изменению его размера. Наиболее важными количественными факторами являются:

- динамика численности работников;
- динамика уровня средней заработной платы;
- динамика заработной платы (по реальным ценам);
- инфляция;
- динамика квалификационного состава персонала предприятия.

Влияние первых четырех факторов можно количественно оценить, используя метод цепной подстановки или индексный метод. Оценка влияния изменений в квалификационном составе работников предприятия проводится методом процентных чисел на основе определения доли отдельных категорий персонала и уровня оплаты их труда в отчетном и предыдущем периодах [3].

В ходе анализа использования ФОТ необходимо определить эффективность стимулирования персонала, т.е. оценить взаимосвязь между

величиной расходов на оплату труда и его производительностью. Для того чтобы оценить эффективность стимулирования персонала необходимо определить и сравнить динамику значений следующих аналитических показателей.

1. Соотношение между темпами роста производительности труда и уровнем заработной платы.

2. Соотношение между темпами роста фонда оплаты труда и прибыли предприятия.

3. Соотношение между темпами роста фонда оплаты труда и рыночной стоимостью предприятия (его акций) [3].

Для завершения анализа формирования и использования фонда оплаты труда, необходимо проанализировать финансовые возможности предприятий по созданию фонда оплаты труда, а при необходимости увеличения его размера. Для получения аналитического заключения по данному вопросу необходимо оценить уровень следующих системных показателей.

1. Темп прироста дохода предприятия.

2. Доля расходов на оплату труда в доходах предприятия.

3. Доля расходов на заработную плату персонала, занимающегося основными видами деятельности в размере дохода предприятия.

4. Доля расходов на оплату труда в структуре валовых расходов предприятия.

5. Доля расходов на материальное стимулирование персонала в чистой прибыли предприятия [4].

Описанная последовательность и методология анализа формирования и использования фонда оплаты труда позволяет разработать научно обоснованные предложения по повышению эффективности использования ФОТ и, как следствие, улучшению показателей хозяйственной деятельности предприятия.

Литература

1. Басовский, Л.Е. *Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос.* / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 366 с.

2. Скворцов, В.Н. *Трудовая мотивация работников в современных условиях* / В.Н. Скворцов, Е.А. Маклакова // *Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина.* – 2013. – №1. – С. 54-68.

3. *Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебно-методическое пособие* / Сост.: И.А. Демидова. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 344 с.

4. Кириллова, О.Г. *Современные подходы к совершенствованию оплаты труда в рыночных условиях* / О.Г. Кириллова, Т.И. Петрова // *Общество: политика, экономика, право.* – 2012. – №2. – С. 78-80.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

*Халангот С.Л., ОП магистратуры
Научный руководитель: Демидова И.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Реальные возможности реализации стратегической цели получения максимальной прибыли объективно ограничиваются объемом затрат на реализацию процесса производства и объемом реализации продукции. Затраты – это практически главный фактор ограничения прибыли предприятия и принятие решений руководством предприятия невозможно без калькулирования и анализа затрат основного производства и планирования их величины на перспективу. Поэтому «эффективное осуществление учета расходов возможно на основе разработки и внедрения современных методик учета, контроля и анализа, формирующих его учетно-аналитическое обеспечение» [1].

В современных условиях хозяйствования для производственных предприятий важным остается вопрос выбора оценки материальных ресурсов при их отпуске в производство. Использование в практике учета материальных балансов позволит проверить правильность проведения технологических процессов, выявить причины перерасхода сырья и материалов, сделать выводы о качестве продукции и наметить пути уменьшения материальных затрат [1].

Традиционно применяются три пути распределения затрат и предполагается, что сначала осуществляется выбор объектов затрат и выделяются прямые и накладные расходы.

1. Формирование накладных расходов по центрам (пулам) или затратам подразделений (обслуживающих, руководящих).

2. Перенос стоимости прямых расходов на объекты затрат, который осуществляется в соответствии с нормами расхода сырья или трудовых затрат.

3. Распределение стоимости накладных расходов на объекты затрат. Это один из самых сложных и наиболее критикуемых традиционных методов калькуляции затрат. Он осуществляется или распределением накладных расходов на продукцию пропорционально установленным показателям, или прямой оплатой всех накладных расходов из валовой прибыли [2].

Такая систем распределения затрат основного производства является в современных условиях несовершенной и может скрыть убыточность одного продукта и занизить рентабельность другого. В связи с совершенствованием технологий, принимались меры по снижению материалоемкости и трудоемкости продуктов, внедрялись информационные технологии и автоматизация процессов, повышалась маркетинговая активность, соответственно, росли расходы на содержание высшего управленческого

персонала. В ходе этих процессов накладные расходы постоянно увеличивались.

Эти проблемы может решить другой метод формирования себестоимости. Это метод операционно-ориентированного учета затрат – ABC (activity-based costing). Он был изобретен в западной теории и практике управленческого учета в 80-х гг. XX в. Популяризаторами его были известные профессора американских бизнес-школ Р. Купер и Р. Каплан. С конца 1980-х гг. Этот метод широко распространен в практике управленческого учета [2].

Развитие исследуемого метода операционно-ориентированной калькуляции себестоимости (ABC) привело к созданию новой методики управления – АВМ (activity-based management) – операционно-ориентированное управление. В этом подходе управления в качестве главных объектов используются не организационно-производственные системы, а операции, которые они выполняют.

Сначала в этом методе происходит перенос стоимости накладных расходов на стоимость ресурсов и одновременно оценивается полная текущая стоимость владения единицей ресурса. Все затраты и ресурсы объединяются в совокупности, имеющие иерархическую структуру, глубина которой зависит от необходимой точности данных о трудоемкости и стоимости их получения.

Далее происходит отнесение прямых расходов на стоимость объектов затрат. Этот шаг в ABC-анализе аналогичен распределению прямых расходов в традиционной калькуляции. На следующем этапе осуществляется первичный перенос стоимости ресурсов на операции, которые тоже имеют иерархическую структуру.

На последнем этапе происходит перенос стоимости обслуживающих операций на ресурсы. На этом этапе стоимость обслуживающих операций как бы возвращается назад, на обслуживаемые ресурсы. Типичными обслуживающими операциями являются обслуживание вычислительной техники, обслуживание и ремонт производственного оборудования, набор и переподготовка персонала.

Таким образом, в результате проведенного исследования предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию учета затрат основного производства.

1. Усовершенствовать систему сбора первичной информации для проверки правильности определения фактической себестоимости сырья и материалов, для чего необходимо создать базу данных учета первичных документов поставщика (накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные). Затраты на сырье и материалы проверяются путем определения правильности применения технически обоснованных норм их расходования.

2. Систематически проверять правильность отнесения к себестоимости материальных затрат по следующим направлениям:

- сравнение объемов фактически списанных сырья и материалов с утвержденными нормами их расходов, а также проведение анализа остатков, указанных в материальных отчетах и при списании по нормам;

- обратить внимание на стоимость закупленного сырья и материалов, правильность применения наценок, комиссионных вознаграждений, достоверность расходов на хранение, транспортировку и тому подобное;
- исследование правильности оценки и списания возвратных отходов, сопутствующей продукции;
- проверка правильности списания потерь от брака, простоев, недостач;
- изучение соблюдения установленного порядка учета сверхнормативных потерь.

3. Систематически проверять расходование средств на оплату труда основных производственных рабочих:

- соблюдение требований нормативно-правовых актов при начислении оплаты труда, удержаний из нее и ведении бухгалтерского учета расчетов по оплате труда;
- правильность организации труда, соблюдения установленных расценок, ставок и окладов, доплат и надбавок;
- своевременность и правильность начисления и выплаты заработной платы рабочим;
- правильность осуществления расчетов с органами социального страхования.

4. В учетной политике необходимо отразить разграничение доходов и расходов по каждой классификационной группе расходов деятельности.

5. Внедрить систему бюджетирования учета затрат производства.

6. Исследовать возможности применения ресурсосберегающих технологий в производстве.

Предложенные мероприятия позволят повысить эффективность деятельности предприятия за счет улучшения системы учета затрат основного производства и выявления существующих на предприятии резервов уменьшения затрат основного производства.

Литература

1. Лишиленко, А.В. *Бухгалтерский учет: Учебник. 3-е изд. перераб. и доп.* / А.В. Лишиленко – К.: Центр учебной литературы, 2011. – 736 с.

2. Хайлова, И.В. *Совершенствование инструментария управленческого учета факторов формирования себестоимости* / И.В. Хайлова // *Кант.* – 2018. – №2 (27). – С. 366-369. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-instrumentariya-upravlencheskogo-ucheta-faktorov-formirovaniya-sebestoimosti> (дата обращения: 16.03.2020).

3. Дегальцева, Ж.В. *Сравнительная характеристика различных методов учета и калькулирования себестоимости* / Ж.В. Дегальцева // *Научный журнал КубГАУ.* – 2014. – №104. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitel'naya-harakteristika-razlichnyh-metodov-ucheta-zatrat-i-kalkulirovaniya-sebestoimosti> (дата обращения: 10.03.2020).

СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

*Шевченко Е.Ю., ОП магистратура,
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд.экон.наук., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях рыночной экономики себестоимость продукции является одним из важнейших основных экономических показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Он отражает не только все аспекты бизнеса, но и эффективность использования ресурсов, рациональность организации производства, работы и управления. На величину себестоимости продукции влияет прибыль, средства и резервы. Чем ниже себестоимость продукции, тем выше ее конкурентоспособность.

Проблема формирования системы учета затрат и расчетов себестоимости продукции, а также их информационного обеспечения в системе управления предприятием была и является предметом исследований как отечественных, так и зарубежных ученых.

Цель работы - изучить теоретические аспекты системы учета затрат и расчета себестоимости.

Определение себестоимости продукции является одной из важнейших задач управленческого учета. Сами по себе издержки производства являются основой для принятия многих решений.

Научно обоснованная система расчета себестоимости продукции, обеспечивающая правильное ценообразование продукции, определение рентабельности и эффективности производства, поиск резервов снижения затрат и др., имеет большое значение для всех, особенно для производственной компании.

Следует отметить, что в экономической литературе при определении методов учета себестоимости продукции и методов расчета себестоимости продукции, работают методы «учета затрат» и «метод расчета продукта». В то же время в одних источниках эти определения трактуются как синонимы, между ними нет четкой границы, в других - они представлены как одно понятие, а в-третьих - как отдельные объекты исследования.

В научной литературе издержки производства - это затраты на производство и продажу продукции, выраженные в денежной форме.

О. И. Королева дает следующее определение: «Под методом учета затрат и калькулирования продукции обычно понимают совокупность приемов организации документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции и необходимую информацию и контроль за этим процессом» [1, с. 19].

Организации могут применять различные методы расчета. Выбор конкретного метода зависит от типа производства, его сложности,

длительности производственного цикла, обломков незавершенного производства, ассортимента продукции и других факторов.

В экономических источниках упоминается значительное количество методов учета затрат и расчета продукта, однако в настоящее время нет общепринятой общей классификации методов. Кроме того, невозможно использовать методы в разных сочетаниях.

Но исследователи отмечают, что независимо от метода расчета продуктов, которые выбирает организация или предприятие, этот метод должен выполнять ряд функций, в том числе:

- разрешить объективное распределение расходов по видам продукции, незавершенному производству, остаткам продукции на складах и реализованной продукции;

- способствует принятию обоснованных решений о ценах, изменениях в производстве и продажах;

- правильно планировать будущие расходы и контролировать уровень затрат [2, с. 16].

Выбранный метод должен быть закреплен в учетной политике организации.

На сегодняшний день используются следующие методы учета затрат: попередельный, позаказный, попроцессный, нормативный.

В табл. 1 охарактеризованы положительные и отрицательные черты применения того или иного метода учета затрат и калькулирования продукции.

Таблица 1

Преимущества и недостатки традиционных методов учета затрат и калькулирования продукции

Метод	Преимущества	Недостатки
1	2	3
попроцессный	<ul style="list-style-type: none"> - относительная простота расчетов; - менее трудоемкий метод, нет необходимости распределять косвенные расходы; - обеспечивает достоверные данные; - позволяет выделять производственные и административно-управленческие расходы. 	<ul style="list-style-type: none"> - усреднение расходов может привести к неточности в расчетах; - ограничен в применении из-за требований при отсутствии запасов полуфабрикатов и готовой продукции.
позаказный	<ul style="list-style-type: none"> - возможность сопоставления затрат по отдельным заказам и выявления наиболее рентабельных; - точное определение затрат на конкретный заказ и его цены. 	<ul style="list-style-type: none"> - невозможно рассчитать величину произведенных расходов на дату выполнения заказа; - неточный распределение косвенных расходов между заказами; - невозможность проведения инвентаризации незавершенного производства.

1	2	3
попередельный	- привязка калькуляции к технологическому процессу.	-возможно применение, если в ходе производства получается только ГП (нет полуфабрикатов). В противном случае объединение процесса производства в один передел будет искусственным, что создает видимость единого процесса.
нормативный	- позволяет контролировать расходы посредством составления нормативных калькуляций; - возможно выявить и проанализировать места, причины и виновников отклонений от нормативных затрат; - позволяет принять своевременные меры уже в ходе производства, а не только по окончании отчетного периода.	-трудоемкость расчетов; - организация учета в пределах норм расходов и по отклонениям от них.

Поэтому в конкурентной среде нормативный метод учета затрат представляется более оптимальным; позволяет принимать своевременные решения относительно затрат и издержек организации.

Эффективному применению нормативного метода способствует:

- строгое нормирование расходования ресурсов;
- предварительная формулировка нормативных оценок;
- разработка базовой бухгалтерской документации для определения расходов по нормативам и отклонений от них в местах возникновения;
- принятие своевременных решений о стоимости и управлении затратами для каждой единицы и всего предприятия.

При анализе источников литературы по исследованиям было определено, что классификация методов учета затрат и расчетов продукта рассматривается по различным признакам. Методы расчета продукта являются неотъемлемой частью процесса организации, системы учета и документооборота на предприятии. Выбор конкретного метода зависит от многих факторов, связанных со спецификой деловой и производственной деятельности организации.

Литература:

1. Королева О. И. Учет издержек производства: проблемы и перспективы развития. Экономика и управление на транспорте. Киев: 2015.- Вып. 1.- С. 79-90.

2. Нипорко Н. И. Понятие системы и методов учета затрат и калькулирования продукции / Н.И. Нипорко// Вестник ОНУ им. И. И. Мечникова, 2014. – Т. 19, Вып. 5-6. – С. 130-133.

3. Управление затратами предприятия // ВикиЧтение [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://econ.wikireading.ru/29266>

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Юнаш О.Н., ОП магистратура,
Научный руководитель Верига А.В. д-р экон. наук,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовый контроль представляет собой контроль над законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства в целях эффективного социально-экономического развития страны. Система финансового контроля выполняет разнообразные функции. Она тесно увязана с финансовой системой, представляющей собой сгруппированные по различным признакам финансовые отношения, которые формируются между государством, юридическими и физическими лицами [1, с. 117].

Финансовый контроль в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) – это контроль над эффективным использованием и сохранностью республиканских финансовых ресурсов и правильностью определения потребности в них. Современная система финансового контроля в ДНР и механизмы её прогрессивного функционирования должны быть направлены как на развитие всей социально-экономической системы республики, так и на поэтапную собственную модернизацию. На сегодняшний день функционирование системы финансового контроля в ДНР осуществляется в условиях финансовой нестабильности – в экономике республики до настоящего времени не наблюдалось устойчивого развития.

В процессе модернизации механизмов функционирования финансового контроля предполагается осуществление комплекса мероприятий, направленных на его адаптацию к новым мировым финансовым и экономическим процессам, в частности санкциям со стороны развитых стран, не имеющим аналогов в новой экономической истории.

В период 2014-2015 гг. в условиях, когда стали меняться внутренние и внешние финансово-экономические процессы, Министерству финансов ДНР и Центральному Республиканскому Банку ДНР необходимо было обеспечить определённую макроэкономическую устойчивость республики. В связи с этим, был разработан комплекс мер, направленный на более гибкое управление, как всей финансовой системой республики, так и её отдельных составных частей, в частности бюджетной системы.

Рассматривая теоретические положения по вопросам формирования регулирующих воздействий на систему финансового контроля в республике при привлечении финансовых ресурсов, можно предположить, что она может и способна развиваться в результате комплекса мероприятий, которые будут направлены на обеспечение высокого уровня устойчивости при проведении

государственной финансовой политики. Эти мероприятия позволят раскрыть новые возможности государственного финансового контроля, которые в перспективе позволят в республике успешно выйти на позицию стабильного экономического развития. В сложившейся ситуации, возникает необходимость в формировании новых комплексных подходов по основным направлениям развития финансового контроля, обеспечивать учёт степени сложности и динамичности финансового механизма, а также принимать во внимание различные финансовые интересы участников финансовой системы республики.

Рассматривая финансовый контроль со стороны финансов, видно, что мало исследованным является влияние финансовых ресурсов на экономическое развитие республики. Финансовые ресурсы могут предоставляться на бесплатной и безвозвратной основе, или на основе платности, возвратности и целевого характера для осуществления воспроизводственных процессов в республике. Это по-разному оказывает влияние на социально-экономическое развитие республики, состояние финансового контроля и возможности его дальнейшего совершенствования. Из этого следует, что развитие финансового контроля без учёта рыночных методов хозяйствования сильно затруднено и не позволяет обеспечить необходимый уровень интеграции финансовых отношений в современной экономике.

Исследуя систему финансового контроля, можно сформировать новые подходы к оценке её развития на основе анализа основных направлений государственной финансовой политики и финансовых отношений по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов [2, с. 107]. Эффективное функционирование системы финансового контроля в ДНР и её основных составных элементов – это важные условия развития республики, экономики и социальной жизни граждан, которые зависят от её состояния. Рассматривать финансовый контроль в ДНР вне системного подхода, без необходимых соотношений с процессами, которые носят макроэкономический характер нецелесообразно и с точки зрения современной экономической науки – неверно.

Система финансового контроля способствует решению таких задач: обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами всеми субъектами финансовых правоотношений; содействие эффективному и целевому использованию средств централизованных и децентрализованных денежных фондов, а также рациональному расходованию материальных ценностей на предприятиях, учреждениях и в организациях; обеспечение правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности; выявление резервов роста финансовых ресурсов, прибыли и рентабельности предприятий; устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины. Проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы с целью повышения финансовой дисциплины и др.

На уровне бюджетной организации финансовый контроль реализуется посредством налаживания и функционирования в ней системы внутреннего финансового контроля над исполнением бюджета. Центральным звеном в системе финансового контроля в организации является бухгалтерия.

Важным звеном системы финансового контроля является сфера образования. В государственных профессиональных образовательных учреждениях ведётся финансовый контроль по начислению стипендий студентам, начислению денежных компенсаций за питание студентам-сиротам и другим выплатам студентам-сиротам (материальная помощь при трудоустройстве, при поступлении, денежная помощь при выпуске и другие выплаты, установленные законодательством ДНР).

13 декабря 2018 г. вышло Постановление о повышении стипендии студентам на 20%, а в феврале 2019 г. был принят приказ, в котором повышается стипендия студентам за престижность. Сейчас в приоритете рабочие профессии. Добавляется престижность в размере 18% и плюсом 25% за то, что студенты обучаются на «4» и «5» баллов, а специальностям с педагогическим уклоном добавляются 10% и 25 %, а студентам с «отличной» успеваемостью 50% от размера академической стипендии. Если у студента социальная стипендия, а он учится на «4» и «5», то ему начисляется ещё и дополнительная академическая стипендия помимо всех надбавок за престижность [3]. Для студентов это очень ощутимое повышение стипендии и стимул повышать свою успеваемость до максимума, а бухгалтеру очень легко запутаться в этих процентных начислениях и нужен постоянный финансовый контроль, как со стороны бухгалтера, так и со стороны вышестоящего руководства. Все эти начисления контролирует МОН ДНР.

В связи с переходом в ДНР на новую бюджетную программу с ноября 2019 г. все платежи в бюджетных образовательных организациях проходят многоуровневый электронный контроль. Это: 1 уровень – главный бухгалтер, 2 – руководитель бюджетной организации, 3 уровень – Республиканское Казначейство, 4 и 5 уровни – Министерство образования и науки.

В рамках нормативного регулирования организациям необходимо разрабатывать типовые положения о системе внутреннего контроля, его задачах и функциях, а требования по раскрытию информации о наличии и эффективности таких систем включить в пояснительную записку по годовой бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов.

Литература

1. Кузьменко, В.В. Финансовый контроль в системе управления бюджетными ресурсами/ Кузьменко, В.В. Никитенко Т.В. Ставрополь: Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т. – 2015. – 193 с.

2. Саркисян, Г.А. Современное состояние и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации / Г.А. Саркисян // Рецензируемый журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – 2016. – № 6. – С. 106-111.

3. Об утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований: Постановление Правительства ДНР от 13 декабря 2018 г. № 1-1, в новой редакции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-1-1-20181213/>

**СЕКЦИЯ №3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК
ВАЖНЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

*Алфимова К.А.
Арчинова Я.О., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
При Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях нестабильной экономики финансовое планирование играет важную роль в благополучии предприятия. Финансовое планирование является одной из сторон управления предприятием и тесно переплетается со всей его хозяйственной деятельностью. Именно поэтому роль финансового планирования и прогнозирования в современной экономической ситуации лишь возрастает ускоренными темпами.

На пути к эффективному использованию ресурсов, с помощью финансового планирования, предприятие сталкивается с рядом проблем, поэтому необходимо искать пути решения данных проблем.

Актуальность финансового планирования и прогнозирования обусловлена необходимостью повышения уровня неопределенности, которая порождается нестабильностью внешней среды, вследствие чего процесс планирования и прогнозирования стал более сложным и многогранным.

Вопросу финансового планирования и прогнозирования посвящены работы таких ученых, как: Бабич Т. Н., Семин А. Н., Журова Л. И., Землякова В.Д. [1-3].

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов финансового планирования и прогнозирования, а также влияния их на развитие и совершенствование предприятия.

Финансовое планирование – это управление процессами создания, распределения и перераспределения финансовых ресурсов на предприятии, которые находят свое отражение в подробных финансовых планах. Финансовое планирование помогает уменьшить неопределенность рыночной среды, свести к минимуму риски, а также негативные последствия для предприятия. Поэтому финансовое планирование является основополагающим фактором в успешном функционировании предприятия.

Планирование тесно переплетается с прогнозированием, ведь без составления соответствующего прогноза эффективность финансового плана будет минимальна. Таким образом, финансовое планирование и прогнозирование позволяет обеспечить высокую степень и вероятность достижения цели на основе систематической подготовки прогнозных решений, а значит является актуальной в современных условиях.

Прогнозирование и планирование тесно переплетаются, а также оказывают значительную роль на будущее предприятия.

Прогнозирование развития (состояния) предприятия или организации – это разработка прогноза или специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса.

Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя наиболее приемлемый способ минимизации финансовых рисков и потерь.

Для того, чтобы минимизировать финансовые потери и риски на предприятии, необходимо применить ряд методов, с помощью которых можно предвидеть их нейтрализацию.

Методы прогнозирования можно подразделить на три большие группы:

методы экспертных оценок имеют место как правило в долгосрочных прогнозах. Прогнозирование производится на основе суждения эксперта относительно поставленной задачи.

детерминированные методы – это наличие связей, при которых одному значению факторного признака соответствует значение результативного;

стохастические методы носят вероятностный характер того или иного прогноза, а также связи между рассматриваемыми прогнозами.

Методы прогнозирования финансового состояния предприятия показаны на рис. 1.

Рис. 1. Классификация методов прогнозирования финансового состояния предприятия

Необходимость составления прогноза обусловлена желанием знать события будущего, что невозможно с точной вероятностью, исходя из статистических, эмпирических и вероятностных оценок.

Для своевременного прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия проводят анализ его финансового состояния. В практике финансового анализа значительная роль отводится прогнозному анализу

факторов, влияющих на ликвидность предприятия, а также успешность функционирования его деятельности.

Под ликвидностью предприятия подразумевается способность предприятия трансформироваться в денежную форму без потери балансовой стоимости.

Рассмотрим факторы, влияющие на ликвидность предприятия. Представлены в табл. 1.

Таблица 1

Факторы, влияющие на ликвидность предприятия

В условиях экономического кризиса	В условиях стабильности рынка
Выбор отрасли промышленности и производства	Размер предприятия и объем его деятельности
Характер деятельности предприятия	Выбор отрасли промышленности и производства
Размер предприятия и объем его деятельности	Состояние дебиторской задолженности
Состояние запасов	Инвестиции за счет будущих денежных потоков
Состояние дебиторской задолженности	Характер деятельности предприятия
Условия расчета с дебиторами	Сезонность работы предприятия
Чрезмерные инвестиции	Условия расчета с дебиторами
Инвестиции за счет будущих денежных потоков	Состояние запасов
Сезонность работы предприятия	Чрезмерные инвестиции

Таким образом, рассматривая назначения финансового планирования и прогнозирования, а также их влияние на совершенствование предприятия, нужно отметить, что именно неопределенность финансовой деятельности, а также отсутствие у предприятия достаточного количества ресурсов является необходимостью составления финансового плана и разработки прогноза в перспективном периоде.

Проблема эффективности финансового планирования является очень актуальной, а также имеет практическое значение для предприятия.

Литература

1. Бабич, Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с.

2. Сёмин, А.Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (для бакалавров) / А.Н. Сёмин, Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Таипов. - М.: КноРус, 2018. – 298 с.

3. Журова, Л.И. Финансовое планирование как инструмент стратегического развития предприятия / Л.И. Журова // Вестник РГГУ. – 2012. – № 12. – С. 110-116.

ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

*Аракелов Г.Г., ОП магистратура,
Научный руководитель: Степанчук С.С., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Экономика любой страны так или иначе зависит от развития мировой экономики. Здравоохранение, производство, цены на энергоресурсы, международная торговля, научные достижения, открытия в области культуры и искусства, социальные и бизнес-проекты – все имеет значение. 2019 год ознаменовал появление нового типа коронавируса – COVID-19 (коронавирус является возбудителем атипичной пневмонии, впервые был выделен в 1965, первые случаи заболевания зафиксированы в 2002-2003 гг. в Китае). Вирус широко распространился по всему миру. В результате негативного воздействия COVID-19 существует высокий риск потери доходов семей и предприятий всех размеров, что приведет к замедлению экономического роста.

В связи с тем, что из-за пандемии закрываются предприятия, люди с низкой заработной платой наиболее уязвимы. Кроме того, было перенесено или вовсе отменено множество массовых мероприятий по всему миру. В следствии чего, миллионы людей лишились своего дохода. Помимо вопросов занятости, экономическое воздействие COVID-19 будет распространяться и на жилье.

По мере того, как закрывают границы, отменяют рейсы, организации выходят на карантин, глобальный кризис в области здравоохранения переходит в глобальный экономический кризис. В любом кризисе здоровье первостепенно. Более 9000 человек умерли во всем мире, и более 227 000 случаев были подтверждены в более чем 175 странах [1].

Потерянный доход из-за вспышки нового коронавируса может привести к всплеску бедности и ограниченному доступу к медицинскому обслуживанию. Население в странах с низким и средним уровнем дохода являются наиболее уязвимыми. Существует прямое экономическое воздействие от гибели людей во время вспышки пандемии. Семьи теряют доход и не в состоянии позаботиться о своих детях [2].

Следовательно, для предотвращения мирового экономического кризиса, необходимо минимизировать негативное воздействие на экономику и предпринять дополнительные меры предосторожности, такие как:

1. Запрет на определенные виды деятельности (Китай остановил работу фабрик, Италия закрывает большинство магазинов по всей стране).
2. Применение активных мер для предотвращения заражения (закрытие бизнеса приводит к потере заработной платы работников).
3. Сокращение поездок в другие страны, прогулок, и посещение массовых мероприятий (туристический бизнес, перевозчики терпят крах).

Ниже представлены каналы потенциального экономического воздействия COVID-19 (рис. 1).

Рис.1. Каналы потенциального экономического воздействия COVID-19

Из рисунка 1 видно, что COVID-19 затрагивает все сектора экономики - сектор здравоохранения, промышленность, торговлю, сферу услуг, транспорт, образование и другие. Это приводит к снижению доходов, как со стороны предложения (сокращение производства ведет к росту цен для потребителей), так и со стороны спроса (снижение спроса со стороны потребителей наносит ущерб владельцам бизнеса и их сотрудникам).

Эти краткосрочные экономические последствия могут привести к сокращению долгосрочного роста экономики. По мере того, как сектор здравоохранения поглощает больше ресурсов, а люди сокращают социальную активность, страны вкладывают меньше средств в инфраструктуру. Все это имеет последствия, приводящие к гуманитарной катастрофе. Экономические прогнозы на ближайшее время сильно различаются: существует гипотеза о потерянном объеме производства в 2,7 триллиона долларов (Bloomberg), а в

отчете ОЭСР говорится о сокращении мирового экономического роста вдвое [3].

Действия, которые помогут предотвратить и уменьшить негативные последствия пандемии COVID-19:

1. Сдерживать пандемию.
2. Укрепить сбережения.
3. Измерить воздействие.

Ожидается замедление роста мировой экономики до уровня ниже 2% уже в этом году. Сейчас существует определенная степень беспокойства, которая выходит далеко за рамки опасений по поводу здоровья. Чтобы противостоять этим опасениям, правительствам необходимо потратить ресурсы на предотвращение распада экономики в будущем, который может нанести еще больший ущерб, чем тот, который может произойти в течение года [4].

Страны, богатые сырьевыми товарами, сталкиваются с ударом от укрепления доллара. Развивающиеся страны с крупной задолженностью, особенно экспортеры товаров, столкнутся со слабой экспортной выручкой, связанной с укреплением доллара США. Вероятность укрепления доллара, и рост цен на сырье, по мере замедления мировой экономики означает, что экспортеры сырьевых товаров особенно уязвимы. В конечном счете, серия целенаправленных экономических и институциональных реформ необходимы для предотвращения угрозы здоровью и предотвращения глобального экономического кризиса.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что под воздействием пандемии мировая экономика значительно ослабнет, что может привести к новому мировому кризису. Для предотвращения негативных последствий необходимо следить за получением актуальной и достоверной информации, не поддаваться панике, принимать превентивные меры, адаптироваться к новым условиям жизни, искать пути решения сложившейся ситуации.

Литература

1. *Worldometer* [Электронный ресурс] – Режим доступа: [<https://www.worldometers.info/coronavirus/>], (дата обращения: 19.03.2020).

2. *Журнал Forbes* [Электронный ресурс] – Режим доступа: [<https://www.forbes.com/sites/korihale/2020/03/17/the-economic-impact-of-covid-19-will-hit-minorities-the-hardest/#3e1cd22110c0>], (дата обращения: 19.03.2020).

3. *Центр глобального развития* [Электронный ресурс] – Режим доступа: [<https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries>], (дата обращения: 19.03.2020).

4. *ООН новости* [Электронный ресурс] – Режим доступа: [<https://news.un.org/en/story/2020/03/1059011>], (дата обращения: 20.03.2020).

РОЛЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Безухова Д.И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сподарева Е.Г., к.э.н.,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Формирование и последующее становление любого государства неосуществимы без образования результативной финансовой системы. Напрямую через нее совершается перемещение абсолютно всех денежных потоков в стране, исполняется взаимосвязь первичного и вторичного рынков финансовых ресурсов: накапливаются, распределяются и применяются централизованные и децентрализованные денежные фонды страны, хозяйствующих субъектов и населения в ходе распределения и перераспределения общественных благ.

В настоящее время финансовая система Донецкой Народной Республики состоит из определенных звеньев, представленных на рис. 1.

Государственные бюджетные и внебюджетные фонды – это важное звено в системе финансов государства. Они дают возможность решать задачи, стоящие перед правительством, которые требуют немалых финансовых вливаний.

Республиканский, местные бюджеты и внебюджетные фонды (ВБФ) принадлежат к централизованным финансам и применяются с целью реализации общественной финансовой деятельности в масштабах целого государства.

Изъясняясь касательно значимости и месте внебюджетных фондов, рационально привести точку зрения группы экспертов, заявляющих, что «внебюджетные фонды считаются важным компонентом системы публичных финансов во всех цивилизованных государствах мира. Повышение их числа и общего размера аккумулируемых средств – отличительная особенность для экономически развитых стран». Данное утверждение разъясняется возрастающей значимостью государства в решении социальных проблем [1].

Для обеспечения социальной защиты граждан в сфере социального страхования в Донецкой Народной Республике осуществляют свою деятельность фонды социального страхования [2]. К ним относят:

Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики;

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

Фонд социального страхования на случай безработицы.

Рис. 1. Финансовая система Донецкой Народной Республики

Внебюджетные фонды обособлены от бюджета и обладают строго целевым предназначением для привлечения дополнительных ресурсов в приоритетные сферы экономики, развития проблематичных сфер инфраструктуры, исполнения общественных проектов.

Внебюджетные средства особенно значимы для финансирования общественно важных, но в то же время и более расходных государственных нужд (например, пенсионное обеспечение и здравоохранение).

Внебюджетные фонды возникают за счет внесения неотъемлемых платежей юридических и физических лиц, а кроме того из добровольных перечислений.

Финансы домохозяйств и финансы предприятий различных форм собственности принадлежат к децентрализованным финансам, так как владеют конкретной самостоятельностью, не обладают вертикальным взаимодействием, и после уплаты всех законодательно установленных платежей предприятия без помощи других распоряжаются оставшейся прибылью по своему усмотрению.

Донецкая Народная Республика – социально направленное государство, а значит, в первую очередь заботиться о благосостоянии своих граждан, с целью создания достойного уровня существования граждан [3].

Внебюджетные фонды рассматриваются как единое финансовое состояние, которое может помочь улучшить состояние экономики государства. Для этого важно рационально расходовать их средства.

Помимо этого, процедура формирования, распределения и использования внебюджетных фондов напрямую связана со всеми экономическими, общественно-политическими, социальными и иными течениями в обществе.

Один из более значимых элементов, позволяющих республике реализовывать экономическое и социальное регулирование, представлен в виде финансового механизма – финансовой системы общества. Именно с помощью финансовой системы правительство образует централизованные и влияет на образование децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая право выполнения возложенных на государственные органы функций.

Несомненно, результат экономического реформирования в Донецкой Народной Республике в большой степени находится в зависимости от того, в каких тенденциях пойдет изменение финансовой системы общества, в какой степени бюджетная политика страны станет соответствовать условиям времени.

Регулирование финансового развития неосуществима без участия развития социально благополучного общества. Совокупность вопросов формирования рыночных взаимоотношений с усилением интереса к общественным проблемам формирует необходимые предпосылки в целях экономического оздоровления, устойчивого положения человека в течении всей трудовой деятельности и после ее окончания.

В конечном результате экономический подъем и увеличение народного благосостояния процессы взаимозависимые. По этой причине на протяжении последних лет в Донецкой Народной Республике все больше уделяется интерес развитию деятельности внебюджетных фондов.

Таким образом, правильно выстроенная связь между внебюджетными фондами дает возможность максимально результативно функционировать в области социального обеспечения граждан, что важно для решения подобных проблем в Донецкой Народной Республике.

Литература

1. Калов З.А., Курашев Ф.М., Хациева Л.У. Финансовая система пенсионного страхования // *Фундаментальные исслед.* 2008. № 10. Электронный ресурс: www.elibrary.ru.

2. *Направление социальной политики Донецкой Народной Республики – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://vsednr.ru/politika-dnr-napravlena-na-socialnu/> (дата обращения: 08.03.2020)*

3. *Официальный сайт Министерства труда и социальной политики ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/> (дата обращения 10.03.2020).*

ФАКТОРИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

*Бронникова К.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Бонцевич А.П.,
старший преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

При разработке и создании эффективной системы управления финансами в бизнесе наиболее распространённой является проблема обеспечения надлежащего уровня денежных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности и одновременно долгосрочного развития. Текущая экономическая ситуация обостряется нестабильной геополитической ситуацией, создает дополнительное бремя для отечественных компаний с точки зрения конкуренции.

Необходимо постоянно совершенствовать методы и инструменты управления бизнесом, которые зависят от наиболее полного и рационального использования его внутренних возможностей для повышения финансовой эффективности и рентабельности.

Поскольку дебиторская задолженность – это фактически иммобилизация, то есть отвлечение оборотных средств предприятия от экономического оборота, которое сопровождается косвенными убытками, то любое предприятие заинтересовано в максимальном ускорении оборота замороженных средств у дебиторов.

Следует определить основные этапы политики управления дебиторской задолженностью:

анализ дебиторской задолженности за предыдущий период.

использование принципов кредитной политики в процессе взаимодействия с покупателями товара.

расчет возможной будущей стоимости финансовых активов, вложенных в дебиторскую задолженность.

разработка системы условий кредитования.

создание стандартов для оценки клиентов и дифференциации кредитов.

выполнение порядка взыскания дебиторской задолженности.

применения в организации современных форм рефинансирования дебиторской задолженности.

Состояние дебиторской задолженности, её размеры и качество существенно влияют на финансовое состояние предприятия. Задачи управления дебиторской задолженностью: ускорение платежей от клиентов к предприятию, уменьшение долгов, реализация эффективной политики сбыта и продвижения на рынок.

На современном этапе развития рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка используется ряд новых форм управления дебиторской задолженностью, такие как рефинансирование, то есть ускоренное перевода в другие формы оборотных активов организации: денежные и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги [1].

Для устранения финансовых разрывов и увеличения оборотных средств предприятия, деятельность которых связана с предоставлением товарных ссуд широкой группе потребителей, возникает необходимость использования факторинговых операций.

Факторинг (англ. factoring от factor -агент, посредник) - это вид финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками, их аффилированными факторными компаниями, факторными компаниями для предприятий малого и среднего бизнеса.

Суть услуги заключается в том, что компания-фактор, имеющий статус кредитного учреждения, приобретает права требовать долг и частично оплачивает требования клиента к своим должникам, то есть погашает долг в размере, как правило, от 70 до 90% долга до наступления срока погашения их должником. Остальные проценты, за вычетом процентов возвращаются клиентам после возвращения должником всего долга. В результате клиент факторной компании получает возможность быстрее вернуть долг, осуществить платежи, за что он платит факторной компании определенный процент. Во время факторинга клиент передает свое право на получение долга от должника факторинговой компании. Поэтому факторинг можно рассматривать как форму кредитования.

Факторинг дает возможность компании передавать решение определённых задач, которые дорого или невозможно выполнить из-за нехватки ресурсов, что особенно актуально для среднего бизнеса. Факторинг в классическом понимании сейчас предлагает не более десятка банков и специализированных факторинговых компаний. Финансирование факторинга может сопровождаться различными услугами, которые включают: оценку надежности должников и возмещения рисков, связанных с доставкой товаров на отсрочку платежа, административное управление дебиторской задолженностью, доступ к программному обеспечению, которое позволяет клиенту получать информацию о состоянии дебиторской задолженности, находящейся на факторинговом обслуживании.

Использование поставщиками услуг факторинга предоставляет компании следующие преимущества:

- решение проблемы нехватки оборотных средств;
- ускорение оборачиваемости средств;
- увеличение продаж;
- превращение дебиторской задолженности в наличные денежные средства;
- получение дополнительного финансирования;
- защита от кредитного, ликвидного, процентного и валютного рисков [2].

Таким образом, поставщик имеет возможность планировать свои финансовые потоки вне зависимости от платежной дисциплины покупателей,

будучи уверенным в безусловном поступлении средств от Фактора по товарно-транспортным документам за поставки с отсроченными платежами. На практике встречаются случаи, когда торговый оборот поставщика ограничивается лишь тем, что покупатель не в состоянии оплатить большой объем закупки, не имея для этого достаточных оборотных средств, а поставщик, соответственно, не имеет оборотных средств, необходимых для предоставления или увеличения товарного кредита покупателю. В этом случае на помощь приходит факторинг, который позволяет поставщику предложить своим покупателям товарный кредит, который ограничивается лишь сбытовыми возможностями покупателя.

Также для решения проблем управления дебиторской задолженностью на предприятии можно предложить: (для улучшения контроля и возможности планирования дебиторской задолженности организация должна провести работу по получению следующей информации):

информация о счетах-фактурах дебиторов, которые временно не выплачиваются;

задержка платежей по каждому из счетов;

сумма сомнительной и непогашенной дебиторской задолженности;

кредитная история контрагента - должника (средняя задержка, средняя сумма кредита).

необходимо автоматизировать процесс управления дебиторской задолженностью;

можно уменьшить риск возврата средств с нарушением срока, предусмотренного договором, путем заключения договора страхования дебиторской задолженности [3].

Управление дебиторской задолженностью является одним из важнейших факторов в финансовом управлении предприятием. Факторинг как один из способов управления дебиторской задолженностью – определенный вид торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборотных средств поставщика, связанных с взысканием его дебиторской задолженности. Вот почему операции факторинга называются также кредитованием поставщика, или факторингом с продавцом.

Литература

1. Галяутдинова А. Р. Проблемы управления дебиторской задолженностью на предприятии и пути их решения / А. Р. Галяутдинова // *Российское предпринимательство*. - 2015 г. - №16(20). - С. 342-344.

2. Адамова К. Р. Факторинговые операции коммерческих банков / К. Р. Адамова // *Бизнес и Банки*. - 2011. - № 15. - С. 36–39.

3. Кравчук Д. И. Проблемы и пути решения управления дебиторской задолженностью на предприятии / Д. И. Кравчук // *Молодой ученый*. - 2015. - №2. - С. 272-274.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Вертела В.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Степанчук С.С. к.э.н.,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Трансформационные процессы и развитие в условиях становления экономики государства без четкой экономической доктрины и взвешенной финансовой стратегии достичь положительных результатов достаточно сложно.

Безусловно, следует учитывать действие механизмов рыночного саморегулирования, благодаря которым удалось достичь определенных успехов в реформировании национальной экономики. Отечественная экономика оказалась чрезвычайно уязвимой к угрозам как внешнего, так и внутреннего характера, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Поэтому на повестке дня возникает логичный вопрос - какой тип финансовой модели развития общества необходимо выбрать в нашем государстве и какие механизмы и рычаги реализации финансовой стратегии она должна использовать.

Методология развития эффективной финансовой системы и оптимальной ее инфраструктуры базируется на теоретических подходах к финансам как комплексной категории, рассматривается в политэкономической, материальном, управленческом, институциональном, правовом аспектах.

Соотношение между финансовой наукой и практикой обусловило использование двух методов исследования финансов - нормативного и позитивного, что имеет большое значение в процессе формирования и совершенствования финансовой инфраструктуры.

Нормативный метод заключается в исследовании общих принципов функционирования финансов в целом и отдельных финансовых явлений и основывается на выделении финансовых категорий как научных абстракций. Иными словами, это определение определенного идеала, к которому должен приближаться общественная практика.

Положительный метод основывается на общественной практике, он опирается на финансовую конкретику, то есть характеризует явление таким, каким оно является в реальной жизни. Именно на основе их комплексного использования формируется полноценная и реалистичная научная доктрина, которая полагается в основу выработки и реализации финансовой политики.

Материальный аспект определения финансов как экономической категории связан с установлением количественных параметров финансовых отношений, которые отражаются в денежных потоках. В упрощенных определениях финансов их часто характеризуют как деньги, денежные

средства, фонды денежных средств, или более точно, как доходы и расходы (расходы).

Управленческий аспект характеризует основы управления финансами, как в контексте учета всех их глубинных сущностных характеристик, так и задач практической деятельности, определяются потребностями в ресурсах и их рациональном размещении и использовании.

Значительной проблемой является ограниченность финансовых ресурсов, которая имеет абсолютный и относительный измерение. Абсолютная ограниченность обуславливается общей ограниченностью всех ресурсов, в том числе и финансовых. Так, в каждой стране ее финансовые возможности определяются объемом ВВП на душу населения.

Определяя состав финансовой инфраструктуры на начальных этапах ее исследования известные теоретики и практики рассматривали ее в двух срезах - организационном и инструментальном [3, с. 57]. Первый характеризует состав субъектов, а второй набор средств, используемых ими. Организационная финансовая инфраструктура представляет собой совокупность соответствующих организационных структур, обеспечивающих функционирование финансов как в отдельных сегментах финансовой системы, так и вне ее. В свою очередь она включает три составляющие: управленческую, институциональную и обслуживающую.

Управленческая финансовая инфраструктура представлена совокупностью финансовых органов, на которые возложены функции оперативного управления в сфере государственных финансов и регулятивной деятельности по институтам финансового и страхового рынков и рынка финансовых услуг, а также финансовыми службами отраслевых министерств и ведомств, предприятий, организаций и учреждений.

Институциональная финансовая инфраструктура - это совокупность финансовых институтов, функционирующих на финансовом рынке и рынке финансовых услуг, выполняя функции по мобилизации, перемещения и укладке ресурсов.

Обслуживающая финансовая инфраструктура включает тех субъектов, которые выполняют функции организационных посредников на финансовом рынке (биржи, брокерские и дилерские конторы и т.п.) и вспомогательные функции на рынке ценных бумаг (регистраторы, депозитарии клиринговые центры и др.), а также тех, не будучи финансовыми по содержанию своей деятельности, предоставляющих услуги различным субъектам в сфере финансовой деятельности (аудиторские и консалтинговые фирмы, информационные, рейтинговые и аналитические агентства, риэлтерские конторы, бюро кредитных историй и т.п.).

Финансовая инфраструктура является достаточно сложной и разветвленной совокупностью различных учреждений и институтов, структура и взаимосвязь которой с финансовой системой и секторами экономики в государстве представлена на рис. 1.

Рис. 1 Организационная финансовая структура

Создание эффективной организационной финансовой инфраструктуры предусматривает внедрение в деятельность регуляторов фискального и финансового секторов механизмов обеспечения финансовой стабильности, которые должны учитывать требования ЕС, а также совершенствование системы финансового обеспечения инновационного развития национальной экономики на основе максимальной мобилизации, консолидации, аллокации и эффективного использования финансовых ресурсов .

Литература

1. Ванькович Д. В. Оценка взаимосвязи реального инвестирования и времени в процессе управления финансовыми ресурсами / Д. В. Ванькович // Формирование рыночной экономики. Научный сборник. - 2012. - № 6. - С. 214-219. (публикация на украинском языке)
2. Воробьев Ю. Н. Особенности формирования финансового капитала предприятий / Ю. М. Воробьев // Финансы. - 2013. - № 2. - С. 77-85.
3. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансовики): Учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2016. - 132 с. Сергиенко, Н.В. Приоритеты и бюджетные механизмы управления общественным сектором экономики /Н.В. Сергиенко// Финансы и кредит. -2011. -№6. - 33-40с.

СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

*Викович М.Ю., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Пономарёв И.Ф., д.э.н.,
профессор, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовый менеджмент, или управление финансовыми ресурсами, охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного механизма в области финансов с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Переход к управлению финансами на уровне предприятия предусматривает структурированный подход к сфере управления, а также теоретическое обоснование финансового менеджмента как эффективного инструмента управления предприятием. Именно от уровня организации финансового менеджмента зависит насколько своевременно, с минимальными затратами, без потери независимости, предприятие будет обеспечено средствами, необходимыми для его рационального оснащения и нормальной текущей хозяйственной деятельности, а также контроль за эффективным использованием средств и рентабельностью операций.

В странах с развитой рыночной экономикой принципы и методы управления финансами предприятия как специализированная сфера – “финансовый менеджмент” – выделились еще на рубеже XIX-XX вв. В Донецкой Народной Республике финансовый менеджмент приобретает все большую актуальность, поскольку с формированием рыночных принципов в экономике существенно меняется роль управления финансами предприятий. Мировая практика разработала различные принципы, методы и практические пособия по управлению финансами. Из опыта зарубежных стран, уже сформировалась необходимая теоретическая база, адаптированная к условиям развития рыночной экономики, которая закрепляла бы практические навыки управления финансами с учетом развития банковской системы, инфляции, падения производительности предприятий, кризисов и других возможных трудностей.

Поскольку современная экономическая литература не имеет единого понятия финансового механизма, актуальной темой является систематизация и уточнение понятия финансового механизма, а также его структуры и элементов.

Значительное внимание проблемам финансового менеджмента уделяется в русской литературе, но при этом также не наблюдается единого концептуального подхода к самому определению, а также главной задачи и функций. Существующие определения финансового механизма можно разделить на две группы. Первую группу рассматривают как финансовый

механизм на уровне государства и регионов. Так, по мнению Л. А. Дробозиной [1] финансовый механизм – это система форм, видов и методов организации финансовых отношений, установленная государством. Вторая группа учитывает финансовый механизм предприятий. Г. А. Крамаренко [2] определяет финансовый механизм как совокупность двух подсистем: управления и контроля. Подсистема управления (субъект хозяйствования) включает финансовые услуги предприятия и его подразделений. Управляемая подсистема или объект управления состоит из финансовых отношений, источников финансовых ресурсов, финансовых ресурсов и денежных потоков.

По мнению авторов, существует финансовый механизм как на макро-, так и на микроуровне. В то же время он может рассматриваться, среди прочего, как информационный аппарат. Исходя из изложенного, можно определить финансовый механизм как часть экономического механизма, представляющий собой систему финансовых отношений с использованием методов и инструментов формирования и распределения финансовых ресурсов, функционирующих с определенной целью.

Структура финансового механизма сложная и разнообразная. Он включает различные элементы, соответствующие разнообразию финансовых отношений (рис. 1). Именно множественность финансовых отношений предопределяет использование большого количества элементов финансового механизма. На сегодняшний день в научной литературе не существует единого подхода к определению финансового механизма. Финансовый механизм - это инструмент реализации финансовой политики любого экономического субъекта в современной экономике.

Рис.1. Структура механизма финансового менеджмента

В настоящее время финансовый механизм большинства предприятий находится в кризисе, что сказывается на значительной нехватке средств как для

производства, так и для инвестиций. В связи с этим основной задачей предприятий является укрепление их финансов и стабилизация государственных финансов на этой основе. Другие проблемы, включая инфляцию, не могут быть решены без этого. Производство конкурентоспособной продукции связано с необходимостью перестройки производственной, организационной и кадровой структуры предприятий, адаптации ее ко всем происходящим изменениям. Это неизменно относится к финансовому механизму предприятий. Таким образом, существует объективная необходимость в совершенствовании и развитии существующего финансового механизма. Методология финансового управления заключается в том, что эффективность методов управления зависит от формирования всех видов ресурсов (административных, материальных, человеческих ресурсов, информации и времени), а также от развития потребностей, интересов и мотивации сотрудников, и эффективность системы стимулирования в организациях. Объективно существующие методы управления являются инструментами финансового сотрудничества и финансовыми структурами их развития. Все эти методы используются в сочетании, поэтому все зависит от конкретных объектов управления.

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый механизм является в первую очередь совокупностью форм и методов, инструментов и рычагов формирования и распределения ресурсов для удовлетворения потребностей государства, хозяйствующих субъектов или населения. В свою очередь финансовый менеджмент охватывает не только те отношения, которые формируются в сфере производства и реализации продукции, но и те отношения, которые могут возникать по поводу формирования структуры капитала предприятия, в частности целесообразности использования заемного и привлеченного капитала, или по поводу распределения прибыли и разработки дивидендной политики. Финансовый менеджмент предполагает управление активами предприятия, управление капиталом, а также управление формированием, распределением и использованием финансовых результатов деятельности. Зачастую под определением финансового менеджмента понимают управление финансами, то есть процесс управления денежным оборотом, формирование и использование финансовых ресурсов предприятий [3].

Литература

- 1. Дробозина Л.А. Финансы; учебник для вузов/ Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 527с.*
- 2. Крамаренко Г.А. Финансовый анализ и планирование / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск: Издательство ДАУБП, 2012. – 152с.*
- 3. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк //Учебник. – М. Финансы // ЮНИТИ, 2007г. – 518с.*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Гордеева Н. В., к.э.н.,
преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики,
г. Донецк*

В современных условиях инновационная деятельность приобретает все большую актуальность для успешной финансовой деятельности промышленных предприятий, становясь необходимым рычагом конкурентной борьбы и одной из основополагающих основ эффективной стратегии развития. Степень роста наукоемких отраслей, инновационная активность промышленных предприятий, участие в международной научно-технической кооперации создает основу стабильного экономического роста, являясь нужным условием выгодного участия страны в мировом разделении труда.

Вместе с тем, несмотря на обилие печатных работ по методологии технико-экономического планирования и инновационного менеджмента определенным вопросам инновационного развития промышленных предприятий уделено незначительное внимание. В результате отсутствует четкость в постановке целей и задач планирования инновационной деятельности промышленных предприятий. Имеют место существенные различия в трактовке содержания «планирование инновационной деятельностью» и понимании его места в системе планов промышленных предприятий. Определение указанных выше проблем значительно снижает действенность планирования как инструмента управления инновационным развитием промышленных предприятий. Решение последних имеет не только весомую научную актуальность, но и большую практическую значимость.

Так, прогрессивный процесс – это «последовательная цепь событий» [1], «комплекс явлений» [2, с. 17] «совокупность изменений» [3, с. 6], в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта (технологии) и распространяется в хозяйственной практике. В отличие от инновационного процесса, представленного как совокупность событий, явлений и изменений, инновационная деятельность промышленных предприятий является «целенаправленной системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству и коммерциализации новшеств» [4, с. 17]. Однако указанные отличия не носят принципиальный характер. Отличие данных категорий заключаются в сфере их применения.

Категорию «инновационный процесс» правомерно использовать по отношению к определенным процессам разработки и продвижения новаций, а категорию «инновационная деятельность» – для обозначения всей совокупности происходящих на промышленных предприятиях новаторских процессов. Отсюда в качестве основных объектов планирования в

инновационном менеджменте следует рассматривать как отдельные инновационные процессы, так и инновационную деятельность промышленных предприятий в целом. Следует отметить, что в теории и практике в настоящее время широко оперируют такими тождественными понятиями, как «планирование инновационной деятельности предприятий», «планирование инновационного развития предприятий» и «планирование инноваций», понимая под этим совокупность мероприятий от разработки до коммерциализации нововведений. Что касается основных целей планирования инновационной деятельности предприятия, то они, как правило, должны базироваться на общих целях инновационного менеджмента и всей системы управления промышленным предприятием. В основе последних лежат общие социально-экономические цели промышленных предприятий. Внедрение инноваций в производственной, социальной, экологической и других сферах деятельности предприятия, в конечном счете, направлено на получение экономических выгод. Многообразие задач инновационного развития, прямо или косвенно подчиненных достижению главной цели, формирует дерево целей инновационной деятельности промышленных предприятий.

Анализ существующих подходов к определению содержания, целей и задач планирования инновационного развития промышленных предприятий позволил выделить три его основные формы: план инновационного развития предприятия как составная часть (раздел или разделы) тактического плана предприятия; инновационные бизнес-проекты; научно-технические программы. Относительно формы тактического планирования инновационной деятельности предприятия на сегодняшний день существует несколько точек зрения. Ряд экономистов отводит незаслуженно скромное место плану технического и организационного развития в системе тактического планирования, выделяя его лишь как составную часть отдельных разделов тактического плана предприятия, в частности: плана повышения эффективности производства; плана материально-технического обеспечения предприятия [2, с. 364].

Существует мнение, что в составе тактического плана необходимо выделять два раздела, посвященных инновационному развитию предприятия, в частности: план обновления продукции; план организационно-технического развития предприятия.

Большинство же экономистов традиционно выделяет в тактическом плане один самостоятельный раздел, посвященный инновационному развитию предприятия, называемый планом: технического и организационного развития предприятия; технического развития предприятия; технического развития и организации производства.

Поскольку на сегодняшний день инновации охватывают все направления и сферы деятельности промышленных предприятий, имеет место мнение о целесообразности сосредоточения планирования всех нововведений в едином комплексном плане инновационного развития предприятия.

Что касается второй формы планирования инновационного развития предприятия, то здесь следует выделять следующие виды инновационных

бизнес-проектов: бизнес-проекты освоения новых видов продукции; инновационные бизнес-проекты повышения организационно-технического уровня производства и труда.

Третья форма инновационных планов включает научно-технические программы, предназначенные для решения конкретных проблем развития науки и техники. В зависимости от уровня решаемых научно-технических проблем данная форма инновационных планов подразделяется на научно-технические программы предприятия, региона, отрасли, межотраслевого характера. Чаще всего научно-технические программы разрабатываются для группы предприятий, поэтому одно и то же предприятие может быть 4 участником нескольких программ [3, с. 367].

Мировой опыт показывает, что в арсенал менеджера довольно большой набор технологий для повышения качества планирования инновационных проектов в условиях неопределенности и неполноты информации: методики PERT и GERT, технология Монте Карло и другие. Последние годы ознаменовались появлением определенных методов и технологий, которые, являлись порой спорными, тем не менее, заслуживают самого пристального внимания. В частности, непрекращающиеся дебаты вокруг метода критических цепочек (ССРМ – Critical Chain Project Management), автором которого является И. Голдратт. В число первых уже входят некоторые производители программного обеспечения поддержки управления проектами, такие как Scitor Corporation, выпускающие собственные системы календарного планирования и контроля исполнения проектов, поддерживающие методологию ССРМ, в числе вторых – огромная армия поклонников классических методов планирования и метода критического пути в первую очередь.

Таким образом, планирование инноваций следует отнести к важнейшему инструменту формирования производственной программы промышленных предприятий в современных условиях, так как оно выполняет ключевую роль в процессе ее маркетингового и ресурсного обоснования.

Литература

1. Смородова, О.В. Основные элементы инновационной деятельности современной организации [Текст] // *Инновационная экономика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. – С. 93-98. – URL <https://moluch.ru/conf/econ/archive/170/8806/> (дата обращения: 19.03.2020)*

2. Малютин, А.С. Инновационная деятельность – условие формирования и использования резервов эффективности / А.С. Малютин, Ю.Г. Никифоров // *Вестник Чувашского университета, 2014. – №4. – С. 361-373.*

3. Медынский, В.Г. *Инновационный менеджмент [Текст]: Ученик. / Под ред. проф. Медынского В.Г., проф. Царев В.В. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 295 с.*

4. Аньшин, В.М. *Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития [Текст]: 3-е изд. / Под ред. Аньшин В.М., Дагаев А.А. и др. перераб. и доп. - М.: Дело, 2016. – 584 с.*

РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

*Зубарева Т. С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд.экон.наук, доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Ревизия выступает одним из важнейших методов финансового контроля и представляет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций за отчетный период. Именно в ходе ревизии изучаются все стороны хозяйственно-финансовой деятельности проверяемых предприятий, организаций и учреждений, что не является обязательным при осуществлении других способов финансового контроля. В отличие от них ревизия имеет четкий правовой статус, определяющий границы её распространения, сроки проведения, определенные права и обязанности лиц, деятельность которых проверяется, а также порядок оформления и рассмотрения результатов ревизии.

Ревизия – способ бюджетного контролирования, отображающий совокупность ревизорских мероприятий согласно документальной и фактической проверке законности свершенных действий в отчетном периоде компании, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности фирмы в согласовании с функционирующим законодательством, правомерности заключений, принимаемых главным бухгалтером и управляющим.

Проверка учитывает более полное исследование финансово-хозяйственной деятельности субъекта, в ходе которого формируются законность и достоверность совершаемых хозяйственных и экономических действий, кроме того ведение бухгалтерского учета в некоторых либо в абсолютно всех направлениях работы. Проверка дает возможность более подробно и основательно проконтролировать результаты производственной и хозяйственно-финансовой работы компаний (организаций), учреждений и органов, результативность применения находящихся в их распоряжении материальных, экономических и трудовых ресурсов. В процессе ревизии исследуются все без исключения стороны хозяйственно-финансовой работы контролируемых компаний, учреждений и органов, что никак не является обязательным, при исполнении других методов хозяйственного контроля. [1]

Подобным способом, проверка представляет собой более популярный и безграничный способ финансового контроля, что делает возможным ее применение с целью внутреннего и внешнего контролирования. Целью проверки считается обнаружение недочетов с целью их ликвидации и наказание виновных. Этот тип контроля производится на базе инструкций, указов вышестоящих либо муниципальных организаций и специализирован с целью предоставления сохранности активов и раскрытия нарушений. [1]

Вопросами проверки являются:

- сохранение экономической дисциплины на участках учета;

- выявление запасов увеличения прибыли и собираемости налогов;
- цели применения трансфертов бюджета;
- контроль ведения бухгалтерского и налогового учета в компании и формирования отчетности в согласовании с законодательством;
- контроль результативного применения материальных и финансовых ресурсов, гарантированной их сохранности. [2]

Особенность проверки согласно сопоставлению с иными конфигурациями финансового контролирования выражается:

- 1) в содержании;
- 2) в режиме ее направления уполномоченными государственными органами;
- 3) в том, что ее могут осуществлять только лишь наделенные данными полномочиями органы и субъекты (к примеру, ревизоры);
- 4) в том, что проверка ведется только лишь комиссионно;
- 5) в том, что согласно ее завершении оформляется документ, обладающий юридической значимостью.

Ревизии могут проводить Счетная палата ДНР, Контрольно-ревизионные подразделения отраслевых министерств и ведомств.

Как правило, проверки ведутся на базе предварительно составленного проекта деятельности ревизоров, которые наделены обширными полномочиями: контролировать на ревизуемых фирмах основные документы, бухгалтерскую отчетность, проекты, сметы, фактическое наличие средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и основных фондов; осуществлять выборочные либо сплошные инвентаризации, накладывать печать базы, кассы, кладовые; привлекать специалистов также специалистов с целью выполнения проверки; получать с должностных и материально отвечающих персон письменные пояснения согласно возникающим в процессе проверки проблемам и иное. [3]

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 №10-33 создана Контрольно-ревизионная служба Донецкой Народной Республики. Основными задачами Службы являются: реализация правительственного финансового контроля для применения и сохранения ресурсов, точностью установления необходимости в бюджетных средствах и взятия обязательств; реализация государственного экономического контролирования над результативным применением средств и имущества, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и экономической отчетности в министерствах и иных органах исполнительной власти, в муниципальных фондах, в бюджетных организациях и у субъектов хозяйствования вне зависимости от форм имущества; реализация правительственного финансового контролирования на фирмах и в организациях, получающих ресурсы с бюджетов абсолютно всех уровней и государственных фондов либо использующих государственное или коммунальное (городское) имущество; контроль исполнения районных бюджетов, создание услуг согласно устранению обнаруженных недостатков и патологий также предупреждению их в последующем [4].

Можно выделить 6 основных стадий выполнения проверки:

1. Организационно-научная. На данной стадии рекомендовано осуществлять соответствующее операции: контроль прав определенных органов власти утверждать смету этого учреждения; контроль соотношения сумм поступлений из общего фонда; контроль доказательств доходной доли.

2. Нормативно-правовая. Содержит в себе осуществление последующих операций: контроль соблюдения законодательных условий относительно исполнения сметы; контроль соблюдения нормативов относительно характеристик, которые приняты в смете.

3. Расчетно-аналитическая. Разбираются либо записываются надлежащие изменения в ежегодный госбюджет; обследуется объем затрат и прибыли также фрагментов средств к началу года.

4. Контроль учетных сведений, что содержит: контроль состояния первичного учета; контроль соблюдения технологии ведения бухгалтерского учета и прочие операции, связанные с контролированием учетных сведений.

5. Проверка достоверности отчетных сведений — выполнение распорядителями бюджетных средств, сроков представления финансовой отчетности; сравнение и контроль связи показателей, отображенных в различных формах финансовой отчетности.

6. Обобщение результатов ревизии - должен включать следующие процедуры: составление промежуточных справок, отчетов; составление акта ревизии; разработка методических рекомендаций.

Таким образом, главной проблемой ревизии как важного способа финансового контроля выступает не только лишь предотвращение нарушений в экономической области, но и создание мер согласно актуализации ресурсного потенциала, предложений согласно выстраиванию элементов, содействующих его сохранности. Проверка обязана содействовать финансовому увеличению, создавать механизмы по конкурентному и результативному формированию финансовых субъектов.

Литература:

1. Майсигова Л.А. Ревизия как метод государственного финансового контроля в бюджетных учреждениях/Л.А. Майсигова// Вестник финансового университета, 2017. – Том 21, № 3. – С. 108-122.

2. Новиков Ю.И. Ревизия как основной метод финансового контроля/Ю.И. Новиков, Д.С. Ивлева //Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2018. - №4 (15) октябрь - декабрь. - <https://cyberleninka.ru/article/v/reviziya-kak-osnovnoy-metod-finansovogo-kontrolya>

3. Запольский С.В. . Финансовое право : учебник / отв. ред. и авт. предисл. — проф. С.В. Запольский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юридическая фирма «Контракт» : Волтере Клувер, 2011. – 792 с.

4. Электронный доступ: <https://vsednr.ru/dlya-chego-v-doneckoy-narodnoy-respubli/>

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Зубарева Т.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шилина А.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовое состояние предприятия определяет его конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной деятельности как самой организации, так и ее партнеров.

Финансовое положение определяет, в какой степени успешно все данные процессы проходят на предприятии. Характеристики финансового состояния показывают присутствие, распределение и применение экономических ресурсов. Окончательным результатом, финансового состояния в существенном уровне устанавливает конкурентоспособность предприятия, его возможности в деловом сотрудничестве, дает оценку, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по экономическим и иным взаимоотношениям.

Цель исследования заключается в обосновании методологических основ и разработки методического инструментария функционирования системы управления финансовым состоянием предприятий, а также определении путей улучшения управления финансовым состоянием предприятий.

Весомый вклад в разработку теоретических и методических основ оценки финансового состояния предприятия сделали такие ученые, как Т.Л. Безрукова, А.Н. Борисов, И.И.Шанин, Е. С.Минакова, Д. М.Дрягунова и многие другие.

Основная задача финансовой деятельности сводится к одной фундаментальной проблеме: росту активов организаций. Для достижения этого необходимо постоянно поддерживать производство и эффективность, а также более оптимальную структуру активов и пассивов. Финансовое положение предприятия зависит от результатов его производственно-хозяйственной и экономической деятельности. Финансовая ситуация может быть стабильной и нестабильной (до кризиса), а также кризисной. Умение компании вовремя проводить платежи, финансировать собственную деятельность на расширенной базе, перемещать непредвиденные потрясения и сохранять собственную состоятельность в негативных условиях говорит об его крепком экономическом состоянии, и наоборот [1]. При неустойчивом экономическом состоянии у предприятия отсутствует способность в полной мере выплачивать собственные обязательства, по этой причине оно прибегает к поддержке иных учреждений, банков, привлекая финансовые ресурсы. Снижается дебиторская задолженность, демонстрируя тем самым, что предприятие не может создавать нужное количество товара, для того чтобы реализовать потребителям на условиях отсрочки платежа. Возрастает оборачиваемость запасов, предприятие

всю изготовленную продукцию стремится реализовать с целью извлечения денежных средств на закрытие собственных обязательств. При кризисном экономическом состоянии предприятие находится на стадии банкротства. Кредиторская задолженность велика, но работа предприятия не способна выплачивать существующие долги [2].

Существует несколько способов изучения финансового состояния предприятий. Максимальное распространение в практике приобрел коэффициентный метод. Выделяют четыре направления в оценке экономического состояния предприятий коэффициентным методом: ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность. Одним из основных приоритетов экономической политики Российской Федерации считается содействие развитию малого бизнеса. В таблице 1 приведены рассчитанные на основе данных бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации финансовые коэффициенты.

Таблица 1

Финансовые коэффициенты, характеризующие финансовое состояние малых предприятий в РФ

	2015	2016	2017	2018	2019
показатели ликвидности					
коэффициент текущей ликвидности (покрытия), %	112,91	108,37	110,87	126,68	111,79
коэффициент абсолютной ликвидности, %	29,11	25,36	23,71	27,06	-
коэффициент соотношения кредиторско-дебиторской задолженности	1,13	1,19	1,17	1,17	-
показатели финансовой устойчивости					
коэффициент автономии, %	17,20	30,36	49,45	47,35	46,35
коэффициент соотношения заемных и собственных средств	4,81	2,29	1,02	1,11	1,16
коэффициент маневренности	0,46	0,15	0,09	0,21	0,11
показатели рентабельности					
коэффициент рентабельности продаж, %	0,73	2,66	2,76	2,48	3,60
коэффициент рентабельности капитала, %	0,91	2,34	1,82	1,48	2,52
коэффициент рентабельности внеоборотных активов, %	2,94	5,66	3,24	2,76	4,84
коэффициент рентабельности собственного капитала, %	5,30	7,71	3,67	3,12	5,44
коэффициент рентабельности перманентного капитала, %	2,34	5,10	3,01	2,33	4,41
показатели деловой активности					
коэффициент оборачиваемости капитала	1,25	0,88	0,66	0,59	0,70
коэффициент оборачиваемости мобильных средств	1,81	1,50	1,49	1,28	1,46
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	3,34	2,72	2,65	2,56	-
коэффициент оборачиваемости собственного капитала	7,26	2,90	1,33	1,26	1,51

Таким образом, у малых предприятий существуют трудности с ликвидностью, финансовой стабильностью, деловой активностью, что определяет их финансовое положение как неустойчивое. Во взаимосвязи с уменьшением информативности отчетности невозможным стал расчет более строгого показателя ликвидности – коэффициента абсолютной ликвидности. Проблемы с прогнозированием экономического состояния малых предприятий объединены с годовой периодичностью отчетности также, в соответствии с этим, с небольшой длиной динамического ряда.

С целью улучшения финансового состояния необходимо:

1. Обеспечить планомерный доход и расходования денежных ресурсов в согласовании с платежным календарем;
2. Строго реализовывать расчетную дисциплину: своевременно обеспечивать необходимыми документами потребителей, клиентов; вовремя осуществлять перевод денег поставщикам;
3. Достичь подходящих соотношений собственного и заемного капитала;
4. Своевременно выявить и предотвратить недостатки финансовой деятельности предприятия и поиск дополнительных резервов;
5. Прогнозировать финансовые итоги деятельности предприятия, отталкиваясь из реальных обстоятельств хозяйственной деятельности и наличия собственного капитала;
6. Разработать решения для результативного использования экономических ресурсов предприятия.

Таким образом, финансовое положение предприятия демонстрирует уровень обеспеченности предприятия экономическими ресурсами, а кроме того целесообразность инвестирования финансовых ресурсов в деятельность и эффективность их применения. По финансовому состоянию можно рассуждать о платежеспособности, ликвидности, экономической стабильности компании. На основе этих сведений разрабатывается стратегия деятельности предприятия, составляются оценки деятельности и принимаются постановления о последующей деятельности компании, а также финансовый анализ компании нужен для оценки деятельности компании, обнаружение слабых сторон и резервов с целью увеличения эффективности деятельности.

Литература

2. Безрукова Т.Л., Борисов А.Н., Шанин И.И. Классификация показателей оценки эффективности экономической деятельности промышленного предприятия/ Т.Л. Безрукова, А.Н. Борисов, И.И. Шанин. – 2013. – № 1. – С.73-80.

3. Минакова Е. С. Финансовая устойчивость: фактор эффективности производства / Е. С. Минакова. — 2017. — №14. — С. 386-388. — [Электронный доступ]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/148/41874/>

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Истомина О.И.,
аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность темы исследования обусловлена неразвитостью механизма стимулирования инвестиционной активности населения на территории Донецкой Народной Республики. В условиях современных вызовов одним из возможных источников экономического роста экономики, помимо внешних заимствований, является внутренний потенциал государства, важнейшей составляющей которого являются сбережения домашних хозяйств. Сбережения населения как источник капитала выступают одним из главных факторов капитального финансирования самого домашнего хозяйства и предпосылкой к инвестированию экономики, основой формирования рынка частных капиталов [1].

Поэтому актуальной становится проблема необходимости развития механизма стимулирования инвестиционной активности населения, а также создания позитивного инвестиционного климата, что будет способствовать притоку капиталов в экономику ДНР, расширению процессов воспроизводства товаров и услуг, экономическому росту государства в целом.

Различные аспекты теории и практические основы и роли активизации инвестиционной деятельности населения и сбережений освещены в работах многих зарубежных и отечественных ученых-экономистов: Конотопов В.М., Глухарев В.А., Каврук Е.С. и др.

Но, несмотря на значительный интерес к данному вопросу, проявленный в научной литературе, актуальными и нерешенными остаются вопросы о необходимых направлениях развития механизма стимулирования инвестиционной активности населения в ДНР

Целью работы является определения основных особенностей развития механизма стимулирования инвестиционной активности населения в Донецкой Народной Республики.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике существует существенная проблема дефицита инвестиционных ресурсов, которая в основном решается путем привлечения иностранного капитала для финансирования экономических потребностей. Однако необходимо отметить, что средства, привлекаемые из внешних заимствований не способны в полной мере удовлетворить потребности экономики. При этом значимый финансовый потенциал, сосредоточенный в руках у населения, остается не вовлеченным в воспроизводственный процесс. Недостаточно внимания уделяется исследованию экономического потенциала денежных средств, накопленных у

населения, да и сами домашние хозяйства с учетом негативного опыта экономических кризисов прошлых лет и военных действий достаточно неохотно инвестируют свои денежные средства.

На данном этапе, привлечение инвестиций является важным механизмом подъема отечественного производства и основополагающим аспектом экономического роста и модернизации народного хозяйства. В этой связи, особое внимание органов государственной власти уделяется повышению инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики путем создания необходимых экономических условий для реализации инвестиционных проектов, обеспечения правовых гарантий и презентации потенциала Республики на международной арене. Экономика нуждается в притоке средств для создания новых и модернизации действующих производств, освоения новой техники и технологий для насыщения потребительского рынка востребованными товарами и услугами, получения дохода, а в итоге, для реализации социальных целей развития общества [2, с.94]. Сбережения населения могут аккумулироваться в необходимый сектор экономики и дать толчок ее развитию, но отсутствие развития механизма стимулирования инвестиционной активности населения на территории ДНР, не дает возможность в полной мере реализовать весь финансовый потенциал свободных денежных средств домохозяйств.

Механизм стимулирования инвестиционной активности населения представляет собой совокупность экономических, финансовых, социальных, экологических и других взаимосвязанных задач, инструментов, способов и форм осуществления вложения инвестиционных ресурсов. Также под инвестиционным механизмом понимается процесс управления и регулирования осуществляемыми инвестициями. Механизм стимулирования инвестиционной активности населения определяется взаимосвязью всех его элементов, а также их структурой.

Следует отметить, что важную роль в активизации и эффективном функционировании механизма стимулирования инвестиционной активности населения играет государство. Поэтому государством разрабатывается политика повышения инвестиционной активности населения.

Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению финансовых ресурсов и повышению эффективности их использования для развития реальных секторов экономики.

Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов осуществляется посредством функционирования соответствующей законодательной базы, через программно-целевое планирование, а также благодаря разработке методических рекомендаций, направленных на оценку инвестиционного климата и содействие в упрощении системы капиталовложений на всех уровнях административно-территориального устройства ДНР [3].

Для реализации таких задач Министерством экономического развития осуществляется работа над законодательной базой и методическими

рекомендациями в сфере инвестиционной деятельности. В сфере законодательства Министерством осуществляется разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для запуска механизмов частного инвестирования, которое должно стать эффективным инструментом привлечения инвестиций. Продолжается работа над проектами законов Донецкой Народной Республики «Об инвестиционной деятельности», «О концессиях», «Об иностранных инвестициях», разрабатываются «Методика оценки инвестиционной привлекательности административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики» и «Методические рекомендации по экспресс-оценке эффективности инвестиционного проекта» [3].

Таким образом для развития механизма стимулирования инвестиционной деятельности населения в ДНР нужно разработать государством основные принципы взаимодействия государства и субъектов инвестиционной деятельности. При реализации государственной политики повышения и стимулирования инвестиционной активности населения нужно обратить внимания на важные моменты, а именно: равноправие всех инвесторов; прозрачность рассматриваемой политики; равная доступность государственной поддержки для всех инвесторов; равный для всех инвесторов доступ к информационно-аналитическим центрам, которые предоставляют информацию и рейтинги существующих инвестиционных проектов; обеспечения равных условий деятельности для всех инвесторов; гарантированность исполнения обязательств государства перед участниками инвестиционного процесса; роль государства как гаранта нормативно-правового режима инвестиционной деятельности [4, с. 34]; развитие финансово-кредитной системы ДНР.

Литература

1. Конотопов В.М. Механизмы стимулирования инвестиционной активности населения: автореф. дисс...канд. экон. наук / В.М. Конотопов. – Москва: ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2006. – 24 с.

2. Глухарев, К.А. Инновации и инвестиции: сущность, взаимодействие и роль в воспроизводственном процессе / К.А. Глухарев // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – № 97. – С. 92–97.

3. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. Официальный сайт правительства ДНР. – [http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-mekhanizmax-povysheniya-investitsionnoj-privlekatelnosti-donetskoj-narodnoj-respubliki-24-04-19-ofitsialnyj-sajt-pravitelstva-dnr&catid=17&Itemid=172]

4. Каврук Е.С. Факторы, влияющие на сберегательное поведение населения и снижение сбережений населения в условиях кризис / Е.С. Каврук // Научный журнал КубГАУ. – №56(02). – 2010. – с. 20-38.

О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Козакова М.С., ОП магистратура,
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях ведения бизнеса, особенно в условиях финансового кризиса и социально-политической нестабильности, предприятия сталкиваются с трудной задачей обеспечения их устойчивого и эффективного функционирования.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет оценить его способность адаптироваться к условиям окружающей среды и определить степень ее независимости от внешних источников финансирования. Следовательно, вопрос раскрытия сущности финансовой устойчивости, а также определения основных факторов, влияющих на нее, остается актуальным.

Цель работы заключается в рассмотрении особенностей и оценке тенденций развития коэффициентов финансовой устойчивости российских предприятий.

Финансовая устойчивость является объектом исследования в трудах ряда ученых экономистов таких И.О. Бланк, М.Д. Билык, А.В. Василенко, Л. А. Костырко. Значительный вклад в рассмотрение факторов влияния на финансовую устойчивость сделали О. Барановский, И. Бинько, О. Василик, Т. Вахненко, Е. Ведута, А. Гальчинский. В работах В. Горбулина, Г. Глухова, М. Ермошенко, А. Качинского, Н. Кравчук определены принципы, функции, основы текущего состояния и направлений обеспечения финансовой устойчивости, выделен ее понятийный аппарат.

В специализированной литературе существуют различные точки зрения по поводу сущности финансовой устойчивости. Ряд исследователей связывают финансовую устойчивость предприятия с формированием и использованием его финансовых ресурсов. О. В. Арефьева, Д. М. Городянская определяют финансовую устойчивость как совокупность взаимозависимых и связанных компонентов, которые при любых условиях обеспечивают способность к ведению деятельности предприятий, запас ресурсов (ресурсного потенциала) и сбалансированный процесс функционирования [1, с. 83] и раскрывают конкурентоспособность, как ее внешнее проявление. Так, например, Г. О. Крамаренко отмечает, что финансовая устойчивость - это такое экономическое состояние предприятия, при котором платежеспособность сохраняет тенденцию к стабильности, а соотношение собственного и заемного капитала находится в пределах, обеспечивающих платежеспособность. [2, с. 90]. Недостаточная финансовая устойчивость предприятия чаще всего обуславливает неплатежеспособность, избыточная – создание излишних запасов и резервов,

что увеличивает расходы на их содержание, сдерживает темп развития предприятия [3].

По словам Г. В. Савицкой финансовая устойчивость является состоянием предприятия для функционирования и развития, поддержания баланса его активов и пассивов во внешней и внутренней среде, которая меняется; что гарантирует его устойчивую платежеспособность и привлекательность для инвестиций в пределах приемлемого уровня риска [4], а для М. Д. Билык, это такое состояние финансовых ресурсов, при котором рациональное распределение через них дает гарантию наличия собственных средств, стабильную доходность и процесс расширенного воспроизводства [5].

Наиболее подходящим для определения устойчивости с позиций стабильности является толкование, которое дает И. С. Никитюк. По его мнению, устойчивость это: комплексное понятие, которое отражает такое состояние денежных фондов, при котором территории способны стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность [6, с. 91].

Сама по себе устойчивость зависит от финансового потенциала, который, в свою очередь, определяется суммой собственного капитала, заемных средств и заемного капитала.

Факторы несоблюдения должного уровня финансовой устойчивости могут быть разными, однако представляется целесообразным классифицировать их на [6]:

текущие – влияют на уровень финансовой устойчивости. Ими могут быть как внешние (инфляция, высокий % по кредиту, нестабильность на рынке и т.д.), так и внутренние (отраслевая принадлежность, состав ресурсов, состав имущества и т.д.). Данное несоответствие удаляется из оперативных методов финансового управления;

стратегические - те, которые влияют на достижение соответствующего уровня финансовой устойчивости: ошибки в стратегиях управления, в финансовой политике и т. д.

Стратегические несоответствия могут быть устранены с помощью таких действий, как регулирование или замена целей, осуществление диверсификации, управление финансовой стабильностью предприятия, создание новых организационных форм.

На финансовую устойчивость предприятий существенно влияет фаза экономического цикла, в которой находится экономика государства. В период кризиса существует отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства, что наблюдается сегодня в России. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. Уменьшаются также и доходы субъектов хозяйственной деятельности, падают объемы прибыли. Все это приводит к снижению показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятий (табл.1) [7].

Таблица 1

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости предприятий Российской Федерации за 2010-2018 гг.(%)

Год	Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Коэффициент автономии
2010	134,3	-14,1	52,4
2011	136,2	-17,8	50,8
2012	128,1	-25,5	48,2
2013	125,3	-30,7	45,3
2014	121,1	-41,2	40,1
2015	126,6	-42,6	39,9
2016	124,7	-42,2	42,5
2017	124,4	-41,8	41,7
2018	101,8	-20,6	43,4

Исходя из данных показателей таблицы 1, можно сделать вывод, что с каждым годом обеспеченность предприятий РФ собственными оборотными средствами уменьшается, а вовлеченность заемного капитала, таким образом, растет. При этом уменьшается способность предприятий погашать текущие обязательства за счёт оборотных активов. Поэтому финансовое состояние российских предприятий в основном можно отнести к неустойчивому типу.

Таким образом, увеличение степени гибкости и маневренности финансового планирования будет способствовать подготовке многовариантных финансовых планов, что позволит снизить риск невыполнения планов или их чрезмерное отклонение от реальности.

Литература

1. Арефьева, О. В. *Экономическая устойчивость предприятия* / Арефьева, О. В., Городянская Д. М// *Актуальные проблемы экономики*. -2018. - № 8. - С. 83-90.
2. Крамаренко, Г. А. *Финансовый анализ и планирование : учеб. пособие*. М: Центр учебной литературы, 2017г. - 90 С.
3. Кириченко, Е.А. *Совершенствование управления финансовой безопасностью предприятий в условиях финансового кризиса*/ Е.А. Кириченко, И.В Кудря// *Инвестиции: практика*. - 2010 - № 10. - С. 22-26.
4. Савицкая, Г. В. *Экономический анализ деятельности предприятия*. М: знание, 2010г. - 654 с.
5. Билык, М.Д. *Финансовая устойчивость предприятия*/ М.Д. Билык// *Экономика и прогнозирование*. - 2016- № 2. - С. 46-57.
6. Никитюк, И. С. *Финансовая устойчивость* / И.С. Никитюк// *Вестник экономического университета*.- 2013- № 1. -С. 86-97.
7. Федеральная служба государственной статистики РФ. *Финансы организаций [электронный ресурс]*. Режим доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Коротыч А.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д.э.н.,
доцент, заведующая кафедрой финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Данная работа посвящена специфике организации современной финансовой системы Донецкой Народной Республики. Финансовая система любого государства по сути представляет собой установленную законом систему сбора и распределения властью денежных средств для управления финансами и социально-экономическими процессами, протекающими в обществе. Актуальность выбранной темы продиктована тем, что адекватно существующим условиям развития сформированная финансовая система является важнейшим условием стабильного экономического роста каждой страны. Именно поэтому политика ДНР направлена на формирование и законодательное закрепление такой финансовой системы, которая сможет обеспечить в республике эффективное взаимодействие всех субъектов финансовых отношений. Одним из требований к такой финансовой системе является ее интеграция с РФ, признанным международным сообществом государством, имеющим общие культурно-исторические корни и способным обеспечить стабильное экономическое развитие и региональную безопасность молодого государства [1; 4].

Цель работы состоит в том, чтобы с помощью методов анализа и синтеза информации, сделать выводы об особенностях финансовой системы ДНР. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализировать финансовые системы, выявить особенности финансового состояния ДНР, сделать выводы о перспективах развития финансовой системы республики в условиях международной изоляции и экономической блокады. Особенности организации финансовых систем в разное время и в разной степени неоднократно рассматривалась многими зарубежными и отечественными исследователями, в том числе Ф.М. Шелопаевым, А.С. Булатовым, В.В. Шаховым, Г.М. Гукасьяном, Г.М. Колпаковым, С.В. Галицкой и другими. Однако эти исследования не дают представления о возможностях и путях решения в эпоху глобальных трансформаций финансовых проблем государственных новообразований.

Рассмотрим особенности становления финансовых систем, частично признанных и непризнанных постсоветских государств, имеющих собственные государственные институты и находящиеся на разных уровнях безопасности, в разных форматах экономических и финансовых возможностей и роль РФ в их становлении.

Экономика НКР (Нагорно – Карабахской Республики), будучи полностью уничтожена во время Карабахской войны, медленно восстанавливается силами местного бизнеса, братской Армении и армянской диаспоры. В настоящий момент на территории республики функционируют предприятия пищевой и легкой промышленности, предприятия по лесопереработке, изготовлению ювелирной продукции и др. Приднестровская Молдавская Республика и Республика Абхазия сближаются с Российской Федерацией и постсоветскими государствами, интегрируя свои финансовые системы и платежные инструменты в РФ. Признав независимость Абхазии в 2008 году, Россия совместно с правительством Абхазии разработала Комплексный план Содействия социально-экономическому развитию республики. Южная Осетия, независимость которой признана РФ, также неуклонно сближается с ее экономическим пространством, активно развивая финансовые отношения с Абхазией, ДНР и ЛНР [5; 6; 7].

ДНР провозгласила независимость после государственного переворота на Украине в 2014 г. В данный момент республика находится на ранней стадии обновления государственных и финансовых институтов в силу обстоятельств, вызванных войной, разрушением хозяйственных связей и миграцией местного населения. Международная изоляция и экономическая блокада стимулируют республику не только к созданию собственных финансовых технологий и инструментов, но и к интеграции с финансовой системой РФ.

В начале октября 2014 г. – марте 2015 г. – в условиях непризнанности были заложены основы новой финансовой системы республики, включая банковскую и налоговую системы, систему финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности, статистического наблюдения и др. Формирование финансовой системы ознаменовалось образованием 16 мая 2014 г. Министерства Финансов. С этого момента началась нейтрализация деструктивных социально-экономических процессов.

Сейчас идет процесс неуклонного сближения с экономическим пространством РФ, Южной Осетии и Абхазии. На фоне этого создана и продолжает свое развитие собственная финансовая система, функционирует Центральный Республиканский Банк, действует платежная система, технологически связанная с вышеназванными странами, выпускаются платежные карты. В отсутствие собственной валюты расчетной единицей является российский рубль. На территории республик осуществляется обмен валют (доллар, евро, гривна и другие), прием коммунальных и всех видов бюджетных платежей, открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц, ФЛП, бюджетных организаций (внесение и снятие средств), денежные переводы по ДНР [3].

Таким образом, практика показывает эффективность «встраивания» республики в финансово-политическую систему РФ, как всеми признанного государства, имеющего общие с Донбассом культурно-исторические и национальные корни, и, соответственно, заинтересованного в его развитии, поскольку Донецкая Народная Республика, несмотря на свои малые размеры, играет важную роль в осуществлении национальных интересов Российской

Федерации. Кроме того, уровень конкурентоспособности и эффективности российской финансовой системы стремительно растет, обеспечивая стабильность развития экономики и роста благосостояния населения своей страны. Следовательно, интеграция финансовой системы ДНР с финансовой системой РФ, обладающей богатым опытом эффективного решения проблем и мощным, множественно-векторным потенциалом, может благоприятно влиять на ускорение позитивного развития экономики республики, в целом. Конечно же, получение финансовой помощи от РФ нуждается в наличии интегрированных платежных систем с ДНР и прочих инструментов финансового взаимодействия, что в сложившихся обстоятельствах пока не осуществимо, однако финансовая система ДНР продолжает развиваться.

В современных условиях постепенного распада многих мировых политических и экономических блоков экономическое сближение ДНР и России играет важную роль для обоих государств [2]. Взаимодействуя с Российской Федерацией, обогащаясь ее опытом, Донецкая Народная Республика имеет все шансы, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, сформировать стабильную и прогрессивную финансовую систему, которая обеспечит молодому государству политическое признание и высокий экономический рост.

Литература

1. Грязнова А.Г. *Финансы: Учебник/ А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 496с.: ил.*

2. Дадашев А.З. *Финансовая система России: учеб. пособие/ А.З. Дадашев, Д.Г. Черник. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 248 с.*

3. *ДНР сегодня. Особенности финансовой системы ДНР [Электронный ресурс]. – URL: <https://europa.com/zona-ato/6521-dnr-segodnya-osobennosti-finansovoj-sistemy-dnr> (дата обращения: 15.03.2020).*

4. Лушин С.И. *Финансы: Учебник/ С.И. Лушин, В.А. Слепов, В.А. Галанов, А. Игудин, В. Князев. – М.: Экономистъ, 2007. – 682 с.*

5. *Финансовая система Приднестровской Молдавской Республики [Электронный ресурс]// Библиофонд. – URL: <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=516517> (дата обращения: 15.03.2020).*

6. Шеломенцев А.Г. *Особенности становления платежных систем непризнанных республик [Электронный ресурс]/ А.Г. Шеломенцев, Д.Б. Берг, С.В. Дорошенко// Российский институт стратегических исследований. – URL: <https://riss.ru/analytics/19522/> (дата обращения: 17.03.2020).*

7. *Экономика Южной Осетии [Электронный ресурс]. – URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/Экономика_Южной_Осетии (дата обращения: 17.03.2020).*

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Кудрявцева А.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

Проводя оценку предприятий малого бизнеса, в первую очередь встает вопрос критериев определяемых субъект хозяйствования. Исходя из Закона «О налоговой системе ДНР», а так же юридических и институциональных определений предпринимательства в Донецкой Народной Республике (ДНР) к критериям малого предпринимательства можно отнести численность работников составляющая от 10 до 35 человек, с годовым объемом валового дохода до 240 млн рублей в зависимости от сферы деятельности. Если деятельность юридического лица либо физического лица-предпринимателя (ФЛП) относится к добывающему, перерабатывающему и реализующему угольную продукцию, то годовой объем валового дохода не должен превышать 240 млн рублей. Годовой объем валового дохода деятельности других сфер, таких как предоставления услуг производство и реализация товаров, не должно превышать 3 млн рублей у первой группы и 60 млн рублей относящийся ко второй группы упрощенной системы налогообложения ДНР. По форме собственности, предприятия могут быть частными и государственными, по функциям, выполняемым в экономике – промышленными, торговыми, финансовыми и др.

Сектор малого предпринимательства в социально-экономических условиях ДНР претерпевает изменения с 2014 года вследствие военных действий и экономической блокадой территории Республики. Вследствие сложившихся событий, можно выделить следующие факторы, влияющие на развитие предприятий малого бизнеса в ДНР:

- сложности с импортом сырья и комплектующих;
- ограничения на экспорт продукции;
- низкая платежеспособность населения;
- дефицит конкурентоспособного потенциала, обусловленный потерей высококвалифицированных кадров, технологий, идей и вывозом капитала;
- низкая конкурентоспособность продукции ДНР, вследствие устаревших технологий и дорогого сырья;
- отсутствие кредитного механизма финансирования;
- отсутствие унификации налоговых систем Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации;
- отсутствие целевых программ по поддержки индивидуальных предпринимателей, кем за частую являются предприятия малого бизнеса, а как

следствие формирования приоритетных направлений развития отрасли малого бизнеса.

По данным социологического опроса, проведенного в мае 2018 года в Донецке, Макеевке и Харцызске, не смотря на вышеперечисленные проблемы, выявлено, что среди экономически активного населения большой процент людей желают иметь свой бизнес. Результаты опроса выявили, что 19,3 % респондентов уже имеют свой бизнес на территории ДНР, 44,3 % – хотели бы открыть свой бизнес в Республике, но в тоже время 13,9 % не рассматривают ДНР как территорию для открытия бизнеса. Вариант ответа «Нет, бизнес это не моё» выбрали 13,8 % человек. Исходя из полученной статистики опроса, выявлено, что для развития малого предпринимательства ДНР необходимо создание благоприятной инфраструктуры со стороны государственных органов [1].

По данным Реестра статистических единиц Главстата ДНР на 2020 год в поставлено на учет более 71 тыс. респондентов из которых 20,4 % юридических лиц и 79,6 % физических лиц-предпринимателей [2]. Данные показатели говорят о резком сокращении промышленного производства товаров и услуг, к которым относят предприятия малого бизнеса ДНР, по сравнению с предыдущим периодом, в результате военных действий.

По результатам отчета Министерства промышленности и торговли ДНР за 2017 год, был рассмотрен объем розничного товарооборота предприятий – юридических лиц в целом по Республике за январь – октябрь 2017 г. составил 27 261,4 млн руб., что на 9,95 % превышает показатель объемов розничного товарооборота за аналогичный период 2016 г., это свидетельствует о положительной динамике развития данного направления экономики ДНР. В общем объеме розничного товарооборота предприятий Республики доля товаров отечественного производства составляет 40 %. За 2018 года розничный товароборот предприятий от продажи продовольственных товаров, произведенных в Республике, составил 44,3% от общего объема розничного товарооборота продовольственных товаров, что на 8,0% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. При этом отечественные производители обеспечивают потребительский рынок Республики более чем на 50%. В 2019 году наблюдается увеличение на 16,8% относительно аналогичного периода 2018 года. В этом же периоде отечественные производители обеспечивают потребительский рынок Республики более, чем на 50% [3]. Более наглядно анализ приведен на рисунке 1.

Проводя оценку по динамике розничного товарооборота предприятий на территории ДНР можно сказать, что осуществляя розничную торговлю малый бизнес растет малыми шагами, пополняя бюджет налоговыми выплатами и осуществляя товарооборот в Республике. Как известно, развитие предпринимательства – залог экономического развития государства. Поэтому малое предпринимательство, сегодня, является инструментом развития для рыночной экономики Республики. В свете этого, остро стоит вопрос о способах и методах финансирования данной категории бизнеса и необходимости

совершенствование механизма государственного обеспечения финансовыми ресурсами предприятий малого бизнеса.

Рисунок 1. Анализ розничного товарооборота предприятий во временном интервале на территории ДНР

Рассматривая механизм государственного обеспечения финансовыми ресурсами предприятий малого бизнеса необходимо исследовать область льготного кредитования, т.к. кредит имеет огромное значение в развитии малых предприятий. По состоянию на 2020 год банковская система ДНР состоит – Центрального Республиканского Банка (ЦРБ). Положение о ЦРБ устанавливает его статус в качестве расчётно-кассового центра. В то время как в 2013 году в Донецкой области существовала мощная разветвленная система банковских учреждений (она включала в себя 10 банков зарегистрированных на территории области и 18 филиалов банков). Кроме ЦРБ ДНР существует Финансовая Компания «РОСТ», которая выдает кредиты для юридических лиц на развитие бизнеса, процентная ставка кредита от 24 % в год, в то время как банковские учреждения РФ (Альфа Банк, РОСБАНК и т.д.) кредитуют малый бизнес начиная от 8 % ставки в год. В первую очередь это говорит о нестабильной экономической ситуации в государстве и дефиците свободных финансовых ресурсов на территории ДНР.

Литература

1. *Открыть бизнес в ДНР – соцопрос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/otkryit-biznes-v-dnr-sotsopros/>.*

2. *Итоги работы Главного управления статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР. Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:itogi-raboty-glavnogo-upravleniya-statistiki-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-2019-godu&catid=8&Itemid=141.*

3. *Итоги работы [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета ДНР. Режим доступа: <https://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/>.*

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Кузьмина Т.С., ОП магистратура,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
Научный руководитель: Портнова Г.А., к.э.н., доцент
заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
г. Донецк*

В современных реалиях актуальным направлением регулирования финансовой деятельности предприятия являются выявление факторов воздействия на финансовую устойчивость. Финансовая устойчивость определяет реальную и достоверно информацию характеризующую, какие именно факторы, повлияли на изменение финансового состояния предприятия.

Мнение авторов о понятие «финансовой устойчивости предприятия» отображено на рис. 1.

Рис. 1. Определение понятия «финансовая устойчивость» с точки зрения различных авторов

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это результат рационального, решительного управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия [4].

С позиции образования факторов, которые влияют на финансовую устойчивость предприятий, можно подразделить на рис. 2:
внутренние;

внешние.

Данные факторы, определяет степень влияния дестабилизирующих факторов на стабильность развития предприятия как внутренней, так и внешней среды [3].

Основными источниками информации для выявления факторов, влияющих на достоверность анализа финансовой устойчивости, служит различный набор источников, а так же их соотношение. Все источники данных разделяются на:

- плановые;
- учетные;
- внеучетные.

Информационные источники помогают определить факторы, влияющие на финансовую устойчивость, что является важным условием действенности и эффективности анализа.

Классификация факторов воздействия (как внутренних, так и внешних) важна для управления финансовой устойчивостью, так как благодаря ей можно предусмотреть такие внутренние изменения в ответ внешних воздействий, которые бы обеспечили баланс среды и деятельности предприятия.

Рис. 2. Внутренние и внешние факторы, воздействующие на финансовую устойчивость

Таким образом, влияние перечисленных факторов может ослаблять предприятия и снизить его платежеспособность, затем нарушить финансовую устойчивость [3].

Значения состояния финансовой устойчивости предприятия, определяются, если анализ проводится на базе внутренних и внешних показателей, так как невозможно оценивать долгосрочную перспективу развития предприятия без совокупности всех факторов влияния.

Помимо основных внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовую устойчивость, можно еще отнести дополнительные факторы влияния (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительные факторы влияние на финансовую устойчивость предприятия

Совокупность всех сформированных факторов влияния на финансовую устойчивость, направлено на своевременное выявление и обеспечение экономической устойчивости, посредством эффективной структуры управления предприятия.

Таким образом, факторы, воздействующие на финансовую устойчивость предприятия, определяют вероятность для урегулирования ее работы. Бесспорно, что финансовой устойчивости предприятия добиться нелегко, так как это достигается благодаря опытным, целенаправленным управлением всего комплекса факторов, которые являются руководством к действию для решения управленческих задач на предприятии.

Литература

1. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Белендир. – М.: ДИС, 2011. – 311 с.

2. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 214 с.

3. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 234 с.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

*Магакян А.Г.
Аксенова Е.А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях экономического кризиса, формирующего в течение последних лет высокий уровень инфляции, планомерное падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, снижение покупательной способности контрагентов, предприятия обязаны обеспечивать свою выживаемость путем поддержания на достаточном уровне ликвидности баланса и платежеспособность, то есть поддерживать свою способность своевременно осуществлять расчеты по обязательствам. В противном случае предприятие ждет в скором будущем банкротство.

Основными характеристиками финансово-экономической деятельности любого предприятия в условиях нестабильной кризисной экономики являются показатели ликвидности и платежеспособности. В настоящее время имеет место огромное количество формулировок понятий «платежеспособность» и «ликвидность», следовательно, отсутствует единая трактовка их содержания. Отсутствие единых определений приводит к значительным трудностям при использовании этих терминов и при оперировании ими в системе экономических отношений, при этом особую роль различия терминологий в экономической науке играют при употреблении их в различных методиках и алгоритмах диагностики банкротства институциональных единиц.

По своей сути ликвидность предприятия - это способность предприятия трансформироваться в денежную форму без потери балансовой стоимости. Уровень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, на протяжении которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида актива.

Оценка ликвидности предприятия осуществляется в основном в ходе выполнения анализа данных прошедших отчетных периодов, которые формируются в его бухгалтерском балансе. Ликвидность предприятия зависит, с одной стороны, от существования платежных требований к нему, с другой стороны, от присутствия у него потенциальных платежных ресурсов. Следовательно, если потенциальных платежных средств предприятия в определенный момент времени становится больше его платежных обязательств, тогда предприятие может считаться ликвидным. В современном мире существует несколько уровней ликвидности предприятия: нормальная, ограниченная и низкая. В то же время платежеспособность подразумевает под

собой способность предприятия рассчитываться по своим долгам и обязательствам за счет имеющихся у него денежных средств.

Рис.1 Уровни ликвидности предприятия

Платежеспособное предприятие имеет значительное преимущество перед другими предприятиями, функционирующими в той же отрасли, при привлечении инвестиционных активов, в получении кредитных средств и займов, в выборе поставщиков, а также в подборе высококвалифицированных кадров. Такое предприятие своевременно рассчитывается по своим обязательствам [1].

Рис.2 Анализ платежеспособности

Рассмотрев рис. 3 можно увидеть схему, которая демонстрирует зависимость платежеспособности от ликвидности.

Рис. 3. Взаимосвязь между ликвидностью и платежеспособностью предприятия

Мероприятия, направленные на повышение предприятия можно разделить на реактивные и стратегические.

Рис.4. Меры по повышению ликвидности и платежеспособности предприятия

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ платежеспособности и ликвидности – это важное звено хорошо спланированного финансового менеджмента на любом предприятии. Сложности с ликвидностью могут иметь тяжелые последствия для предприятия, включая банкротство. Для того чтобы повысить ликвидность и платежеспособность предприятия, прежде всего, необходимо своевременно анализировать финансовую деятельность предприятия.

Литература

1. Ефимова О.В. Анализ показателей ликвидности / О.В. Ефимова // Бухгалтерский учет. – 2014. – № 6. – С. 54–58.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

*Маляр В. И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Гордеева Н. В., к.э.н.,
преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики,
г. Донецк*

В условиях рыночной экономики, вопрос о специфике осуществления инвестиционной деятельности кредитными организациями (банками) заслуживает особого внимания.

Термин «банковские инвестиции» является производным понятия «инвестиции», которое в свою очередь произошло от латинского слова «investire», что означает одевать. В общепринятой трактовке инвестиции – это вложение капитала с целью его последующего увеличения при условии, что прирост капитала будет достаточным для того, чтобы компенсировать инвестору отказ от пользования имеющимися ресурсами для потребления в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить будущие убытки от инфляции [1]. Согласно определению Переседы А.А. и Майоровой Т.В., банковская инвестиционная деятельность – это операции, в которых банки выступают в роли «инициатора вложения средств» как в реальные активы, материальные или нематериальные, так и в финансовые инструменты, через формирование кредитно-инвестиционного портфеля банка [2].

Функционируя на финансовом рынке, кредитные организации характеризуются тремя основными направлениями участия в инвестиционном процессе: потребление инвестиций – осуществление посреднической деятельности; участие в инвестициях – осуществление комиссионно-посреднических и заемных операций; инвестирование – осуществление банком функций инвестора или инвестиционного кредитора.

Инвестиционная деятельность кредитных организаций нацелена на увеличение доходов и на осуществление контроля за уровнем риска. Если кредитные организации, осуществляя свою деятельности делает ставку на получение быстрых и высоких доходов от активных операций, они тем самым теряет свою ликвидность и подвергает себя риску неплатежеспособности. И, наоборот, если они отдают предпочтение высокому уровню ликвидности, то чаще всего, теряют доходность. Это два условия эффективности и надежности работы кредитных организаций, зависящих от политики прибыльного размещения ими банковских ресурсов в инвестиционной сфере. Кредитным организациям для обеспечения необходимого уровня ликвидности, следует рационально использовать ликвидные средства, так как их избыток снижает возможность получения дохода [3].

Таким образом, встает проблема эффективной диверсификации банковских операций, в первую очередь расширение их инвестиционных вложений. Решение возможно при условии точного прогноза изменения вкладов и спроса на инвестиции, и дальнейшего определения необходимых ликвидных средств. Чтобы реализовать условия кредитных организаций, сперва необходимо сформировать структуру инвестиционного портфеля (рис.1).

Рисунок 1. Структура банковского инвестиционного портфеля

Данная структура инвестиционного портфеля банка наиболее универсальна и удобна в использовании, так как при появлении новых инвестиционных инструментов ее легко интегрировать в эту систему. Функции, выполняемые инвестиционным портфелем, сформулированы П. Роузом и представлены следующим образом: поддержка ликвидности благодаря продаже ценных бумаг для получения необходимых средств, либо использование их в качестве залога при банковских займах; использование в качестве залога кредиты центрального банка; обеспечение гибкости банковского портфеля активов, так как инвестиционные активы могут быть быстро приобретены или проданы в соответствии рыночной конъюнктуре; страхование банка от потерь, которые могут произойти в результате изменения процентных ставок; стабилизация доходов банка независимо от фаз делового цикла: когда доходы по займам снижаются, доходы по инвестициям могут расти; управления деятельностью дочерних структур, чьи акции входят в инвестиционный портфель банка [4]. Кроме того, при распределении средств на осуществление инвестиционных операций важно понимание противоречий между их рисками и доходностью. Возможные проявления негативного влияния факторов инвестиционных рисков представлены на рис.2.

Рисунок 2. Проявления негативного влияния факторов инвестиционного риска

Следует учитывать, что полная нейтрализация риска при осуществлении инвестиционной деятельности кредитными организациями почти не возможна, но используя методы управления рисками, можно уменьшить их влияние: иммунизация – статистический метод снижения рисков, предусматривающий осуществление постоянной ревизии и сбалансирование инвестиционного портфеля; диверсификация – приобретение множества видов инвестиций с разной степенью риска – доходностью и ликвидностью; лимитирование – метод управления инвестиционным риском, который заключается в заблаговременном ограничении возможных потерь; страхование – способ минимизации инвестиционного риска с помощью уплаты страховых взносов; хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Учет особенностей банковских инвестиций, во взаимозависимости инвестиционной деятельности кредитных организаций от структурных факторов развития экономики и использование банковскими и финансово-кредитными учреждениями новых методов управления инвестиционным портфелем позволит усовершенствовать действующую практику управления инвестиционными вложениями кредитных организаций, повысить обоснования управленческих решений кредитными организациями при разработке стратегии и тактики на основе поддержания оптимального соотношения ликвидности, доходности и надежности и реально увеличить эффективность банковских инвестиций.

Литература

1. Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли / М.: ИНФРА-М. – 2018. – 1028 с.
2. Пересада, А.А. Управление банковскими инвестициями / А.А. Пересада, Т.В. Майорова / Монография.- К.: КНЕУ – 2018. – 388 с.
3. Лаврушина, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушина / М.: Экономика. – 2018. – 352 с.
4. Роуз, П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз / М.: Дело. – 2014.– 744 с.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

*Оболешева Е.Е., аспирантка кафедры финансов
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д.э.н.,
доцент, заведующий кафедрой финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях развитие экономики, предпринимательской деятельности, а также управление экономическими, социальными процессами признаются эффективными, если в государстве наблюдается стабильный рост экономических показателей, развитие финансовых институтов, стабильная денежная система.

Практика свидетельствует, что для обеспечения финансово-экономической стабильности, исполнения бюджетов разных уровней, противодействия перекачиванию денежных ресурсов в теневую экономику, важную роль играет применение различных форм безналичных расчетов.

Кроме того, содержание любого возмездного договора, заключаемого предприятиями о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, характеризуется тем, что одна из сторон должна выполнить свои обязательства путем платежа с использованием безналичных расчетов.

Особенности организации безналичного обращения в разное время и в разной степени неоднократно рассматривалась многими отечественными и зарубежными исследователями, такими как В.А.Белов, В.Н.Гордон, Л.Г.Ефимова, Н.Ю.Ерпылева, Л.А.Лунц, Л.О.Новоселова, К.Т.Трофимов, Г.Ф.Шершеневич, Л.С.Эльяссон и др. Наряду с этим, сегодня среди ученых остается нерешенным вопрос относительно формулировки данной дефиниции, наиболее точно отражающей ее экономическую сущность.

Цель работы состоит в том, чтобы на основе анализа действующего законодательства и имеющихся в литературе определений уточнить понятие и сущность безналичных расчетов.

Так, согласно ст.198 Хозяйственного кодекса Украины платежи по денежным обязательствам, которые возникают в хозяйственных отношениях, осуществляются в безналичной форме или денежной наличностью через учреждения банков, если иное не установлено законом [1].

Чаще всего под безналичными расчетами понимают перечисления средств со счетов плательщиков на счета получателей средств, в том числе перечисления банков по поручению клиентов средств, внесенных наличностью в кассу банка, на счет получателей. Субъекты хозяйствования имеют право свободного выбора форм безналичных расчетов, предусмотренных законодательством.

При расчетах, осуществляемых как наличными, так и в безналичной форме, объектом выступают деньги. Экономическая природа бумажных денег,

которые являются средством платежа и средством обращения, заключается в том, что они выступают знаками стоимости, которые выпускаются государством для покрытия бюджетного дефицита.

При этом, правомерно возникает вопрос: если при безналичных расчетах характерным является отсутствие денег, то могут ли так называемые безналичные деньги быть объектом расчетных отношений. Для того, чтобы определить, могут ли так называемые «безналичные деньги» быть независимыми от наличности объектом расчетов, необходимо исследовать экономическую природу денег и проанализировать нормы действующего законодательства. Согласно ст.192 Гражданского кодекса Украины деньги (денежные средства) являются законным платежным средством, обязательным к принятию по номинальной стоимости [2].

Исходя из теории, вещь представляет собой предмет материального мира, относительного которого могут возникать права и обязанности. Изложенное дает основание рассматривать деньги (денежные средства) как одну из разновидностей вещей, при этом деньги существуют в виде наличности. Таким образом, можно прийти к выводу, что деньги (денежные средства) должны оборачиваться исключительно в виде банкнот или монет. При этом, в законодательстве нет нормы, которая бы давала основания рассматривать «безналичные деньги» как категорию вещей.

Предприятия, независимо от собственности, обязаны хранить денежные средства на расчетных счетах, поскольку относительно указанных субъектов установлены ограничения по использованию наличности. Так, предприятия (предприниматели) осуществляют расчеты по своим денежным обязательствам приоритетно в безналичной форме, а также в наличной форме с соблюдением ограничений, предусмотренных Временным порядком установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчетов, принятом Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики [3].

Согласно данного порядка платежи, превышающие 50000,00 российских рублей в течение одного дня, должны осуществляться исключительно в безналичной форме.

Приведенные нормы законодательства подтверждают существование безналичных расчетов как самостоятельной формы расчетов.

В литературе также существует и иной взгляд на данную проблематику. Сторонники этого подхода не признают никаких отличий между наличностью и безналичными деньгами. Так, Ефимова Л.Г. указывает на то, что «особенности экономической сущности безналичных денег позволяют говорить о них как о квазиналичности, фикции наличности, то есть безналичные деньги по правовой природе приравниваются к вещам» [4].

Трофимов К.Т, пытаясь указать идентичность безналичных денег с наличностью, исходит из того, что даже при безналичных расчетах денежные средства передаются банку по договору банковского счета клиентами на хранение и для предоставления им посреднических услуг при проведении платежей [5].

Существует также точка зрения о том, чтобы рассматривать средства на банковских счетах лишь в качестве объекта обязательственных прав, т.е. как право требования перечисления либо выдачи этих средств.

Экономические свойства безналичных расчетов по объективным предпосылкам воплощаются в реальность в результате юридической организации системы денежных отношений на основании информационных, управленческих, психологических и других форм организационного влияния. И даже, если допустить, что условия расчетов были бы предусмотрены в отдельных частноправовых договорах хранения и поручения между банками и клиентами, то становится очевидным, что механизм безналичных расчетов не имел возможности функционировать в виду отсутствия единства порядка и форм его осуществления.

Субъекты хозяйствования имеют право свободного выбора форм безналичных расчетов, предусмотренных действующим законодательством. При этом, платежи со счетов в безналичных расчетах должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке, установленном действующим законодательством и в пределах остатка на счете. Отсюда вытекает один из важнейших принципов безналичных расчетов, а именно то, что банки списывают средства со счетов клиентов только по их распоряжению. В качестве исключения списание денежных средств со счета клиента без его распоряжения и согласия, так называемое беспорное или безакцептное списание, допускается в строго регламентированных случаях.

Таким образом, вопрос о понятии и сущности безналичных расчетов продолжает оставаться дискуссионным и обуславливает необходимость проведения дальнейшего исследования. Относительно сущности безналичных расчетов, то, представляется, что она должна рассматриваться как определенная совокупность элементов: как права на вещь, так и обязательственного права в зависимости от того, происходит движение средств по банковским счетам или выдача их наличными.

Литература

- 1. Хозяйственный кодекс Украины: Закон Украины от 16 февраля 2003г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2003. - № 18-22. – Ст.144.*
- 2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003г. № 435 // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2003.- № 40-44. - Ст.356.*
- 3. Временный порядок установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчетов: Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 190 от 28.07.2016г. // <https://crb-dnr.ru>.*
- 4. Ефимова Л. Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и право. - 1997. - № 1. - С.28-39; № 2.- С.39-49.*
- 5. Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? // Хозяйство и право. - 1997. - № 3. - С.19-25.*

ПУТИ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Осадченко Д.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель Титиевская О.В., к.э.н.,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях товарно-денежных отношений основным показателем, характеризующим конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия, является прибыль. Прибыль наиболее полно характеризует не только эффективность хозяйственной деятельности предприятий и их финансовые возможности, но и определяет уровень стабильности в государстве и является главным источником повышения уровня благосостояния населения.

Данный показатель в значительной мере влияет на величину финансовых ресурсов государства, в особенности на бюджетные ресурсы и финансы субъектов хозяйствования. На макроуровне прибыль – это один из наиболее часто употребляемых рычагов реализации регулятивной функции государства и элемент системы влияния на увеличение совокупного спроса и предложения в условиях бюджетных ограничений. Прибыль становится своеобразным катализатором экономического роста и структурной перестройки факторов воспроизводства экономической системы.

Прибыль является конечной целью каждого предпринимателя, ведь именно с помощью накопленных различных резервных фондов она создает определенные предпосылки и гарантии преодоления возникающих рисков для дальнейшего стабильного существования предприятия.

Исследования роли и значения прибыли в развитии предприятий показывает, что прибыль является главным аспектом деятельности предприятий. Это в свою очередь определяет необходимость эффективно и непрерывно осуществлять процесс управления ею.

Основной целью управления прибылью является наиболее эффективное формирование и оптимальное распределение, направленно на обеспечение роста рыночной стоимости предприятия и его развития.

Несмотря на то что прибыль является одним из главных показателей, позволяющих оценить эффективность деятельности предприятия, использование только этого показателя является недостаточным. Именно поэтому для анализа эффективности также используют показатель рентабельности.

Следует отметить, что показатель рентабельности является относительным в отличие от абсолютного показателя прибыль и отображает

прибыльность предприятия, т.е. сколько чистого дохода принесла одна затраченная единица капитала.

На величину прибыли и рентабельности влияет большое множество различных факторов, одни из них имеют положительное влияние другие же негативное.

Для более эффективного управления прибылью, совокупность всех факторов, влияющих на величину прибыли и рентабельности можно разделить на две основные группы, а именно на внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы являются одними из наиболее тяжелых в управлении, ведь они не зависят от деятельности предприятия. Их тяжело минимизировать и практически невозможно ликвидировать если они имеют отрицательное влияние на процесс получения прибыли. К этим факторам можно отнести политическую обстановку в республике, действующие законы, экономическую ситуацию, научно-технологический прогресс и другие [8].

К внутренним факторам относятся именно те факторы, на которые предприятие имеет непосредственное влияние, к таким можно отнести: изменение объёмов производства; себестоимость продукции; политика ценообразования; качество и ассортимент продукции; эффективность использования собственных ресурсов предприятия.

В экономической литературе существует мнение, что на формирование абсолютной суммы прибыли предприятия влияют в большей мере: эффективность финансово-хозяйственной деятельности; сфера деятельности; отрасль экономики; установленные законодательством условия учета финансовых результатов.

Бесперебойное обеспечение увеличения прибыли заключается в определении факторов ее формирования и поиска неиспользованных резервов. Резервы по своей сути представляют собой количественную величину, которая определяется на всех стадиях производства т.е., на этапе планирования, производства и реализации самой продукции.

Основными резервами увеличения роста суммы прибыли считаются:

увеличение объёма продаж продукции;

повышение цен;

повышение качества продукции;

поиск более выгодных рынков сбыта;

продажа в более оптимальные сроки;

снижение себестоимости продукции.

Помимо выявления и количественного измерения влияния факторов на показатели прибыльности предприятия, поиска резервов роста рентабельности работы предприятия особо важным является обоснование разработанных мероприятий по использованию выявленных резервов.

Для предприятий, действующих на территории Донецкой Народной Республики можно выделить следующие пути увеличения прибыли:

Наращивание объёмов производства и реализованной продукции;

Улучшение качества продукции;

Продажа не используемого оборудования и другого существующего имущества или сдача его в аренду;

Снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;

Диверсификация производства;

Постоянное осуществление научных исследований рынка, поведения потребителей и конкурентов;

Грамотное построение договорных отношений с поставщиками, посредниками и покупателями.

Среди основных путей увеличения рентабельности можно выделить:

Снижение себестоимости продукции;

Повышение продуктивности труда;

Сокращение непроизводственных затрат;

Внедрение мероприятий по повышению производительности труда рабочей силы и сокращение административного персонала;

Сокращение затрат на производство продукции с помощью применения современных методов управления затратами, одной из которых является управленческий учет;

Снижение затрат из-за брака производимой продукции;

Усовершенствование продукции с средним уровнем рентабельности, а низкорентабельную продукцию необходимо снять с производства;

Усовершенствование системы маркетинга на предприятии, необходимо провести группировку продукции по уровню рентабельности и сосредоточить внимание на продукцию, которая является высокорентабельной.

Для наращивания прибыли предприятия предприниматели должны активно искать все возможные пути совершенствования производства, повышение конкурентоспособности собственной продукции на внутренних и внешних рынках, привлекать все выявленные резервы в процесс производственной деятельности, рационально использовать материальные, финансовые и человеческие ресурсы.

Литература

1. Алексеева, А.И. *Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие* / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - Москва : КноРус, 2016. - 706 с.

2. Бланк, И. А. *Управление финансовыми ресурсам* / И.А. Бланк - М.: *Омега-Л*, 2018. - 768 с.

3. Ковалев, В.В. *Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебное пособие* / В.В. Ковалев. - Москва : *Проспект*, 2011. - 333 с.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Пивкин Д., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Петрушевская В.В., д.э.н.,
доцент, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Успешный бизнес – это только тот, который постоянно учитывает вероятность критических ситуаций, отслеживает и анализирует риски. Финансовые риски занимают особое место в системе предпринимательских рисков. Они возникают во время ведения финансово-хозяйственной деятельности и работы с различными торговыми структурами: банками, страховыми компаниями, финансовыми, инвестиционными и другими компаниями. Основываясь на этих отношениях, можно различать страховые, кредитные, банковские, налоговые, процентные, валютные риски и риски ликвидности. Они представляют наибольший интерес с точки зрения экономической безопасности компании.

Экономическая безопасность компании – это защита ее комплекса недвижимости, других ресурсов и экономических интересов, а также ее бизнес-процессов от угроз экономической безопасности с целью обеспечения достижения целей и задач развития в современных, динамично меняющихся условиях. Налоговая безопасность является неотъемлемой частью экономической безопасности компании. Она представляет собой состояние защиты компании от внутренних и внешних угроз посредством реализации различных мер (налоговых, экономических, правовых). Налоговые риски, основанные на отдельных понятиях «риск» и «налог», представляют собой вероятность (угрозу) финансовых потерь. Компания может претерпеть неблагоприятные изменения в налоговом законодательстве в результате финансовой деятельности или из-за налоговой ошибки в корпоративном управлении при расчете налоговых платежей [1].

Чтобы понять, какие существуют методы минимизации налоговых рисков, необходимо определить причины их возникновения. Характеристики налоговых рисков состоят в том, что они являются неотъемлемой частью финансовых рисков, которые связаны с неточной экономической и юридической информацией, охватывают всех участников налоговых правоотношений, а также оказывают негативное влияние на всех участников. Традиционно выделяются три источника. Первым источником является информационный риск, то есть возникновение налоговых рисков из-за неправильной интерпретации налогового законодательства как налогоплательщиком, так и налоговым органом. Вторым источником – возникновение технологических рисков из-за ненадлежащего исполнения

налоговых обязательств, ошибок в налоговом учете или налоговом планировании. Третий источник включает риски, связанные с возможным ущербом репутации компании – репутационные риски. Кроме того, экономические, технические и вредные факторы могут быть определены как дополнительные источники налоговых рисков.

Риски налогового контроля зависят от деятельности налогоплательщика в отношении снижения налога. Законопослушный налогоплательщик имеет низкий риск налогового контроля и позволяет налоговым органам выявлять ошибки налогового учета. Для налогоплательщика, который предпринимает активные шаги по минимизации налогов, эти риски возрастают. Риски увеличения налогового бремени существуют в долгосрочных экономических проектах, таких как новые предприятия и инвестиции в недвижимость. Эти риски включают отмену налоговых льгот и повышение налоговых ставок.

Налогоплательщики могут понести значительные финансовые потери в рамках уголовного преследования. При проведении налоговой проверки руководители крупнейших компаний могут на 100% участвовать в уголовном процессе.

Налоговые риски имеют большое значение в системе финансового управления, так как налоговые отношения являются важным фактором, определяющим их результат. Налоговый риск относится к риску финансовых потерь, связанных с налоговыми отношениями, связанными с налоговым процессом. Поэтому для налогоплательщиков увеличение налоговых расходов должно заключаться в снижении имущественного потенциала и снижении возможностей для решения задач, которые стоят в будущем. Для государства налоговый риск – это уменьшение дохода домохозяйства из-за изменения налоговых ставок и налоговой политики.

В более упрощенной форме влияние налоговых рисков можно сформулировать следующим образом [2]:

- проведение выездных, полевых, внеплановых, дополнительных проверок;
- арест активов;
- привлечение налогоплательщика или налогового агента к банкротству;
- приостановка деятельности;
- увеличение налоговой нагрузки;
- уменьшение или потеря ликвидности;
- дополнительные расходы по задолженности, штрафам и пени;
- внесение лиц в специальные реестры, такие как реестры однодневных компаний, массовых менеджеров и т. д.;
- реализация мер административной и / или ответственности;
- и другие.

Принимая во внимание источники налоговых рисков, можно определить, как их минимизировать. Следовательно, компания должна:

- осуществлять внутренний контроль;
- постоянно систематически анализировать различные изменения в налоговом законодательстве для своевременного принятия решений об этих изменениях, включая исчисление и уплату налогов;

организовать обучение налогоплательщиков напрямую, чтобы снизить вероятность ошибок;

анализ налоговых расчетов, а именно их сопоставлений и сравнений, которые позволяют идентифицировать признаки различных уровней риска и затем своевременно принимать необходимые решения;

совершенствовать методы налогового планирования путем анализа ошибок, выявленных и выявленных в налоговых платежах, и процедур их исправления;

грамотная разработка и формулировка бухгалтерских и налоговых руководств для целей налогообложения, которые представляют собой инструмент налоговой защиты.

Налоговые риски в настоящее время оказывают серьезное влияние на развитие и экономическую безопасность всего государства. Поэтому работа налоговых органов должна быть более качественной, чтобы обеспечить наполняемость федерального, регионального и местных бюджетов. Система управления налоговыми рисками должна быть самостоятельной системой в финансовой деятельности компании [2].

Система управления налоговыми рисками должна строиться на основе соответствующих принципов, работать в соответствии с имеющимися навыками современных методов управления рисками, делать все для развития инфраструктуры, создавать условия для нормального функционирования производственных и контрольных рисков на всех уровнях финансовой деятельности компании.

Понимание природы риска помогает принять правильное решение об управлении и выбрать наиболее эффективные способы снижения экономических потерь.

Налоговые риски возникли и возникают в ходе предпринимательской деятельности, поскольку эта деятельность по своей сути рискованна. Компания, представленная сотрудниками, должна уметь прогнозировать риски и управлять ими. Целесообразно разработать налоговую политику в начале организации, так как контрольная панель может объединить компанию. Своевременное принятие и / или разработка мер, а также использование различных методов снижения или нейтрализации налоговых рисков помогают избежать непредвиденных финансовых потерь, которые в целом способствуют повышению эффективности бизнеса и повышению экономической безопасности компании.

Литература

- 1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность: учебное пособие. / К.Б. Беловицкий., В.Г Николаев // – М.: Научный консультант, 2017. – 286 с.*
- 2. Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.П., Хоминич., И.В. Пещанская // – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 345 с.*

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Плеханова Н.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Бюджеты на всех уровнях бюджетной системы Донецкой Народной Республике предусматривают большие объемы централизованного финансирования здравоохранения для обеспечения конституционного права граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Однако финансирования, выделяемое медицинским учреждениям, как правило, достаточно только для финансирования текущей деятельности, то есть предоставления медицинских услуг и модернизации некоторых видов медицинского оборудования. Но этих средств категорически недостаточно для стимулирования персонала, ремонта и т. д.

В целях повышения качества управления финансами в бюджетном секторе важно усилить подотчетность исполнительной власти и бюджетных учреждений за эффективность бюджетных расходов. В последние годы власти разных уровней были вынуждены ограничивать рост бюджетных расходов на фоне неблагоприятной экономической ситуации. Важнейшим условием развития бюджетной системы ДНР в сложившейся ситуации является повышение эффективности использования бюджетных средств. Расходы на здравоохранение составляют около четверти местного бюджета.

Расходы на содержание Республиканских учреждений здравоохранения в 2017 году составили 4,2 млрд руб., из них расходы:

- на заработную плату составили 2,3 млрд руб.;
- на медикаменты и перевязочные материалы – 345,2 млн руб.;
- на продукты питания – 188 млн руб.;
- на капитальные расходы – 96 млн руб.

Расходы по муниципальным учреждениям – 4,2 млрд руб., в том числе:

- заработная плата – 2,6 млрд руб.;
- медикаменты – 166 млн руб.;
- продукты питания – 149 млн руб.;
- капитальные расходы – 16 млн руб.

Приобретено за бюджетный счет оборудование на сумму 20,1 млн руб. Сравнительная диаграмма затрат за 2017г. в сфере здравоохранения представлена на рис.1.

Рис.1. Затраты в сфере здравоохранения за 2017г.

Анализируя результаты работы системы здравоохранения, Министерство здравоохранения ДНР определило ряд проблем национального значения и требует немедленного решения на уровне Правительства и Народного совета ДНР [1]:

1. Демографическая проблема, решение которой является стратегическим
2. Проблема обеспечения Республики медицинским персоналом.
3. Качество медицинской помощи и удовлетворенность населения.
4. Материальная поддержка и оборудование медицинских учреждений, включая капитальный ремонт больниц.

Наиболее требовательным вниманием на данный момент проблема материального обеспечения и оснащения учреждений здравоохранения. На сегодняшний день амортизация оборудования и аппаратов во многих учреждениях здравоохранения колеблется от 65 до 100%. Большинство больниц требуют капитального ремонта, особенно тех, которые пострадали от обстрелов. Потребность учреждений здравоохранения республиканского и муниципального уровней в капитальных затратах на данный момент составляет 390 млн. рублей [1].

Пути решения проблемы: выделение бюджетного финансирования на капитальный ремонт; обеспечение через Гуманитарную программу воссоединения людей Донбасса и Программу интеграции; обеспечение за счет спонсорских / благотворительных средств (Центр развития Донбасса, МККК, ВОЗ и т.д.); порядок предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, что потребует правового регулирования.

Сегодня существует острая проблема недоукомплектованности медицинского персонала медицинских учреждений республики. Штатные должности врачей укомплектованы 61,3%, младшими специалистами с медицинским образованием - на 70,2%, а доля работников пенсионного возраста остается значительной: среди врачей - 35,1%, младших специалистов с медицинским образованием - 27,4%.

Положительным моментом в разрешении вопроса комплектации врачебными кадрами больниц Республики является наличие на территории ДНР вуза – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 медучилищ (Макеевка, Горловка).

Современные требования к построению государства поднимают множество актуальных вопросов, среди которых формирование эффективного кадрового потенциала, создание дееспособной, конструктивной государственной службы, способной обеспечить решение национальных задач и стать эффективным организационно-правовым управленческим инструментом проведения кадровой политики. В Донецкой Народной Республике еще не удалось создать надлежащий кадровый потенциал и обеспечить его функционирование и развитие на правовой основе.

Решениями проблемы могут быть:

повышение уровня заработной платы медицинских работников (средняя зарплата врача - молодого специалиста - 4500 рублей, а среднее медицинское работника - 3900 рублей);

льготы для молодых специалистов, особенно в сельской местности; программа местных стимулов и закрепление ее в форме Указа Главы ДНР;

Государственная программа жилья для молодых специалистов.

В последнее время в системе здравоохранения наблюдается тенденция к снижению уровня качества медицинских услуг. В основном это связано с уменьшением объемов финансирования организаций здравоохранения, результатом которого является: снижение уровня мотивации персонала; падение привлекательности и престижности медицинского труда; повышенный отток кадров из медицинских учреждений.

Снижение качества подготовки медицинских кадров, а также существующие проблемы кадрового обеспечения организаций системы здравоохранения ведет к необходимости скорейшего разрешения задач кадровой политики. Стимулирование труда медицинского персонала играет в данном случае важную роль. Таким образом, с целью улучшения показателей функционирования медицинского персонала необходимо внедрение эффективной и научно-обоснованной системы материального стимулирования.

Таким образом, финансирование здравоохранения в Донецкой Народной Республике происходит недостаточным образом. Также существует ряд проблем, которые требуют к себе пристального внимания. На этом фоне возникает потребность в проведении ряда реформ в системе здравоохранения, имеющих в обязательном порядке социальную компоненту. Предложенные пути решения проблем могут вывести Донецкую Народную Республику из сложившейся ситуации.

Литература

1. Доклад Ольги Долгошапка об итогах работы Министерства здравоохранения за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-olgi-dolgoshapko-ob-itogah-raboty-ministerstva-zdravooohraneniya-za-2018-god/>

2. Кучковой В.В. Формирование и развитие кадров в системе здравоохранения в условиях кризиса: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / В.В. Кучковой // Донецк: ДонНУ. - 2017.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Пожиткова В.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волобуева Д.С.,
к.э.н., преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

В современном мире, налоги являются прочной основой существования государства. Благодаря данным платежам формируются доходы казны различных уровней. Важно отметить, что самым существенным источником пополнения казны является налог на прибыли, он занимает около 30% от общей суммы налоговых сборов Республики.

Налог на прибыль - это прямой налог, который представляет собой форму изъятия части чистого дохода предприятия (организации, учреждения). Подлежащая налогообложению прибыль рассчитывается путем уменьшения суммы валовых доходов отчетного периода на сумму валовых расходов того же периода и последующим умножением полученной суммы на ставку налога.

Согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики, а именно статье 66 Закона «О налоговой системе» принятого 25 декабря 2015 года, с последующими изменениями, ставка налога на прибыль равняется 20% [1]. В большинстве случаев отчисление налога производят за календарный месяц, за исключением случаев, когда налоговый период равняется кварталу, либо полугодю.

Отметим, что плательщиками налога на прибыль являются [1]:

- юридические лица;
- физические лица-предприниматели (кроме физических лиц-предпринимателей, выбравших патентную форму налогообложения);
- филиалы юридических лиц-нерезидентов;
- налоговые агенты;
- физические лица, на которых возложены обязанности по уплате налогов.

Для точного расчета налоговых отчислений с прибыли следует правильно определять валовый доход и валовые расходы. Состав доходов и расходов предприятия представлен в таблице 1.

Важно отметить, что в состав валовых доходов не стоит включать [1]:

- сумму денежных средств, полученных в качестве кредитных, депозитных, инвестиционных средств;
- денежные компенсации (возмещения);
- суммы денежных средств в части излишне уплаченных налогов, возвращенных с бюджета;
- денежные средства в виде международной технической помощи, дотаций или государственной помощи;

Валовый доход и валовые расходы предприятия

Валовый доход	Валовые расходы
доход от продажи продукции, выполнения работ и предоставления услуг;	расходы, понесенные на приобретении товаров, работ, услуг, материалов и сырья;
стоимость возвращенных субъектом хозяйствования товаров, работ и услуг;	стоимость фактически выплаченной заработной платы;
начисленные проценты по депозитам;	расчеты с бюджетом;
денежные средства, полученные в ходе реализации бесплатно полученных товаров;	расходы на покупку электроэнергии, газа, водоснабжения;
безвозвратная финансовая помощь;	расходы на оплату услуг связи и коммуникации;
доходы от продажи ценных бумаг;	расходы, связанные с арендой имущества;
доходы в виде дивидендов и процентов;	расходы на канцтовары, моющие средства и расходные материалы;
доходы от осуществления банковских, страховых и других операций по оказанию финансовых услуг;	расходы на ремонт основных средств и амортизация основных средств;
доходы из других источников и от внереализационных операций;	денежные средства, связанные с командировочными расходами;
положительное значение курсовых разниц.	отрицательное значение курсовых разниц;
	начисления в профсоюзные фонды;
	расходы, связанные с обучением работников, прохождением курсов повышения квалификации.

В свою очередь, к валовым расходам не стоит относить [1]:

расходы на организацию и проведение приемов, презентаций, праздников, а также расходы, связанные с покупкой подарков;

суммы фактических потерь товаров, сырья, материалов;

суммы денежных средств, выплаченных контрагенту, как неустойка или штраф за невыполнение условий заключенных договоров (контрактов);

выплаты дивидендов и уплаченный по ним подоходный налог, передача материальных активов;

стоимость товаров, полученных для реализации (распространения) по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочих подобных договоров;

расходы на приобретение, изготовление, строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию основных фондов и необоротных материальных активов;

расходы, не подтвержденные соответствующими расходными, платежными и другими первичными документами;

непроизводственные расходы (маркетинговые, консалтинговые, инжиниринговые, страховые, клининговые, рекламные и услуги мерчендайзинга).

Экономика Донецкой Народной Республики функционирует в непростых условиях, вызванных военными действиями, начатыми в 2014 году, и все ещё находится в процессе формирования. Так, одной из основных целей

стабилизации экономического положения является поддержание и развитие малого и среднего бизнеса [3, с. 160].

Рассмотрим варианты предоставления льготной ставки налога на прибыль для стимулирования деятельности предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса.

Первый вариант заключается в установлении регрессивной налоговой ставки. Это означает, что средняя ставка будет снижаться при увеличении налогооблагаемой величины (в нашем случае увеличении дохода предприятия). Однако, при регрессивном налогообложении, доходы делятся на части и облагаются по своей ставке. Так, снижение ставки действует не для всего объекта налогообложения, а только для части, которая превышает доход предыдущего периода.

Ещё один вариант – применение сниженной ставки налога на прибыль, полученной от реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Обязательными условиями инвестиционного проекта являются:

открытие нового предприятия или нового структурного подразделения на уже существующем предприятии для реализации инвестиционного проекта;

создание новых рабочих мест для работников, непосредственно задействованных в производстве.

При выполнении данных критериев налоговая ставка может снижаться на весь срок реализации проекта, либо определяться для отдельных периодов этого проекта.

Также для стимулирования малого и среднего бизнеса стоит ввести возможность предоставления налоговых каникул. То есть освобождение предприятия от уплаты налога на прибыль, или взимание налога с части прибыли, в определенный период. Например, применение налоговых каникул для предприятий, получивших в прошлом году убыток. В таком случае высвобожденные денежные средства должны быть направлены на покрытие задолженностей.

В заключении, следует отметить, что налоги являются мощным инструментом для регулирования и стабилизации экономики Донецкой Народной Республики, но только в случае целенаправленного и грамотного использования.

Литература

1. Закон Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 г. №99-ИНС «Закон о налоговой системе» (с изменениями и дополнениями) // Информационно-правовой портал «Народный Совет Донецкой Народной Республики»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. Климова М.А. Налог на прибыль: научное пособие /М.А. Климова // *Налоговый вестник*. - 2018. – 401 с.

3. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / Р.Н. Лена // «Институт экономических исследований», Донецк, 2018. — 260 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Попова А.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шарый К.В.,
к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последние годы в Донецкой Народной Республике активно формируется и расширяется бизнес в сфере торговли, как в виде сетевой торговли, так и в форме малого и среднего предпринимательства (МСП). Главным барьером развития малого и среднего бизнеса в Республике, как правило, выступает недостаток финансовых возможностей, потребность в кредитных ресурсах и рынках сбыта готовой продукции, введение блокады, ведение боевых действий. Однако в это же время именно предприниматель является организатором и движущей силой бизнеса. Торговля в небольших торговых точках способна быть более мобильной для удовлетворения потребностей общества, что, в свою очередь, является актуальным направлением исследования. Приоритетными отраслями для работы малого и среднего предпринимательства являются оптовая и розничная торговля, сфера общественного питания и ресторанного хозяйства, сельское хозяйство, транспорт.

На данном этапе развития предпринимательской среды в ДНР можно выделить 3 группы проблем, тормозящих развитие предпринимательства.

1) законодательные – включает круг проблем законодательного и нормативного характера, а именно:

не разработаны основные законопроекты для работы малого и среднего бизнеса;

отсутствует государственная поддержка МСП;

не налажен механизм участия представителей МСП в законодательном процессе.

2) финансовые – охватывают вопросы, связанные с банковской системой и налогообложением, а именно:

отсутствие льгот по налогообложению для предпринимателей;

отсутствие возможности получения кредитов. Одним из условий развития малого бизнеса является его полноценное обеспечение финансовыми ресурсами. Первостепенную роль в решении этого вопроса играет банковский сектор, который может финансировать малый бизнес посредством кредитных операций, как на общих условиях, так и в рамках ряда программ государственного стимулирования малого бизнеса.

3) информационные – проблемы, связанные с налаживанием связи между общественностью и органами власти, а также с доступностью информации:

отсутствие прозрачного и четкого механизма взаимодействия органов власти и предпринимателей;

отсутствие помощи в адаптации к новому законодательству;

отсутствие обратной связи органов власти в проблемных вопросах.

Вопреки всем вышеупомянутым проблемам, малый и средний бизнес, быстро адаптируется к различным условиям работы и продолжает развиваться. По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц на 01 января 2019 года на учете состоят 14 300 юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц и 49 300 физических лиц-предпринимателей. В то время как по состоянию на 1 апреля 2018 года количество юридических лиц составляло 13 898 и выделялось 43 398 физических лиц-предпринимателей (рис.1) [2].

Рис.1. Количество юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в ДНР

На основании представленных данных, можно наблюдать рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. Так, за 9 месяцев число юридических лиц возросло на 402 предприятия, а физических лиц-предпринимателей на 5 902. На основе этого, можно сказать, что количество юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, регистрирующихся ежедневно, составляет примерно 2 и 30 предприятий соответственно.

Малый бизнес ДНР играет значительную роль в торгово-посреднической сфере – доля малых торговых предприятий в общем количестве деловых структур в 2018 году составила 32,1%. В промышленной сфере малые предприятия занимали 14,8% от общего количества предприятий. Более 20% малых предприятий были заняты операциями с недвижимостью (рис. 2) [3].

Рис. 1. Структура участия малого бизнеса по видам экономической деятельности (2018 год)

Объем оптового товарооборота предприятий в целом по Республике в 2018 году увеличился на 13,8%. Объем розничного товарооборота предприятий-юридических лиц увеличился на 16,8%. В общей структуре внутреннего товарооборота удельный вес оптовой торговли в 2018 году составил 60% (60 982 млн. руб.), розничной – 40% (40 651 млн. руб.) (рис. 3) [3].

Рис. 3. Удельный вес розничной и оптовой торговли в общей структуре внутреннего товарооборота (2018 год)

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что предпринимательский сектор находится в сложных условиях. Существует ряд барьеров, которые не позволяют ему развиваться. Экономическое развитие Донецкой Народной Республики невозможно без налаженной предпринимательской деятельности. Это одна из ведущих сфер экономики, приводящая в движение основные факторы производства и обеспечивающая экономический рост всех сфер деятельности.

Развитие малого и среднего бизнеса выступает одним из главных условий перехода Республики к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в экономической и социальной сферах, следовательно, необходимо продолжать дальнейшие разработки в сфере развития предприятий малого и среднего бизнеса.

Литература

1. Лапуста М.Г. *Предпринимательство: учебник* / М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 608 с.

2. *Подведены итоги работы Главстата Донецкой Народной Республики за 2018 год* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/2020/01/20/podvedeny-itogi-raboty-glavnogo-upravleniya-statistiki-donetskoj-narodnoj-respubliki-za-minuvshij-god/> (Дата обращения 14.03.2020)

3. Алексей Половян подвел итоги работы Минэкономразвития за 2018 год в рамках слушаний ежегодного отчета Правительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6402:aleksej-polovyan-podvel-itogi-raboty-minekonomrazvitiya-za-2018-god-v-ramkakh-slushanij-ezhegodnogo-otcheta-pravitelstva&catid=8:novosti&Itemid=141 (Дата обращения 14.03.2020)

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Сабурова Ю.И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шилина А.Н., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Сложные экономические процессы, связанные с построением современной эффективной рыночной экономики в ДНР, требуют новых подходов в формировании и развитии бюджетной системы, путем рационального и сбалансированного развития всех ее звеньев.

Бюджетная система Донецкой Народной Республики является важнейшей составляющей финансовой системы и определяется как совокупность бюджетов всех уровней, имеющая двухуровневую структуру: республиканский бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов; местный, включающий в себя районные и бюджеты местного самоуправления.

Целью исследования является изучение структуры бюджетной системы её классификации и определение принципов построения.

Вопросы формирования и развития бюджетной системы находятся в поле зрения ученых и практиков. Фундаментальные проблемы и аспекты формирования бюджетной системы нашли свое отражение в трудах таких отечественных ученых, как Глазова С.С., Идрисова В.В., Славгородская М.Ю., Хрусталева А.А. и др.

На сегодняшний день вся бюджетная система Республики регулируется законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республики», принятым постановлением Народного Совета от 28 июня 2019 года. Предметом регулирования является: бюджетные правоотношения, установление общих принципов законодательства, организации и функционирования бюджетного процесса, виды бюджетных мер за нарушение законодательства.

Для всей бюджетной системы Донецкой Народной Республики финансовый год устанавливается в период с 1 января по 31 декабря текущего года.

Республиканский бюджет непосредственно расходуется на исполнение республиканских обязательств перед гражданами. Для данного уровня не допускается для органов государственной власти и других форм собственности использование денежных средств Республики не по назначению [1].

Местный бюджет Донецкой Народной Республики непосредственно используется для исполнения муниципальных расходных обязательств, а также составляется, рассматривается и исполняется в районах и городах республиканского значения.

Бюджетная классификация Республики основывается, в соответствии с приказом от 27 декабря 2017 года, на доходах и расходах, представленными в табл. 1 [2].

Таблица 1

Классификация доходов и расходов бюджета
Донецкой Народной Республики

Классификационный признак	Доходы бюджета
Налоговые поступления	
Налоги на доходы, налоги на прибыль	
Подходный налог	Подходный налог с заработной платы (кроме выплат по контрактам и договорам); Подходный налог с выплат по контрактам (договорам); Подходный налог с заработной платы работников предприятий, учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме коммунальных предприятий).
Налог на прибыль	Налог на прибыль с физических лиц; Налог на прибыль с юридических лиц.
Транспортный налог	Транспортный налог с физических лиц; Транспортный налог с юридических лиц.
Налог с оборота	Налог с оборота физических лиц; Налог с оборота юридических лиц.
Другие налоговые поступления в бюджет	
Классификационный признак	Расходы бюджета
Республиканское управление	Высшие органы республиканского управления; Фискальная деятельность; Другие общие функции республиканского управления.
Оборона	Вооруженные силы Донецкой Народной Республики; Другая деятельность в сфере обороны.
Образование	Дошкольные учебные заведения; Общеобразовательные учреждения всех типов; И другое.
Здравоохранение	Больницы; Санатории всех типов.
Другие расходы бюджетных средств	

Существует несколько принципов построения бюджетной системы Донецкой Народной Республики:

- 1) единства;
- 2) самостоятельности;
- 3) полноты отражения доходов и расходов, а также источников финансирования;
- 4) сбалансированности;
- 5) эффективности использования бюджетных средств;

- 6) общего покрытия расходов бюджета;
- 7) прозрачности бюджетного процесса;
- 8) достоверности;
- 9) адресности и целевого характера использования средств;
- 10) подведомственности расходов средств;
- 11) единства кассы.

Проект бюджета Республики рассматривается и утверждается Народным Советом. В последующем порядок составления и рассмотрения предусматривает следующее:

- 1) проекты бюджетов составляются на очередной финансовый год и передаются на рассмотрения в правительство ДНР;
- 2) согласованные проекты далее передаются в Народный Совет;
- 3) в Народном Совете проекты направляются в комитеты Народного Совета ДНР для внесения замечаний и предложений;
- 4) утверждаются источники финансирования соответствующего дефицита;
- 5) принятые бюджеты направляются на подписание Главе ДНР и обнародование в установленном порядке законом;
- 6) внесение изменений в закон о бюджете на очередной финансовый год осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений о республиканском бюджете ДНР.

В течении нескольких лет бюджетная система Донецкой Народной Республики развивалась и проходила различные этапы развития. Это в основном было связано с восстановлением инфраструктуры, социальным обеспечением и обороной Республики. В январе 2019 года был принят новый бюджет, отличающийся тем, что показатели доходов и расходов были расписаны на весь календарный год, 86,5% бюджетных средств были направлены на оплату труда и было установлено, что задолженности по социальным выплатам отсутствуют. Министерством финансов были проведены функции финансового контроля в целях предупреждения нарушения бюджетного законодательства. От различных финансовых субъектов активно поступают налоговые поступления и другие виды доходов. В связи с этим можно сделать вывод, что развитие бюджетной системы Республики не стоит на месте и продолжает свой путь интеграции с бюджетной системой Российской Федерации.

Литература

1. Закон от 28 июня 2019 года 46-ИНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» //URL: <https://dnronline.su/download/46-iins-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsesssa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

2. Приказ от 27 декабря 2017 года № 193 «Об утверждении бюджетной классификации» //URL: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/09/pr_193_ot_27-12-2017_izm.pdf

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Слепцова А.О., студент ОП магистратуры
Научный руководитель: Афендикова Е.Ю.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время одним из условий развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике является исследование новых технологий управления, которые могут рационально планировать бизнес, управлять финансовыми потоками, анализировать и прогнозировать показатели эффективности бизнеса, а также создание механизма управления прибылью на предприятиях малого бизнеса в условиях нестабильной экономики.

Малый бизнес – это важнейший элемент экономики, который во многом определяет темпы экономического роста, без которых государство не может развиваться.

Важную роль играет финансовый менеджмент в предпринимательстве и в малом бизнесе, в частности.

Финансовый менеджмент в малом бизнесе отличается от финансового менеджмента в больших предприятиях, в связи с разницей в объеме оборотных финансовых ресурсов, а также особенностями формирования и развития малых предприятий.

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и защита интересов владельцев и сотрудников определяют необходимость постоянного и эффективного управления за прибылью.

Управление прибылью – это система разработки внедрения методов и принципов принятия управленческих решений на всех основных этапах их формирования, распространения и использования в организации [1].

Выбрав правильный стиль и систему методов управления, а также грамотное использование механизмов управления прибылью малого бизнеса, что позволяет добиться долгосрочных положительных результатов и стабильных позиций на рынке конкурентов.

Система методов управления прибылью предприятия малого бизнеса насчитывает много недостатков, таких как: управление, которое базировалось лишь на текущих целях и достижение максимальных конечных результатов в краткосрочном периоде, отсутствие элементов стратегического управления, в частности при распределении и использовании прибыли, отсутствие планирования и системы прогнозирования.

Построение системы управления прибылью заключается в формировании систематизированного перечня объектов такого управления [2].

Функциональная направленность объектов управления прибылью в соответствии с общепринятыми стандартами дает два основных их вида:

управление формированием прибыли;

управление использованием и распределением прибыли.

Объектом распределения является общая сумма прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде от обычной и чрезвычайной деятельности.

При распределении прибыли, управленцам необходимо уметь оптимально распределить средства согласно стратегии развития предприятия, не забывая другие факторы, такие как: реализация дивидендной политики, повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение прироста рыночной стоимости субъекта хозяйствования в краткосрочной и долгосрочной перспективах [3].

Таким образом, внутри предприятия формируется система управления прибылью, регулирующая определенные управленческие решения.

Признание того факта, что в настоящее время малые предприятия Донецкой Народной Республики сталкиваются с проблемами в управлении, генерировании и распределении прибыли, требует некоторых методов решения этих проблем.

Для обеспечения эффективного управления доходностью анализируемых малых предприятий Донецкой Народной Республики можно схематично предложить следующие основные направления совершенствования системы управления прибылью (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления совершенствования системы управления прибылью на малых хлебопекарных предприятиях

Исходя из рис. 1 можно сделать вывод, что в целях повышения эффективности управления прибылью на предприятии малого бизнеса рекомендуется: совершенствовать организацию аналитической работы на предприятии (дополнить организационную структуру управления должностью заместителя директора по финансовым вопросам и внедрить систему финансового мониторинга); внедрение методологии управления прибылью для центров ответственности; проведение анализа и оценки отдельных показателей финансового состояния объекта.

В области системы государственной поддержки малых предприятий хлебопекарной отрасли приоритетными направлениями должны стать следующие задачи. Во-первых, сформировать государственную программу развития и поддержки отрасли, которая должна охватывать основные проблемы, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятий хлебопекарной отрасли. Следующим, очень важным шагом в развитии хлебопекарной отрасли, является формирование системы управления прибылью на низкорентабельных предприятиях.

На хлебопекарных предприятиях управление прибылью чаще всего осуществляется только в течение короткого периода времени, чтобы определить прибыль, которую производство будет получать на основе запросов клиентов. В этом случае используется только функция тактического планирования, которая не позволяет находить резервы для предотвращения негативного влияния факторов на прибыль и использовать возникающие возможности для более эффективного функционирования предприятия в стратегической перспективе.

Итак, при управлении прибылью важно использовать системный подход, поскольку он охватывает тактические и стратегические аспекты управления, которые направлены на максимизацию конечного результата в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эффективность управления прибылью предприятия определяется не только результатами его формирования, но и характером его распределения.

Руководству малых предприятий Донецкой Народной Республики в развитии, повышении эффективности и прибыльности предприятий будет способствовать совершенствование системы управления прибылью с помощью предложенных направлений.

При применении вышеуказанных методов, наибольший эффект будет достигнут, когда каждый метод будет усиливать и дополнять предыдущий.

Литература

- 1. Максимцова М.М. Менеджмент малого бизнеса/М.М. Максимцова//Экономика. - 2015. – №1. – С. 25-30.*
- 2. Мантуленко В.В. Управление прибылью предприятия/В.В. Мантуленко//Инновационная экономика. - 2014. – С. 48-50.*
- 3. Останкова С.О. Системный подход к управлению прибылью на предприятии/ С.О. Останкова// Экономика и экономические науки. - 2014. – С.1-3.*

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

*Сорокотягина В.Л.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовый риск оказывает влияние не только на развитие самой компании, но также и на экономическое развитие всего общества, следовательно, оценка финансового риска компании является необходимой составляющей политики управления финансовыми рисками.

Управление финансовым риском предполагает сочетание различных методов, моделей и подходов для снижения вероятности возникновения угрозы и степени потерь в случае реализации рискованного события. Точное понимание и правильная оценка финансового риска будет иметь множество положительных последствий, таких как снижение несостоятельности, снижение уровня банкротства, уменьшение финансовых трудностей. Поэтому создание модели оценки финансовых рисков, ранняя диагностика финансового кризиса и принятие соответствующих мер по поддержанию безопасности и устойчивому развитию предприятий является очень важным. Следовательно, необходимо разработать соответствующую модель к оценке финансового риска компаний.

В настоящее время учеными исследованы многочисленные методы оценки финансовых рисков. Наиболее часто используемым на практике является вероятностный метод оценки финансовых рисков, который основан на применении теории вероятности, в частности таких показателей, как дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и т.д.

Некоторые ученые оценивали финансовые риски с помощью количественного анализа [1-2]. К ним относятся, например, функции полезности, которые классифицируют рассматриваемые альтернативы в заранее определенные классы риска; стохастический пограничный анализ, в котором рассчитана оценка эффективности показателей риска с учетом детерминированных факторов влияния показателей оценки риска, рассчитанных по панельной модели. Финансовые коэффициенты риска структуры капитала, риска ликвидности и риска неплатежеспособности были также описаны для оценки финансового риска.

Однако большинство существующих методов ни не интегрировали нечеткие множества с количественным анализом, ни не учитывали исторические данные последних нескольких лет. Для устранения этих недостатков в данной работе предлагается новая модель оценки финансовых рисков для компаний, основанная на гетерогенных многокритериальных решениях и исторических данных. Субъективные и объективные показатели всесторонне учитываются в индексной системе оценки финансовых рисков

модели, которая сочетает нечеткую теорию с количественным анализом данных. Кроме того, оценочная информация может быть получена из исторической финансовой информации компании, кредитно-рейтингового агентства и лиц, принимающих решения, в том числе четких чисел, треугольных нечетких чисел и нейтрософских чисел.

Также для определения порядка ранжирования компаний по их финансовому риску может быть использован метод предпочтения по сходству с методом идеального решения. Разработка и использование такой модели на практике позволяет эффективно и надежно определить компанию с наименьшим уровнем финансового риска.

В области оценки финансовых рисков, несмотря на некоторые значительные достижения, по-прежнему имеются три недостатка. Во-первых, количественный и качественный анализ, который использует комбинацию нечеткой теории и анализа данных, не использовался при оценке финансовых рисков. Во-вторых, исторические данные за несколько лет не учитывались. В-третьих, эта информация частично используется при оценке финансовых рисков.

Финансовый риск может быть оценен по исторической финансовой информации компании, кредитно-рейтингового агентства и лиц, принимающих решения. Следовательно, нечеткость и точность существуют одновременно в информации оценки.

В целях преодоления этих недостатков необходимо разработать новую модель оценки финансовых рисков для компаний, в частности для компаний, функционирующих в сфере малого бизнеса.

Подводя итог, представляется целесообразным определить постулаты, на которых базируется предлагаемая модель оценки финансовых рисков компании при помощи использования теории нечетко-множественных чисел:

1. Оценка финансового риска включает в себя количественные и качественные показатели. Некоторые ученые использовали объективные финансовые показатели для количественной оценки финансового риска. Субъективные показатели, такие как система контроля финансового риска, не использовались. Таким образом, субъективные показатели в сочетании с объективными показателями желательно использовать в индексной системе предлагаемой модели оценки финансовых рисков;

2. Применительно к частичному использованию информации в оценке целесообразно применять историческую финансовую информацию и нечеткую теорию для описания оценочной информации о финансовом риске для компаний.

Оценочная информация из исторической финансовой информации компании в основном включает четкие цифры. Треугольные нечеткие числа могут отражать неопределенность объективных вещей и нечеткость человеческого мышления. Таким образом, они могут быть использованы для повышения объективности и точности описания кредитного рейтинга.

Нейтрософский набор является эффективным инструментом для отражения нечеткости в оценке риска, поскольку оценочная информация от

лиц, принимающих решения, является текстовой информацией, которая представляет собой значения тональности, и каждое значение тональности имеет не только определенную степень истинности, но и степень ложности и степень неопределенности [2, с. 112]. Следовательно, необходимо преобразовать значения тональности в нейтрософские числа с положительными, средними и пассивными значениями. Поэтому в модели оценки финансовых рисков необходимо учитывать оценочную информацию, включая четкие числа, треугольные нечеткие числа и нейтрософские числа;

3. С целью определения порядка ранжирования компаний по уровню их финансового риска на основе исторических данных и гетерогенных критериев, в предлагаемой модели необходимо использовать системный подход. TOPSIS является практичным и полезным методом для ранжирования и выбора ряда внешне обусловленных альтернатив с помощью дистанционных мер, и он был применен в процессе принятия решений по нескольким критериям. Таким образом, метод TOPSIS используется для получения порядка ранжирования компаний в модели оценки финансовых рисков.

В заключение следует отметить, что предыдущие исследования по оценке финансовых рисков должны быть изменены в дальнейшем. Для решения этих вопросов на основе вышеизложенного целесообразно создать новую систему показателей финансового риска, объединяющую нечеткую теорию с количественным анализом, рассмотреть различные типы информации, включая четкие числа, треугольные нечеткие числа и нейтрософские числа, рассчитать субъективный вес критериев финансового риска, использовать метод TOPSIS для управления неоднородной информацией и получения порядка ранжирования компаний по их финансовому риску.

Предлагаемая модель оценки финансовых рисков состоит из пяти частей. Первая часть заключается в создании системы показателей финансового риска. Вторая часть – это расчет веса субъективных критериев. Третьей частью является получение оценочной информации из исторических данных компаний, кредитно-рейтингового агентства и лиц, принимающих решения. Четвертая часть – разработка оценочной матрицы, в которой устанавливаются четкие числа, треугольные нечеткие числа и нейтрософские числа. Наконец, в пятой части формируется порядок ранжирования компаний по уровню финансового риска, который определяется с использованием метода TOPSIS, в котором учитываются гетерогенные критерии.

Литература

- 1. Думнос М.С. Оценка финансовых рисков с использованием процедуры многокритериальной сортировки: случай оценки страновых рисков / М.С. Думнос – М.: Омега. – 2011. – 432 с.*
- 2. Матиллаевич О.Н. Управление финансовыми рисками на предприятии: методы и модели / О.Н. Матиллаевич // Международный журнал системных наук. – 2016. – №4 (4). – С. 67–89.*

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Харченко А.В.,
Демиденко Е.С.
Аксенова Е.А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных экономических условиях значительно возрастает роль финансового контроля на предприятии, так как от результатов контроля зависит эффективность и своевременность принимаемых управленческих решений, текущая и будущая деятельность работы предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем финансового контроля на предприятии занимаются такие ученые-экономисты, как В.В. Петрушевская, М.А. Волков, М.В. Жернаков. Авторы сосредотачивают свое внимание на теоретических подходах к формированию и развитию финансового контроля. Вместе с тем, в рассмотренных исследованиях недостаточно освещены практические проблемы финансового контроля.

Попытки организовать систему внутреннего контроля в любой организации сопряжены с множеством проблем, но в то же время необходимость и обязательность организации такого контроля выступают в современных условиях своего рода гарантией перспективного развития организации. На выбор формы внутреннего контроля оказывает влияние множество факторов, например, организационная структура, вид деятельности, отношение руководства организации к контролю и т.д.

Основным подходом в данном исследовании будет системный, поскольку предложена разработка матрицы системы финансового контроля на микроуровне, то есть в пределах отдельного предприятия. В общем, система контроля включает пять взаимосвязанных элементов и обеспечивает эффективную основу для описания и анализа системы контроля компании.

В трехмерной системе координат система финансового контроля на предприятии будет иметь вид, представленный на рис. 1.

В нашем исследовании элементы системы финансового контроля представлены следующим перечнем:

контрольная среда, которая является основой для всех других элементов внутреннего контроля;

информационные системы и коммуникации, которые обеспечивают движение информационных потоков между элементами в контрольной среде;

процедуры и средства контроля - это действия, которые обеспечивают реализацию процедур менеджмента и устранения существующих рисков, которые могут этому помешать;

оценка рисков, которая заключается в выявлении и анализе, рисков связанных с достижением поставленных перед предприятием целей;

мониторинг системы финансового контроля, то есть постоянное оценивание качества работы этой системы в течение определенного периода времени.

Рис. 1 Трехмерная модель системы финансового контроля предприятия

На оси Y продемонстрированы уровни контроля:

первичная структурная единица системы финансового контроля;

подразделение;

предприятие.

Уровень первичной структурной единицы системы финансового контроля предусматривает: контроль квалификационных и личностных характеристик сотрудника; контроль объемов ресурсов, подотчетных одному работнику; контроль правильности ведения первичной документации; контроль процедуры формирования на базе первичных документов учетных и отчетных данных.

Контроль на уровне подразделения заключается в наличии у каждого подразделения предприятия документально зафиксированных полномочий и ответственности, контроль за достоверностью предоставленной финансовой отчетности, контроль за соблюдением юридической правомерности и экономической целесообразности хозяйственных операций.

На уровне предприятия контроль обеспечивает информированность топ-менеджмента предприятия о текущем состоянии дел, своевременное и достаточное реагирование предприятия на отклонение от запланированного состояния, предоставление заключений и аналитических рекомендаций относительно оптимального достижения предприятием своих целей.

Эффективное взаимодействие элементов системы финансового контроля на каждом из указанных уровней контроля обеспечивает достижение целей финансового контроля, которые отражены на оси Z. К ним в соответствии с международными стандартами аудита (пересмотренного) № 315 «Идентификация и оценка рисков существенного искажения через понимание субъекта хозяйствования и его среды», относятся:

- достоверность финансовой отчетности;
- эффективность и результативность деятельности;
- соблюдение законов и нормативных актов.

На уровне предприятия различают его экономическую и социальную эффективность. Формами проявления экономической эффективности могут служить снижение себестоимости продукции, рост производительности труда, увеличение прибыли и другие экономические эффекты. Положительный социальный эффект от деятельности предприятия проявляется в улучшении условий труда, создании новых рабочих мест, улучшении экологических показателей и тому подобное. Важно отметить, что для достижения цели по соблюдению законов и нормативных актов важным средством является постоянное повышение уровня квалификации работников и особенно менеджерского состава предприятия.

Таким образом, ключевым направлением совершенствования внутрихозяйственного финансового контроля как важнейшей составляющей финансового контроля и повышения его эффективности является принятие единой концепции внутрихозяйственного финансового контроля, которая должна установить единые методологические и правовые основы осуществления внутрихозяйственного финансового контроля как на предприятии так и в Республике в целом.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Подводя итог, целесообразно отметить, что финансово-хозяйственный контроль на предприятиях являясь одной из отраслей экономического контроля государства и составляет комплексную, целенаправленную деятельность специализированных органов, направленную на осуществление ревизий хозяйственных и финансовых операций предприятий, учреждений, организаций по законности, целесообразности и рациональности проведения таких операций. Поэтому организация и функционирование четкой системы финансового контроля – это обязательный элемент управления, а его совершенствования должно осуществляться как составляющая общей системы мер по совершенствованию управления движением денежных средств предприятий и рациональности в процессе формирования, распределения, использования активов для эффективного социально-экономического развития всех субъектов правоотношений.

Литература:

1. Волков, А.Ю. О неопределенности финансового контроля / А.Ю. Волков // Концепт. – 2016. – №37. – С. 38-43.

ЭФФЕКТИВНЫЙ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Чирах Е. В., аспирант кафедры финансов

Научный руководитель: Киризмеева А. С.

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе ДНР»,

г. Донецк

На основании выявленных недостатков функционирования банковской системы Базельский комитет по банковскому надзору разработал международные стандарты банковской деятельности, особое внимание уделив банковскому надзору. На сегодня ведется полная их имплементация в национальных и нормативно-правовых актах стран с разным статусом.

Достижение цели банковского надзора определяется в его принципах.

Поскольку принцип в переводе с латинского означает начало, основу определенного явления или процесса, принципы права считаются некоторыми теоретиками и практиками основными положениями, формирующими организационную структуру, цели, идеи права. Качество установленных норм и их использование всем обществом определяет степень совершенства системы законодательства страны [1].

Принято делить все принципы на правовые и организационно-правовые. В свою очередь, правовые принципы состоят из общих и специальных, а общие – из основополагающих и универсальных.

Правовые принципы банковского надзора закреплены законодательно конституционально. Конституционные принципы в современных условиях развития общества это [2]:

принцип социального государства – обязанность государства соблюдать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституция РФ);

принцип пропорциональности – проистекает из первого – банк является организацией, которая в основном (85-95%) работает на привлеченных и заемных – «чужих» деньгах физических и юридических лиц. Это предопределяет необходимость обеспечения равных прав всем участникам экономических отношений (часть 3 ст. 17 Конституции РФ). Несоблюдение требований и правил одного лица может вызвать угрозу для сохранности денежных средств других лиц. В этом аспекте важно развитие принципа предотвращения конфликта интересов всех стейкхолдеров банка. Обеспечение прав и свобод человека, нравственности, безопасности страны должны быть обеспечены четким разграничением и соотношением этих интересов каждого, чтобы свободы и права одного лица не нарушали другого. Свобода одного человека оканчивается там, где нарушаются права и свобода другого;

принцип равенства условий экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ) – предусматривает защиту интересов и равенство прав кредиторов и вкладчиков банка. При любых ситуациях банковской деятельности и в случае ликвидации банка каждый клиент банка имеет равные

права с другими по возврату денежных средств, осуществлению всех банковских операций во время функционирования банка. Именно данный принцип обуславливает установление государством механизма свободного экономического пространства, где соблюдаются законы добросовестной конкуренции, право на объединение, которое на сегодняшний день необходимо развивать регулятору для сохранения банковских капиталов путем слияний и поглощений банков, а не вывода их с рынка.

К специальным принципам банковского надзора относятся законность, соразмерность, эффективность, независимость, объективность и компетентность, имплементацию международных стандартов банковского надзора к национальным требованиям нормативно-правового обеспечения функционирования регулятора.

Первоначально рассматриваться должен принцип законности – основа любой деятельности правового государства. Банковский надзор, осуществляемый регулятором страны, должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать права и обязанности всех финансовых организаций, клиентов и других стейкхолдеров банка. Защита интересов всех стейкхолдеров и обеспечение их прав предусматривает создание ряда мер, пресекающих, наказывающих и предупреждающих любые правонарушения.

Принцип соразмерности Деррик Уайатт и Алан Дэшвудс в работе «Право Европейского Сообщества» ставят на первое место [3]. Поскольку банковский надзор регулятора не должен носить характер произвольный, нарушая права экономической свободы кредитных организаций. Банковские и небанковские кредитные организации осуществляют достаточно рискованную деятельность, рискуя деньгами клиентов банка, а не собственными (5-10%). Поэтому отсутствие надзора или его неэффективность со стороны регулятора вызывает возникновение значительного количества финансово неустойчивых организаций, вывод их с рынка, банкротства предприятий, организаций, учреждений, снижение благосостояния населения. Чрезмерный и произвольный надзор нарушает права экономической свободы, тем самым нарушая права собственников и клиентов, приводят к тем же негативным последствиям. Исключительно эффективный, качественный, надзор должен быть сформирован регулятором.

Принцип эффективности – это принцип проведения разумной политики достижения целей путем баланса прибыльность-затраты ресурсов-ликвидность-риск. Это важно соблюсти для сохранения целостности банка, его надежности как в периоды экономического роста, так и в периоды экономического кризиса.

Объективность и компетентность относится к специальным требованиям выполнения сотрудниками регулятора своих профессиональных и должностных компетенций. Международные стандарты банковской деятельности регламентируют принятие любых решений осуществлять на основе профессионального суждения специалистов. На современном этапе внедрения новейших технологий, чрезмерной волатильности рынков, постоянно меняющейся информации, необходимости принимать оперативно решения обусловило принятие решений банковского надзора на основе

профессионального суждения сотрудников. Поэтому качественно меняются и требования к специалистам банковского дела. Важно обеспечить государством не только профессионализм у работников банковского надзора, но и объективность, и беспристрастность.

Банковский надзор как функция, предусматривающая ежедневный контроль за наблюдением соответствия установленных нормативов и ежегодного выездного контроля за соблюдением законодательных норм, не является эффективным, поскольку не захватывает качественно меняющиеся условия и характеристики надежности банков в современных условиях развития в странах с развивающейся экономикой.

Банк как механизм оборачиваемости всех денежных потоков страны, затрагивающий интересы практически всех участников экономических отношений, подверженный рисками банковской деятельностью, что в век дигитализации не уменьшается, а возрастает с появлением новых рисков, требует развитие риск-ориентированного надзора.

Этот принцип тесно переплетается с организационно-правовыми принципами, которые основаны на основополагающих принципах эффективного банковского надзора «Core Principles for Effective Banking Supervision», утвержденные в 1997 году, которые были сформулированы Базельским комитетом по банковскому надзору и рекомендованы к применению всеми странами. В 1999 году Базельский комитет создал Методологию основополагающих принципах эффективного банковского надзора.

В 2006 году вышли измененные, обновленные Базельским комитетом принципы банковского надзора и методология, не опубликованные в развивающихся странах.

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору выделяет двадцать пять принципов, которые сгруппированы в семь групп.

Автор считает, что эффективность надзора изначально должна быть определена в законодательном закреплении всех двадцати пяти принципов, которые одновременно, а не постепенно должны быть внедрены банками для повышения стабильности банковской системы и соответствия международным стандартам банковской деятельности.

Литература

1. Лукашева Е. А. *Общественное право — сущностный элемент правовой системы // Правовая система социализма: понятие, структура, социальные нормы / под ред. А. М. Васильева. Кн. 1. М., 1986. С. 73.*

2. *Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М. : Эксмо, 2010.*

3. Wyatt D., Dashwood A. *European Community Law. London : Sweet and Maxwell. 1993. P. 90.*

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Шарый А.Н.,
аспирант кафедры Финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Дискуссионность многих теоретических аспектов развития малого предпринимательства, многообразие терминологии в этой сфере, наличие противоречий в определении терминов "малый бизнес", "малое предпринимательство", "малое предприятие" и "малая экономика" обуславливают необходимость проведения специального исследования, всестороннего теоретического анализа с целью выяснения их сути, унификации категориального аппарата относительно исследуемой проблематики. Это позволит избежать имеющегося смешения и подмены понятий, которое существенно препятствует дальнейшему исследованию и совершенствованию процессов организационно-экономического обеспечения развития малого предпринимательства.

При определении сущности понятия "малое предпринимательство" и его уровня в выбранной терминологии, необходимо в первую очередь начинать с анализа трактовки этого термина, что содержится в официальных нормативных документах.

Таким образом, малое предпринимательство и малый бизнес имеют одну основу - малые предприятия (формы предпринимательства или субъектов хозяйствования), осуществляющих свою деятельность в экономике государства. Но в тоже время, малый бизнес является видом деятельности, осуществляемым лицом по своему усмотрению с целью получения коммерческой выгоды или социального эффекта, а малое предпринимательство - это ограниченный государством по численности работающих и объемам деятельности малый бизнес для реализации экономических или социальных интересов государства.

Изучая современное толкование термина «малое предпринимательство» многие, специалисты делают акцент на конфликте законодательных и подзаконных актов, что в ряде случаев влечет коллизионные ситуации и затрудняет использование понятия "малое предпринимательство" в хозяйственно-правовой деятельности малых предприятий. Дифференциация предприятия по определенной категории (малый, средний и большой бизнес) происходит по статистическим признакам, а именно: количеством работников и объемами деятельности.

Таким образом понятия «малый бизнес» и «малые предприятия» в сумме дают определение малого предпринимательства как деятельности, связанной с производством продукции, выполнения работ, оказания услуг с целью

получения прибыли. Экономическая наука предполагает более обширное понятие, включающее в себя совокупность физических и юридических лиц, которые базируют свою деятельность на малых объемах производства, а результатом деятельности которой является система экономических индикаторов. Анализ преимуществ ведения малого предпринимательства позволяет определить наиболее существенные организационно-экономические предпосылки его формирования и развития:

1. Существенные организационно-технологические изменения, приведшие к смещению соотношения между крупным производством и малым предпринимательством, в частности диверсификация и модернизация крупного производства, реструктуризация, приватизация, изменения в структуре занятости, способствовали росту малого предпринимательства.

2. Динамика рыночной среды, процессы развития глобальных рынков и информационно-коммуникационных технологий привели к новой модернизированной схеме распределения труда. Эти процессы в первую очередь влияют на практику формирования местных рынков, их участники вынуждены в кратчайшие сроки искать временно невостребованные ресурсы, формировать модернизированные производственные цепи и занимать рыночные ниши. Одним из существенных преимуществ малых организационных форм является возможность более оперативного использования свободных мест на рынке, к которым в нынешний момент времени крупные корпорации не проявляют должного интереса. Малые предприятия имеют возможность быстрого реагирования на мельчайшие изменения конъюнктуры рынка, ассортимента предлагаемых товаров и услуг, а также подразумевают менее затратный производственный и сбытовой потенциал.

3. Усиление конкуренции между субъектами хозяйствования малых предприятий позволило в полной мере раскрыть все свои преимущества по сравнению с другими формами ведения бизнеса. Возможность применения творческого подхода на локальном уровне малого предпринимательства к созданию новых форм организации, производства, финансирования, сбыта обеспечило возможность эффективного и оперативного удовлетворения специализированного спроса, который в современных условиях определяется новизной и дизайном изделий.

Таким образом, развитие малого предпринимательства предоставляет возможность максимального задействования человеческого фактора и создает обширные возможности для рационального использования факторов производства. Отличительной чертой малого предпринимательства является большой динамизм, быстрота темпов обновления его составляющих, весьма небольшой общий срок существования конкретных субъектов малого предпринимательства.

Однако на современном этапе развития и функционирования малому предпринимательству присущи слабые стороны, которые в свою очередь необходимо учитывать в практике хозяйствования субъектов-предпринимательской деятельности данного сектора экономики. Анализ

специализированной литературы по практике хозяйствования малых предприятий дает возможность определить следующие основные проблемы развития малого предпринимательства:

- отсутствие урегулированных вопросов механизмов государственного кредитования и финансирования;

- предельно низкий уровень поддержки малого предпринимательства в условиях отсутствия достаточного уровня специализации кадров и неудовлетворительной компетентности менеджеров, недостатка/отсутствия минимально необходимого информационного обеспечения в данной сфере;

- повышенная чувствительность к экономическим изменениям (инфляции, росту цен, политики блокирования цен, уменьшения кредита, повышения налогового бремени или социальных выплат и т. п.) вследствие небольшого "запаса устойчивости".

Отрицательное действие указанных факторов приводит к финансовой неустойчивости и общей убыточности этого сектора экономики. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности малых предприятий, в целом негативный, а становление системы малого бизнеса и развитие предпринимательства как структурного элемента экономики характеризуется большой степенью неопределенности и, в соответствии с их точкой зрения, не приобрел еще той критической массы, когда этот сектор может влиять на структурную перестройку экономики (став производителем значительной доли продукции и услуг), обеспечивая рациональное использование имеющихся ресурсов, выступая осязаемым участником внутреннего рынка, формируя конкурентную среду, ограничивая монополизм. Вместе с тем, динамика развития малого предпринимательства демонстрирует его большой внутренний потенциал эффективного хозяйствования в рыночных условиях.

Литература

1. Бернстайн, Л.А. *Анализ финансовой отчетности: теория, практика и инвентаризация*/ Л.А. Бернстайн; пер. с англ.; научн. ред. перевода чл-корр. РАН И.И. Елисеева; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 624 с.

2. Кокорева, М.С. *Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капитала): Монография* / И.В. Иващковская, М.С. Кокорева, А.Н. Степанова, С.А. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 281 с.

3. Авдокушин, Е.Ф. *Международные финансовые отношения (основы финансовики): Учебное пособие для бакалавров* / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2016. - 132 с. Сергиенко, Н.В. *Приоритеты и бюджетные механизмы управления общественным сектором экономики* /Н.В. Сергиенко// *Финансы и кредит.* -2011. -№6. - С.33-40.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Якушкина В.А., ОП бакалавриата,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
Научный руководитель: Припотень В.Ю.,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента,
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный
технический университет»,
г. Донецк*

Оптимизация финансовой деятельности является неотъемлемым элементом, гарантирующим финансовую стабильность и долгосрочное развитие современных компаний. Меры по улучшению финансовой деятельности компании необходимы, когда компания не получает прибыль в ожидаемом объеме или рост ключевых показателей не наблюдается в течение длительного времени; в этих случаях оптимизация финансовой структуры может помочь наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Многие российские и зарубежные ученые посвятили свои труды изучению проблем оптимизации финансовой деятельности предприятия. К ним относятся: Карпов А.А., Бланк И.А, Григорьева, Т. И., Евстигнеева О. А. и другие. Литературные источники раскрывают множество отдельных аспектов касательно значения и места процесса оптимизации финансовой деятельности не только на малых и крупных предприятиях, фирмах и корпорациях, но и в экономиках развитых стран мира.

Финансовая деятельность предприятия представляет собой организацию финансовых отношений, которые возникают в процессе работы у предприятия с другими физическими и юридическими лицами, предприятиями и организациями. Качество реализуемой финансовой деятельности во многом обусловлено устойчивостью финансовой системы предприятия к изменениям различных внешних и внутренних факторов, в чем и определяется необходимость проведения регулярной ее оценки и выработки направлений повышения ее эффективности [3].

К внешним факторам относятся:

макроэкономические условия, которые подразумевают ухудшение бизнес климата, повышение налогового бремени;

конъюнктуру рынков в разрезе условия конкуренции, степень монополизации рынков; правовые условия, включающие в себя нормативное регулирование различных видов деятельности и финансовых операций;

социальные условия (наличие и уровень предпринимательской культуры, менталитет населения, сфера регулирования трудовых отношений) [2].

Среди внутренних факторов выделяют: организационно-правовую форму предприятия, отраслевую принадлежность и текущую деятельность, объемы

производства и долю рынка, организационную структуру управления и систему финансового управления предприятием. Под юридической формой хозяйствующего субъекта понимается форма хозяйствующего субъекта, признанная законодательством страны, определяющая способ фиксации и использования имущества хозяйствующим субъектом, его правовой статус и цели деятельности [2].

Проблема влияния неблагоприятных внешних факторов решается с помощью методов оптимизации процессов налоговых платежей, а также путем создания специальных резервных фондов для покрытия возникающих в результате изменения внешних условий дефицита финансовых ресурсов.

В целом недостатки финансовой деятельности (рис.1) оказывают влияние на падение прибыльности и повышения рисков банкротства, что обуславливает первоочередную роль выработки эффективных решений в целях вывода предприятия из кризисного состояния и обеспечения финансовой устойчивости на протяжении длительного периода.

Рис.1. Основные недостатки финансовой деятельности, оказывающие влияние на падение прибыльности и повышения рисков банкротства

В зависимости от уровня кризисного состояния предприятия путями оптимизации финансовой деятельности являются:

реформирование финансовых отношений;

стабилизация финансового состояния – процедура, включающая в себя систему методов стабилизации финансового состояния предприятия, используемых им при угрозе банкротства, с целью выхода из кризиса без внешней помощи;

проведение финансового оздоровления - добровольной или принудительной процедуры, проведение которой осуществляется на микроуровне предприятия, с целью восполнения регулярного недостатка денежных средств для осуществления его текущей деятельности, восстановления платежеспособности предприятия и погашения обязательств.

В случае выявления проблем, связанных с взаимодействием предприятия с партнерами и организациями, необходимо совершенствовать систему финансовых отношений с целью снижения рисков несостоятельности.

Появление проблем финансового ухудшения в краткосрочной перспективе требует разработки мер по нейтрализации негативных факторов и повышению показателей устойчивости и ликвидности активов компании.

В условиях возникновения реальной угрозы наступления банкротства в рамках финансовой политики предпринимаются усилия по финансовому улучшению предприятия, предусматривающие ряд финансовых и других мер для значительного повышения качества и эффективности управления всеми процессами.

В результате рассмотрения проблем несовершенства механизма финансовой деятельности малых и крупных предприятий, решением считается наличие хорошо сформированной и эффективно работающей системы финансового управления, которая своевременно реагирует на препятствия на пути ее устойчивого развития, устраняя недостатки и сводя к минимуму негативное воздействие внешних факторов, а также постоянно расширяя перечень используемых финансовых инструментов.

Литература:

1. Жилкина, А. Н. *Финансовый анализ : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Н. Жилкина. - М. : Издательство Юрайт, 2015. — 285 с.;*

2. *Анализ финансового состояния предприятия: учеб. пособие- 2-е изд.- СПбГТУРП. – СПб., 2011 – 95 с.: ил. 31.-ISBN 978-5-91646-035-3;*

3. *Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. - М.: Дело и сервис; Издание 3-е, перераб. и доп., 2015. - 272 с.*

СЕКЦИЯ №4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

*Гапонова Н.Ю. ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В.,
к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

На современном этапе одним из важнейших показателей динамики социально-экономического развития государства является научно-технические инновации и уровень инновационного развития. Одной из основных составляющих политических амбиций являются инновации, научные открытия, достижения и разработки, а также важным составляющим звеном можно считать налоговое стимулирование, а именно инструменты налогового стимулирования, которые играют значительную роль в инновационном развитии, как для отдельных компаний, так и для государства в целом. Увеличение использования налоговых льгот привлекло внимание к проблеме их эффективности.

Налоговые льготы, как экономические выгоды предусмотренные государством для определенных отраслей или предприятий, в целях привлечения инвестиций в них, рассматривали отечественные и зарубежные ученые. Несмотря на значительное количество публикаций по данной тематике, вопрос рассмотрения налоговых льгот и механизма их эффективного применения для компании нуждается в дополнительных исследованиях.

Цель исследования состоит в анализе различных налоговых льгот и механизма их применения для повышения инновационного потенциала компании.

Налоговая система является важнейшим инструментом влияния государства на развитие предпринимательской деятельности, определяющим приоритеты социально-экономического развития страны. Структура и уровень налогообложения должны создавать благоприятные условия для развития предпринимательской и инновационной деятельности предпринимательства.

В рамках налоговой политики традиционно создавалась система налоговых стимулов и других экономических инструментов, стимулирующих инвестиции в производство и научно-технические исследования. Одной из главных проблем российской экономики является низкий уровень ее технического вооружения, износ ее технопарка, и, следовательно, низкая эффективность экономики в целом. В этом контексте одной из главных задач российской налоговой политики в настоящее время является содействие инновационным мероприятиям по модернизации основных фондов и выпуску

новой продукции. Наибольшее влияние на решение этой проблемы можно получить благодаря системе налоговых льгот и преференций [2].

Следует отметить, что определение налоговой льготы, установленное Налоговым кодексом РФ, сформулировано достаточно четко с юридической точки зрения, что в некоторых случаях позволяет отнести к налоговым льготам другие инструменты. При изучении классификации налоговых льгот, можно подразделить их на две большие группы[1]: налоговое освобождение – вид налогового вычета, который вычитает из налога объекты или группы потенциальных налогоплательщиков и виды льгот, связанных с более низкими налоговыми ставками, вплоть до использования ставки 0%; налоговые скидки (налоговые вычеты) – это вид льгот, которые направлены на сокращение налоговой базы путем вычета из определенных расходов, доходов и имущества, а также вычета из налоговой проверки.

Вопрос налоговых льгот для инноваций чрезвычайно важен и отражен в работах многих российских исследователей. Большинство ученых утверждает, что нынешняя система налоговых льгот в России недостаточно эффективна и не в полной мере отвечает потребностям малого и среднего бизнеса, поэтому необходимо пересмотреть подходы в сфере налогообложения.

Применение налоговых стимулов для инновационной деятельности за рубежом позволяет сделать вывод о том, что большинство государств стремится создать сбалансированную взаимодополняемость налоговых стимулов и прямого финансирования инновационной деятельности. Характерной чертой всех зарубежных стран является быстрый рост и поддержка молодых новаторов малого и среднего бизнеса. Основные средства налоговой помощи представлены на рис.1.

Рис.1. Основные средства налогового стимулирования инновационной деятельности за рубежом [на основе: 1]

В отличие от зарубежного опыта, в России отмечается наличие огромного списка альтернативных вариантов использования налоговых кредитов – налогоплательщики предпочитают получать полное освобождение, а не отсрочку платежей, отмечается также срочность погашения. Полное освобождение от обязательств налогоплательщиков или частичное сокращение налоговых обязательств в течение определенного периода времени создает более преференциальный режим для инноваций в зарубежных странах, чем налоговые льготы.

Кроме того, существенным ограничением является трудность перевода организации в тот или иной регион, даже в пределах одной из областей России, из-за финансовых, инфраструктурных и смежных проблем.

Недостатком налоговых льгот для отдельных транзакций является то, что они разовые и не приносят дополнительных преимуществ малым и средним предприятиям. Инновационная деятельность связана с высокими рисками и тем самым повышает «смертность» инновационных компаний в России.

Таким образом, в настоящее время не существует единой модели для определения перечня инструментов и механизмов налоговых стимулов, которые способствовали бы научно-техническому развитию и инновационному росту. Однако, в целом промышленно развитые страны, как правило, более активно используют налоговые инструменты в рамках современной инновационной политики. Тщательный сравнительный анализ позволил выявить перспективные направления совершенствования российского законодательства и сборов для всех участников инновационного процесса, как в механизме расчета индивидуальных налогов (с элементами налогообложения), так и в снижении уровня налоговых рисков при проведении контрольных мероприятий.

Литература

1. Абзгильдин Д.А., Аристархова М.К. *Элементы налогового механизма стимулирования в инновационной деятельности // Управление экономикой: методы, модели, технологии материалы XVI Международной научной конференции. Ответственный редактор Л. А. Исмаилова. – 2016. – С. 336-340.*

2. Аристархова М.К., Абзгильдин Д.А. *Роль элементов механизма налогового стимулирования в инновационной деятельности // Совершенствование налогового администрирования Материалы второй научно-практической конференции. – 2017. – С. – 153-157.*

3. Баязитова Д.В. *Содержание и классификация налоговых льгот и преференций // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2015. – №1 (55). – С. 143-150.*

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

*Грекова Е. Ю., ОП магистратура
Снитко М. А., ОП магистратура
Научный руководитель: Кондаурова И. А.,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», г. Донецк*

Современная управленческая концепция должна учитывать особенности рыночной экономики и требует решения задач повышения уровня организационной культуры и качества трудовой жизни, повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия, введение системного подхода в управлении персоналом. Среди весомых научных исследований зарубежных ученых в области управления персоналом можно назвать труды П. Друкера, М. Армстронга, В. Врума, Д. Мак-Грегора, П. Сенге, Ф. Тейлора, А. Файоля, Т. Шульца и других [2, 3, 4, 5].

Исследование эволюции подходов к эффективному управлению персоналом позволило выделить определенные периоды их возникновения и развития. В 20-30-е годы XX века в результате действия таких факторов, как развитие профсоюзного движения и активное вмешательство государства в отношения между работниками и работодателями в промышленно развитых странах состоялись кардинальные изменения в управлении человеческими ресурсами. Основоположник первой научно обоснованной концепции использования трудовых ресурсов (labor resources use) Ф.-У. Тейлор в своих исследованиях был сосредоточен на основных типах операций, которые выполняет каждый работник, поскольку главными считал организацию труда и производственные задачи [3].

Родоначальник административной школы управления, французский исследователь и организатор производства Анри Файоль первым начал изучение организационной структуры в бизнесе. А. Файоль не выделял функции управления персоналом, однако фактически вплотную приблизился к этой идее, сформулировав 14 принципов управления, которые по своему содержанию и являются принципами управления персоналом: разделение труда; полномочия и ответственность; дисциплина; единоначалие; единство направления; подчиненность личных интересов общим; вознаграждение персонала; централизация (власти) скалярное (ступенчатый) цепь распоряжений; порядок; справедливость; стабильность рабочего места; инициатива [4]. По нашему мнению, сочетание обоих подходов (специализации руководителей (Ф.-У. Тейлор) и единства управления (А. Файоль)) лежит в основе иерархично-функциональной структуры, известной под названием «staff and line» (штат и линия), которая впоследствии распространилась по всему

миру. Развитие подходов эффективного управления персоналом представлено в виде табл. 1.

Таблица 1

Эволюция подходов к эффективному управлению персоналом организации

Концепция, школа	Автор(ы)	Содержание
Школа научного управления	Ф. Тейлор, Л. Гилбрет, Г. Хант	Первая научно обоснованная концепция использования трудовых ресурсов. Концепция состояла в том, что работа состоит из ряда простых операций, которые часто повторяются и которыми легко овладеть. Основной обязанностью руководства является надзор и контроль. Оплата должна быть прямо пропорциональна объему выполненной работы (сдельная оплата), поскольку это повышает заинтересованность рабочего в результатах труда. Идеи Ф.-У. Тейлора способствовали возникновению научной организации труда
Административная школа управления	А. Файоль, Л. Урвик, Г. Эмерсон, Макс Вебер	Классическая теория основывается на представлении, что все предприятия по своей сути одинаковы. А. Файоль ввел понятие «типичное производственное предприятие», которое характеризуется единственной правильной организационной структурой, первым поставил вопрос о организованное обучение основам менеджмента и выделил основные функции менеджмента: планирование, организация, управление, координация и контроль. Предложена концепция управления персоналом (personnel management), которая оценивает человека через его должность, а основу управления видит в административном механизме.
Школа поведенческих наук	Д. Мак-Грегор	Теория X и Y. Согласно теории X, человек имеет врожденную отвращение к труду и пытается избежать ее. Согласно теории Y, существуют люди, которым труд приносит удовольствие. Важнейшим стимулом к труду для людей является удовлетворение потребностей собственного «Я» и стремление к самореализации. Поэтому решающее влияние на поведение менеджера имеет то, что он думает о своих сотрудниках, как представляет их потребности и как планирует мотивировать их труд.
Теория ожиданий	В. Врум	В основе теории лежит максимизация собственной полезности. Ценность в этой модели означает эффективную ориентацию человека на результаты ее деятельности, то есть насколько важно значение результата для индивида.
Комплексная теория	Л. Портер, Э. Лоулер	Основывается на модели, которая учитывает ценность наград, связи между явлениями «усилие - вознаграждение», способности, характер, роль работника.
Теория человеческого капитала	Т. Шульц, Г. Беккер	Доход от человеческого капитала выше, чем от материально-технического капитала, поэтому человек должен стать центром инвестиционной политики организации.
Концепция обучающейся организации	П. Сенге	Автором определены пять элементов, которые позволяют всем работникам организации учиться: общее видение, интеллектуальные модели, личное мастерство, групповое обучение, системное мышление.
Концепция общества знаний	П. Друкер	Основные положения этой концепции сводятся к следующему: современный мир находится в начале суток общества знаний, которое пришло на смену индустриальной эпохе; в начале XXI века зародилась и начала быстро увеличиваться когорта интеллектуальных работников (knowledge workers – буквально означает «работник, вооруженный знаниями»)

В 30-50-е годы XX в. получила распространение концепция школы человеческих отношений, которую представляли американский психолог Мэри Паркер Фолетт (1868- 1933), американский социолог и психолог Элтон Мэйо (1880-1949) и немецкий психолог Гуго Мюнстерберг (1863-1916). Это направление отрицает взгляд на человека как на homo economicus (человека экономического) [1].

Основоположник концепции общества знаний П. Друкер утверждал, что главное преимущество развитых стран – высокий уровень экономического развития – теряет свое значение, когда речь идет о человеческом факторе. Интеллектуальный потенциал, талант и одаренность не являются принадлежностью только развитых стран, для развития профессионалов не нужны дорогие ресурсы. По его мнению, все страны, независимо от их экономического уровня, имеют шанс на процветание, если создадут условия для реализации творческого потенциала своего населения [2].

Таким образом, нами произведена попытка систематизации существующих концепций, подходов и школ управления персоналом, что дает теоретическую основу для формирования систем управления организаций на практике.

Литература

1. Бурганова, Л. Элтон Мэйо: теоретик и практик управления. Монография. / Л. Бурганова, Е. Савкина. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 111с.

2. Друкер, П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества/ П. Друкер. – Москва: Изд. дом "Вильямс ", – 2007. – 336 с.

3. Тейлор, Ф.-У. принципы научного менеджмента/ Ф.-У. Тейлор. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://chuprina.kz/wp-content/uploads/2013/11/printsipyi-nauchnogo-menedzhmenta.pdf>. – Загл. с экрана.

4. Henri Fayol. *Administration Industrielle et Générale*, 1916. Анри Файоль. *Общее и промышленное управление. Перевод на русский язык: Б. В. Бабина-Кореня. — М., 1923.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783>

5. Schultz T.W. *Investment in Human Capital* / T.W. Schultz // *The American Economic Review*, Vol. 51, No. 1 (Mar., 1961), P. 1-17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEESchultzInvestmentHumanCapital.pdf>

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Коровин Д.С., ОП магистратуры

Родионова С.Р., ОП бакалавриата

Научный руководитель: Кравцова И.В.

*к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговое администрирование – один из основных инструментов государственного регулирования экономических отношений и является системой высшего уровня в иерархии налогового контроля, который даёт возможность анализировать вектор денежных поступлений в бюджеты разных уровней.

На данный момент задачами налогового администрирования являются:

повышение чёткости ведомственных актов т.к. там часто встречается неоднозначность толкования норм;

усовершенствование нормативно-правовых актов и создание кодов для правил, которые регламентируют деятельность налогоплательщиков и налоговых органов;

улучшение организационной структуры налоговых органов;

повышение результативности проверок;

установление баланса между пользой и расходами на содержание аппарата;

улучшение квалитификационной структуры кадров;

реализация профессиональных стандартов работы налоговой инспекции;

совершенствование методов и разработка мероприятий налогового контроля;

работа по оперативному доведению до налогоплательщиков информации о действующем законодательстве и разъяснению порядка его применения

развитие информационно-технологической составляющей;

снизить риск неправомерного применения налоговых льгот.

Одной из особенностей налогового администрирования как административной функции является преобладание в управлении приказных форм, иерархия.

Между тем в его основе лежит принцип добровольного исполнения обязанности налогоплательщика платить налоги, т.е. налоговый орган не имеет права оказывать какое-либо воздействие на объект до определённого момента.

Для эффективности финансовой политики государства следует улучшать и реформировать налоговое администрирование.

Возможные направления совершенствования:

усовершенствование налогового законодательства (устранение недочётов, не стыковок, конкретизация прав и полномочий, обязанностей, как налоговых органов так и налогоплательщиков;

упрощение и стандартизация видов отчётности;

улучшения качества кадров налоговых органов и уровня их материального обеспечения;

усовершенствование налогового контроля;

автоматизация всех видов налогового контроля;

внедрение в систему современных электронных информационных технологий (повышение скорости и увеличение объёма передачи и приёма информационных данных);

обмен информацией в финансовой сфере между государственными органами;

реализация принципов приоритета и защиты прав налогоплательщиков;

реализация эффективной системы досудебных проверок в случае правовых споров с налогоплательщиками;

разъяснительные и профилактические мероприятия с налогоплательщиками;

своевременный анализ судебной практики с целью выявления частых нарушений, категорий споров, схем уклонения от уплаты налогов и т.д.

Одной из особенностей налогового администрирования как административной функции является преобладание в управлении приказных форм, иерархия. Между тем в его основе лежит принцип добровольного исполнения обязанности налогоплательщика платить налоги, т.е. налоговый орган не имеет права оказывать какое-либо воздействие на объект до определённого момента.

Таким образом, инструменты налогового администрирования призваны обеспечить:

предотвращение развития теневой экономики;

обеспечение соблюдения правовых норм налогового законодательства;

обеспечение суверенитета при международном сотрудничестве и т.д.

Поскольку в последние годы коэффициент дифференциации доходов различных групп населения значительно вырос во многих странах, в том числе в России, то возникли чрезвычайные расходы в связи необходимостью поддержания социальной стабильности в условиях кризиса, обострились конфликты между государственным и частным капиталом, конфликты интересов между финансовым и промышленным капиталом, возникли новые угрозы налоговому суверенитету.

Так как снизились доходы бюджета, налоги стало проблематично взимать в условиях кризиса. К этому привели в числе прочего:

замедление денежного обращения, кризис обращения, увеличение доли трудно контролируемых, не денежных механизмов расчетов, крушение банковских институтов. Эти причины вынудили некоторых предпринимателей к уклонению от уплаты налогов.

Таким образом, в современных условиях главной функциональной задачей государства является максимально эффективное управление обществом в целом и личностью в отдельности.

Существует много функций государства и будь то социальная, культурная, охранительная и любая другая, их выполнение полностью зависит от наличия необходимых для этого финансовых ресурсов.

Формированием финансовых ресурсов на государственном уровне занимаются различные органы, структуры, в рамках проводимой государством финансовой политики, которая включает в себя совокупность идей, планов, концепций находящие воплощение в практической деятельности этих органов.

Формирование финансовых ресурсов преимущественно происходит через налоговое администрирование, т.е. чем эффективнее оно будет, тем больше возможностей для реализации финансовой политики на должном уровне.

В современных условиях реализация эффективного налогового администрирования тесно связана с процессом осуществления правовой политики государства в финансовой и экономической сфере и ставит перед собой следующие цели:

политические (стабильность в обществе, обеспечение расширенного воспроизводства);

экономические (обеспечение достаточности финансовых ресурсов для выполнения государством своих функций)

правовые (правопорядок в обществе, справедливость).

Литература

1. *Ананиашвили Ю.Ш. Налоги и макроэкономическое равновесие: лафферо-кейнсианский синтез / Ю.Ш. Ананиашвили, В.Г. Папава. – Стокгольм: Издательский дом SA&CC Press, 2010. – 142 с.*

2. *Лыкова Л. Н. Налоги и налогообложение / Л. Н. Лыкова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 353 с.*

3. *Большухина И.С. Налоговое планирование / И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 122 с.*

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

*Маранулец А.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н.
к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В XXI веке информационные системы и технологии стали неотъемлемыми механизмами развитой экономики. Современный прогресс требует перехода на использование новейших технологий, цифровизации экономики, быстрой скорости передачи информации.

Огромные возможности, которые получают субъекты электронного бизнеса, делают этот сегмент одним из наиболее прибыльных и быстрорастущих – основным драйвером экономики нового цифрового типа.

Развитие цифровой экономики, глобализация и интернационализация бизнес-процессов, повышение мобильности, характерные для электронного бизнеса, ставят перед налоговым администрированием новые, более сложные задачи. Одной из ключевых задач в сфере налогообложения является способность налоговых органов осуществлять полноценный и эффективный налоговый контроль. Новые возможности, которые дают цифровые технологии бизнесу, наряду с положительными эффектами, могут также приводить к затруднению осуществления налогового контроля и, соответственно, снижению его эффективности.

Электронная коммерция имеет ряд особенностей, не позволяющих применять к ней традиционные методы налогового администрирования.

К таким особенностям относятся (рис. 1):

Рис.1. Особенности электронного бизнеса для целей налогового контроля

Таким образом, исходя из особенностей электронной коммерции, можно выделить следующие проблемы, связанные с осуществлением налогового контроля электронного бизнеса (табл.1):

Таблица 1

Проблемы осуществления налогового контроля электронного бизнеса

Проблемы	Направления решения проблемы
<p>1. Проблемы, связанные с несовершенством механизма регистрации и постановки субъектов электронного бизнеса на налоговый учёт</p>	<p>Разработка специализированной методики по постановке на налоговый учёт организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в электронной форме. Методика должна основываться на учете особенностей функционирования предпринимательских сайтов, стандартах глобальных компьютерных сетей. Совершенствование процедуры регистрации предполагает необходимость установления порядка, при котором для регистрации сайта субъект будет обязан предоставлять регистратору полный перечень необходимых документов с последующей верификацией данных документов. Кроме того, обязательным требованием при регистрации сайта должно стать указание целей функционирования данного сайта и возможностей дополнительного использования сайта в рекламных целях. Информация, собранная независимости регистраторами о владельце сайта и целях функционирования должна быть передана в налоговые органы. Налоговые органы имеют возможность выявить налогоплательщиков, уклоняющихся от постановки на налоговый учёт и принять меры. Федеральная Налоговая Служба РФ получает возможность создания единого реестра организаций и физических лиц, как имеющих реальную возможность осуществлять электронную предпринимательскую деятельность, так и фактически её осуществляющих, что упростит процедуру налогового контроля за субъектами электронной бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность через сайт, но уклоняющихся от налогообложения.</p>
<p>2. Проблемы, связанные с отсутствием эффективной методики выявления налогоплательщиков, уклоняющихся от постановки на учёт в налоговых органах</p>	<p>Закрепление на законодательном уровне обязанности субъекта электронного бизнеса размещать всю необходимую информацию (в том числе о постановке на налоговый учёт) на специально отведенной странице, потребитель должны взаимодействовать только с организациями, ведущими законную предпринимательскую деятельность. Для этой цели необходимо создание специального графического знака, который позволит определить предприятия, находящиеся на учете в налоговых органах. Знак удостоверяет законность деятельности субъекта малого бизнеса, является сигналом надёжности компании и гарантией защиты прав потребителя. Также необходимо создание реестра надёжных Интернет-компаний, к которому должен быть обеспечен доступ всех заинтересованных лиц.</p>

Проблемы	Направления решения проблемы
3. Проблемы, связанные с контролем формирования налоговой базы субъектами электронного бизнеса	<p>Наибольшие риски искажения налоговой базы со стороны электронного бизнеса имеются при взимании налога на прибыль, НДС, т.е. тем налогам, которые рассчитываются на основе совокупной выручки предприятия. Необходимо точно определить фактические объемы сбыта виртуальных товаров и услуг, косвенно оценить объем поступлений от осуществления предпринимательской деятельности организации на основе системы показателей и их комплексной оценке в формировании доходов организации::</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий ассортимент реализуемых цифровых товаров и электронных услуг; - объем исходящего трафика (то есть количество данных, переданных с данного сайта на компьютеры пользователей сети Интернет); - среднего объёма цифрового продукта в разрезе каждой ассортиментной группы; -популярность сайта, основанная на показателях цитируемости сайта и количестве посетителей сайта в отчетном периоде. <p>Рассчитанный на основе таких показателей косвенный доход будет сопоставляться с реально отраженными на расчётных счетах доходами компании и в случае значительного отклонения (когда реальные доходы предприятия намного меньше суммы рассчитанного дохода), будет основанием для более тщательной проверки предприятия.</p>

Таким образом, распространение и активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества привели к трансформации условий ведения предпринимательской деятельности, что в конечном итоге привело к появлению абсолютно новых моделей бизнеса, главной характерной чертой которых является переход бизнеса в Интернет-пространство. Особое значение имеет адекватное налоговое регулирование данной сферы, в котором на данный момент имеется ряд проблем, вышеуказанные меры позволят решить ряд проблем, связанных с размыванием налоговой базы и определением реальных доходов бизнеса.

Литература

1. Жидкова Е.Ю. *Налоги и налогообложение* / Е.Ю. Жидкова. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с.
2. Захарьин В.Р. *Налоги и налогообложение* / В. Р. Захарьин. – М. : Инфра-М, 2011. – 320 с.
3. Александров, И.М. *Налоги и налогообложение* / И.М. Александров. – М. : Дашков и К, 2010. – 227 с.

НАКОПЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Мелюс Б.В., аспирант

*Научный руководитель: Дмитриченко Л.И.,
д.э.н., профессор, зав. кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк*

В современной экономике в высокоразвитых и развивающихся странах широкое распространение получила система отношений государственно-частного партнёрства (ГЧП). И хотя исторические корни этой системы отношений уходят вглубь веков (известны ранние формы, или так называемые протоформы ГЧП), государственно-частное партнёрство в его зрелых формах имеет недавнюю историю. Начиная с конца XX века, практика формирования и развития ГЧП обусловила необходимость теоретической разработки широкого спектра проблем, связанных с возникновением и существованием этого феномена – государственно-частного партнёрства. Одной из главных проблем ГЧП является проблема аккумулирования инвестиционных средств реализации целей и проектов.

Изучение генезиса отношений государственно-частного партнёрства и практики использования его современных форм, даёт основание для вывода: во все времена государство прибегало к этой форме отношений с частным бизнесом по причине недостаточности инвестиционных ресурсов для реализации социально значимых проектов. Это обусловило авторскую точку зрения на механизмы привлечения инвестиционных ресурсов, в частности на механизм использования банковских средств реализации поставленных целей.

Необходимо подчеркнуть, что данная проблема (привлечение инвестиционных ресурсов) может быть решена в двух плоскостях:

- в плоскости использования инициативы государства и ресурсов частных предпринимателей;

- в плоскости привлечения инвестиционных ресурсов в (виде денежных средств) как государственных структур (в том числе государственных банков), так и ресурсов частных банков всех уровней. В данном случае имеет значение материальный интерес (стабильное получение дохода) частным инвестором. Стабильный доход – это источник дальнейшего накопления капитала банка, поэтому банки заинтересованы в стабильном получении стабильного (а ещё лучше – стабильно растущего) дохода.

Накопление банковского капитала (любого уровня и масштаба) представляет собой систему отношений по поводу использования дохода банка для расширения воспроизводства как на макроуровне (накопление общественного капитала), так и на микроуровне (использование банком части чистой прибыли для увеличения собственного ресурсного потенциала). Укрепление ресурсного потенциала – это не только престиж банка и его место в иерархии банковских структур, но его возможность быть активным партнёром

государства в решении социально-экономических проблем, в реализации инфраструктурных проектов и т.п.

Необходимо подчеркнуть, что в системе отношений государственно-частного партнёрства банки и без того занимают одно из центральных мест и играют существенную роль в реализации проектов. С одной стороны, это обусловлено самой сущностью банков, без которых ни одна операция не может быть реализована «чисто и прозрачно». С другой стороны, всегда имеет значение контролирующая и регулирующая функции банков, без чего также невозможно реализовать проект. Поэтому во всех случаях отношений государственно-частного партнёрства связующим звеном государства и частного бизнеса выступают банки. А влияние банковских институтов на реализацию целевых функций экономических субъектов, на экономический рост, развитие и, в конечном итоге, на уровень благосостояния граждан государства не подвергается сомнению.

Впервые на проблему взаимосвязи между экономическим ростом и уровнем развития финансового сектора как такового и банковской его части в том числе обратил внимание Р. Голдсмит в работе «Financial Structure and Development» [1]. Экономическая практика подтверждает: развитие экономики стимулирует развитие банковского капитала, а развитие банковского капитала обеспечивает развитие экономики. На такой основе повышается уровень концентрации и централизации банковского капитала, что становится фундаментом обеспечения потребностей субъектов хозяйствования в кредитных ресурсах, в инвестировании, в развитии взаимодействия между государством и частным бизнесом (в том числе – между государством и частными банками).

Молодая Донецкая Народная Республика (ДНР) сегодня столкнулась с комплексом социально-экономических проблем, решение которых требует серьёзных объёмов инвестиций. В условиях отсутствия собственной банковской системы (в ДНР функционирует всего лишь один банк – Республиканский банк) и существенно подорванной экономики инвестиционные возможности экономических субъектов весьма ограничены. По данным учёных Института экономических исследований, до войны в Донецкой области функционировали более 2 тыс. промышленных предприятий 150-ти отраслей экономики. Область была привлекательной для инвесторов, о чём свидетельствует факт: прямые иностранные инвестиции за 5 предвоенных лет увеличились в 3,7 раза, в то время как в целом по Украине – в 2,65 раза [2, с.8]. Как известно, война значительно подорвала экономическую базу области, в том числе экономическую базу ДНР (33% территории Донецкой области). А оставшиеся на территории Республики крупные промышленные предприятия добывающей и перерабатывающих отраслей сегодня загружены всего на 20-25% [2, с.10]. Как следствие – ограниченные объёмы производства, сокращение доходов и снижение инвестиционной способности как непосредственно экономических субъектов, так и государства в целом. В бюджет не поступает достаточно средств решения даже первостепенных социально-экономических потребностей Республики. В таких условиях отсутствует и материальная база

формирования частных банковских институтов, что ограничивает платформу развития государственно-частного партнёрства.

Следует подчеркнуть, что даже спустя четыре года после начала военных действий, несмотря на относительно спокойное время по сравнению с 2014-2015 годами, предприятия так и не достигли довоенного уровня развития. К тому же экономика весьма неустойчива. В январе 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года индекс промышленного производства составил всего 79,3% [3-4]. В марте 2018 года он уже составлял 113,4%, а за I квартал 2018 года – снова упал до уровня 85,6%. В 2019 году наблюдалась аналогичная картина. В январе индекс промышленного производства составлял всего 78,5% относительно января 2018 года. А за I квартал 2019 года – 85,0% [5]. Снижение объёмов производства ведёт к сокращению объёма реализации продукции. По данным Главного статистического управления ДНР, в январе-августе 2019 года темп реализации промышленной продукции снизился до 3,4% против 4,5% за январь-июль. За июль-август 2019 года по объём реализации промышленной продукции снизился на 0,8% [5]. Поэтому инвестиционные проблемы лежат на плечах самих экономических субъектов. Государству принадлежит лишь незначительная часть инвестиционных ресурсов. Выход один: использование потенциала ГЧП, его формы концессии, в том числе с привлечением иностранного капитала.

Литература

1. Goldsmsth R. *Financial Structure and Development*. – Vale University Press / New Haven. – 1969. – 561 p.

2. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований» в рамках сотрудничества с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Государственное учреждение «Институт экономических исследований».* – Донецк, 2017. – 84 с.

3. Половян А.В. *Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика /А.В.Половян, Р.Н.Лепя, С.Н.Гриневская //Проблемы прогнозирования.* – 2018. – № 1. – С. 99-107.

4. *Динамика отдельных показателей социально-экономического развития Республики за январь-февраль 2018 года.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Users/HOME/Downloads/Rost-pokazatelei-za-ianvar-fevral-2018.pdf>. – (Дата посещения: 30.09.2018).

5. *Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (утв. Минфином России).* – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/ (дата обращения: 15.03.2020).

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ

*Моисеенко Д.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Кравцова Л.В., к.э.н.,
доцент кафедры экономики предприятия и инноватики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк*

Вопросы новой индустриализации стали активно обсуждаться в России в начале 21 в. До этого в качестве стратегической задачи выдвигалась необходимость создания в России постиндустриальной экономики. К принципиальным особенностям, характерным данному этапу экономического развития, относится:

- полное удовлетворение производства массовых жизненных потребностей населения и переход к их значительной дифференциации;
- сокращение доли отраслей материального производства в ВВП;
- превращение образования и науки в ведущие сферы национальной экономики;
- сокращение сроков обновления материальных факторов производства и возрастного оборота рабочей силы.

После финансового кризиса 2008 года, столкнувшись с необходимостью поиска новых путей экономического роста, снижения безработицы, сокращения бюджетного дефицита, многие страны поняли, что постиндустриальная экономика не может выступать в качестве надежного базиса экономического развития. Поэтому экономики многих стран переориентировались на новое индустриальное развитие. Учеными установлено, что возрождение промышленного потенциала и развитие обрабатывающих секторов экономики обладают наибольшим мультипликативным эффектом среди всех сфер экономики [1].

Проблемы перехода экономики России к неоиндустриализации освещены в работах С.Губанова, [2], Дроздова О.К., Тertyшного С.А., Гариповой Ф.Г. и др. [3], Но, не смотря на предлагаемые мероприятия и их практическую реализацию, существенного результата пока не достигнуто. Необходимо выявить условия реализации перехода экономики России на рельсы новой индустриализации.

Целью работы является обобщение принципов и определение условий перехода экономики Российской Федерации на неоиндустриальное развитие.

Тип экономики России относится к экономике со смешанными укладами о чем свидетельствует существующая структура (табл.1).

Анализ табл.1 показал, что в структуре ВВП по счету производства за 2014–2018 годы наблюдалось заметное увеличение доли добычи полезных ископаемых (+3,6 п.п. за 2014–2018 годы), менее существенно повысились доли обрабатывающих производств, а также транспортировки и хранения (+0,8 п.п. каждый вид экономической деятельности). При этом сократилась доля

торговли в ВВП — на 1,3 п.п., преимущественно за счет снижения доли розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, на 0,9 п.п.

Таблица 1

Структура ВВП России по счету производства в 2014, 2017–2018 гг. [4]

Виды экономической деятельности	2014	2017	2018
Сельское хозяйство, рыболовство	3,4	3,6	3,1
Добыча полезных ископаемых	7,9	9,7	11,5
Обрабатывающие производства	11,5	12,2	12,3
Электроэнергетика и водоснабжение	2,8	3,1	2,9
Строительство	5,9	5,5	5,4
Торговля оптовая и розничная	14,1	13,1	12,8
Транспортировка и хранение	5,4	6,4	6,2
Деятельность финансовая и страховая	3,8	3,9	3,7
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	9,2	8,9	8,2
Деятельность профессиональная, научная и техническая	3,9	4,0	3,8
Государственное управление	7,0	7,0	6,8
Образование, здравоохранение, деятельность в области культуры и спорта	6,4	6,5	6,7
Прочее	5,7	6,4	6,0
Чистые налоги на продукты и импорт	13,0	9,7	10,7

Сокращение доли деятельности по операциям с недвижимым имуществом по итогам 5 лет составило 1,0 п.п., строительства — 0,6 п.п.. Падение оборота розничной торговли в 2015 году, а также негативная динамика цен на нефть повлияли на долю чистых налогов на продукты и импорт в структуре ВВП, которая, снизившись в 2015 году до 10,2% после 13,0% в 2014 г., сокращалась вплоть до 2017 г., достигнув 9,7%. В 2018 г. доля чистых налогов восстановилась до 10,7% ВВП.

Для выхода экономики на новый индустриальный уровень необходимо выполнить ряд условий. Перечислим наиболее значимые из них:

Во-первых, новая индустриализация предполагает создание новых отраслей производства, которых пока в стране нет или их доля мала по отношению к сложившейся структуре экономике.

Во-вторых, для развития новых отраслей необходимы значительные средства.

В-третьих, доля работников, производственных предприятий и занятых на регулярной основе составляет менее 50%. Значительная часть трудоспособного населения заняты в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица и в личных подсобных хозяйствах. Поэтому рассчитывать на такую потенциальную рабочую силу для новой индустриализации невозможно.

В-четвертых, в стране сложилась сложная демографическая ситуация, которая характеризуется отсутствием резервов рабочей силы, которые могли бы быть задействованы в отраслях новой индустриализации.

В-пятых, заработная плата в России существенно превышает заработную плату в развивающихся странах Азии, что снижает возможности притока иностранного капитала.

Преодоление вышеперечисленных недостатков, даст возможность перехода к новому технологическому уровню, что предполагает осуществление следующих неоиндустриальных принципов преобразований:

- институциональный принцип состоит в формировании институтов инновационно-инвестиционных связей государства и бизнеса по развитию инновационно-инвестиционных кластеров;

- технологический принцип предполагает инновационное развитие перерабатывающих отраслей и модернизацию добывающих на основе технологий нового технологического уклада;

- воспроизводственный принцип требует ускорения обновления основного капитала за счет устранения морального износа основных производственных фондов. Этот принцип обеспечивается привлечением инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования, а также реорганизации существующих производственных структур и объединении банковского капитала с исследовательскими и производственными предприятиями;

- кластерный принцип, подразумевает агломерацию высокотехнологичных производств, объединение компаний различных отраслей в общий цикл разработки и производства наукоемкой продукции;

- рыночный принцип ориентирован на использование государственного потенциала продвижения отечественной высокотехнологичной продукции на международном рынке;

- социальный принцип формирует трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал, соответствующий новому технологическому укладу.

Реализация перечисленных выше принципов неоиндустриализации российской экономики приведет к отказу от экстенсивных форм развития и переходу к интенсивным.

Таким образом, реализация вышеперечисленных принципов позволит преобразовать экономику России.

Литература

1. Толкачев С. Реиндустриализация в США: канун неоиндустриального уклада / С.Толкачев // *Экономист*. – 2014. – № 10. – С. 54-69.

2. Губанов С.С. Неоиндустриальная перспектива и нищета ее либеральной критики / С.С. Губанов // *Экономист*. – 2014. – №4. – С.3–32.

3. Новая индустриализация в РФ как фактор обгоняющего развития: первые итоги, причины торможения и пути их преодоления: коллективная монография / В.А. Гордеев [и др.]; под ред. В.А. Гордеева, М.А. Угрюмовой, С.В. Шкиотова. – Ярославль: Издат. Дом ЯГТУ, 2017 - 220 с.

4. Динамика и структура ВВП России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf> (дата обращения: 17.03.2020 г.)

ИННОВАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

*Панфёров Т.Т., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д.э.н., профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

На современном этапе развития сфера банковских услуг трансформируется под влиянием конкуренции, вследствие чего сложились тенденции: рост объема банковских услуг, их разнообразие, внедрение новых услуг для населения и предприятий, повышение уровня инновационных технологий. Поиск новых направлений в развитии сферы банковских услуг при данных условиях приобретает особую актуальность. Основными направлениями стратегического развития банковского сектора являются реализация возможности удаленного доступа к счетам и банковским операциям, использование искусственного интеллекта для биометрической аутентификации, развития системы онлайн-банкинга и пр. [1].

Целью проведенного исследования является анализ теоретических и практических вопросов стратегического развития банковских услуг с внедрением инновационных финансовых инструментов на основе использования эффективных методов индустриализации и цифровизации.

Тенденции развития мировой экономики во многом определили снижение доходов и обеспечило падение конкурентоспособности финансовой системы РФ. Одновременно происходила перестройка структуры экономической деятельности что повлияло, в свою очередь, на изменение системы ценностей и показателей качества обслуживания. Именно эти изменения способствовали разработке и внедрению новых автоматизированных технологий в сферу банковских услуг, что должно качественно удовлетворить потребности населения.

Основными задачами формирования эффективного банковского сектора являются, во-первых, развитие банковских услуг, для расширения клиентской базы, а во-вторых, внедрение новейших банковских услуг для населения. И, в-третьих, повышение качества обслуживания особенно для крупных предприятий [2].

Следует подчеркнуть, что в банковской системе появляются такие инновационные новшества, которые создают для работающих комфортные условия без каких-либо сбоев, а клиентам помогают удовлетворять свои постоянно растущие потребности. Данный тип инновационного подхода, позволяя оперативно и безопасно передаваться любую информацию и осуществлять финансово-банковские операции с помощью электронных носителей в любой точке планеты, приоритетен для реализации в современных условиях.

В табл. 1 приведены показатели, характеризующие динамику деятельности банковского сектора РФ [3].

Таблица 1

Динамика отдельных показателей деятельности банковского сектора России

Показатели	2015	2016	Темп прироста, %	2017	Темп прироста, %	2018	Темп прироста, %
Совокупные активы, млрд руб.	77653,0	82999,7	6,89	80063,3	-3,54	85191,8	6,41
В % к ВВП	98,0	99,7	1,73	93,1	-6,62	88,3	-5,16
Капитал (собственные средства), млрд руб.	7928,4	9008,6	13,62	9387,1	4,20	9397,3	0,11
Кредиты и прочие размещенные средства, млрд руб.	40865,5	43985,2	7,63	40938,6	-6,93	30192,5	-26,25
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, млрд руб.	11329,5	10684,3	-5,69	10803,9	1,12	12173,6	12,68
Вклады физических лиц, млрд руб.	18552,7	23219,1	25,15	24300,3	4,66	25987,4	6,94
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме КО), млрд руб.	23418,7	27064,2	15,57	24321,6	-10,13	24843,2	2,14
ВВП, млрд руб.	79199,7	83232,6	5,09	86034,6	3,37	96484,8	12,15

Источник: рассчитано авторами на основе [3]

Анализ данных табл.1 позволяет установить следующие тенденции развития банковской системы РФ:

усиление интеграционных связей финансово-банковской системы с реальным сектором экономики России;

изменение совокупных активов банка при низком уровне капитализации, с одновременным ростом объема собственного капитала;

снижение финансовой устойчивости и ликвидности банковских институтов;

увеличение совокупного кредитного портфеля при продолжающемся росте просроченной кредитной задолженности клиентов.

Конкурентоспособность и эффективность деятельности банков на рынке финансовых услуг напрямую зависят от внедрения инноваций в финансовую сферу информационных банковских продуктов и технологических процессов. Отдельные финансовые новшества создаются самими банками в виде новейших технологий, которые, в свою очередь, позволяют преодолеть остро стоящие кризисные явления, выиграть в конкурентной борьбе, соответствовать основным закономерностям и тенденциям развития денежно-финансового рынка [4].

На данный момент отсутствие модернизации устаревших систем («техническая задолженность») существенно снижает качество и

эффективность преобразований, а «плачевное» состояние данных не позволяет полностью реализовать потенциал инвестиций в новые технологии. Так, каждый пятый банк нуждается в смене бизнес-модели и значительном сокращении расходов.

В условиях прогнозируемого циклического кризиса банки должны уделять повышенное внимание современным финансовым технологиям. Увеличение соотношения уровня просроченных кредитов (NPL) банка к его активам на 100 базисных пунктов означает снижение на ту же величину среднего темпа прироста кредитования. В то же время проникновение IT-технологий на один уровень NPL банка обеспечивает 20% прирост кредитного портфеля во время кризиса. Однако по оценкам McKinsey, «гиганты» банковской сферы тратят меньше 1/3 бюджета на развитие технологических платформ, внедрение инноваций и цифровых сервисов, в то время как у перспективных финтех-стартапов этот показатель достигает 70% [5].

Таким образом, внедрение инновационных технологий в банковскую сферу позволяет расширить клиентскую базу, повысить долю банковского самообслуживания в общем числе сделок, реализовать собственные конкурентные преимущества и лидирующие позиции в долгосрочной перспективе. В этих условиях существенное значение приобретает взаимосвязь банковской системы со стратегией экономического развития страны, поскольку от их эффективного взаимодействия и сбалансированного использования стратегических методов, зависит дальнейший стабильный рост потенциала России, как в целом, так и отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций страны на международном финансовом рынке.

Литература

1. Богачев Ю.С. Факторы, определяющие развитие национальной экономики в условиях перехода на новый технологический уклад / Ю.С. Богачев, П.В. Трифонов // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – № 3 (20). – С. 118-131.

2. Задачи банковского сектора РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.refmanagement.ru/ritem-1992-3.html> (дата обращения: 12.03.2020).

3. Информационно-аналитические материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/analytics/bnksyst/> (дата обращения: 12.03.2020).

4. Инновации в банковской сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/119/32960/> (дата обращения: 12.03.2020).

5. Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech2020_Rus.pdf (дата обращения: 12.03.2020).

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Переверзев А.А., ОП магистратуры,
Шелегеда Б.Г., д.э.н., профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

Одним из важнейших условий стратегической социально-экономической динамики в государствах с различным уровнем развития в долгосрочной перспективе являются качественно-количественные изменения экономики с соответствующим обновлением содержания, структуры и системы хозяйственного управления. Многообразие вариантов, поиск и нахождение оптимальных «точек роста», опора на конкретные, присущие данному региону факторы, позволяют не только оптимизировать и стимулировать промышленный, интеллектуальный и инфраструктурный потенциал, но и повысить социально-экономическую эффективность регионально-территориального развития.

Регион является сложной экономико-географической категорией, которую нельзя отождествлять с понятием «территория». Территориальная составляющая характеризует любой регион, поскольку является базисом его формирования, функционирования и развития. Необходимой предпосылкой существования региона на определенной территории являются местные экономические, этнографические, конфессиональные, социально-культурные особенности, а также особый характер социально-экономической организации общества [1].

Принципиальным направлением в решении социально-экономических проблем региона является гармоничное и сбалансированное сочетание источников развития социальной сферы за счет собственных средств с обязательным государственным регулированием и субсидированием. Среди наиболее важных особенностей формирования экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) выделяются обеспечение согласованности между экономической и социальной сферами, учет требований экономической эффективности и социальной справедливости для населения проживающего на определенной территории.

Целью исследования является обоснование теоретических научных подходов к практической разработке стратегических направлений социально-экономического развития ДНР.

Анализ построения эффективной модели социально-экономического развития в научных публикациях позволил установить особенности основных показателей функционирования различных непризнанных республик. Позитивный опыт непризнанных государств, не противоречащий базовым основам и ценностям общества, следует использовать в ДНР, и, опираясь на

возможности рыночных и административных регуляторов, разработать и построить эффективную структуру хозяйственной системы. Это позволит в оптимальные сроки добиться ощутимых успехов, как в экономике, так и в социальной сфере. При этом изученный опыт не должен рассматриваться как панацея, поскольку экономика каждого региона имеет свои особые признаки, что обусловлено различием природноресурсного и производственного потенциала, демографическими, социокультурными и многими другими факторами.

Так, бюджетообразующими отраслями экономики Абхазии и Южной Осетии стали туризм, сельское хозяйство, транспорт и связь; Приднестровья – электроэнергетика, черная металлургия, легкая промышленность, Нагорно-Карабахской Республики – деревообрабатывающая и пищевая отрасли промышленности. Следует подчеркнуть особые, исторически сложившиеся производственные и интеллектуальные возможности Донецкой Народной Республики, которые не были утрачены даже во время «гибридной войны», и до сих пор продолжают обеспечивать жизнь региона. Так, наибольший удельный вес в структуре экономики занимают металлургия, энергетика и горнодобывающая промышленность (табл.1).

Таблица 1

Структура реализации промышленной продукции
Донецкой Народной Республики 2016-2019 гг., %

Отрасль/год	2016	2017	2018	2019	Среднее значение	Абсолютное изменение 2016-2019 гг.
Металлургия	37,6	31,2	34,7	36,4	35,0	-1,2
Электроэнергетика	25,9	25,3	24,9	23,0	24,8	-2,9
Пищевая промышленность	10,6	12,7	12,3	12,5	12,0	+1,9
Добыча каменного угля	8,4	10,9	9,5	8,6	9,4	+0,2
Производство кокса и нефтепереработка	8,8	5,6	7,2	6,8	7,1	-2,0
Машиностроение	1,6	2,6	2,2	2,4	2,2	+0,8
Химическая промышленность	2,2	2,3	2,1	2,2	2,2	0
Прочие	4,9	9,4	7,1	8,1	7,4	+3,2

Источник: составлено и рассчитано авторами по данным [2]

Из приведенных данных следует, что наибольший объем реализованной продукции приходится на металлургическую отрасль (от 31,2% до 37,6%), производство, передачу и распределение электроэнергии (1/4) и добычу каменного угля (в среднем 9,4%). Доля пищевой промышленности за период 2016-2019 гг. увеличилась на 1,9%, а наибольшее снижение (2,9%) произошло в энергетической отрасли. При этом в 2019 г. более 3/4 реализованной промышленной продукции приходится на промышленные предприятия трех городов (Донецк, Макеевка, Енакиево).

Города и районы ДНР имеют различную социально-экономическую структуру, но однозначно утверждать, что какая-то территория обладает дотационными льготами нельзя, так как интегрированная структура

промышленности Донецкой Народной Республики является выигрышной для населения, поскольку позволяет приобретать продукты питания, привезенные из Старобешевского и Тельмановского районов, пользоваться электроэнергией Зуевской и Старобешевской ТЭС, отапливать жилые помещения углем, добытым в шахтах Ждановки, Кировского, Снежного и Гореза, эксплуатировать оборудование произведенное в Донецке, Макеевке и Горловке. Именно многовекторная интеграционная экономическая направленность позволяет жителям Донбасса выжить в условиях «гибридной войны».

В связи с этим основными направлениями стратегии социально-экономического развития региона должны стать:

развитие рынка труда и повышение занятости населения;

сокращение различий в уровне социально-экономического развития городов и районов;

развитие производственной и бытовой инфраструктуры;

Решение проблемы сокращения избыточно высокой социально-экономической дифференциации территорий ДНР относится к числу особенно актуальных, поскольку позволит обеспечить устойчивое и эффективное развитие, а также национальную безопасность республики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Таким образом, социально-экономическое развитие ДНР, как промышленного региона, характеризуется интенсивностью и даже разнонаправленностью динамики отдельных сфер деятельности, что само по себе составляет одно из проявлений и последствий интеграционных трансформационных процессов. Эффективность государственного регулирования социально-экономических процессов ДНР, в том числе в территориальном плане, в значительной мере определяется согласованностью и синхронизацией деятельности по реализации национальных программ развития на всех уровнях «вертикали власти»; ориентацией государственного управления на преодоление разногласий в области взаимодействия власти и гражданского общества с учетом производственного, интеллектуального, инфраструктурного и природоресурсного потенциала Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Межевич Н.М. *Определение категории «регион» в современном научном дискусе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-kategorii-region-v-sovremennom-nauchnom-diskurse/viewer> (дата обращения – 15.03.2020 г.).*

2. *Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. Инфографика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=427:analiticheskie-materialy&Itemid=693&limitstart=0 (дата обращения – 14.03.2020 г.).*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Пивкин Д.Т., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В. к.э.н.,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Предпринимательство является существенным элементом развития экономики, роль которого возрастает в периоды трансформационных и кризисных изменений, т.к. позволяет мобилизовать и придать гибкость финансовому и производственному потенциалу, обеспечить освоение перспективных инновационных технологий и видов хозяйственной деятельности, формирует конкурентный тип отношений и создает новые рабочие места.

Предпринимательство, в отдельных странах и в мире в целом, эволюционировало под влиянием объективных потребностей структурного развития экономики и обеспечивало интеграционное взаимодействие различных субъектов хозяйствования. Однако в последние десятилетия предпринимательство становится все более самостоятельным сектором народного хозяйства, в котором значительно обостряется противоречие его объективно высокой социально-экономической значимости как источника развития экономики и относительно малой жизнеспособности [1]. Обращает на себя внимание и то, что предпринимательство с точки зрения реализации права собственности находится в обособленном положении относительно государственного (общественного) и корпоративного (коллективного) секторов экономики.

Предпринимательство в мире в основном характеризуется малыми и средними предприятиями (МСП). Ряд исследователей подтверждает положительную связь между относительным размером МСП, экономическим ростом и благосостоянием населения.

МСП как экономическое явление обладает рядом черт, характерных для предпринимательства вообще, и специфическим набором свойств, позволяющих рассматривать их в качестве самостоятельного объекта изучения. Как следствие разная отраслевая структура МСП по-разному воздействует на развитие экономики в целом. Так, доля МСП в ВВП европейских стран составляет от 30 до 50 %, а доля занятых в этой сфере приближается к 1/2 от общего числа работающего населения. Данный сектор очень гибок и адаптивен к различным процессам в экономике.

Мировой опыт свидетельствует о наличии двух подходов к налогообложению субъектов предпринимательства: первый заключается в сохранении всех видов налогов, но предусматривает упрощение порядка их

исчисления и уплаты, второй – использование специальных (льготных) режимов налогообложения [1].

Развитие МСП в России является одним из наиболее приоритетных направлений решения социально-экономических проблем и все чаще становится объектом внимания со стороны общественности и предметом различных государственных проектов. Однако отношение объема выручки МСП и доли занятых в этой сфере в 2018 г. не смотря на стабильный рост остается низкой и составляет около 20 %. Доля налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, в общем количестве налогоплательщиков имеет тенденцию к росту и по итогам 2018 г. составила 71 против 59 % в 2014 г. (соответственно, доля МСП налогоплательщиков на общем налоговом режиме снизилась: 29 против 41 %). На начало 2019 года в России работает почти 8,1 млн субъектов экономической деятельности (организации и индивидуальные предприниматели), из них порядка 2/3, или 5,7 млн, применяют специальные налоговые режимы (табл. 1).

Таблица 1

Показатели применения специальных налоговых режимов в 2017-2018 гг.

Специальный налоговый режим		2017	2018	Темп роста, %
УСН	Доход, млрд руб.	13 130	16 967	129,2
	Количество налогоплательщиков	3 056 467	3 241 687	106,1
ЕНВД	Доход (вмененный), млрд руб.	892	904	101,3
	Количество налогоплательщиков	2 044 154	2 072 711	101,4
ЕСХН	Доход, млрд руб.	1549	1690	109,1
	Количество налогоплательщиков	100 673	97 035	96,4
Патент	Доход (потенциальный), млрд руб.	215	242	112,5
	Количество налогоплательщиков	287 766	325 630	113,2

Источник: составлено и рассчитано на основе [2]

В Российской Федерации существенная часть налогоплательщиков применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), что обусловлено следующими преимуществами:

- низкой по сравнению с общим налоговым режимом ставки (15 либо 6 % в зависимости от выбранного объекта налогообложения);
- возможностью ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке;
- отменой уплаты налога на прибыль организаций, НДС и налога на имущество организаций / физических лиц (в отношении имущества, не имеющего кадастровой стоимости).

В период 2014-2018 гг. количество налогоплательщиков на УСН увеличилось почти на 1/3, причем значительный рост в подавляющем большинстве регионов пришелся на 2017-2018 гг. (106,3 и 106,1 % соответственно). Количество занятых в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, по итогам 2018 г. составило 12,5 млн чел., что почти на 3,7 %, больше, чем в 2014 году. В общей численности работающего населения по данным справок 2-НДФЛ удельный вес этих работников составляет около 19 % или 66,1 млн чел. [2]

Следует отметить, что в 2017 г, когда доходы налогоплательщиков, работающих на общем налоговом режиме, снизились на 3,3 %, на специальных налоговых режимы, напротив, выросли на 20,7 % по сравнению с 2016 г. (рис. 1), что свидетельствует о том, что малый бизнес более устойчив к различным негативным экономическим факторам.

Рис. 1. Динамика доходов налогоплательщиков, работающих на общей и упрощённой системе налогообложения в 2014-2018 гг. [2]

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций – это показатель стабильности экономического развития. В 2018 г. МСП обеспечили 512,7 млрд руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, из них 422 млрд руб., или 82 %, составили поступления «упрощенцев», в 2014 г. этот показатель составил 73 %. Темп роста поступлений по УСН за последние 5 лет (183,9 %) превысил темп роста поступлений по налогу на прибыль организаций (172,8 %).

Таким образом, показатели экономической активности субъектов МСП свидетельствуют о существенном потенциале адаптации к изменяющейся конъюнктуре экономики и стабильном росте налоговых поступлений от специальных налоговых режимов. Однако стоит отметить, что более 40 % всех поступлений по УСН формируют организации оптовой и розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), а также организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом (16,7; 9,9 и 15,3 % соответственно), что не отвечает приоритетам инновационного в том числе цифрового вектора развития. Еще по 6-9 % поступлений УСН обеспечивают налогоплательщики, занятые в профессиональной, научной и технологической деятельности, строительстве и обрабатывающих отраслях.

Литература

1. Малое предпринимательство и цифровая экономика: перспективы и проблемы / В.Ю. Буров, Г.Л. Багиев, Е.Б. Дондокова [и др.]; под науч. ред. В.Ю. Букова, Г. Л. Багиева; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 221 с.

2. Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm> (дата обращения: 15.03.2020 г.).

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Плеханова Н.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В., к.э.н. .
ст. преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность выбранного направления исследования обусловлена тем, что на данном этапе развития общества информационные системы и технологии стали неотъемлемой частью эффективной экономики. Прогресс требует перехода на использование новейших технологий, цифровизации экономики, быстрой передачи информации. Трансформация экономики, происходящая практически во всех сферах общества, не могла не повлиять на налогообложение. Важной проблемой, которая со временем становится все более актуальной, является обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды налогов, сборов и иных установленных законом обязательных платежей. Налогообложение в целом и налоговое регулирование в частности неразрывно связаны с использованием мира цифр.

Целью данного исследования является анализ влияния цифровизации на налоговую систему Российской Федерации.

Современный процесс характеризуется не тем, что сейчас период цифровой экономики, а тем, что наступила эпоха развития и практического применения электронных цифровых технологий. Статистические данные указывают на повышение уровня собираемости налогов, а также на повышение эффективности работы налоговой системы в целом, что обусловлено внедрением элементов цифровизации в налоговую систему.

На рис. 1 видно, что наибольшую долю в налоговых поступлениях составляют: налог на прибыль организаций, НДС и акцизы, на которые приходится более 80 % общего количества платежей.

Такие результаты обусловлены тем, что в последние годы Федеральная налоговая служба сделала большой шаг в развитии электронных цифровых информационных технологий. Например, успешно реализуются комплексы программного обеспечения: АСК НДС (автоматический контроль возмещения НДС из бюджета); АСК ККТ (автоматический контроль применения контрольно-кассовой техники); ЕГАИС (автоматическая система контроля за рынком алкогольной продукции на территории России); ФГИС МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов); информационная система «прослеживаемости» ввезенных товаров; внедрены онлайн-кассы, которые признаны международным сообществом, а в условиях санкционных давлений это особенно ценно. Это лишь небольшая часть нововведений в налоговом

регулировании и ещё больше в планах – Россию ожидает рывок в цифровизации.

Рис. 1 Динамика показателей поступления налогов в бюджетную систему РФ, млн. руб. [Составлено на основе: 1]

Как показано на рис. 2, рост налоговых поступлений, управляемых Налоговой службой, пусть не значительно, но преобладает над темпами роста экономики и ВВП [1].

Рис. 2 Темпы роста ВВП и налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, %

С подачи М.В. Мишустина, Организация Экономического Сотрудничества и Развития объявила о проекте по разработке глобальной стратегии цифрового развития налоговых органов к 2030 году. Прокомментировать это можно так: служба создает виртуальную среду транзакций. Другими словами – это закрытая цифровая экосистема, в которой все компании проводят транзакции, что делает экономику прозрачной по умолчанию. Налоговые декларации больше не будут нужны. Федеральная

налоговая служба России может автоматически рассчитывать и удерживать налоги даже в момент совершения операции [2].

Использование современных информационных технологий решает множество проблем и позволяет концептуально изменить подход к налоговому регулированию. Основными преимуществами цифровизации налогового регулирования являются [3]:

снижение затрат (например, сокращение времени, необходимого для проведения налоговых проверок и повышение их эффективности;

ускорение выявления уклонения от уплаты налогов и минимизация налоговых обязательств (сокращение количества однодневных предприятий);

снижение административного бремени для налогоплательщиков и административных препятствий (сокращение времени и трудозатрат при декларировании и уплате налогов и других мер налогового регулирования);

снижение риска несоблюдения правил налоговых проверок (исключены соглашения между контролирующим органом и налогоплательщиком, количество ошибок, допущенных при налоговой проверке, уменьшается);

расширение географического положения бизнеса и налогового администрирования.

Таким образом, цифровизация и интеграция всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство с последующей автоматизацией их анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших объемов данных позволит расширить инструменты налогового регулирования. Трудности, возникающие при внедрении новых IT-систем в налоговой системе, можно преодолеть благодаря активной работе с крупными российскими IT-компаниями. Для Донецкой Народной Республики ожидаемые результаты от цифровизации налогового регулирования заключаются в обеспечении экономической устойчивости и безопасности, росте объемов поступлений в республиканский и местные бюджеты, сокращение налоговых расходов и, как следствие, повышение эффективности налоговой системы в целом.

Литература

1. *Официальный сайт ФНС РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nalog.ru/rn77/> (Дата обращения 14.03.2020 г.)*

2. Ямилов Р.М. Предпосылки создания цифровой управленческой платформы как способа эффективной налоговой коммуникации // *Налоги и финансы – 2019 – № 1 – С. 20-35.*

3. Мишустин М.В. Совершенствование инструментов налогового администрирования по обеспечению стабильных доходов государственного бюджета // *Экономика. Налоги. Право. – 2014 – №4. – С. 4-8.*

4. Петухова Р.А. Налоговое администрирование в условиях цифровой экономики / Петухова Р.А., Григорьева Я.А. // *Вестник Томского государственного университета. Экономика – Томский государственный университет, Экономический журнал. – 2019 – №46. –С. 303–316.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Посадская Т.С.,
аспирант кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Одним из приоритетных направлений экономической политики страны в последние годы является развитие строительства, обеспечивающего мультипликативный эффект для технологически связанных с ним отраслей национальной экономики и рост качества жизни населения. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью научного обоснования предложений по формированию структуры источников финансирования строительства и доведения их до практических рекомендаций, что позволит, с одной стороны, повысить эффективность и конкурентоспособность строительных компаний, с другой стороны, обеспечит повышение доступности жилья и качества жизни населения.

Под влиянием внешних и внутренних факторов хозяйствования строительный рынок испытывал и продолжает испытывать ряд острых проблем: значительный износ основных производственных фондов; низкий уровень объемов капитальных вложений; сужение номенклатуры инвестиционных товаров, растущие структурные диспропорции в экономике и многие другие.

Особое значение имеют локальные проблемы Донецкой Народной Республики (ДНР), обусловленные особенностями современного социально-экономического, организационно-правового обеспечения. В условиях нестабильной среды деятельности руководителям важно выбрать правильную стратегию развития предприятий и учреждений. С учетом того, что на территории Донецкой Народной Республики, с марта 2014 года были зафиксированы многочисленные разрушения, из-за попаданий снарядов вследствие социально-политических событий, в городе Донецк на период июля 2017 года были повреждены и частично разрушены различные здания.

Решение важнейших социально-экономических проблем по восстановлению разрушенного и строительству новых объектов строительства для населения ДНР на основе разработки эффективного финансового механизма по созданию ипотечного кредитования, обоснованию государственно-частного партнерства, развитию смежных отраслей по производству строительных материалов, внедрению прогрессивных технологий позволит обеспечить устойчивый рост качества жизни, создание новых рабочих мест с одновременной социальной поддержкой незащищенных слоёв населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Способы, методы, источники финансирования строительства, становление рынка доступного жилья, перспективы проектов долевого строительства жилья, особенности функционирования жилищных кооперативов, выбор адекватной модели развития жилищного строительства нашли отражение в темах исследований И.В. Воликовой, Т.П. Черемисиной, Е.Б. Денисенко, О.А. Мининой, В.П. Стороженко, Н. Кошман, Л.Н. Семерковой, А.Е. Савицкого, О.Т. Шипковой. Е.В. Шелихова. Проблемам регионального рынка жилья посвящены труды Н.И. Нечаева, Н.Б. Телятникова, К.П. Глущенко, М. Гасанова, Т.Ю. Овсянниковой, О.В. Котовой. Весомый научный вклад в разработку проблем реформирования государственного ипотечного механизма жилищного строительства внесены В.А. Войковым, В.И. Раковским, И.Л. Слепухиной.

С целью развития строительного сектора в Донецкой Народной Республике можно предложить:

Обоснования нормативно-правовой базы, регулирующей и развивающей строительную индустрию в ДНР, что связано, прежде всего, с принятием «Жилищного кодекса ДНР», а также «Строительного кодекса ДНР»;

Развитие ипотечного кредитования окажет положительное влияние на преодоление социальной нестабильности и поможет удовлетворить потребность населения в жилье. Важная роль в решении проблем строительного сектора экономики отводится банковской системе, как наиболее развитом рыночном сегменте экономики.

Банковская система является важным звеном производственных процессов, которая обеспечивает циркуляцию финансовых потоков. Сочетая различные отрасли экономики сетью взаимосвязей, она также побуждает их к гибкости и совершенствованию. Активная финансово-кредитная деятельность банковской системы обычно положительно влияет на развитие других отраслей экономики. Одной из наиболее важных проблем динамичного развития экономики является задача организации эффективного взаимодействия строительного и кредитно-банковского секторов экономики. Длительное сотрудничество банковских структур с клиентурой является залогом оживления и стабилизации экономической конъюнктуры, повышение темпов роста экономики, а также показателем эффективности корпоративного менеджмента и важным конкурентным преимуществом коммерческого банка;

Создания компенсационного фонда для страхования всех участников восстановления и строительства жилого фонда городов и сельских районов в ДНР по опыту Российской Федерации, где каждый застройщик, привлекающий деньги по Договорам долевого участия (ДДУ), обязан делать взносы в государственный компенсационный фонд долевого строительства. Неуплата такого взноса будет являться основанием для приостановки регистрации ДДУ. Накопленные в этом фонде средства будут использоваться исключительно для выплат компенсаций обманутым дольщикам при банкротстве Застройщика, либо на финансирование завершения строительства. В последнем случае это может быть финансовая помощь либо заем новому Застройщику, который примет на себя обязательства по завершению строительства проблемного

объекта. Для новых дольщиков это означает существенное снижения риска вложений в покупку квартир в новостройках: Можно сказать, что у дольщиков, заключивших ДДУ по новым правилам, появился надежный механизм защиты своих вложений в строительство;

Ликвидации или достройки уже существующих объектов незавершенного строительства. Для решения проблемы незавершенного строительства необходимо активизировать действия органов исполнительной власти. Целесообразно разработать и утвердить единый порядок осуществления мер по достройке, консервации и ликвидации (утилизации) незавершенных строительных объектов. При этом следует координировать усилия министерств и ведомств, на которые возложены функции собственника (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР);

Предоставление налоговых льгот. Цель, которых заключается в стимулировании, модернизации технической и технологической базы производства, расширении выпуска инновационной продукции, увеличении количества высококвалифицированных рабочих мест, что в результате обеспечит развитие экономики.

Усовершенствование механизма ценообразования в строительстве и тарифообразования в ЖКХ для стимулирования финансовых поступлений в восстановлении инфраструктуры городов и сельских районов ДНР;

Разработки рекомендаций по внедрению инновационных технологий ресурсосбережения, цифровых информационно-компьютерных систем учета и контроля финансовых и материально-технических, энергетических затрат;

Таким образом, дальнейшее движение по пути прогресса и устойчивого развития предполагает необходимость ориентации на развитие финансово – банковской системы, инвестиционной активности, снижения налогового давления, и формирование экономики нового качественного содержания.

Литература

1. Программы развития строительной отрасли ДНР. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://minstroy-dnr.ru/programmyi-razvitiya-stroitelnoj-otraslidnrobepchivayut-razvitie-neskolnix-o>

2. Экономика строительства: уч. пособ. / А.М. Югов, Е.В. Шелихова, В.Г. Севка и др. - Донецк : Ноулидж, Донецкое отд-е, 2014. - 259 с.

3. Что изучает экономика строительства? - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://birzevik.ru/thesaurus/221/11871/>

4. Экономика строительства. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://braincrush.ru/stroitel'naya-produkciya-ee-texniko-ekonomicheskie-osobennosti/>

УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА

*Родченко Г.С. ОП магистратура
Научный руководитель: Бойко С.В., к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры «МБиДА»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк*

Управление инновационными процессами государственного и регионального уровня требует знания их закономерностей, проблем и специфики инновационной деятельности хозяйствующих субъектов России. Официальная федеральная статистика содержит крайне ограниченное количество показателей, характеризующих инновационные процессы в бизнесе.

Инновационная сфера в настоящее время является предметом изучения различных отраслей научного знания и актуализируется в многочисленных научных публикациях. Однако у них нет общих концептуальных основ, и по большей части они имеют только экономическое содержание. Сегодня исходная терминологическая база изучаемого предмета лежит исключительно в экономике, где предпринимаются многочисленные попытки определить понятия «инновация» и «инновационная деятельность».

Термин «инновации» происходит от латинского «innovatio» – «обновление» или «улучшение», поэтому инновации обычно связаны с созданием новых знаний, решений, продуктов, существенными изменениями и модернизацией. Этот термин часто рассматривается как синоним термина «новация». Инновации обобщаются понятиями: новые знания, новые явления и методы, изобретения, новый порядок, новые правила [1]. Анализировать инновации следует как направление, вектор движения, то есть «in» и «novatio» - по-новому.

В основных направлениях политики Российской Федерации в области развития инновационной деятельности отражен более широкий подход к определению сущности инновационной деятельности, характеризующий его направленность не только на разработку товаров с новыми потребительскими свойствами или технологиями его производства, но и финансовые, экономические, кадровые, информационные и другие нововведения в области производства и сбыта продукции (услуг), которые обеспечивают экономию затрат или создают условия для такой экономии. В то же время сама инновационная деятельность рассматривается не как процесс, а как выполнение работ или оказание услуг.

Ключевые показатели инновационной деятельности Российской Федерации определены Федеральной службой государственной статистики, результаты анализа данных показателей отражены в табл. 1.

На основании данных, представленных в табл. 1, можно утверждать, что инновационные процессы в российской экономике не прогрессируют.

Таблица 1

Ключевые показатели инновационной деятельности в Российской Федерации за 2013-2019 гг. [составлено на основе: 8]

Наименование показателя	Года						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Инновационная активность организаций (доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году)	10,4%	10,3%	10,1%	9,9%	9,3%	8,4%	8,5%
Удельный вес организаций, внедряющих технологические инновации, в отчетном году	8,9%	9,1%	8,9%	8,8%	8,3%	7,3%	7,5%
Отгруженные товары собственного производства, выполненные работы и услуги своими силами, млн. руб.	33,4	35,9	38,3	41,2	45,5	51,3	57,6
Удельный вес инновационной продукции, работ, услуг	6,3%	8,0%	9,2%	8,7%	8,4%	8,5%	7,2%
Удельный вес организаций, внедряющих организационные инновации в отчетном году	3,3%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,4%	2,3%

Доля инновационной активности отраслевых организаций уменьшается с каждым годом [2]. В 2013 – 10,4%, а в 2018 – 8,4%. Однако, в 2019 году отмечен незначительный прогресс. Доля предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, за последние семь лет была наиболее высокой в 2014 году. В 2019 году она сократилась на 1,6%.

Инновационные процессы осуществляются в основном на крупнейших российских предприятиях. Показатели малого бизнеса несопоставимы с показателями крупнейших предприятий, а конкуренция между средними предприятиями, ориентированными на продажу продукции на их территории (в регионах, где они расположены), оказывается очень слабой и не стимулирует их инновационную деятельность [3].

В последние годы России удалось значительно улучшить свои позиции в ведущих международных рейтингах инновационной деятельности. Таким образом, положение страны значительно укрепилось в рейтинге глобальной конкурентоспособности: Россия поднялась с 63 в 2013 году до 38-го места в 2019 году, темп роста за год составил +5 позиций. За последние восемь лет Россия заняла 19 позицию в рейтинге инновационного развития глобального индекса инноваций, где к концу 2019 года заняла 45-е место.

Таким образом, толкование термина «инновация» должно отражать: во-первых, сущность и содержание изменения категории на основе новых знаний; во-вторых, целевую ориентацию изменений на потребителя; в-третьих, полноту и эффективность процесса изменения.

Росстат выделяет пять ключевых показателей инновационной деятельности, с помощью которых можно отслеживать развитие инноваций в Российской Федерации, но с каждым годом инновационная активность малых и

средних предприятий снижается. Следует использовать двойной подход к регулированию инновационной деятельности:

стимулирование инновационных процессов на крупных предприятиях, так как в настоящее время нет альтернативной замены им;

увеличение в несколько раз количества инновационно-активных средних и малых предприятий, посредством налогового регулирования.

Необходимо внедрять инновации повсюду во всех секторах экономики, целью которых будет создание потенциала для будущего развития. Большинство промышленно развитых стран надеются на долгосрочный стабильный экономический рост с переходом на путь инновационного развития. Именно поэтому повышение инновационной восприимчивости экономики является одной из основных задач современного индустриально-развитого государства.

Литература

1. Akhmetshin, E.M. *Innovation process and control function in management* / Akhmetshin, E.M., Vasilev, V.L., Mironov, D.S. // *European Research Research Journal*. – 2018. – №21 (1). – P. 663-674.

2. Bernal, P. *Exploration, exploitation and innovation performance: Disentangling the evolution of industry* / Bernal, P., Maicas, J.P., & Vargas, P. // *Industry and innovation*. – 2019. – №26 (3). – P. 295-320.

3. Cumming, D. «Cleantech» venture capital around the world / Cumming, D., Henriques, I., & Sadorsky, P. // *International Review of Financial Analysis*. – 2016. - №44. – P. 86-97.

4. De Propriis, L. *Local clusters in global value chains: Linking actors and territories through manufacturing and innovation* // *Regional studie*. – 2019. - №53 (4). – P. 615-616.

5. Engel, J.S. *Global clusters of innovation: Lessons from silicon valley* // *California Management Review*. – 2016. - №57 (2). – P.36-65.

6. Pieroni, M.P. *Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches* // Pieroni, M.P., McAloone, T.C., Pigosso, D.A. – *Journal of Cleaner Production*. – 2019. - № 215. – P.789-798.

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики [режим доступа]: <https://www.gks.ru/> (дата обращения: 11.03.2020).

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Семёнова А.О., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Корнев М.Н., д.э.н.,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Банковская система является одним из основных инструментов, формирующих предпосылки для экономического развития страны. Реализация банками соответствующих функций определяет возможности для развития предприятий реального сектора экономики, их устойчивость в период экономических кризисов, включая снижение инфляции и финансовую стабилизацию.

В условиях динамично развивающихся товарных и финансовых рынков, структура банковской системы стремительно усложняется. Поэтому появляются новые типы финансовых учреждений, новые кредитные учреждения, новые методы обслуживания клиентов с использованием цифровых технологий.

Объектом исследования в данной работе является процесс становления и развития банковской системы.

Целью является теоретическое обоснование цифровизации банковской системы, на основе анализа показателей конкурентоспособности и основных тенденций развития.

К основным тенденциям развития банковского сектора в современных условиях можно отнести значительное уменьшение количества банков, рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций. Например, в 2019г., в банковской системе РФ осуществляют деятельность 473 кредитных организации. На рис. 1 видно, что за последние девять лет их количество сократилось более чем в 2 раза: с 1058 в 2010 г., до 473 в 2019 г. [11, с. 390].

В настоящее время ЦБ Российской Федерации проводится экономическая политика, направленная на укрепление и повышение конкурентоспособности сложившейся банковской системы на основе цифровизации.

Удельный вес цифровой экономики России в ВВП составил в 2011 году 2,6% ВВП, и планировалось утроить результат и получить к 2015 году 3,9%. При этом США – 10,9 %, Турция – 10%, ЕС – 8,2%, Россия – 3,9% [6]. Здесь следует отметить отставание по таким показателям, как расходы домохозяйств в цифровой сфере, инвестиции компаний в цифровизацию, государственные расходы на цифровизацию в России также ниже, чем в США, Турции, ЕС, Китае, Индии. В связи с этим целевым ориентиром является утроение цифровой экономики к 2025 году.

При этом «рывок» возможен лишь при условии, если за эту стратегическую задачу берётся государство. Примером может служить Россия, которая, решая задачу импортозамещения и восстанавливая потенциал, накопленного в ВПК, распространяет его затем в других отраслях народного хозяйства, а потому сможет объективно и полноценно приступить к освоению 6-го ТУ основу которого формирует информационный уклад, о состоянии развития которого можно судить по данным.

Закономерно, что информационный уклад как интегральный показатель количественно-качественных преобразований в многоукладных экономических системах, которые происходят на основе аккумуляции знаний, опыта и ускорения обмена, накопления и обработки информации, стал квинтэссенцией эволюционного развития и, одновременно, катализатором дальнейшей интенсификации и перехода к революционно новым когнитивным технологиям.

Среди основных факторов наиболее важных для национальной банковской системы можно отнести уровень ВВП, уровень инфляции, валютный курс, ставка рефинансирования (табл. 1).

Таблица 1

Изменение определяющих факторов конкурентоспособности национальной банковской системы

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Прирост ВВП, %	-2,8	-0,2	1,5	2,3	1,5
Валютный курс: руб./доллар США	52	62	57	66	65
Отток капитала, млрд. руб.	57,1	18,5	25,2	67,5	25,2
Уровень инфляции, %	12,9	5,4	2,5	4,3	5,2
Степень рефинансирования, %	11,5	10	8,25	7,75	7,75

На основе данных, приведенных в таблице видно, что ВВП ежегодно повышался, и с 2015 увеличился на 5,1%, но за 1 квартал 2019 года темп прироста снизился до 1,5%. Прирост ВВП положительно повлиял на устойчивость банков и способствовал повышению конкурентоспособности банковской системы. Еще одним фактором является увеличение добычи газа и нефти. Увеличение внутренней инвестиционной активности и рост внешнего спроса на товары отечественного производства, также рост валовой добавленной стоимости в секторе посреднических услуг стали причиной прироста ВВП. Однако динамика показателей свидетельствует об оттоке капитала из страны, что приводит к снижению конкурентоспособности банковской системы [3, с.152].

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5%. Снижение уровня инфляции влечет за собой уменьшение величины ставки рефинансирования и это положительно влияет на экономическую активность и конкурентоспособность банковской системы страны. Используя процедуры рефинансирования центральные банки могут регулировать ликвидность банковского сектора и стимулировать деловую активность в экономике страны в целом. Снижение ставки рефинансирования произошло с 11,5% в 2015 году до 7,75% в 2019 году [3, с. 144].

Поэтому развитие современной банковской системы зависит от качественного инжиниринга инновационных продуктов, оптимизации банковских процессов и способов реализации продуктов.

Проведенное исследование параметров банковского обслуживания и их критериев позволило сформировать подходы, для формирования соответствующей цифровой модели.

Таким образом, результаты рассмотренного исследования позволяют раскрыть основные характеристики цифровой модели банковского обслуживания. Так, преимущественной формой оборота денежной массы в цифровой модели банковского обслуживания признается безналичная форма. К современным методам обеспечения безопасности процесса обслуживания в цифровой модели относится использование динамических методов аутентификации пользователей устройств дистанционного доступа к услугам банка. Основные современные технологии оптимизации банковского обслуживания заключаются в использовании аналитических подходов и инструментов к обработке клиентских данных. Кроме того, кредитные организации цифровой модели банковского обслуживания имеют единый централизованный центр обработки клиентских данных, доступ к которому осуществляется сотрудниками отделений банка из любого уголка страны. Для современной модели банковского обслуживания характерно перераспределение нагрузки структурных подразделений кредитной организации, в ходе которой большая часть задач приходится на информационные технологии в банковской деятельности.

Литература

1. *Официальный сайт Центрального Банка РФ [Сайт]. Режим доступа : https://cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/ (дата обращения 13.03.2020г)*
2. *Лаврушина, О.И. Деньги, кредит, банки.: учебник // кол. авт.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2018. – 560 с.*
3. *Смирнов, Е.Е. Единая Кредитно-денежная политика в РФ: тенденции и перспективы / Е.Е. Смирнов. – М.: ТЕИС, 2016. – 188 с.*
4. *Шатковская, Т.В. Развитие региональных рынков банковских услуг в 2015-2019 годах: монография / Т.В. Шатковская. – М.: ТЕИС, 2017. – 232 с.*
5. *Шульковский, С.А. Насущные проблемы функционирования банковской системы // Деньги и кредит / С.А. Шульковский. – М.: Юнити, 2014. – 340 с.*
6. *Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf>*

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЯ КАК ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Чуприна Е.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., к.э.н.,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Контроль, являясь неотъемлемым элементом системы налогообложения, направлен на установление эффективной обратной связи между всеми участниками налоговых взаимоотношений. Функциональная направленность контроля определяет приоритеты развития налоговой системы и обеспечивает экономическую стабильность государства. Особого внимания заслуживает система оценки качества развития налоговой системы, которая позволяет объективно оценивать результативность работы и оптимальность распределения налоговой нагрузки субъектов хозяйствования и экономики в целом.

Целью исследования является изучение теоретических и практических положений о развитии контроля как функции управления налоговой системой России в кризисных условиях с оценкой влияния налоговых платежей на эффективность бюджетной политики в долгосрочной перспективе.

Среди отечественных исследователей, которые внесли значительный вклад в формирование теоретико-методологических основ налогового контроля следует выделить: А.Т. Абуханова, С.В. Барулина, А.В. Брызгалина, И.И. Горского, Е.Ю. Грачеву, В.В. Гусева, А.З. Дадашева, И.А. Кирову, А.Н. Козырина, Г.Я. Киперман, И.И. Кучерова, Мудрых В.В., А.С. Наринского, Л.П. Павлову, В.Г. Панскова, Е.А. Поролло, В.А. Пономарева, С. Г. Пепеляева, С.В. Разгулина, Б.А. Рагозина, Д.Г. Черник, О.Ф. Тимофееву, С.О. Шохина, С.А. Шаталова, А.Г. Щербинина и др.

На сегодняшний момент, практика налогового контроля в Российской Федерации реализуется через налоговые проверки, как эффективные формы непосредственного получения информации о выполнении физическими и юридическими лицами (налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов) обязательств по соблюдению налогового законодательства

По мнению А.Т. Абуханова [4] налоговая проверка – это процессуальное действие налогового органа по контролю над правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) налогов (сборов). Анализ осуществляется путем сопоставления фактических данных, полученных в результате налогового контроля, с данными налоговых деклараций, представленных в налоговые органы.

Любая проведенная налоговая проверка должна быть результативной и характеризоваться соответствующим коэффициентом эффективности. В современных условиях эффективность использования налоговых ресурсов

должна предусматривать достижение качественных результатов проведенных работ при оптимальном соотношении затрат времени и средств на их проведение (табл. 1).

Таблица 1

Динамика проведения камеральных и выездных проверок, 2017-2019 гг.

Показатель	2017		2018		2019		2018/ 2017	2019/ 2018	2019/ 2017
	тыс.	%	тыс.	%	%	%	%	%	%
Общее количество проверок, в т.ч	41033,6	100,0	50042,9	100,0	62805,1	100,0	21,96	25,50	53,1
нарушений	2163,3	5,27	2576,7	5,15	2455,7	3,91	19,11	-4,70	13,5
Камеральные проверки, в т.ч.	41018,0	99,96	50032,0	99,98	62802,0	99,99	21,98	25,52	53,1
нарушений	2148,0	5,24	2566,0	5,13	2447,0	3,89	19,46	-4,64	13,9
Выездные проверки, в т.ч.	15,6	0,04	10,9	0,02	3,1	0,005	-30,13	-71,56	-80,1
нарушений	15,3	98,08	10,7	98,17	8,7	280,65	-30,07	-18,69	-43,1

Источник: составлено и рассчитано на основе [1]

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении общего количества налоговых проверок более чем в два раза за период 2017-2019 гг. Рост рассматриваемого показателя произошел за счет роста камеральных проверок на 53,1% при одновременном снижении выездных на 80,1%. Значимым для характеристики эффективности налогового контроля является снижение общей доли выявленных нарушений с 5,27 до 3,91%. Также стоит отметить результативность применения цифровых технологий. Так в камеральном налоговом контроле применяется автоматизированная система контроля АСК «НДС», позволяющая строить «дерево связей», которое учитывает до 6 различных контрагентов с определением «технических» организаций путем сопоставления книг продаж и покупок, баз электронных банковских данных, а также деклараций и выписок по счетам с целью выявления сделок без оплаты [2]. В свою очередь внедрение и использование программного обеспечения АИС «Налог-3», позволило осуществлять плановый налоговый контроль дистанционно в режиме реального времени, что отразилось на количестве выявленных нарушений в 2019 г., которое почти в 3 раза превышает показатель выездных проверок.

Однако, не смотря на значительное повышение качества и эффективности налогового администрирования, нерешенной проблемой остается субъективность отбора налогоплательщиков для выездных проверок, так как сами критерии – формируются инспектором. Поэтому к приоритетному стратегическому направлению развития налогового контроля следует отнести совершенствование методического обеспечения аналитических процедур комплексной оценке деятельности хозяйствующего субъекта и повышения уровня налоговой безопасности в целом на основе цифровых интеллектуальных технологий. Существенная роль в решении данного вопроса отводится научному подходу к контрольным функциям налогообложения, который подразумевает применение системной методологии с обоснованием

взаимосвязи управленческой, экономической и организационной составляющих налогового контроля на макро- и микроуровнях [3]. Тогда стратегическое развитие контроля как функции управления налоговой системой на микроуровне экономике можно рассматривать как оценку соответствия налоговых обязательств и поступлений (налоговых потоков) от хозяйствующих субъектов, их своевременность и полноту исполнения. С точки зрения макроуровня экономическое содержание контрольной функции – индикатор состояния налоговой системы и ее соответствия уровню развития экономики в целом в том числе в кризисных условиях.

Исследование контроля как функции управления налоговой системой России как показателя развития экономики дает неоднозначные результаты. Так, прирост фискальных доходов в 2013-2017 гг. при среднегодовых темпах роста ВВП равном 1,2 % и относительной стабильности налоговых ставок в номинальном выражении составил более 50 %, а в реальном – менее 20 %. В 2018 г. эти показатели сохранив тенденцию опережающего прироста налоговых сборов над ВВП продемонстрировали рекордные темпы роста за последние 5 лет (2,3 и 23,0 % соответственно) [1]. При этом реальные доходы субъектов хозяйствования имели выраженную тенденцию к сокращению, темп которой в определенной степени корреспондирует с уровнем прироста налоговых доходов. Это свидетельствует о значительном административном, а следовательно, и контрольном воздействии на экономические процессы развития.

Таким образом, стратегическое развитие контроля как функции управления налоговой системой в кризисных условиях состоит в объективном обосновании информационных потоков, отражающих реальное состояние взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов, а также формировании приоритетных направлений и механизмов налогообложения с учетом различных векторов роста экономики (по видам деятельности, отраслям, территориям и т.д.) в долгосрочной перспективе для обеспечения социально-экономической сбалансированности развития.

Литература

1. *Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 15.03.2020 г.).*

2. *Смирнова Е.Е. Налоговые риски экономических субъектов в цифровой экономике / Е.Е. Смирнова // Финансы. – 2019. – № 1. – С. 26-29.*

3. *Адвокатова А.С. Развитие налогового контроля как проявление объективной контрольной функции налогов / А.С. Адвокатова // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 6. Ч.2. – С.109-121.*

4. *Новые траектории развития финансового сектора России: Монография / Под ред. М. А. Эскиндарова, В. В. Масленникова. – М.: Когито-Центр, 2019. – 367 с.*

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Шалимова Ю.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., к.э.н.,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Успех в мире бизнеса, в том числе в банковской деятельности, в значительной степени зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии. Даже в благоприятных экономических условиях финансовая система подвержена наступлению кризисных явлений. Такая возможность является риском, который свойственен банковскому сектору и обусловлен внешними и внутренними макро- и микроэкономическими факторами.

Банковская система, отражая общий уровень экономического и финансового развития страны, в условиях глобализации и интеграции в мировое пространство характеризуется зависимостью и предрасположенностью к системным рискам. Кроме того, обращает на себя внимание качественное изменение процессов возникновения кризисных явлений, которые помимо финансовых источников охватывают нефинансовые – в виде политических, экологических и социальных факторов, что требует разработки новых методик и подходов к мониторингу и управлению банковскими рисками.

Несмотря на пристальное внимание ученых-экономистов к данному вопросу, в настоящее время в связи с возросшей нестабильностью мировой и отечественной экономики банковские риски имеют тенденцию к обострению и трансформации и требуют развития ранее выработанных подходов к управлению рисками. Кроме того, разработки в области риск-ориентированной методологии управления устойчивым развитием финансового сектора остаются насущной потребностью теории и практики банковской деятельности.

В системе банковского риск-менеджмента можно выделить три уровня управления рисками в банке. На первом уровне управление рисками рассматривается на уровне активов и пассивов банка, исходя из имеющейся базы фондирования банка и вариантов размещения средств (кредиты, ценные бумаги, нематериальные активы, долгосрочные активы). На втором уровне в системе управления рисками выделяется управление кредитным (ссудным) портфелем, исходя из диверсификации и оптимизации структуры кредитного портфеля по сегментам рынка (малый и средний бизнес, корпоративный сегмент), отраслевой принадлежности, сроков кредитования в т. ч. на текущую деятельность (оборотные средства) или капитальные вложения, уровней риска и доходности вложений, этапов экономического цикла и т. п.

На третьем уровне в системе риск-менеджмента рассматривается управление рисками отдельного кредита (оценка кредитоспособности клиента, его кредитная история, залоговое обеспечение, мониторинг денежного потока).

Оценка эффективности управления банковскими рисками предполагает наличие концепции прогноза развития банка. Рассмотрим индикаторы рисков на примере рейтинг кредитоспособности одного из крупнейших универсальных финансовых институтов России АО «Газпромбанк», который предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг кредитоспособности АО «Газпромбанка» от аккредитованных рейтинговых агентств

Агентство	Долгосрочный международный	Краткосрочный	Прогноз
Зарубежные рейтинговые агентства			
S&P	BB+ (Самый высокий рейтинг в спекулятивной категории)	B (Некоторая уязвимость)	стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Moody`s	Ba1 (Самый высокий рейтинг в спекулятивной категории)	–	стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Fitch	BBB- (Хорошая кредитоспособность)	F3 (Приемлемый уровень краткосрочной кредитоспособности)	стабильный
Национальные рейтинговые агентства			
Эксперт РА	ruAA+ (Высокий уровень кредитоспособности)	–	стабильный
АКРА	AA(RU) (Высокий уровень кредитоспособности)	–	позитивный

По отношению к банковским рискам использование данного подхода требует разработки системы взаимосвязанных индикаторов, по которым будет проводиться мониторинг и на основании которых будет оцениваться устойчивость, надежность и стабильность банковской деятельности.

Так, сопоставление структуры процентных обязательств и доходных активов позволяет утверждать, что около 80% операций банка финансируется за счет привлечения средств юридических и физических лиц. Это подтверждает, что наиболее значимым для деятельности АО «Газпромбанк» является кредитный риск, динамика нормативных коэффициентов которого представлена на табл. 1.

Показатель Н7 за 2016-2018 гг. увеличился почти на 28%, что свидетельствует о том, что в структуре кредитного портфеля банка возросла часть крупных кредитов. Показатель доли просроченных ссуд и размер резервов на потери по судам в 2018 г. снизился на 4,98 и 3,48 % соответственно снизив риск невозвращения ссуд в установленные кредитным договором сроки. В связи с тем, что наибольший доход банка приходится на кредиты юридических и физических лиц, которые обеспечиваются в основном за счет привлеченных средств других юридических и физических лиц, актуальным является учет влияния риска ликвидности.

Нормативы кредитного риска АО «Газпромбанк»
за 2018-2016 гг.

Показатель	2016	2017	2018	Прирост, %		
				2017 / 2016	2018 / 2017	2018 / 2016
Показатель доли просроченных ссуд	2,01	1,79	1,91	-10,95	6,70	-4,98
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам	8,04	8,23	7,76	2,36	-5,71	-3,48
Размер крупных кредитных рисков Н7 (макс 800%)	309,59	372,20	394,81	20,22	6,07	27,53
Размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам Н9.1 (макс 50%)	15,76	18,33	0	16,31	–	–
Совокупная величина риска по инсайдерам банка Н10.1 (макс 3%)	0,20	0,13	0,33	-35,00	153,85	65,00

Источник: составлено и рассчитано на основе [1]

Ключевые нормативные показатели финансовой устойчивости банка, свидетельствуют о соблюдении основных нормативных показателей. Так норматив мгновенной ликвидности исполняется с большим запасом на протяжении всех анализируемых периодов, в 2018 г. он составил 186,49% при норме не менее 15%. В целом, показатели показывают, что риск потери ликвидности находится под контролем АО «Газпромбанк», который в рамках реализации действующей политики управления риском ликвидности способен выполнить обязательства по мере их наступления.

Таким образом, анализ деятельности АО «Газпромбанк» свидетельствуют об отсутствии серьезных и значимых негативных тенденций, которые могли бы существенно повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. Действующая система управления банковскими рисками функционирует эффективно, но, при этом, постоянный мониторинг выявленных рисков и незамедлительная реализация мер реагирования в рамках выявленных угроз финансовой стабильности и надежности организации – послужит основой для улучшения ключевых показателей банка.

Литература

1. Анализ банков. Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://analizbankov.ru/?BankId=gazprombank-354&BankMenu=nadezhnost> (дата обращения: 15.03.2020 г.).

2. Иванова С.В. Банковские риски. Органы, осуществляющие контроль за их регулированием / С.В. Иванова, О.В. Криони // Молодой ученый. – 2018. – №47. – С. 244-245.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

Шишкин Н.А., ОП магистратуры

Алферова А.А., ОП магистратуры

Научный руководитель: Кравцова И.В.

к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Достижение Банком России целей своей деятельности и выполнение возложенных на него функций может быть затруднено, если вследствие влияния неопределенности во внешней или внутренней среде наступят события, которые приведут к нарушениям бизнес-процессов Банка России, ущерб его деловой репутации, а также к финансовым потерям и другим негативным последствиям. В этой связи руководство Банка России, руководители и работники структурных подразделений Банка России уделяют значительное внимание управлению рисками, возникающими в деятельности Банка России. Управление рисками Банка России является неотъемлемой частью корпоративного управления Банка России.

Цель управления рисками Банка России заключается в разработке и реализации комплекса мер, способствующих достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России в условиях неопределенности.

Цель управления рисками Банка России достигается посредством решения следующих основных задач:

разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение негативного влияния неопределенности на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России до допустимых (приемлемых) уровней;

предотвращение (минимизация) по возможности финансовых потерь Банка России, которые могут возникнуть при устранении в пределах компетенции Банка России угроз для ценовой и финансовой стабильности Российской Федерации и выполнения других общественно значимых задач Банка России;

достижение эффективной адаптации процессов управления рисками Банка России к бизнес-процессам Банка России;

обеспечение соответствия системы управления рисками Банка России состоянию внутренней и внешней среды и ее адекватности организационной структуре и масштабам деятельности Банка России;

развитие риск-культуры в Банке России.

В деятельности Банка России возникают различные виды рисков, реализация которых способна препятствовать достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России:

Нефинансовые риски – следующие риски, возникающие в деятельности Банка России в результате влияния внутренних и внешних факторов:

а) стратегический риск – риск недостижения целей деятельности, ненадлежащего выполнения функций Банка России вследствие ошибок (недостатков) при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и

развития Банка России, или их несвоевременного принятия, в том числе вследствие неучета (недостаточного учета) или несвоевременного реагирования на внешние факторы, угрожающие ценовой и финансовой стабильности Российской Федерации;

б) репутационный риск – риск ущерба деловой репутации Банка России вследствие негативного восприятия его деятельности обществом;

в) операционный риск – риск негативных последствий для Банка России вследствие нарушений бизнес-процессов Банка России, недостаточной эффективности бизнес-процессов и организационной структуры Банка России, действий (бездействия) работников Банка России, сбоев в работе или недостаточной функциональности ИТ-систем, оборудования, а также вследствие влияния внешних факторов, препятствующих достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России. К операционным рискам Банка России относятся, в том числе:

правовой риск – риск негативных последствий для Банка России (в том числе убытков) вследствие признания судебными органами действий (бездействий) и решений (нормативных, рекомендательных, разъяснительных, индивидуально-правовых актов) Банка России незаконными, невозможности понудить контрагентов исполнить соглашения надлежащим образом и (или) исполнить компенсационные обязательства в случае отказа от исполнения (ненадлежащего исполнения) в силу недостаточности (отсутствия) в соглашении положений, защищающих интересы Банка России;

комплаенс-риск – риск негативных последствий для Банка России вследствие несоблюдения требований, обязательных для исполнения Банком России в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

риски проектов – риски нереализации проектов Банка России или недостижения их целей вследствие ошибок (недостатков) при выполнении проектов и влияния внешних факторов

Финансовые риски – риски финансовых потерь, которые могут возникнуть в результате владения финансовыми активами и совершения операций с финансовыми инструментами:

а) кредитный риск – риск неисполнения должником финансовых обязательств или неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства;

б) рыночный риск – риск изменения рыночной стоимости финансовых активов и инструментов, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка;

в) риск ликвидности – риск неспособности своевременно исполнить финансовые обязательства или своевременно реализовать финансовые активы или инструменты.

Риски Банка России могут концентрироваться на отдельных компонентах – на контрагентах Банка России, эмитентах ценных бумаг и их группах, видах финансовых активов Банка России, отраслях экономики, географических регионах и других компонентах, характеризующихся наличием однородных

риск-факторов. Риски Банка России могут затрагивать как отдельные бизнес-процессы Банка России, так и ряд бизнес-процессов и функции Банка России в целом. Различные виды рисков Банка России могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Для реализации цели, задач и принципов управления рисками Банка России функционирует система управления рисками Банка России, включающая следующие взаимосвязанные элементы:

- процессы управления рисками Банка России;
- организационную структуру управления рисками Банка России;
- нормативные и иные акты Банка России, регулирующие вопросы управления рисками Банка России, в том числе содержащие методологию управления рисками Банка России;
- риск-культуру;
- ресурсы, обеспечивающие управление рисками Банка России (в том числе кадровые, финансовые ресурсы, ИТ-обеспечение).

Необходимым условием эффективного функционирования системы управления рисками Банка России является ее периодический пересмотр с учетом изменений во внутренней и внешней среде, подходах Банка России к управлению рисками, результатов мониторинга и независимой оценки системы управления рисками Банка России.

Управление рисками Банка России предполагает выполнение цикла следующих ключевых процессов:

- идентификация рисков;
- оценка рисков;
- реагирование на риски;
- мониторинг рисков;
- подготовка отчетности о рисках.

Таким образом, неотъемлемой частью всего цикла управления рисками Банка России являются коммуникации и консультации. Реагирование на риски Банка России предполагает сравнение уровней рисков, полученных в результате оценки рисков, с допустимым (приемлемым) уровнем, их приоритизацию (ранжирование) с последующим принятием на данной основе решения о способе, мерах реагирования на риски и необходимых контрольных процедурах. Важным также является обеспечения информационной безопасности и непрерывности управления рисками.

Литература

1. Голикова, Ю. С. Организация деятельности Центрального банка / Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 111 с.
2. Акопов, В.С. Организация деятельности центрального банка / В.С. Акопов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 939 с.
3. Мамонова, И.Д.. Организация деятельности центрального банка / И.Д. Мамонова. – М.: КноРус, 2018. – 753 с.
4. Медведев, Н.Н. Организация Деятельности Банка России / Медведев Н. Н. – Москва: Огни, 2019. – 823 с.

Научное издание

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ**

*Материалы Республиканской
научно-практической конференции
молодых ученых и студентов*

**16 апреля 2020 г.
г. Донецк**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов обязательна.

Материалы приведены на языке оригинала.

Ответственный за выпуск:
Литературный редактор:
Технический редактор:

Саенко В.Б.
Кондрашова Т.Н.
Коваль А.А.